
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 / PSS / Studiengang 2009 / 2012

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

**Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten in Regelklassen,
unterstützt durch Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung**

Eingereicht von Andrea Michel & Daniela Frank
Begleitung: Annette Lütolf
4. Januar 2012

Abstract

Für das Schuljahr 2011/12 sprach der Kanton Aargau zusätzliche Mittel für Gemeinden mit erheblichen sozialen Belastungen. Eine Ressource ist der Einsatz von Unterrichtsassistenzen ohne pädagogische Ausbildung. Diese Masterarbeit geht der Frage nach, welchen Einfluss Unterrichtsassistenzen auf die Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten haben.

Nach einem intensiven Literaturstudium zur Thematik Verhaltensauffälligkeit und einem Exkurs in die Teamteachingforschung resultiert aus der Theorieverknüpfung folgende Hauptforschungsfrage: Inwiefern zeigt der Einsatz einer Unterrichtsassistenz eine positive Wirkung auf Kinder mit auffälligem Verhalten? Diese Frage wird in vier Unterfragen gegliedert.

Anhand der ersten Frage wird überprüft, ob sich die Verhaltensprofile von einzelnen Kindern und Jugendlichen über einen definierten Forschungszeitraum, in welcher die Unterrichtsassistenz an der Klasse eingesetzt wird, verändern. Um das Verhalten fassbar zu machen, werden sechs Kategorien erarbeitet, in welchen sich auffälliges Verhalten äussert. Jede Kategorie beinhaltet eine Sammlung von Indikatoren, welche das Benehmen definieren.

Die zweite Fragestellung interessiert sich für die konkreten Massnahmen, welche Lehrpersonen und Unterrichtsassistenzen in der täglichen Arbeit mit Kindern mit auffälligem Verhalten anwenden.

Weiter richtet sich der Blick auf Kompetenzen, die Lehrpersonen von einer Unterrichtsassistenz fordern. Denn das Anforderungsprofil des Kantons beschränkt sich auf ein Minimum.

Abschliessend wird versucht, Grenzen abzustecken, welche bei der Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten und dem Einsatz einer Unterrichtsassistenz entstehen.

Am Forschungsprojekt nehmen fünf Lehrpersonen vom Kindergarten bis zur neunten Klasse teil. In drei Messpunkten, verteilt über ein knappes Semester, findet mit Hilfe von geschlossenen Fragebogen und problemzentrierten Interviews die Sammlung der Daten statt.

Nach den Erhebungen werden die Daten mit qualitativen und quantitativen Verfahren analysiert und ausgewertet. Kategorienraster und Exceltabellen helfen, die Daten übersichtlich darzustellen und die vier Forschungsfragen sowie die Hauptforschungsfrage zu beantworten.

Vorwegnehmend kann gesagt werden, dass der Einsatz einer Unterrichtsassistenz bei der Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten als Ressource gesehen wird. Sie entlastet eine Lehrperson sowie die ganze Klasse kurzfristig, indem sie das auffällige Verhalten eines Kindes durch ihr Wirken auffängt. Vorausgesetzt sind jedoch Bedingungen, welche auf Seiten aller Beteiligten erfüllt sein müssen, damit die Wirkung der Unterrichtsassistenz Früchte trägt. Eine Diskussion der Ergebnisse und die Erörterung weiterer Forschungsmöglichkeiten runden diese Masterarbeit ab.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	V
Anhangsverzeichnis	VI
1 Ausgangslage	1
1.1 Bezug Daniela Frank.....	1
1.2 Bezug Andrea Michel.....	1
1.3 Kantonaler Umbruch - Stärkung Volksschule	2
2 Erste Eingrenzung der Forschungsabsicht	3
3 Theorie	3
3.1 Verhalten – Verhaltensauffälligkeit – Verhaltensstörung	3
3.1.1 Verhalten	4
3.1.2 Verhaltensauffälligkeit.....	5
3.1.3 Verhaltensstörung.....	5
3.1.4 Für die Arbeit einheitliche Begriffswahl.....	7
3.1.5 Auffälliges Verhalten aus unterschiedlichen Perspektiven	8
3.1.6 Schlussfolgerungen für auffälliges Verhalten in der Schule	16
3.1.7 Indikatoren für auffälliges Verhalten	16
3.2 Unterrichtsassistenzen.....	21
3.2.1 Unterrichtsassistenzen im Kontext der Stärkung Volksschule.....	21
3.2.2 Unterrichtsassistenzen in der Geschichte	22
3.2.3 Unterrichtsassistenzen in der Deutschschweiz	23
3.2.4 Teamteaching	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4 Forschungsrelevante Schlüsse	26
4.1 Vermutete Auswirkungen der UA auf auffälliges Verhalten	27
4.2 Annahmen basierend auf verschiedener Perspektiven.....	28
5 Forschungskonzept	31
5.1 Forschungsfragen	31
5.2 Forschungshypothesen.....	32
5.3 Forschungsdesign.....	34
5.3.1 Gütekriterien	35
5.4 Forschungsverlauf.....	36
5.5 Forschungsinstrumente.....	37
5.5.1 Die Fragebogen	37
5.5.2 Das problemzentrierte Interview	38
5.6 Forschungsmethoden	39
5.6.1 Qualitative Inhaltsanalyse mit Hilfe eines Kategorienrasters.....	39
5.6.2 Inhaltsanalyse der Fragebogen	40
5.7 Forschungsziele	40
5.8 Forschungsfeld.....	41
5.8.1 Kindergarten	41

5.8.2	Unterstufe	42
5.8.3	Oberstufe 1	42
5.8.4	Oberstufe 2	42
5.8.5	Hauswirtschaft	43
6	Planung des ersten Messpunktes	43
7	Auswertung des ersten Messpunktes	45
7.1	Auswertung der Verhaltensprofile	46
7.1.1	Verhaltensprofil eines Knaben im Kindergarten	46
7.1.2	Verhaltensprofil eines Knaben in der Unterstufe	47
7.1.3	Verhaltensprofile dreier Jugendlichen in der Oberstufe 1	47
7.1.4	Verhaltensprofile zweier Jugendlicher in der Oberstufe 2	48
7.2	Massnahmen des Teams LP und UA	48
7.3	Anforderungen an eine UA	49
7.4	Grenzen beim Einsatz einer UA	50
7.5	Schlussfolgerungen nach dem ersten Messpunkt	52
8	Planung des zweiten Messpunktes	53
9	Auswertung des zweiten Messpunktes	54
9.1	Auswertung der Verhaltensprofile	55
9.1.1	Verhaltensprofil eines Knaben im Kindergarten	55
9.1.2	Verhaltensprofil eines Knaben in der Unterstufe	56
9.1.3	Verhaltensprofil dreier Jugendlicher in der Oberstufe 1	58
9.1.4	Verhaltensprofil zweier Jugendlicher in der Oberstufe 2	59
9.1.5	Zusammenfassung der markanten Veränderungen	61
9.2	Massnahmen der Zusammenarbeit einer LP und UA	62
9.3	Anforderungen an eine UA	65
9.3.1	Gewichtung der geforderten Eigenschaften	65
9.3.2	Erfüllung der Ansprüche von LP	70
9.4	Grenzen beim Einsatz einer UA	70
9.4.1	Organisation der Zusammenarbeit	70
9.4.2	Die UA erfüllt die Ansprüche der LP nicht	71
9.4.3	Fehlende pädagogische Ausbildung	71
9.4.4	Grenzen der Auswirkungen in den Kategorien	72
9.4.5	Anstellungsbedingungen	72
9.5	Vorteile und Optimierungsvorschläge	73
10	Auswertung des dritten Messpunkts	74
10.1	Verhaltensprofil eines Knaben im Kindergarten	75
10.2	Verhaltensprofil eines Knaben in der Unterstufe	75
10.3	Verhaltensprofil dreier Jugendlicher in der Oberstufe 1	76
10.4	Verhaltensprofil zweier Jugendlicher in der Oberstufe 2	77
11	Beantwortung der Fragestellung	79
11.1	Beantwortung der ersten Forschungsfrage	79

11.2	Beantwortung der zweiten Fragestellung	80
11.3	Beantwortung der dritten Fragestellung	80
11.4	Beantwortung der vierten Fragestellung	81
11.5	Beantwortung der Hauptforschungsfrage	82
12	Diskussion	83
12.1	Diskussion der Ergebnisse.....	83
12.1.1	Ergebnisse aus personenzentrierter Perspektive	83
12.1.2	Ergebnisse aus interaktionistischer Perspektive	84
12.1.3	Ergebnisse aus systemischer Perspektive	85
12.1.4	Ergebnisse aus gesellschaftskritischer Perspektive	87
12.1.5	Ergebnisse aus neurologischer Perspektive	88
12.1.6	Ergebnisse verglichen mit der Teamentwicklungsuhr	88
12.2	Reflexion der Forschung	90
12.2.1	Reflexion des Forschungsfeldes	90
12.2.2	Reflexion des Forschungsverlaufs	90
12.2.3	Reflexion der Forschungsmethoden und Forschungsinstrumente	91
12.2.4	Evaluation der Ergebnisse und Reflexion der Zielerreichung.....	91
12.2.5	Reflexion der Gütekriterien.....	92
12.2.6	Weiterführende Forschungsoptionen	94
12.3	Konsequenzen für die (heil)pädagogische Praxis.....	95
13	Schlusswort	96
	Literaturverzeichnis	97
	Abbildungsverzeichnis	100
	Tabellenverzeichnis	100
	Anhang	100

Abkürzungsverzeichnis

ADS	Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
DSM-IV	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 1998
HW	Hauswirtschaft, Hauswirtschafts-Lehrperson
I 1	Interview 1
I 2	Interview 2
ICD-10	International Classification of Diseases 1991
ICF	Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
KG	Kindergarten, Kindergarten-Lehrperson
LP	Lehrperson/ Lehrpersonen
MP	Messpunkt
OS 1	Oberstufe (2. Real), Oberstufen-Lehrperson
OS 2	Oberstufe (4. Real), Oberstufen-Lehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogik
SPD	Schulpsychologischer Dienst
TT	Teamteaching
UA	Unterrichtsassistenz ohne pädagogische Ausbildung
US	Unterstufe, Unterstufen-Lehrperson
WHO.....	Weltgesundheitsorganisation

Anhangsverzeichnis

I	Unterrichtsassistenzen	101
I.I	Zeitplan der “Stärkung Volksschule”	101
I.II	Anstellungsbedingungen für die Zusatzlektionen	101
I.III	Unterrichtsassistenzen in deutschschweizer Kantonen	102
II	Briefe	106
II.I	Brief an Schulen - Anfrage für Forschungsprojektteilnahme	106
II.II	Brief an Kantone – Anfrage bezüglich Unterrichtsassistenzen	108
III	Fragebogen	109
III.I	Aufnahmefragebogen – Fragebogen 0	109
III.II	Fragebogen 1 bis 3 Originale	110
III.II.I	Original Fragebogen 1	110
III.II.II	Original Fragebogen 2	114
III.II.III	Original Fragebogen 3	118
III.III	Ausgefüllte Fragebogen	121
III.III.I	Ausgefüllte Fragebogen Kindergarten	121
III.III.II	Ausgefüllte Fragebogen Unterstufe	125
III.III.III	Ausgefüllte Fragebogen Oberstufe 1	129
III.III.IV	ausgefüllte Fragebogen Oberstufe 2	137
III.III.V	Ausgefüllte Fragebogen Hauswirtschaft	143
IV	Leitfadeninterviews	Fehler! Textmarke nicht definiert.
IV.I	Leitfaden für das erste Interview	145
IV.II	Leitfaden für das zweite Interview	148
IV.III	Problemzentrierte Interviews des ersten Messpunkts	149
IV.III.I	Erstes problemzentriertes Interview Kindergarten	149
IV.III.II	Erstes problemzentriertes Interview Unterstufe	153
IV.III.III	Erstes problemzentriertes Interview Oberstufe 1	156
IV.III.IV	Erstes problemzentriertes Interview Oberstufe 2	160
IV.III.V	Erstes problemzentriertes Interview Hauswirtschaft	164
IV.IV	Problemzentrierte Interviews des zweiten Messpunkts	168
IV.IV.I	Zweites problemzentriertes Interview Kindergarten	168
IV.IV.II	Zweites problemzentriertes Interview Unterstufe	170
IV.IV.III	Zweites problemzentriertes Interview Oberstufe 1	173
IV.IV.IV	Zweites problemzentriertes Interview Oberstufe 2	175
IV.IV.V	Zweites problemzentriertes Interview Hauswirtschaft	178
V	Kategorienraster mit Massnahmen von LP und UA	181
VI	Daten zum Anforderungsprofil	185
VI.I	Kategorienraster zum Anforderungsprofil	186
VII	Kategorienraster zu den Grenzen beim Einsatz einer UA	188

1 Ausgangslage

Verhaltensauffälligkeiten rufen in Familie, Schule und Gesellschaft vielfach Unverständnis, Unmut und Ärger hervor (vgl. Vernooij, 2000, S. 33). Die Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten ist ein häufig diskutierter Themenbereich. Unerwünschtes Verhalten bringt täglich Lehrpersonen (LP) an Grenzen. Die Medien berichten zunehmend von Vorfällen mit Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit auffälligem oder delinquentem Verhalten. Da beide Verfasserinnen seit dem Jahr 2006 unterrichten, haben sie einen persönlichen Bezug zum Thema Verhaltensauffälligkeiten.

1.1 *Bezug Daniela Frank*

Als Klassenlehrperson einer Einschulungsklasse hatte Daniela Frank immer wieder mit Kindern zu tun, die durch ihr Verhalten auffielen. Meist waren es Kinder, welche ein diagnostiziertes Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) aufwiesen. Von der Schulung in einer kleineren, geschützten Gruppe profitierten die Kinder. In der Klasse mit 10 Kindern konnte sich Daniela Frank mehr Zeit für jedes einzelne Kind nehmen. Dass dieses individuelle Eingehen auf die Kinder bereits massgeblich zu einem gelingenden Beziehungsaufbau beiträgt, wurde der Verfasserin erst bewusst, als sie im Schuljahr 2010/2011 eine Einschulungsklasse mit fünfzehn Lernenden unterrichtete. Plötzlich blieb nicht mehr so viel Zeit für das einzelne Kind übrig. Viele Knaben brauchten Platz und mussten sich ihre Stellung innerhalb der Gruppe „erkämpfen“ und es gab häufig Streit. Nach regem Austausch und diversen Interventionen im Klassenrat, der Einführung eines Belohnungssystems und zahlreichen Elterngesprächen, wurde entschieden, die Schulsozialarbeiterin beizuziehen.

Die Schulsozialarbeiterin arbeitete erfolgreich mit der Knabengruppe. Mit Hilfe eines Soziogramms konnten viele latente Themen aufgedeckt werden. Die Kinder fanden selbständig Ursachen für die häufigen Streitereien. Auch konstruktive Lösungsvorschläge wurden eigens von den Lernenden erarbeitet. Diese Erfahrung war für die Verfasserin ein Paradebeispiel, wie viel im Unbewussten stattfindet und durch gezielte Interaktionen ans Tageslicht geführt werden kann.

Auf das Schuljahr 2011/2012 hin, suchte Daniela Frank eine neue Herausforderung und trat in einer Sonderschule für Kinder mit auffälligem Verhalten eine neue Stelle an. Diese Kinder wurden von der Schule am Wohnort nicht mehr getragen und kamen deshalb in die stationär betreute Sonderschule. Sie bleiben maximal zwei Jahre im Sonderschulheim. Anschliessend wird die Reintegration in der Wohngemeinde angestrebt. Daniela Frank interessiert sich somit sehr für den Umgang mit auffälligem Verhalten von Schülerinnen und Schülern sowie deren Integration.

1.2 *Bezug Andrea Michel*

An disziplinarische Probleme in der eigenen Mittelstufenklasse, welche sie drei Jahre lang führte, erinnert sich Andrea Michel kaum. Sie verbrachte viele Klassenratslektionen damit, über Regeln des gemeinsamen Zusammenlebens zu diskutieren und mit der Klasse Optimierungsvorschläge für suboptimales Verhalten zu suchen. Regeln wurden gemeinsam erarbeitet und erlangten dadurch eine hohe Verbindlichkeit. Allgemein räumte sie den Sozialkompetenzen einen hohen Stellenwert ein und arbeitete oft präventiv. Kinder mit auffälligem Verhalten kannte Andrea Michel nur vom Hörensagen.

Nach dreijähriger positiver Erfahrung als Klassenlehrperson entschied sich die Verfasserin als schulische Heilpädagogin (SHP) zu arbeiten. Teamteaching dominierte die Zusammenarbeitsform und das Zusammenspiel mit den Klassenlehrpersonen funktionierte gut. Zu Beginn forderte sie jedoch ein Knabe mit einer „sozialen Beeinträchtigung“ enorm heraus. Andrea Michel merkte bald, dass bisher erfolgreiche Handlungsstrategien im Zusammenhang mit disziplinarischen Schwierigkeiten unfruchtbar blieben. Obwohl der Knabe im Einzelsetting kaum Probleme zeigte, wurde der Unterricht in der Klasse oft durch konfliktbehaftete Interaktionen gestört. Woran liegt es? Wurde zu wenig präventiv gearbeitet? Was geht in diesem Knaben vor? Liegt es an seiner Erziehung oder gar an der LP? Welche Rolle spielt die Klasse? Was braucht dieser Schüler, damit er in der Klasse mitarbeiten kann? Welche eigenen Ressourcen stecken im Kind?

Die letzte Frage ist für die Verfasserin die zentralste. Welche im Kind oder in dessen Umwelt liegenden Ressourcen unterstützen eine Integration? Obwohl die Suche nach möglichen Ursachen auch ihre Berechtigung hat, möchte die Verfasserin in ihrer Arbeit von den Gegebenheiten ausgehen und den Fokus auf bestehenden Ressourcen eines Kindes mit auffälligem Verhalten richten und nach unterstützenden Faktoren für die Integration suchen.

Der erwähnte Knabe besucht heute eine Sonderschule für Kinder mit auffälligem Verhalten. Für ihn war kein Platz in der Volksschule. Offenbar existierten zu diesem Zeitpunkt zu wenig Mittel für eine Integration. Der Kanton Aargau will künftig die Volksschule noch mehr unterstützen und macht dies unter dem Titel „Stärkung Volksschule“.

1.3 Kantonaler Umbruch - Stärkung Volksschule

Über die „Stärkung Volksschule“ wird das Aargauer Stimmvolk im März 2012 abstimmen. Erste Zusatzmassnahmen wurden als Vorbezug im Sommer 2011 eingeführt. Ob diese Massnahmen auch für Kinder mit auffälligem Verhalten tatsächlichen Nutzen bringen, löst bei den Verfasserinnen und ihren Kollegien rege Diskussionen aus. Da beide im Kanton Aargau unterrichten, sind sie betroffen von den neuen Massnahmen.

Der Kanton bewilligt ab dem Schuljahr 2011/12 Zusatzlektionen für Gemeinden mit erheblichen sozialen Belastungen. Die einzelnen Schulen haben die Freiheit, die Zusatzlektionen unterschiedlich einzusetzen. Dies kann durch zusätzliche Teamteachinglektionen, durch Lancieren spezifischer Projekte oder aber durch Beiziehen einer Unterrichtsassistenz im Regelunterricht geschehen (vgl. BKS, 2011, S.1).

Die letztere Einsatzmöglichkeit führt zurzeit in den Lehrerzimmern zu heftigen Debatten. Während die einen froh sind über eine Unterstützung, schimpfen andere über den vorgesehenen Einsatz von Unterrichtsassistenz, die keine Ahnung von Didaktik, Methodik und Pädagogik haben müssen. Allgemein schätzen LP die Integration Kindern mit auffälligem Verhalten schwieriger ein als die Integration von Lernenden mit einer körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigung (vgl. Textor, 2007, S. 121).

Die beiden Verfasserinnen stehen den Neuerungen kritisch gegenüber, sie sehen jedoch mehrheitlich positive Aspekte. Sie sind in jedem Fall der Meinung, dass auffälliges Verhalten von zwei Personen besser getragen werden kann als von einer.

2 Erste Eingrenzung der Forschungsabsicht

Die Forschung orientiert sich an den aktuellen Gegebenheiten und richtet den Fokus auf die Ressourcen bei einer Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten. Es beschäftigt die Frage, wie in Zukunft das Optimum aus den zur Verfügung gestellten Mitteln herauszuholen ist.

Obwohl die Massnahmen des Kantons unterschiedliche Bereiche beeinflussen, interessiert die Verfasserinnen in erster Linie die Wirkung auf Kinder und Jugendliche mit auffälligem Verhalten. Die Autorinnen werden sich auf Kinder in den Regelklassen beschränken, obschon das normabweichende Verhalten von Kindern in Sonderschulen oder gar in einer psychiatrischen Klinik gleichwohl spannend wäre. Schlussendlich passiert in der öffentlichen Volksschule die Integration, welche als Hauptziel der heilpädagogischen Arbeit verstanden wird.

Die geplante Forschungsarbeit zielt somit darauf ab, die Wirkung der Massnahme „Unterrichtsassistenzen ohne pädagogische Ausbildung“ aus der „Stärkung Volksschule“ auf Kinder mit auffälligem Verhalten zu untersuchen. Um einen Überblick über die Themenbereiche zu erhalten, werden im folgenden Kapitel einige theoretische Grundlagen und Begriffe geklärt. Diese Erkenntnisse dienen anschliessend der Eingrenzung des Forschungsvorhabens.

3 Theorie

Der Theorieteil umfasst theoretische Grundlagen zu Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen und zu Unterrichtsassistenzen ohne pädagogische Ausbildung. Für die Erläuterungen des letztgenannten Begriffs werden Erkenntnisse aus der Forschung zum Teamteaching beigezogen.

3.1 Verhalten – Verhaltensauffälligkeit – Verhaltensstörung

Auffälliges, gestörtes und auch normales Verhalten beschäftigt schon immer. Welcher Umgang mit den verschiedenen Verhaltensmustern gepflegt wird, ist jedoch mehrheitlich durch wirtschaftliche, ideologische und religiöse Gegebenheiten bestimmt. Dieser Umgang wandelte sich im Laufe der Jahrhunderte. So wurden früher Behinderte und verwahrloste Kinder isoliert oder gar getötet. Im 17. Jahrhundert brachte man sie häufig in Findelhäusern, Waisenhäusern oder in Arbeits- und Rettungshäusern unter (vgl. Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 1). In Klöstern oder Hospitälern erzog man solche Kinder mit Rute und Peitsche und ohne planvolle pädagogische Massnahmen (vgl. ebd., S. 2). Anfangs des 18. Jahrhunderts wurde die Erziehung von Kindern mit abweichendem Verhalten ein öffentliches Thema. Die ersten integrativen Versuche sind auf diese Zeit zurückzuführen. Heute ist das Thema Integration von Kindern mit auffälligem oder gestörtem Verhalten in der Pädagogik zentraler denn je.

Um normabweichendes Verhalten definieren zu können, wird zuerst geklärt, was normales Verhalten ist. Darauf folgen die Definitionen von Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung und eine Begründung für die Wortwahl „Kind mit auffälligem Verhalten“. Auffälliges Verhalten wird in den schulischen Kontext eingeordnet und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Zusammengetragene Indikatoren, welche sechs Kategorien zugeordnet sind, helfen, den Begriff konkreter zu fassen.

3.1.1 Verhalten

„Unter Verhalten verstehen wir im weitesten Sinne die Gesamtheit aller beobachtbaren und nicht-beobachtbaren Aktivitäten eines Individuums oder einer Gruppe von Individuen; das heisst der Begriff Verhalten bezieht sich allgemein sowohl auf „äusseres“ als auch auf „inneres“ Agieren“ (Vernooij, 2000, S. 33). Verhalten wird immer an einer Norm innerhalb einer Gesellschaft gemessen. Um das auffällige und störende Verhalten definieren zu können, muss somit zuerst geklärt werden, welches Verhalten als normal gilt. Die Norm ist jenes Verhalten, welches von anderen Menschen erwartet und als üblich empfunden wird (vgl. Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 9). Auf dieses Verhalten hin werden Kinder und Jugendliche erzogen. Die Verhaltensnorm wird somit definiert als „die Vorstellung der Menschen darüber, welches Verhalten gebräuchlich ist und welches Verhalten in ihrem sozialen Kreis richtig und angemessen ist“ (Heraud; zitiert nach ebd., S. 9).

Verhalten ist somit das äussere und innere Agieren eines Individuums mit seiner Umwelt. Diese Aktivität wird an einer gesellschaftlich vorgegebenen Norm gemessen.

Um den Normen zu genügen, werden von den Kindern Anpassungsleistungen erwartet. Damit dies möglich ist, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Aufnahme- und Verarbeitungsapparat muss intakt sein. Dies betrifft die Hirnfunktionen und das Sensorium.
- Eine stabile, mit objektiver und subjektiver Realität übereinstimmende Information durch die Umwelt muss gegeben sein.
- Durch eine stabile emotionale Beziehung zwischen Kind und Umwelt muss die Motivation gegeben werden, die Verhaltensnormen zu erfüllen (vgl. Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 10).

Kann eine oder mehrere dieser Bedingungen nicht erfüllt werden, so wird es schwierig, die von der Gesellschaft gewünschten Anpassungsleistungen zu erbringen. „Diese Abweichungen vom Normverhalten können zu Verhaltensauffälligkeiten und Verhaltensstörungen führen“ (ebd.).

Die Begriffe Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung sind sehr weitläufig und kaum objektiv zu fassen. Im Laufe der Geschichte wurden verschiedenste Wortgebräuche wie „Kinderfehler“, „Schwererziehbarkeit“, „Erziehungsschwierigkeit“, „Gemeinschaftsschwierige“, „Millieugeschädigte“ und „Verwahrloste“ verwendet (vgl. ebd., S. 8). Folgende Sammlung von Vernooij zeigt, welche negative Bewertung dem Adjektiv „verhaltensgestört“ im Wandel der Zeit zugeschrieben wurde.

Abbildung 1 – Die Begrifflichkeit im Wandel der Zeit (Vernooij in Borchert, 2000, S.32).

Weiter ist Verhalten in hohem Masse entwicklungsabhängig. Alle kindlichen Verhaltensaussagen sind auf dem Hintergrund des Entwicklungsgeschehens zu sehen und zu beurteilen. Kindliches beziehungsweise jugendliches Verhalten unterliegt auf jeder Entwicklungsstufe einer grossen individuellen Spielbreite (vgl. Ettrich & Ettrich, 2006, S. 17).

3.1.2 Verhaltensauffälligkeit

Verhaltensauffälligkeit schliesst eine grosse Anzahl unterschiedlicher beobachtbarer Verhaltensweisen ein. Welche Verhaltensweisen als auffällig kategorisiert werden, ist wie bereits erwähnt, abhängig von kulturellen und individuellen Normen (vgl. Textor, 2007, S. 11).

Eine Verhaltensauffälligkeit ist eine Handlung, Unterlassung oder Verhaltensweise, die nur zeitweise, aber wiederholt über einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten von der Norm abweicht. Wird diese Verhaltensauffälligkeit zu einer stereotypen, und andauernden wiederholenden Handlung, Unterlassung oder Verhaltensweise, so spricht man von einer Verhaltensstörung (vgl. Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 13).

Ob man von einer Verhaltensauffälligkeit oder von einer Verhaltensstörung spricht, hängt davon ab, über welchen Zeitraum und mit welchem Ausmass sich das normabweichende Verhalten zeigt.

3.1.3 Verhaltensstörung

„Unter Verhaltensstörung verstehen wir eine Aktivität, die Personen, Situationen oder Sachen beeinträchtigt“ (Bach; zitiert nach Ettrich & Ettrich, 2006, S. 48). Die Störungen unterliegen stets einem Prozess und stellen das Ergebnis eines komplexen wechselseitigen Austauschs von Individuellem und Sozialem dar (vgl. Schmidtchen; zitiert nach ebd.).

Die Bezeichnung Verhaltensstörung wird in der Heilpädagogik als auch in der klinischen Psychologie gebraucht. Sie findet nur für Kinder und Jugendliche Verwendung (vgl. Florin & Jünger, 2010, S. 12). Die Wortwahl „verhaltensgestörte Schüler ist abzulehnen. Ein Kind mit Verhaltensstörung ist nicht nur verhaltensgestört“ (ebd., S. 13). Es gilt daher die Person und das Verhalten getrennt zu beachten (vgl. ebd., S. 13). „Die Formulierung Kinder mit...“ soll verdeutlichen, dass diese Kinder zwar bestimmte Verhaltensweisen zeigen, diese aber erstens nicht ausschliesslich zu beobachten sind und zweitens keine überdauernden Eigenschaften der Personen sind“ (vgl. Myschker; zitiert nach Textor, 2007, S. 14).

Ein Verhalten, welches von den formellen Normen einer Gesellschaft und / oder von den informellen Normen innerhalb einer Gruppe nicht nur einmalig und in schwerwiegendem Ausmass abweicht, zeichnet eine Verhaltensstörung aus. Dabei gelten sowohl die Untererfüllung der Norm als auch deren Übererfüllung als Abweichung (vgl. Vernooij, 2000, S. 33). Eine Verhaltensstörung kann organogen oder milieureaktiv bedingt sein (vgl. Myschker, 2002, S. 49). Wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades beeinträchtigt die Verhaltensstörung die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt und kann ohne pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden (vgl. ebd.).

„Von einer Verhaltensstörung im Schulalter wird dann gesprochen, wenn soziale und / oder emotionale Verhaltensweisen eines Schülers jenseits von tolerierbaren Abweichungen von idealen, sozialen und funktionalen Bezugsnormen liegen und wenn sie zur Beeinträchtigung des Schülers selbst oder seiner sozialen Umwelt führen“ (Langfeldt & Tent, 2006, S. 148). Betroffen sind Kinder und Jugendliche, deren erwartungswidriges, unangemessenes Verhalten im sozialen Feld nur noch schwer einschätzbar ist hinsichtlich ihrer Reaktion (vgl. Vernooij, 2000, S. 32) und das Problemverhalten relativ unabhängig von rein situativen Auslösern auftritt, es sich also in unterschiedlichen Situationen zeigt.

Verhaltensstörungen treten relativ unabhängig von bestimmten Auslösern und in unterschiedlichen Situationen auf. Die Verhaltensweisen können sowohl im Bereich einer Untererfüllung von Normen aber auch in einer Übererfüllung liegen und beeinträchtigen das Kind selbst sowie sein Umfeld.

3.1.3.1 Einordnung von Verhaltensstörung im DSM-IV und ICD-10

Im Jahr 1950 wurde auf dem ersten Internationalen Kongress für Psychiatrie beschossen, den Begriff „Verhaltensstörung“ für alle Formen und Ausprägungen von Fehlverhalten einzuführen (vgl. Ettrich & Ettrich, 2006, S. 48). Deshalb ist in internationalen Klassifikationen vorwiegend dieser Begriff im Zusammenhang mit normabweichendem Verhalten zu finden.

Eine Klassifikation ist hilfreich, wenn ein Verhalten die eigene oder fremde Entwicklung stört oder behindert (vgl. ebd.) aufgrund der Diagnose geeignete Massnahmen getroffen werden müssen. Eine Diagnose darf nur von spezifisch ausgebildeten Personen gefällt werden. Ein überdauerndes Muster ist dafür massgebend (vgl. ebd., S. 50). Die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) und die International Classification of Diseases (ICD-10) sind zwei Klassifikationssysteme für Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung.

Die ICD-10 ist das Verschlüsselungssystem der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die amerikanische psychiatrische Vereinigung war mit dem theoretischen Hintergrund, den die ICD aufwies, nicht einverstanden. Aus diesem Grund entwarf sie ein eigenes Klassifikationssystem, das DSM-IV. Die Klassifikationen von ICD-10 und DSM-IV sind jedoch vergleichbar und lassen sich aufeinander übertragen.

Nach dem DSM-IV ist eine Störung des Sozialverhaltens dadurch gekennzeichnet, dass es ein persistierendes Verhaltensmuster gibt, das durch Verstösse gegen soziale Normen und Regeln gekennzeichnet ist und gleichzeitig die grundlegenden Rechte anderer einschränkt (vgl. Ettrich & Ettrich, 2006, S. 48). Bei der Symptomliste werden vier Kategoriengruppen unterschieden. Es sind dies das aggressive Verhalten gegenüber Menschen und Tieren, die Zerstörung von Eigentum, Diebstahl oder Betrug und schwere Regelverstösse (vgl. Sass, Wittchen & Zandig; zitiert nach ebd., S. 49). Das Ausmass einer sozialen Störung kann einem leichten, mittleren oder schweren Grad der Schädigung zugeteilt werden.

Von einer leichten Störung des Sozialverhaltens wird gesprochen, wenn sich der Schaden auf nicht invasive Verhaltensweisen beschränkt. Dazu gehört das Lügen, das unentschuldigte Fernbleiben von der Schule oder von zu Hause ohne Erlaubnis Wegbleiben. Bei einer mittleren Störung des Sozialverhaltens werden andere geschädigt, ohne direkte Konfrontation mit dem Opfer. Dazu gehört das Stehlen oder Vandalismus.

Eine schwere Störung des Sozialverhaltens schliesst den erheblichen Schaden von anderen in sich ein. Beispiele dafür sind die Benutzung von Waffen, körperliche Grausamkeiten, Überfälle und erzwungene sexuelle Handlungen (vgl. ebd.).

Die ICD-10 definiert noch weitere Verhaltensweisen als Störung des Sozialverhaltens: Das Tyranisieren anderer, exzessives Streiten, extreme Ausmassen an Ungehorsam, Widerstand gegen Autoritäten, fehlende Kooperationsbereitschaft und ausgeprägte Wut- und Zornausbrüche.

3.1.4 Für die Arbeit einheitliche Begriffswahl

Den Verfasserinnen ist bewusst, dass international vor allem von Verhaltensstörungen gesprochen wird. Von einer Verhaltensstörung spricht man, wenn die Verhaltensauffälligkeit zu einer stereotypen Handlung oder Unterlassung wird, welche mehr als sechs Monate andauert (vgl. Kapitel 3.1.3). Da diese Arbeit nicht unterscheidet, ob ein Kind das nicht adäquate Verhalten mehr oder weniger als ein halbes Jahr zeigt, wird hier von „Kindern mit auffälligem Verhalten“ gesprochen. Zudem schliesst der Begriff Verhaltensauffälligkeit eine Verhaltensstörung nicht aus.

Die Empfindung „auffälliges Verhalten“ ist und bleibt immer subjektbezogen. Das Forschungsprojekt richtet seinen Fokus auf Verhaltensweisen von Kindern, welche von den LP als auffällig wahrgenommen werden. Sie beurteilen, ob die sozialen oder emotionalen Verhaltensweisen eines Kindes von sozialen und funktionalen Bezugsnormen abweichen und ob sie zur Beeinträchtigung des Kindes selbst oder seiner Umwelt führen (vgl. ebd.). Auf spezifische Diagnosen, wie beispielsweise eine vom schulppsychologischen Dienst (SPD) wird nicht beharrt.

Als Bedingung wird jedoch vorausgesetzt, dass das Verhalten nicht nur von institutionalisierten Verhaltenserwartungen abweicht, sondern sich auch qualitativ und quantitativ von „normalem“, abweichendem Verhalten unterscheidet. Folgende drei Kriterien müssen zutreffen:

- Das abweichende Verhalten tritt häufig und über einen längeren Zeitraum hinweg auf,
- das abweichende Verhalten tritt unter unterschiedlichen Bedingungen in unterschiedlichen Situationen beziehungsweise in mindestens zwei verschiedenen Settings auf und
- das abweichende Benehmen hat langfristig ohne Behandlung negative Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Textor, 2007, S. 19).

Die drei Punkte sind auch für die Wahl des Forschungsfeldes dieser Arbeit massgebend. Sie definieren die Kriterien für die Auswahl der Kinder mit auffälligem Verhalten (vgl. Kapitel 5.5.1.1).

3.1.5 Auffälliges Verhalten aus unterschiedlichen Perspektiven

Verhaltensauffälligkeiten und -störungen von Kindern und Jugendlichen werden von verschiedenen Wissenschaftsbereichen, wie zum Beispiel der Psychologie, Psychiatrie, Soziologie, der Sozial- oder Sonderpädagogik, untersucht. Da verschiedene theoretische Konzepte und Erklärungsansätze existieren, ist es besonders schwierig, den Gegenstand allgemein gültig und erfassbar zu machen (vgl. Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 8). Um ein breites Spektrum an Erklärungen und Sichtweisen zu erhalten, soll das auffällige Verhalten aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden.

3.1.5.1 Auffälliges Verhalten aus personenzentrierter Perspektive

Bis heute wird eine Verhaltensstörung im Wesentlichen individuumszentriert betrachtet (vgl. Ettrich & Ettrich, 2006, S. 35). Diese Sicht ist das älteste, der thematisierten Denkmodelle (vgl. Filippini & Strasser, 2008, S. 35). Im personenzentrierten Denkansatz ist beispielsweise die psychoanalytische Grundhaltung vertreten. Die Psychoanalyse ist vor allem eine Erkenntnismethode, die Verständnis, Geduld und Toleranz für auffälliges Verhalten in der Schule weckt. Es geht nicht darum, Eigenschaften in ein Kind hinein zu projektieren, sondern darum, unbewusste Motivzusammenhänge zu erhellen (vgl. Wirz, 2010, S. 6). „Die psychoanalytische Pädagogik interessiert sich immer für das einzelne, für das ganz spezifische Kind“ (Crain, 2009, S. 17). Nicht das Kind in der Gruppe oder das Kind mit dem ADS, sondern das Kind mit seiner unverwechselbaren individuellen Biografie, das Kind mit seinem Denken und Fühlen steht im Zentrum. Die Psychoanalyse weist auch immer auf ein Potential des Kindes hin, welches noch unentwickelt ist oder das eingeschränkt wird durch fehlenden Mut. Sie beschreibt das Kind nicht nur wie es ist, sondern auch wie es sein könnte (vgl. ebd.).

Das psychoanalytische Persönlichkeitsmodell ist stark durch den Tiefenpsychologen Freud geprägt. Freud unterscheidet zwischen den drei Instanzen Es (Lustprinzip), Ich (Realitätsprinzip) und Über-Ich (Moralitätsprinzip). Kinder, die in Auseinandersetzung mit der Realität denken, planen und urteilen, haben eine starke Ich-Funktion. Als ein schwaches Ich bezeichnet Freud einen Menschen, der von den Bedürfnissen des Es oder des Über-Ich geleitet wird (vgl. Wirz, 2010, S. 1f). Dieser hat die Balance zwischen Es und Über-Ich noch nicht gefunden und die Persönlichkeit basiert auf einer labilen Grundstruktur, welche den Prozess der Norminternalisierung erschwert. Kinder mit einem

schwachen Ich haben deshalb Mühe, normadäquates Verhalten zu erlernen (vgl. Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 18).

Auffälliges Verhalten kann auch ein Abwehrmechanismus sein. „Ein Abwehrmechanismus dient der Angstbewältigung, die nach Freud entsteht, wenn das Ich im Spannungsfeld zwischen Es und Über-Ich Bedrohung erlebt“ (Wirz, 2010, S. 4). Das psychische Leiden wird durch Abwehrmechanismen kurzfristig reduziert, der Konflikt jedoch nicht gelöst. Von Kindern mit auffälligem Verhalten oft angewandte Abwehrmechanismen sind die Projektion, der Widerstand und die Übertragung.

Als Projektion bezeichnet man die Tendenz, eigene Persönlichkeitsanteile in eine fremde Person hinein zu verlegen und sie dort zu bekämpfen. Eine andere Person wird beschuldigt, ohne dass man den eigenen Anteil am Geschehen berücksichtigt.

Beim Abwehrmechanismus Widerstand wird eine Veränderung bekämpft. „Widerstand verteidigt den Status quo, da er weniger angstbesetzt ist als das neu zu erlernende Verhaltensmuster.... Hinter jedem Widerstand steckt die Vermeidung eines schmerzhaften Affektes wie Angst, Schuldgefühl oder Scham“ (ebd., S.5). Widerstand zeigt sich bei Kindern mit auffälligem Verhalten beispielsweise, indem sie die Arbeit verweigern, zu spät kommen, ablenken, schwatzen oder lachen. „Die Ursachen dafür sind in der Regel unbewusst“ (ebd.).

Von Übertragung spricht man, wenn eine Gefühlslage, die ursprünglich mit einer anderen Person entstanden ist, auf eine neue Situation übertragen wird. Dies geschieht unbewusst, um den Ursprungskonflikt zu lösen. Da das Verhalten in der neuen Situation jedoch nicht verstanden wird, scheitert der Versuch, den Konflikt zu lösen. Zudem reagiert das Gegenüber oft mit einer Gegenübertragung. Beispielsweise trägt ein Kind einen Konflikt mit seinen Eltern aus. In der Schule ist es immer noch wütend und überträgt seine Gefühlslage auf die anderen Kinder. Diese Kinder können die Gefühlslage des Kindes nicht verstehen und reagieren ebenfalls wütend. In diesem Fall spricht man von einer Gegenübertragung (vgl. ebd.).

Auffälliges Verhalten kann auch ein Symptom von einer Angststörung sein. Ein bestimmtes Mass an Angst ist jedoch normal und trägt zu einer gesunden Entwicklung bei. Tritt eine spezifische Angst hingegen gehäuft und nicht entwicklungstypisch auf, so spricht man von einer Angststörung (vgl. Schneider, 2004, S.10).

Allgemein sehen personenorientierte Modelle im auffälligen Verhalten die Folgen einer Schädigung oder Funktionsstörung. Diese sind genetisch bedingt oder wurden durch ungünstige Umweltbedingungen erworben. Sie führen zu einem Funktionsausfall, zu einem Defekt oder zu Entwicklungsabweichungen (vgl. Fillippini & Strasser, 2008, S. 6). Der Defekt wird in der Person lokalisiert (vgl. Bleidick, 2000, S. 185) „d.h. die Störung wird als im Kind liegend gesehen“ (Ettrich & Ettrich, 2006, S. 35). Die Person selbst wird dabei für die entstehende Benachteiligung verantwortlich gemacht (vgl. Fillippini & Strasser, 2008, S. 35). Infolgedessen wird das Kind sonderpädagogisch, psychotherapeutisch oder medizinisch-pharmakologisch behandelt (vgl. ebd.), wobei die Diagnosen „nicht gegen den Fehler sondern für das Fehlende“ ausfallen sollen (Moor; zitiert nach ebd., S. 4). Die Gefahr der Stigmatisierung oder einer Defektorientierung kann sonst entstehen. Das personenzentrierte Denkmodell geht von Monokausalität und Linearität aus. Dies verschafft oft Klarheit und Nachvollziehbarkeit (vgl. ebd., S. 8). Aus dieser Perspektive wird jedoch ausser Acht

gelassen, dass sich biologische Determinanten und soziale Faktoren überlagern können (vgl. Bleidick, 2000, S. 186).

Der personenzentrierte Ansatz kann folgendermassen zusammengefasst werden:

- Das Verhalten des Kindes ist geprägt durch seine individuelle Biografie.
- Die Persönlichkeitsmerkmale hängen stark vom Unbewussten ab.
- Die Ursache für auffälliges Verhalten wird im Kind selbst gesucht.
- Die Diagnosen und Therapien für das Kind stehen im Vordergrund.

3.1.5.2 Auffälliges Verhalten aus interaktionistischer Perspektive

Die Interaktion wird als ein komplexes Wechselspiel zwischen Personen definiert. In ihr werden Beziehungen ausgedrückt, Erwartungen signalisiert, Regeln ausgehandelt, Werte berücksichtigt aber auch Konflikte analysiert sowie Handlungskonzepte und Zukunftsperspektiven geplant (vgl. Mollenhauer; zitiert nach Myschker, 2008, S. 64).

Dieser Ansatz geht davon aus, dass Menschen, die „in unerwünschter Weise anders sind“ eine negative Zuschreibung erhalten (Goffman; zitiert nach Bleidick, 2000, S. 189). Unter Zuschreibung versteht man Etikettierungen oder Stigmata, welche aufgrund einer Diagnose oder eines Urteils entstehen und zu einer Erwartungshaltung führen. Auffälliges Verhalten ist demzufolge aus interaktionistischer Sicht kein biologisch-medizinisch vorgegebener Zustand, sondern ein Zuschreibungsprozess aus sozialen Erwartungshaltungen (vgl. ebd., S. 190).

Da Menschen mit auffälligem Verhalten von Normvorstellungen der Gesellschaft abweichen, werden sie auf ihre besonderen negativen Merkmale reduziert (vgl. ebd.). Durch diese Stigmatisierung oder Zuschreibung werden sie in ihrem Handlungs- und Entscheidungsspielraum eingeschränkt. Beispielsweise wird normadäquates Verhalten von einem Kind mit auffälligem Verhalten kaum mehr erwartet.

Eine solche stereotype Fremdzuschreibung kann zu Selbstzuschreibungen führen (vgl. Lütolf Bellet, 2010, S. 9). Diese kann wiederum eine selbst erfüllende Prophezeiung auslösen (vgl. Rosenthal & Jacobson; zitiert nach Bleidick, 2000, S. 191). Auffälliges Verhalten zu zeigen kann infolgedessen „ein Zwangsstatus“ (Cloerkes; zitiert nach Strasser, 2008, S. 10) sein, denn die Erwartungshaltungen werden oft zur Wirklichkeit.

Auffälliges Benehmen tritt nicht urplötzlich auf. Es entwickeln sich vielmehr über einen längeren Zeitraum und formt sich häufig erst unter den kognitiven, emotionalen und sozialen Anforderungen und Belastungen der Schule aus (vgl. Myschker, 2008, S. 61). Somit ist das auffällige Verhalten auch als Reaktion auf eine Über- oder Unterforderung zu verstehen. Die Interaktion mit der Mitwelt wird im nächsten Kapitel genauer erläutert.

Eine wichtige Voraussetzung für die Interaktion ist die Kommunikation (vgl. Schoch; zitiert nach ebd., S. 70). Gestörte Kommunikationsformen können Heranwachsende während ihrer Entwicklung massgeblich prägen. Ein Kind, welches beispielsweise in seiner frühen Kindheit auf der Inhalts- und auf der Beziehungsebene einander widersprechende Informationen bekommt, kann schwere Störungen in seinem Kommunikationsverhalten zeigen (vgl. ebd., S. 71). Diese Störungen können wiederum als auffälliges Verhalten dargelegt werden.

Der interaktionistischen Perspektive ist auch die lernpsychologische und -theoretische Sicht zuzuordnen. Sie geht davon aus, dass auffälliges Benehmen ein gelerntes Verhalten oder ein noch nicht gelerntes Verhalten ausdrückt. Die Auffälligkeiten können beispielsweise durch negative Verhaltensmodelle, mangelnde positive Anregung, mangelnde Verstärkung positiver Verhaltensweisen, Fehlen bestimmter Lernprozesse, Beziehungsstörungen, Verstärkung von Fehlverhalten oder inkonsequente Erziehung hervorgerufen werden (vgl. Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 18). Auffälliges Benehmen kann aber auch aus fehlgelernten Verhaltensmustern entstehen (vgl. Bach; zitiert nach Ettrich & Ettrich, 2006, S. 48).

Weiter kann das normabweichende Verhalten eine Nachahmung von Modellen wie Medien, Peers oder Eltern sein. Denn „komplexere Verhaltensweisen können über Beobachtungen an Modellen sehr effektiv übernommen werden“ (Bandura; zitiert nach Borchert, 2000, S. 156).

Das für den Menschen charakteristische Handeln, seine Persönlichkeit und somit auch das auffällige Verhalten resultiert aus interaktionistischer Sicht im Wesentlichen aus dem Kontakt mit anderen Menschen (vgl. Myschker, 2008, S. 64).

Auffällige Verhaltensweisen sollte zudem immer als Botschaft verstanden werden. Sie müssen einen Nutzen oder Gewinn bringen. Solche Aussichten sind in bestimmten Situationen für Menschen die Motivation zum normabweichenden Handeln (vgl. Bandura; zitiert nach Borchert, 2000, S. 156).

Die interaktionistische Perspektive kann folgendermassen zusammengefasst werden:

- Auffälliges Verhalten ist eine Zuschreibung, welche auf Grund von Erwartungshaltungen geschieht (Stigmatisierung).
- Verhalten ist lernbar. Erwünschte Verhaltensweisen können durch Modelllernen und gezielte Verhaltensmodifikation antrainiert werden.
- Das Kind will mit seinem auffälligen Verhalten etwas mitteilen.

3.1.5.3 Auffälliges Verhalten aus systemischer Perspektive

Die verbreitete Tendenz Verhaltensauffälligkeiten zu individualisieren (das Kind hat eine Störung), zu biologisieren (medizinisches Problem), zu pathologisieren (es ist krank) widerspricht den Grundannahmen der modernen Heil- und Sonderpädagogik. Diese versteht sich als ein ressourcenorientiertes und systemisches Handlungskonzept (vgl. Crain, 2009, S. 15).

Der systemische Ansatz geht davon aus, dass nicht nur eine Komponente für das auffällige Verhalten verantwortlich ist, sondern dass durch die Bedingungsvielfalt verschiedene Komponenten einander wechselseitig beeinflussen (vgl. Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 20). Somit steht nicht das Kind, sondern seine Beziehung zu verschiedenen Umweltsystemen, in denen es lebt und agiert, im Vordergrund (vgl. Wertli, 2007, S.17).

Mit den verschiedenen Systemen sind Mikro-, Exo-, Meso- und Makrosysteme gemeint. Das Mikrosystem bildet den Mittelpunkt des Modells. Es umfasst das Kind sowie seine Eltern und Geschwister. Es verkörpert den Kern der Entwicklung und es wird umschlossen von grösseren und komplexeren sozialen Systemen, mit welchen das Kind in Beziehung tritt. Wenn sich das Kind mit einem neuen Lebensbereich in Verbindung setzt, wird ein Mesosystem gebildet. Somit umfasst das Mesosystem mehrere Mikrosysteme. Exosysteme, wie beispielsweise der Arbeitsort der Eltern,

beeinflussen das Kind direkt oder indirekt, ohne dass das Kind selbst mit ihnen interagiert. Das Makrosystem beinhaltet alle in einer Kultur beobachteten Wertvorstellungen sowie die ökonomischen Faktoren (vgl. Bronfenbrenner; zitiert nach Ettrich & Ettrich, 2006, S. 12).

Die Systemtheorie geht davon aus, dass jedes System seine eigenen Regeln hat. Diese Regeln steuern die Beziehungen untereinander (vgl. Wertli, 2009, S. 11). Weiter strebt jedes System nach einem Gleichgewichtszustand oder einer Systembalance (vgl. ebd., S. 6). Diese Balance kann durch die Interaktion der einzelnen Teile entstehen.

Da sich die verschiedenen Systeme wechselseitig beeinflussen und jede Aktion eine Reaktion zur Folge hat, stehen die Systeme in gegenseitiger Abhängigkeit. „Je besser sich die einzelnen Systeme in den Entwicklungsprozess des Kindes einbringen, desto besser verläuft die kindliche Entwicklung und umgekehrt“ (Ettrich & Ettrich, 2006, S. 13). „Tritt eine Störung in einem System auf, so kann sie Auswirkungen auf das benachbarte System haben“ (Wertli, 2009, S. 14f).

Auffälliges Verhalten ist demzufolge eine Systemfolge (vgl. Frei, 2008, S. 1). Die Ursachen und Zusammenhänge sind in verschiedenen Systemen und Beziehungsgeflechten zu suchen, denn alle Beteiligten tragen zu den Schwierigkeiten, die ein Kind hat, bei (vgl. Fischer, 2009, S. 78). Beispielsweise geht Bowlby in seiner Bindungstheorie davon aus, dass eine desorientierte Eltern-Kind-Bindung die emotionale Entwicklung sowie die Autonomie des Kindes hemmt (vgl. Bowlby; zitiert nach Julius & Goetze, 2000, S. 297). „Unsicher-ambivalent gebundene Kinder verfügen im Gegensatz zu sicher gebundenen und unsicher-vermeidend gebundenen Kindern nicht über konsistente Erfahrungen mit ihren Bezugspersonen“ (Ettrich & Ettrich, 2006, S. 27). Als Folge davon können verschiedene Typen gestörten Bindungsverhaltens auftreten (vgl. ebd., S. 28f).

Zusammenfassend kann gesagt werden:

- Jedes Kind ist Teil mehrerer komplexer Systeme (System Familie, System Schule, usw.).
- Jedes System organisiert sich selbst und hat seine eigenen Ordnungen, Regeln und Normen.
- Das Problem muss mehrperspektivisch betrachtet werden (Wechselwirkungen).
- Das Kind mit auffälligem Verhalten wird als Symptomträger einer ungünstigen Wechselwirkung im System gesehen.
- Auffälliges Verhalten kann das Ergebnis einer Bindungs- oder Beziehungsstörung sein.

3.1.5.4 Auffälliges Verhalten aus gesellschaftskritischer Perspektive

Die gesellschaftskritische Sicht verfolgt in erster Linie das Ziel, die Gesellschaft zu sensibilisieren und abweichende Verhaltensweisen durch die dynamischen gesellschaftlichen Normen zu relativieren. Normen und Wertvorstellungen einer Gesellschaft sind stetig im Wandel. Es ist somit schwierig abzugrenzen, was normal ist und welche Verhaltensweisen nicht mehr in diese gesellschaftlich definierten Normen passen. „Festzuhalten ist also, dass es keine statische und allgemein gültige Definition von Normalverhalten geben kann, weil die Norm nicht statisch ist“ (Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 9).

Aus gesellschaftskritischer Perspektive ist eine Behinderung oder eine Verhaltensauffälligkeit ein Gesellschaftskonstrukt. Oft werden nur diejenigen Menschen als normal bezeichnet, die rentabel sind (vgl. Hubschmid-Rohner, Kohler & Schierscher, 2009, S. 18). Je weniger rentabel ein Mensch ist,

desto tiefer wird er eingestuft. Würde man hingegen das Klassendenken abschaffen und alle vollkommen ins Gesellschaftsleben integrieren, so gäbe es keine Ausgesonderten mehr (vgl. Frei, 2008, S. 2).

Auffälliges Verhalten kann jedoch auch so betrachtet werden, dass es nur Ausdruck dessen ist, was das Kind mangels angemessener Möglichkeiten und Hilfen noch nicht lernen durfte (vgl. Feuser; zitiert nach ebd.). Somit entsteht auffälliges Verhalten durch gesellschaftliche und milieureaktive Bedingungen. Die Machtverteilung und ökonomische Bedingungen spielen dabei eine zentrale Rolle. So kann sich beispielsweise die materielle Benachteiligung, aber auch die soziale Benachteiligung auf das Verhalten des Kindes auswirken (vgl. Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 19).

Dadurch, dass die gesellschaftskritische Sicht die Funktionsweise und Komplexität unserer leistungsorientierten Gesellschaft durchleuchtet, entsteht eine Bewusstheit für das immer noch bestehende Klassendenken. Diese Bewusstheit soll dazu führen, dass der Ausschluss von Personen, die nicht in die Wert- und Normvorstellungen unserer Gesellschaft passen, vermieden wird (vgl. Frei, 2009, S. 4). Anzustreben ist in dieser Perspektive eine totale Integration, auch wenn die Anforderungen teilweise weltfremd und ideologisch sind. Auch von der Schule wird erwartet, dass sie kritisch über bestehende Widersprüche reflektiert. Ein klassischer Widerspruch ist ein Schulausschluss eines Kindes mit auffälligem Verhalten von einer integrativen Schule (vgl. Crain, 2009, S. 23).

Ein schönes Beispiel für gesellschaftskritisches Denken bildet auch die Anomietheorie von Durkheim und Merton: Jedes Lebewesen ist verschieden und doch erwarten wir von jedem Menschen in unserer Gesellschaft das Gleiche und empfinden dies als gerecht.

Abbildung 2 – Karikatur zur Gerechtigkeit (Traxler in Klant, 1983).

Der gesellschaftskritische Ansatz kann folgendermassen zusammengefasst werden:

- Das Verhalten wird immer an den aktuellen Normen und Wertvorstellungen einer Gesellschaft gemessen.
- Die Gesellschaft versucht das Verhalten zu normieren. Dadurch entsteht auch die Kategorie ausserhalb der Norm.
- Die Herkunft und das Milieu prägen das Verhalten jedes Menschen.

3.1.5.5 Auffälliges Verhalten und die neurologische Sicht

Die Neurologie versucht unter anderem das menschliche Verhalten aufgrund der Hirn- und Nervenfunktionen zu erklären. Bisher zeigte die deutschsprachige Heilpädagogik wenig Offenheit diesem Ansatz gegenüber, da er das Kind auf das Gehirn und dessen Funktionen reduziert (vgl. Wolfisberg, 2011, S. 4). Trotzdem liefert dieser Ansatz plausible Erklärungen für die Funktion des menschlichen Verhaltens.

Das Stirnhirn, ein Teil des Grosshirns, welcher auch Frontallappen oder Frontalkortex genannt wird, ist verantwortlich für die exekutiven Funktionen (vgl. Gyseler, 2011, S. 5). Dazu gehören Kontrollfunktionen wie Planen, Ausführen und Auswerten von Tätigkeiten sowie die Impulshemmung (vgl. Herschkowitz, 2007, S. 122). Das Stirnhirn filtert Informationen und entscheidet über eine weitere Verarbeitung. Die Entwicklung des Stirnhirns erfolgt bis ins Erwachsenenalter. Somit ist der Frontalkortex plastisch und in seiner Funktion veränderbar. Das Verhalten, welches durch das Stirnhirn gesteuert wird, kann als kontrolliert bezeichnet werden. Diesem Verhalten gegenüber stehen Reaktionen, welche durch das limbische System bedingt sind (vgl. Gyseler, 2011, S. 7f). Das limbische System ist eine Gruppe von Hirnstrukturen, die sich im Zentrum des Gehirns befindet (vgl. Herschkowitz, 2007, S. 123). Das limbische System wird auch als Emotionszentrum bezeichnet und beinhaltet unter anderem die Amygdala. Diese verarbeitet Informationen automatisch und blitzschnell und wertet sie emotional. In ihr entstehen Emotionen wie Aggression, Furcht oder Lust (vgl. ebd., S. 122).

Das Gehirn besteht auch aus vielen Nervenzellen, welche Neuronen genannt werden. Diese Neuronen werden durch Synapsen miteinander verbunden (vgl. ebd., S. 126). Wird eine neue Synapse gebildet, bedeutet dies, dass das Gehirn etwas gelernt hat. Je häufiger eine Hirnleistung wiederholt wird, desto schneller wird das neuronale Netzwerk, denn die Synapsen werden durch den Gebrauch modifiziert. Stark gebahnte Netze nennt man auch Automatismen (vgl. Jäncke, 2011, S. 10). Das heisst durch die Interaktion mit der Umwelt resultiert die Entwicklung von Fähigkeiten des Gehirns. „fire together wire together“ (Jäncke, 2011, S. 40). Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass unser Gehirn sich durch Umwelteinflüsse verändert. Es kann ein Leben lang seine Struktur ändern und neue synaptische Verbindungen herstellen (vgl. Baumann, 2009, S. 125).

Zudem wird die Steuerung stark durch Neurotransmitter beeinflusst, welche auch als Botenstoffe oder Hormone bezeichnet werden. Diese „Hormone beeinflussen schon pränatal die Hirnentwicklung“ (Gyseler, 2011, S. 44).

Abbildung 3 – Gehirn (Herschkwitz. 2007, S. 121).

Funktionsstörungen oder eine Verletzlichkeit können die Grundlage für auffälliges Verhalten liefern (vgl. Ettrich & Ettrich, 2006, S. 10). Der Reifeprozess des Gehirns erfolgt nicht in allen Hirnregionen gleichzeitig und von hinten nach vorne. Der Stirnlappen, wo Vernunft und Urteilsvermögen ihren Sitz haben, entwickelt sich häufig erst in der Adoleszenz vollständig. Die Unreife des Stirnlappens erklärt die teilweise unangepassten Verhaltensweisen von Teenagern (vgl. Uhlhaas & Konrad, 2011, S. 61). Allgemein ist bei Kindern, welche ihr Verhalten kaum unter Kontrolle haben, das Stirnhirn nicht altersgemäss entwickelt. Das heisst, für das Kind ist die Steuerung des Denkens und Handelns und die Kontrolle von Emotionen eine grosse Herausforderung (vgl. Gyseler, 2011, S. 18f). Viele Impulse werden nicht durch das Stirnhirn kontrolliert, sondern vorwiegend durch die Amygdala im limbischen System emotional gewertet. Das Kind reagiert unmittelbar und unkontrolliert. Dadurch ist die Frustrationstoleranz klein und die Kontrolle motorischer Impulse mangelhaft (vgl. ebd., S. 24). Das Unvermögen, das Verhalten zu kontrollieren, nennt man auch exekutive Dysfunktion. Von einer solchen Dysfunktion geht man häufig bei Kindern mit einem ADS aus (vgl. ebd., S. 21).

Weil die Neurowissenschaften besagen, dass gewisse neuronale Bedingungen durch die Umwelt verändert werden können und der Frontalkortex plastisch ist, kann die Steuerung von Verhalten bis zu einem gewissen Grad beeinflusst werden. Das bedeutet beispielsweise, dass klare Strukturen und regelmässige Feedbacks dem Kind helfen, sein Verhalten besser zu kontrollieren. Zudem kann auch eine medikamentöse Behandlung das Handeln des Kindes beeinflussen. Nicht alle Kinder mit auffälligem Verhalten haben jedoch eine exekutive Dysfunktion (vgl. ebd., S. 31). Es können auch andere hirnorganische Störungen vorliegen.

So kann die Ursache auffälligen Verhaltens beispielsweise auch in den neuronalen Verknüpfungen liegen. Sind etwa die Spiegelneuronen, welche für die Empathie verantwortlich sind, beeinträchtigt oder mangelhaft, so fällt es einem Kind schwer nachzuvollziehen, was andere denken und fühlen (vgl. ebd., S. 43). Zudem ist das Verhalten durch die Botenstoffe beeinflusst.

Aus der neurologischen Sichtweise kann Folgendes zusammengefasst werden:

- Das Gehirn ist plastisch: Bildung und Erziehung beeinflussen die Entwicklung der Gehirnstrukturen.
- Der Reifeprozess des Gehirns kann nicht beliebig durch die Umwelt beeinflusst werden.

3.1.6 Schlussfolgerungen für auffälliges Verhalten in der Schule

Auffälliges Verhalten wird von Kindern in der Schule an verschiedenen Orten und in diversen Situationen gezeigt. Oft ist dieses Verhalten vorübergehend und kann durch gezielte Interventionen verändert werden. Zudem ist der Übergang von auffälligem und unauffälligem Verhalten fließend und wird von jeder Person anders empfunden. Auffälliges Verhalten ist schwer klar abzugrenzen (vgl. Ettrich & Ettrich, 2006, S. 46). Die Diagnose ist abhängig von der subjektiven Wahrnehmung. Ein identisches Verhalten kann von der einen LP ohne Stigma und von der anderen mit dem Stempel quittiert werden. Was als unangemessenes und auffälliges Verhalten interpretiert wird, ist abhängig vom Alter des Schülers, dem kulturellen Hintergrund und der sozialen Gruppe des Beobachters sowie den Rahmenbedingungen der konkreten Situation (vgl. Mutzeck; zitiert nach Textor, 2007, S. 19). Eine Diagnostik von Verhaltensauffälligkeit wird ebenfalls erschwert, da ein Kind in unterschiedlichen Situationen sowohl normadäquates als auch ausserhalb der Norm liegendes Verhalten zeigt (vgl. ebd.).

3.1.7 Indikatoren für auffälliges Verhalten

Auffälliges Verhalten hat vielerlei Gesichter. Häufig führen anomische Spannungen, sogenannte Diskrepanzen zwischen kulturellen Zielen und den institutionalisierten Mitteln dazu, dass Kinder ihr Verhalten den aktuellen Gegebenheiten anpassen (vgl. Barth, 2010, S. 25). Dabei gibt es verschiedene Bewältigungstypen. Wer mit Konformität reagiert, passt sich in Form von besonderem Fleiss an. Der innovative Typ sucht nach neuen Lösungen und spickt beispielsweise oder ist krank bei Prüfungen. Ein anderer Bewältigungstyp reagiert mit Rückzug und weist eine hohe Anzahl Absenzen auf, träumt oder hat eine hohe Besetzung der Freizeit. Wiederum andere Kinder reagieren mit Rebellion (vgl. Merton; zitiert nach ebd., S. 26). Nachgewiesen ist, dass bei anomischen Spannungen gehäuft abweichendes Verhalten auftritt (vgl. Barth, 2009, S.326).

3.1.7.1 Internalisierende und externalisierende Verhaltensweisen

„Die nicht erfolgreiche Bewältigung von sozialen Aufgaben kann grundsätzlich zwei verschiedene Formen annehmen: Die eine Form ist durch den Gebrauch von exzessiven Verhaltensweisen geprägt. In der anderen Form herrschen defizitäre Verhaltensweisen in Form von sozialem Rückzug, Schüchternheit und sozialer Isolation vor“ (Petermann & Petermann; zitiert nach Buholzer, 2006, S. 149). „Hinter beiden globalen Kriterien stehen vielfältige Störungen, die aber alle entweder die Tendenz der „Selbstbeschädigung“ oder der „Fremdbeschädigung“ haben. Es stehen also zwei Risikowege im Vordergrund: die internalisierende und die externalisierende Problemverarbeitung“ (ebd.). „Beide Typen der Problemverarbeitung können Ausdruck derselben Problematik sein, wobei lediglich unterschiedliche Symptomwahrnehmungen erfolgen“ (ebd.).

„Mit internalisierenden Störungen werden Verhaltensweisen bezeichnet, mit denen das problematische Verhalten in die eigene Innenwelt verlagert wird“ (Textor, 2007, S. 20). „Die internalisierende Problemverarbeitung beinhaltet eine Absonderung von der Umwelt. Dazu zählen ... soziale Ängste (Unsicherheit, Schüchternheit) und depressives Verhalten (Apathie)“ (Buholzer, 2006, S. 149). Weiter gehören der soziale Rückzug, körperliche Beschwerden oder Ängste und Depressivität dazu (vgl. Textor, 2007, S. 20).

„Externalisierende Verhaltensweisen haben gemeinsam, dass sich das problematische Verhalten gegen die Umwelt richtet“ (ebd.). „Unter der externalisierenden Problemverarbeitung... fassen wir die Hyperaktivität, Aggression und Delinquenz zusammen. Die externalisierende Problemverarbeitung ist offensichtlich für die Umwelt, da die Schädigung des Umfeldes in materieller, physischer und psychischer Hinsicht sichtbar wird“ (Fend in Buholzer, 2006, S. 149).

Sowohl internalisierende als auch externalisierende Störungen können die gesunde Entwicklung der Persönlichkeit gefährden (vgl. Ettrich & Ettrich, 2006, S. 47).

3.1.7.2 Auffälliges Verhalten im Schulischen Standortgespräch

Das Verfahren des schulischen Standortgespräches ermöglicht in diversen Bereichen auf auffälliges emotionales und soziales Verhalten hinzuweisen. Es ist „ein Verfahren zur Förderung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen“ (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009). Das entsprechende Vorbereitungsformular stützt sich auf die zehn Bereiche der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Dies ist eine internationale Klassifikation der WHO. Auffälliges Verhalten äussert sich im Schulischen Standortgespräch unter anderem in den Bereichen „Allgemeines Lernen“, „Umgang mit Anforderungen“, „Kommunikation“, „Für sich selber sorgen“ oder „Umgang mit Menschen“ (vgl. Florin & Jünger, 2010, S. 3). Das Schulische Standortgespräch ist aber kein Diagnoseverfahren für auffälliges Verhalten. Der Fokus des Gesprächs liegt bei der optimalen Förderung des Kindes. Sind dazu spezielle Massnahmen oder Informationen erforderlich, ist oft eine Diagnose, wie diejenige des SPD hilfreich.

Wie bereits erwähnt, ist die Diagnose einer Verhaltensauffälligkeit eine sehr schwierige Aufgabe, denn das Ergebnis wird immer durch die individuelle Norm der befragten und betrachtenden Personen beeinflusst (vgl. Textor, 2007, S. 21). Obwohl es nicht realistisch ist, alle möglicherweise auftretenden Verhaltensweisen eines Kindes zu erfassen, gibt es einige beobachtbare Indikatoren, die auf eine Verhaltensauffälligkeit bei einem Kind hinweisen. Je mehr Indikatoren auftreten und je beständiger das Verhalten ist, desto eher kann von auffälligem Verhalten gesprochen werden (vgl. Kapitel 3.1.4).

Da sich diese Arbeit mit Kindern befasst, die in Regelklassen auffälliges Verhalten zeigen, sollen Indikatoren dafür zusammengetragen werden. Sie leiten sich teilweise aus dem schulischen Standortgespräch ab und dienen als Grundlage für die Forschungsinstrumente.

Tabelle 1 – Herleitung der sechs Kategorien aus dem schulischen Standortgespräch

Schulisches Standortgespräch	Kategorien dieser Arbeit
Allgemeines Lernen	Konzentration
	Wahrnehmung
Umgang mit Anforderungen	Motivation
Für sich selber sorgen	Gesundheit
Kommunikation	Kommunikation
Umgang mit Menschen	Verhalten in der Umwelt

Die obenstehende Tabelle zeigt die Herleitung der sechs Kategorien aus dem schulischen Standortgespräch. Auf die Konzentration und die Wahrnehmung wird im schulischen Standortgespräch beim „Allgemeinen Lernen“ eingegangen. Der Bereich „Umgang mit Anforderungen“ befasst sich unter anderem mit der Motivation. Die Gesundheit wird dem Bereich „für sich selber sorgen“ entnommen, während der Begriff „Kommunikation“ übernommen wurde. Die Kategorie „Umgang mit Menschen“ aus dem schulischen Standortgespräch wurde abgeändert in Verhalten in der Umwelt. In diese Kategorie ist, der Umgang mit Tieren und Pflanzen miteingeschlossen.

Im Folgenden werden die einzelnen Kategorien erläutert. Am Ende jedes Abschnitts ist eine Liste von Indikatoren zu finden. Diese bilden eine Grundlage für die Erstellung der Forschungsinstrumente.

3.1.7.3 Kategorien und Indikatoren für die Erstellung der Forschungsinstrumente

Damit das auffällige Verhalten als solches bezeichnet werden kann, müssen verschiedene Indikatoren erkennbar sein. Die folgende Sammlung, welche nach den sechs bereits erwähnten Kategorien gegliedert ist, beinhaltet auffällige Verhaltensweisen, welche von mehreren Autoren in unterschiedlichen Wortlauten genannt wurden. Die Verfasserinnen verzichteten deshalb auf Quellenangaben hinter den einzelnen Indikatoren. Die Sammlung ist auf folgende Autoren zurückzuführen:

- Barth, 2009, S. 321-333
- Florin & Jünger, 2010
- Myschker, 2008, S. 61-81
- Vernooij, 2000, S. 32-43
- Buholzer, 2006, S.149-162
- Hollenweger & Lienhard, 2007
- Ettrich & Ettrich, 2006, S. 98-137
- Myschker, 2002

Kommunikation

Im Bereich der Kommunikation kann sich auffälliges Verhalten in unterschiedlichen Facetten zeigen. Diese Kategorie beinhaltet die gesamte Interaktion zwischen zwei oder mehreren Individuen. Der Austausch kann sowohl verbal, als auch nonverbal geschehen. Denn „man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick et al.; zitiert nach Myschker, 2008, S. 70). Folgende Indikatoren weisen auf auffälliges Verhalten in der Kommunikation hin.

Das Kind...

- kommuniziert in einem unangepassten Tonfall.
- nutzt einen nicht situationsgerechten Wortschatz.

- kommuniziert verbal und nonverbal nicht kongruent.
- dominiert den Unterricht durch abschätzige Äusserungen.
- dominiert den Unterricht nonverbal durch Mimik oder Gestik.

Verhalten in der Umwelt

Dieser Kategorie unterliegt der Bereich des Kontaktverhaltens. Normabweichend und somit auffällig ist dabei das exzessive und defizitäre Kontaktverhalten von Lernenden. Kinder mit exzessivem Kommunikationsverhalten haben ein übermässiges Kontaktbedürfnis. Sie fallen durch ihre Anhänglichkeit auf und merken kaum, wenn sie stören. Kinder mit einer defizitären Kommunikation ziehen sich im Gegenzug sozial zurück. Solche Kinder gelten als ängstlich und sind eher unscheinbar (vgl. Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 42f). In Folge dessen sind häufig die Beziehungen zu Gleichaltrigen aber auch zu Erwachsenen beeinträchtigt. Weiter werden in dieser Kategorie auch alle Verhaltensweisen angesiedelt, die von Normen und Erwartungen abweichen oder Situationen, in welchen ein gewisses Mass an Kooperation aller Beteiligten verlangt wird. Auffälliges Verhalten in dieser Kategorie zeigt sich somit anhand folgender Indikatoren.

Das Kind...

- fällt durch unangebrachtes Kontaktverhalten auf.
- lenkt vom Unterrichtsgeschehen ab.
- ist nicht gewillt bei Projekten zu kooperieren.
- ist oft in Streitereien verwickelt.
- kann sich nicht altersgemäss durchsetzen.
- ist nicht gewillt, fremde Werte, Normen und Kulturen zu respektieren.
- kann Stärken und Schwächen seiner Mitmenschen nicht akzeptieren.
- ist nicht im Stande, Beziehungen zu Gleichaltrigen zu pflegen.
- verhält sich respektlos im Umgang mit Pflanzen und Tieren.

Wahrnehmung

Die Wahrnehmung beschreibt die Integration der sensorischen Reize aus der Umwelt und aus dem eigenen Körper. Funktioniert ein Sinn oder die Verarbeitung mangelhaft, so spricht man von einer Wahrnehmungsstörung (vgl. ebd., S. 47). Die Indikatoren für auffälliges Verhalten umfassen sowohl Selbst- als auch Fremdwahrnehmungsstörungen.

Das Kind...

- ist sich seinen eigenen Kräfte nicht bewusst und setzt sie nicht situationsgerecht ein.
- kann den eigenen Bewegungsapparat nicht gezielt steuern.
- schätzt die eigenen Fähigkeiten falsch ein, indem es sich über- oder unterschätzt.
- merkt nicht, wann eine Mitteilung/ Äusserung unangebracht ist.
- reagiert überempfindlich auf taktile Reize.
- erkennt und respektiert Grenzen anderer nicht.
- kann sich nicht in die Gefühlslage anderer versetzen und Empathie zeigen.

Konzentration/ Motivation

„Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen sind die am häufigsten genannten Verhaltensauffälligkeiten von Schülern“ (Eisert & Eisert; zitiert in Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 37). Konzentration ist die Fähigkeit, Gedanken auf einen bestimmten Inhalt zu richten. Die Aufmerksamkeit ist der Grad der Sinnesaktivität (vgl. ebd.). Es wird zwischen zwei Arten von Aufmerksamkeit unterscheiden, die selektive Aufmerksamkeit und die Daueraufmerksamkeit. Bei der selektiven Aufmerksamkeit wird etwas Gezieltes wahrgenommen oder man orientiert sich an etwas Spezifischem. Daueraufmerksamkeit besitzt man, wenn man über einen längeren Zeitraum bei einer Sache verweilen kann (vgl. ebd.). Es gibt kaum eine isolierte Konzentrationsstörung, oft ist die Störung an eines oder mehrere Sinnessystem gekoppelt. Somit spricht man bei einer Konzentrationsstörung häufig auch von einer Wahrnehmungsstörung (vgl. ebd.).

Auffälliges Verhalten zeigt sich in dieser Kategorie in folgenden Indikatoren.

Das Kind...

- kann seine Aufmerksamkeit während einer bestimmten Zeitspanne nicht auf eine vorgegebene Tätigkeit fokussieren.
- kann Aufträge nicht in einem vorgegebenen Zeitfenster erledigen oder es braucht deutlich mehr Zeit als andere.
- bleibt irgendwo hängen und verliert Zusammenhänge.
- agiert nach dem Lustprinzip.
- adaptiert die Lernziele nicht.
- braucht mehrere Aufforderungen, bis es einen von ihm verlangten Auftrag erfüllt.
- spricht nicht auf positive Verstärkungen, wie beispielsweise eine Belohnung an.
- begegnet seiner Umwelt desinteressiert und unmotiviert.

Gesundheit

Auffälliges Verhalten in der Kategorie Gesundheit zeigt sich meist in Situationen, in welchen das Kind sich selbst oder andere in Gefahr bringt. Weiter werden dieser Kategorie auch (psycho-)somatische Störungen zugeordnet. Gefühle wie Angst, Hass oder Ärger kennt jeder. Doch gehören sie zur Grundausstattung des Menschen oder gelten sie als Störungen? Der Übergang ist fließend. In unterschiedlichen Entwicklungsformen können verschiedene Ängste wie die Trennungs-, Gespenster-, Schul-, Tier-, Dunkel- oder Gewitterangst auftreten (vgl. Adebahr-Thomas & Seemann, 1998, S. 53). Depression ist eine weitere emotionale Störung. Diese ist bei Kindern schwer zu diagnostizieren, da sie sich häufig nicht in gleichem Ausmass, wie bei Erwachsenen äussert (vgl. ebd.).

Folgende Indikatoren können einem auffälligen Verhalten zugeordnet werden.

Das Kind...

- nimmt für die eigene Entwicklung schädliche Substanzen zu sich.
- schätzt Gefahren für sich und andere falsch ein.
- setzt sich gesundheitsschädlichen Situationen aus.
- zeigt Anzeichen für (psycho-)somatische Störungen.
- wird begleitet von beobachtbaren Ängsten oder Depressionen.

Umgang mit Material

Auffälliges Verhalten kann sich auch im Umgang mit Material zeigen. Eigenem aber auch fremdem Besitz wird dabei die Aufmerksamkeit gewidmet. Folgende Indikatoren lassen auffälliges Verhalten im Umgang mit Material erkennen.

Das Kind...

- geht unvorsichtig mit fremdem oder eigenem Material um.
- verliert oder vergisst eigenes oder fremdes Eigentum.
- schätzt Esswaren als Nahrungsmittel nicht.
- entwendet fremdes Eigentum.

Häufig wird im Zusammenhang mit normabweichendem Verhalten auch von delinquentem Verhalten gesprochen. Einige Indikatoren aus den sechs Kategorien beschreiben an sich schon ein delinquentes Verhalten. Zudem steht das beschriebene Verhalten oft im Zusammenhang mit einer Aggression oder Depression. Die Folgen und Ursachen dieser auffälligen Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen sollen durch die Schule mit allen möglichen Mitteln bekämpft werden. Auffälliges Verhalten bekämpfen bedeutet auch, dass in die Präventionsarbeit investiert wird. Möglicherweise ist auch die Unterrichtsassistenz als eine dieser präventiven Ressourcen zu sehen.

3.2 Unterrichtsassistenzen

Der Einsatz der Unterrichtsassistenzen (UA) wird unter anderem durch das Projekt „Stärkung Volksschule Aargau“ lanciert. Die nächsten Abschnitte widmen sich deshalb diesem Projekt. Die geplanten Massnahmen im Zusammenhang mit den UA werden erläutert. Da die UA immer mit einer LP im Zimmer ist und somit wie beim Teamteaching (TT) zwei Erwachsene anwesend sind, werden auch Erkenntnisse aus diesem Bereich erörtert und in Beziehung zu den UA gesetzt.

3.2.1 Unterrichtsassistenzen im Kontext der Stärkung Volksschule

Mit der „Stärkung Volksschule“ kommt der Kanton Aargau der Forderung der interkantonalen Harmonisierung nach. Das Schuleintrittsalter sowie die Dauer und die Ziele der Bildungsstufen werden vereinheitlicht.

In diesem Rahmen wird der zweijährige Kindergarten für alle Kinder verbindlich. Die Primarschulzeit wird um ein Jahr, auf sechs Jahre erhöht, währenddessen die Oberstufe nur noch drei Jahre dauern soll. Bei der Zuteilung von Ressourcen wird das soziale Umfeld stärker berücksichtigt. Schulen an sozial erheblich belasteten Orten erhalten zusätzliche Lektionen für TT oder UA. Zudem ist es an Real- und Sekundarschulen in schwierigen Situationen möglich, für eine befristete Zeit eine UA in der Klasse zur Unterstützung der Klassenlehrperson einzusetzen (vgl. BKS, 2011, S. 1).

Der Grosse Rat hat einen Schwerpunkt auf die Einführung der Zusatzlektionen gelegt. Deshalb stehen diese durch LP oder UA ohne pädagogische Ausbildung erteilten Lektionen für 77 Schulen bereits ab dem Schuljahr 2011/2012 zur Verfügung. Die Lektionen sind hauptsächlich für den Unterricht bestimmt und werden für zusätzliche Angebote zur Lern- und Leistungsförderung verwendet. Ein Teil davon ist auch für Trainings zum Umgang mit Konflikten oder zur Intensivierung der Elternarbeit verwendbar (vgl., ebd.).

Für Schülerinnen und Schüler mit massiven disziplinarischen Problemen bestehen an vier Orten im Aargau regionale Spezialklassen. Sie bieten den Jugendlichen während maximal sechs Monaten Gelegenheit, wieder Fuss zu fassen (vgl. Giger, 2010, S. 20). Baden und Wohlen probt dieses Konzept im Rahmen eines Schulversuchs bereits ab dem Schuljahr 2011/2012. Welche Massnahmen des Projekts „Stärkung Volksschule“ zu welchem Zeitpunkt in Kraft treten sollen, ist im Anhang unter Punkt I nachzulesen.

In dieser Forschungsarbeit interessiert vor allem die Durchführung der Zusatzlektionen mit eingesetzten UA ohne pädagogische Ausbildung. Daher beschäftigen sich die nächsten Abschnitte besonders mit dieser Massnahme.

3.2.1.1 Kantonales Anforderungsprofil an Unterrichtsassistenzen

Die UA zeichnet sich durch eine abgeschlossene Ausbildung auf der Sekundarstufe II aus. Sie verfügt über keine pädagogische Ausbildung, zeigt jedoch Bereitschaft, sich auf soziale Prozesse einzulassen. Ausserdem ist sie beziehungsfähig, hat ein Flair für Kinder und Jugendliche, ist geduldig, zuverlässig und bereit, die Anweisungen der LP umzusetzen (vgl. BKS, 2011, S. 4). Die Anstellungsbedingungen sind im Anhang unter Punkt I.II nachzulesen.

3.2.1.2 Tätigkeiten der Unterrichtsassistenzen

Die Tätigkeit der UA ohne pädagogische Ausbildung grenzt sich von den Tätigkeiten der LP ab. Die UA ist für Hilfstätigkeiten im Unterricht verantwortlich, welche die LP bei routinemässigen Arbeiten entlasten und unterstützen. Obwohl sie weder Lehrtätigkeiten noch Klassenführung übernimmt, zeigt sie besonders in störungsanfälligen Situationen Präsenz. So kontrolliert die UA beispielsweise, ob Hausaufgaben gemacht wurden, unterstützt beim Einordnen von Arbeitsblättern oder hält Aufsicht bei selbstständigem Arbeiten der Schülerinnen und Schüler (vgl. ebd.).

Im Folgenden wird nur noch die Bezeichnung UA verwendet. Dass dies eine Person ohne pädagogische Ausbildung und ohne Lehrauftrag ist, versteht sich.

3.2.2 Unterrichtsassistenzen in der Geschichte

Bereits 1657 stellte sich Comenius, der bedeutende Pädagoge, Philosoph und Theologe folgende Frage: „Wie kann ein einziger Lehrer für eine grosse Schülerzahl ausreichen?“ (Comenius; zitiert nach Flitner, 1982, S.123). Comenius versuchte mit dieser Aussage am Urbild von Unterricht zu rütteln und er stellte die Homogenität der Schülergruppe in Frage (vgl. Huber, 2000, S. 11). Mit der Erkenntnis, dass in einer Klasse unterschiedliche Begabungen und Interessen vorhanden sind, wird der Wunsch legitim, dass eine heterogene Schülergruppe mehrere Pädagogen, im besten Fall ein pädagogisches Team benötigt (vgl. ebd.). Comenius war jedoch mit seinen Gedanken der Zeit voraus und erlebte die Realisierung seiner Idee kaum. Diese wurde erst 300 Jahre später umgesetzt.

In den USA entstand nach dem zweiten Weltkrieg aufgrund der schwierigen Situation im Schulwesen eine TT-Bewegung. Die unterrichtenden Lehrpersonen waren jedoch nicht gleich gestellt, sondern unterlagen einer strengen Hierarchie (vgl. ebd., S.13). Oft wurden auch UA im Rahmen von Freiwilligenarbeit eingesetzt (vgl. Marty, 2005, S. 14).

In England begann die TT-Bewegung anfangs der sechziger Jahre, erreichte jedoch keineswegs ein solches Ausmass wie in den Vereinigten Staaten. Das TT in Grossbritannien unterschied sich in der praxisbezogenen Umsetzung, wie auch in der theoretischen Konzeption deutlich vom amerikanischen. Es zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass es sich als kooperative und kommunikative Unterrichtsform verstand (vgl. Huber, 2000, S. 14f).

Das führte dazu, dass zu Beginn der siebziger Jahre in fast jeder Schule in den USA und in Grossbritannien institutionalisierte Lehrerkooperationen zu beobachten waren (vgl. ebd., S. 16).

Heute gewinnt das Unterrichten im Team „zunehmend an Bedeutung, wenn es darum geht, alle Kinder in die Schule zu integrieren oder die Lernchancen aller zu verbessern“ (Halfhide, Frei & Zing, 2009, S. 7). Die Heterogenität der Kinder wird dabei in den Mittelpunkt gestellt und die Lernziele sollen den Voraussetzungen angepasst werden. Um das zu erreichen ist Teamarbeit und Kooperation der LP unumgänglich (vgl. ebd., S. 7).

3.2.3 Unterrichtsassistenzen in der Deutschschweiz

Die Verfasserinnen fragten bei den Bildungsdepartementen aller Deutschschweizer Kantone nach, ob UA ohne pädagogische Ausbildung an ihren Volksschulen eingesetzt werden (vgl. Anhang Punkt II.II). Die Recherche ergab, dass UA in Regelklassen noch selten anzutreffen sind. Wird eine UA angestellt, steht der Einsatz oft im Zusammenhang mit der Integration eines geistig oder körperlich behinderten Kindes. So setzen beispielsweise die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Obwalden, Thurgau, Wallis und Uri die UA für die Integration von Kindern mit Sonderschulbedarf ein. In diversen Kantonen ist es üblich, dass an Sonderschulen UA mit und ohne pädagogische Ausbildung eingesetzt werden, so beispielsweise in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Solothurn. Der Kanton Schaffhausen erwähnte, dass Kinder mit Sonderschulbedarf im Bereich Verhalten nicht integriert werden (vgl. Anhang Punkt I.III).

Der Kanton Freiburg setzt für Kinder mit körperlichen Behinderungen oder Autismus-Störungen Studierende des heilpädagogischen Instituts als nicht-unterrichtendes Personal ein, während Basel Stadt ebenfalls Studierende aus dem Bereich Sozialpädagogik als UA einsetzt. Zudem setzen die Basel Städter Praktikantinnen der Fachmittelschule und Zivildienstleistende als UA ein. Die Kantone Bern, Glarus, Graubünden und Zug setzen keine UA ein, während die Kantone St. Gallen, Solothurn und Luzern erste Erfahrungen mit UA haben (vgl. Anhang Punkt I.III). Der Kanton Luzern bewilligt „zur Vermeidung oder Aufschiebung einer Sonderschulung ... präventive Massnahmen, wie zusätzliche Lektionen, Klassenhilfen oder Klassenassistenzen in Regelklassen“ (Regierungsrat des Kanton Luzerns, 2007, S. 4). Im Kanton Solothurn arbeiten Seniorinnen und Senioren unentgeltlich in Regelklassen. Es steht die Förderung der Beziehungen zwischen den Generationen im Vordergrund. Pädagogische Fachkenntnisse werden keine vorausgesetzt. Die Einsatzzeit und -dauer wird in Absprache mit der LP festgelegt. Das Projekt wurde im Jahr 2007 in Solothurn lanciert. Inzwischen unterstützen Seniorinnen und Senioren auch in neun weiteren Gemeinden die Arbeit der LP (vgl. Anhang Punkt I.III).

Im Kanton St. Gallen werden UA zur Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung schulischer Anforderungen eingesetzt aber auch für die Betreuung und Unterstützung

von einzelnen Kindern in Bezug auf das Verhalten, damit der Unterricht der Klassen- oder Fachpersonen nicht gestört wird. Weiter erhalten auch Klassen, in welchen grosse Unruhen herrschen oder sehr heterogene Lerngruppe anzutreffen sind, Hilfe durch eine UA. In Ausnahmefällen werden sie auch für Kinder mit Behinderungen zur Bewältigung des Schulalltags eingesetzt (vgl. ebd.).

In den 17 Kantonen, welche uns antworteten, existieren keine Evaluationsergebnisse zum Einsatz der UA. Den Bildungsdepartementen ist teilweise aus unsystematischen Praxisrückmeldungen bekannt, dass die UA in den Schulzimmern auf grosse Beliebtheit stossen (vgl. ebd.).

3.2.4 Teamteaching

Unter TT wird eine Unterrichtsform verstanden, bei welcher zwei oder mehrere LP zur gleichen Zeit an der gleichen Klasse unterrichten. Sie bestimmen den Inhalt sowie die Methode gemeinsam und tragen die Verantwortung miteinander. Sie leiten den Unterricht in wechselnden Rollen und individualisieren und differenzieren das Lernangebot (vgl. Halfhide, Frei & Zing, 2009, S. 7). Idealerweise schliesst die Zusammenarbeit eine gemeinsame Planung und Durchführung des Unterrichts ein (vgl. Textor, 2007, S. 88).

Damit die Zusammenarbeit funktionieren kann, müssen beide dafür bereit sein und diese als Bereicherung sehen (vgl. Halfhide, Frei & Zing, 2009, S. 11). Aber auch Vertrauen, Verantwortungsübernahme, Gleichwertigkeit, Flexibilität und Lernbereitschaft zeichnen gute Teams aus (vgl. ebd., S. 40). Wie empirische Untersuchungen zeigen, wirkt sich TT bei gekonnter Anwendung in verschiedenen Bereichen positiv aus.

3.2.4.1 Abgrenzung der Unterrichtsassistenz von Teamteaching

Die Tätigkeiten und die Rolle der UA ohne pädagogischen Auftrag grenzen sich vom Unterricht im TT ab, da die UA keine Lehrtätigkeiten ausüben darf. Somit ist die Zusammenarbeit zwischen LP und UA hierarchisch geregelt. Trotzdem muss die UA mit der LP kooperieren und gilt den Kindern gegenüber als Autoritätsperson, die gemeinsam mit der LP Ziele verfolgt. Somit arbeiten die beiden mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen gemeinsam an einer Klasse ohne gemeinsam zu unterrichten. Obwohl die Zusammenarbeit von UA und LP vom Unterrichten im Team abgegrenzt wird, erleben auch sie verschiedene Entwicklungsphasen. Diese sind vergleichbar mit den Entwicklungsphasen im Team von Francis und Young.

3.2.4.2 Die Entwicklungsphasen im Team oder im Tandem

Ein funktionierendes Team zu werden, ist ein Prozess. Francis und Young unterteilen diesen Prozess in vier Phasen (vgl. Francis & Young; zitiert nach Halfhide, Frei & Zing, 2009, S. 8).

In der Startphase, auch Forming genannt, setzt sich das Team mit den gemeinsamen Zielen auseinander. Sie legen ihre Wünsche und Vorstellungen offen, treffen Abmachungen bezüglich der gemeinsamen Aufgabe und machen die ersten gemeinsamen Erfahrungen.

In der zweiten Phase, Storming genannt, können Spannungen oder Konfrontationen auftreten, denn nicht alles läuft für beide Parteien zufriedenstellend. Gefühle der Enttäuschung und Stagnation können aufkommen.

Mit diesen unterschiedlichen Standpunkten lernt das Team in der Norming-Phase konstruktiv umzugehen. Die Kommunikation wird weiterentwickelt, indem gegenseitige unterstützende Feedbacks gegeben werden und neue Umgangsformen und Verhaltensweisen abgemacht werden.

In der letzten Phase, Performing genannt, ist das Endstadium des Entwicklungsprozesses erreicht. Die Zusammenarbeit findet auf einer Basis der Gleichwertigkeit statt und Konflikte werden offen beredet. Die individuellen Stärken kommen zum Tragen und ergänzen sich (vgl. ebd.).

Die Voraussetzung für eine effektive Zusammenarbeit hängt während des ganzen Prozesses von der Bereitschaft ab, sich dem Teampartner gegenüber zu öffnen, Schwierigkeiten einzugestehen, sich auf seine Sichtweisen einzulassen, gemeinsame Ziele und Strategien für den Unterricht und den Umgang mit den Schülern auszuhandeln und die Zuneigung der Schüler zu teilen (vgl. Feuser, Meyer, Wocken, Hoffelner, Lersch & Kreie; zitiert nach Textor, 2007, S. 91). Zudem müssen gewisse Regeln beim Geben und Entgegennehmen von Feedback eingehalten werden (vgl. Halfhide, Frei & Zing, 2009, S. 29). Wer ein Feedback gibt, formuliert dieses beschreibend, konkret, brauchbar, zur rechten Zeit und akzeptierbar. Es enthält so viel Positives wie möglich. Die Person, welche das Feedback entgegen nimmt, hört aktiv und mit einer positiven Grundhaltung zu (vgl. Ehinger & Henning; zitiert nach ebd.).

3.2.4.3 Erkenntnisse aus dem TT übertragen auf die Zusammenarbeit mit einer UA

Wie im Kapitel 3.2.4.1 erwähnt, ist TT dem Unterrichten mit einer UA nicht gleichzusetzen. Trotzdem wagen es die Verfasserinnen, gewisse empirische Erkenntnisse aus der TT-Forschung auf den Unterricht mit einer UA zu übertragen.

- Beim Unterricht im TT ist nachgewiesen, dass eine LP die andere nach intensiven Unterrichtsphasen oder unvorhergesehenen Ereignissen entlasten kann (vgl. Huber, 2000, S. 100f). Diese Entlastung der LP kann auch durch den Einsatz von einer UA ermöglicht werden, da sie routinemässige Arbeiten, wie Hausaufgabenkontrolle, Aufsicht bei einer Gruppenarbeit oder Bereitstellen von Material übernimmt (vgl. Kapitel 3.2.1.2).
- „TT bietet... bessere Möglichkeiten für die individuelle Unterstützung von Schülern als das Ein-Lehrer-System“ (Textor, 2007, S. 92). Auch der Einsatz einer UA bietet eine zweite Ansprechperson für die Kinder.
- „TT führt zu einem häufigeren Durchführen offener und freier Unterrichtsphasen, die ein selbstständiges und selbsttätiges Lernen fördern“ (Huber, 2000, S. 124). Die Anwesenheit einer UA kann die LP ebenfalls zu vermehrtem Durchführen solcher Unterrichtseinheiten motivieren.
- Wie im TT leben die UA und LP den Kindern vor, dass sie gemeinsam Ziele verfolgen, einander helfen und auftretende Meinungsverschiedenheiten austragen und einander trotz Verschiedenartigkeit akzeptieren (vgl. Halfhide, Frei & Zing, 2009, S. 10). Die Kinder lernen durch die Interaktion der Erwachsenen soziale Verhaltensweisen kennen, die sie am Rollenvorbild erleben. Diese Kooperation hat Modellwirkung (vgl. Textor, 2007, S. 92). Das soziale Lernen unter den Kindern wird gefördert. Und es kommt zum Abbau von sozialen Restriktionen und zu einer Verbesserung des Arbeits- und Sozialklimas (vgl. Huber, 2000, S.129f).
- Verhalten ist dynamisch und kann somit modifiziert werden. Dies gelingt jedoch nur, wenn Regeln verbindlich sind und Ziele überprüft werden. Erforderlich sind dafür Zeit und

konsequente Rahmenbedingungen. Zwei anwesende Personen können Verhaltensziele eher überprüfen und ein Erfolg positiv verstärken, indem das Feedback unmittelbar folgt (vgl. Halfhide, Frei & Zing, 2009, S. 10). In der Zusammenarbeit ergibt sich öfters die Gelegenheit den Lernenden durch verbale oder nonverbale Signale mitzuteilen, wenn sie aufgabenbezogenes oder erwünschtes Verhalten zeigen (vgl. Textor, 2007, S. 288).

Weder das TT, noch die Arbeit mit einer UA garantieren einen gelingenden integrativen Unterricht. Auch die LP und UA müssen auf verschiedene Stolpersteine achten, welche eine Arbeit im Team mit sich bringt:

- Ein Tandem, wie es die TT Partner, aber auch die LP und UA sind, durchläuft verschiedene Entwicklungsphasen (vgl. Kapitel 3.2.4.2). Es besteht die Gefahr, dass die Zusammenarbeit zu Beginn nicht reibungslos funktioniert und somit die positiven Wirkungen erst in der Performingphase auftreten (vgl. Halfhide, Frei & Zing, 2009, S. 8).
- Ein „Klima des Vertrauens“ ist eine notwendige Voraussetzung für eine Zusammenarbeit im Klassenzimmer (vgl. Textor, 2007, S. 98). LP, welche beispielsweise an den Kompetenzen einer UA zweifeln, weil diese keine pädagogische Ausbildung besitzen, hemmen eine erfolgreiche Kooperation.
- Leben die Ansprechpersonen für Kinder verschiedene Normen vor, so kann dies die Kinder verwirren. Je nachdem wie auftretende Probleme bewältigt werden, können die LP im Umgang miteinander auch ein negatives Verhaltensmodell verkörpern (vgl. Bews; zitiert nach ebd., S. 91).
- Wird die Form des geöffneten Unterrichts nicht sorgfältig ausgewählt, so kann es passieren, dass die Lernangebote nicht von sich aus motivierend sind oder die Kinder mit Konzentrationsproblemen mehr Zeit benötigen um sich im Lernangebot orientieren zu können (vgl. ebd., S. 119). Allgemein folgert Textor, dass die Unterstützung durch eine zweite Person, die LP kaum zur Binnendifferenzierung und Öffnung des Unterrichts bewegt (vgl. ebd.). Diese Aussage widerspricht Hubers Behauptung, dass TT zu einem häufigeren Durchführen offener und freier Unterrichtsphasen führe (vgl. Huber, 2000, S. 124).

4 Forschungsrelevante Schlüsse

In diesem vierten Teil werden die theoretischen Grundlagen aus dem Kapitel 3 verknüpft. Für die Forschungsarbeit relevante Schlüsse sollen anschliessend eine Ableitung von Forschungsfragen und Forschungshypothesen ermöglichen.

Bis anhin existieren nur wenige Studien über den Einsatz und die Wirkung von UA. Auch im Kanton Aargau ist deren Einsatz im Unterricht eine relativ neue Massnahme. Die Schulen haben viele Freiheiten bei der konkreten Umsetzung. Wie bereits erwähnt, vermuten die Verfasserinnen einzelne Parallelen zwischen dem Unterrichten mit einer UA und der Arbeit im TT (vgl. Kapitel 3.2.4.1). Nachgewiesen ist, dass der Unterricht im TT eine positive Wirkung auf Kinder mit auffälligem Verhalten hat (vgl. Preuss & Laussitz, 2005, S. 223). Eine Förderung von Kindern mit auffälligem Verhalten ist vor allem wirksam, wenn die beiden LP gemeinsam und integrativ mit dem Kind arbeiten

(vgl. ebd., S. 243). Dieser Effekt wird auch beim Einsatz einer UA vermutet, da die Anwesenheit von zwei Ansprechpersonen den Kindern zusätzlich Sicherheit bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung gibt. Im Bedarfsfall können sie Hilfe oder Aufmerksamkeit einfordern und diese zeitnah bekommen (vgl. Textor, 2007, S. 267). Zudem wird ohne die räumliche Trennung der Förderbedarf einzelner Lernenden weniger stark zur Schau gestellt (vgl. ebd., S. 289). Da die UA keine Lehrtätigkeit übernehmen darf, ist ein integratives Setting eine Voraussetzung für die Arbeit im Klassenzimmer. Die bis anhin gewonnenen Erkenntnisse lassen erste Vermutungen zu, welche in den nächsten beiden Kapiteln dargelegt werden sollen.

4.1 Vermutete Auswirkungen der UA auf auffälliges Verhalten

In den folgenden Abschnitten werden die Erkenntnisse aus dem TT, welche im Kapitel 3.2.4.3 auf die Arbeit mit der UA übertragen wurden, in Bezug zur integrativen Förderung von Kindern mit auffälligem Verhalten gesetzt. Die Autorinnen stellen Vermutungen an, in welchen der sechs Kategorien sich eine Veränderung beim Kind mit auffälligem Verhalten zeigen könnte.

Durch die UA ist die LP von routinemässigen Arbeiten entlastet. Sie hat mehr Zeit, einzelne Kinder individuell zu unterstützen und spezifische Förderziele zu verfolgen. Mehr Aufmerksamkeit gegenüber den Kindern wirkt sich positiv auf deren Konzentration und Motivation und möglicherweise auch auf ihre Selbstwahrnehmung aus.

Durch den Einsatz der UA werden vermehrt offene und selbsttätige Unterrichtsphasen durchgeführt. Das handelnde Lernen spricht verschiedene sensorische Kanäle und somit auch unterschiedliche Lerntypen an. Dadurch wirkt es sich positiv auf die Konzentration und Motivation aus. Andererseits bieten diese Arrangements Kindern mit auffälligem Verhalten die Gelegenheit, das normangepasste Verhalten in der Umwelt, der Umgang mit Material und auch die Kommunikation in geschütztem Rahmen zu üben. Nach Bedarf kann die LP oder UA sofort intervenieren.

Eine funktionierende Kooperation der Erwachsenen hat Modellwirkung und fördert das soziale Lernen unter den Kindern. Die Kinder lernen am Modell, wie Kommunikation und tolerantes Verhalten in der Umwelt funktioniert, da ihnen diese Normen im Unterricht vorgelebt werden.

Zwei anwesende Personen können dem einzelnen Kind eher ein unmittelbares Feedback geben, als wenn nur eine LP anwesend ist. Dadurch kann ein Verhalten schneller positiv oder negativ verstärkt werden. Effekte sind in den Kategorien Konzentration und Motivation, im Verhalten in der Umwelt, in der Kommunikation und auch im Umgang mit Material zu erwarten.

Funktioniert die Zusammenarbeit aufgrund fehlenden Vertrauens, Zweifel an Kompetenzen oder verschiedenen Normvorstellungen nicht, so merken dies die Kinder. Die Klasse ist dadurch verunsichert und versucht möglicherweise die UA und LP gegeneinander auszuspielen. Dies lenkt vom Unterrichtsgeschehen ab und wirkt sich negativ auf die Konzentration und Motivation, auf das Verhalten in der Umwelt und auch auf die Kommunikation aus.

Wird die Form des geöffneten Unterrichts nicht sorgfältig ausgewählt, so kann es trotz zwei anwesenden Bezugspersonen zu einem Durcheinander im Klassenzimmer kommen. Die Kinder können sich nicht mehr selbstständig orientieren. Dies beeinflusst die Konzentration und Motivation und möglicherweise auch das Verhalten in der Umwelt negativ.

Die Vermutung liegt nahe, dass sich bei kooperativer Zusammenarbeit zwischen LP und UA vorwiegend positive Wirkung zeigen wird. Bei nicht funktionierender Zusammenarbeit erwarten die Verfasserinnen, dass auffälliges Verhalten stagniert oder sich das normabweichende Verhalten verstärkt.

4.2 Annahmen basierend auf verschiedener Perspektiven

Die Vermutungen aus dem vorherigen Kapitel 4.1 werden in diesem Teil durch weitere Annahmen ergänzt. Dabei wird der Wirkung einer UA auf auffälliges Verhalten aus verschiedenen Perspektiven (vgl. Kapitel 3.1.5) Beachtung geschenkt. Die vermuteten Einflüsse sollen erneut mit den sechs Kategorien der Indikatorensammlung in Verbindung gebracht werden.

4.2.1.1 Annahmen aus personenzentrierter Perspektive

Der Unterricht mit einer UA ermöglicht den Kindern die Wahl zwischen zwei Bezugspersonen (vgl. Halfhide, Frei & Zing, 2009, S. 10). „So können gerade bei belasteten Interaktionen mit verhaltensauffälligen Schüler/innen andere Bezugspersonen Entlastung bieten“ (Barth, 2009, S. 325). Psychoanalytisch gesehen wird durch eine solche Gegebenheit die Chance erhöht, dass ein Kind in einer dieser Bezugspersonen einen Ersatz für eine fehlende Bezugsperson, zum Beispiel einen Vater sieht. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die LP mit einem Kind seine Ängste oder Abwehrmechanismen thematisiert, während die UA die Klasse beaufsichtigt oder umgekehrt. Das Besprechen persönlicher Probleme wie auch das Angebot einer zweiten Bezugsperson können einen positiven Einfluss auf die Gesundheit, Wahrnehmung, Kommunikation und auch auf das Verhalten in der Umwelt haben. Den Verfasserinnen ist bewusst, dass psychische Probleme oft eine Fachperson benötigen und nicht durch eine LP oder UA gelöst werden können. Unter solchen Umständen wird der Einsatz einer UA kaum Einfluss auf die Gesundheit der Kinder haben.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Annahmen aus personenzentrierter Perspektive:

Durch die Anwesenheit der UA

- hat die UA oder die LP mehr Zeit, um den Bedürfnissen der Kinder mit auffälligem Verhalten gerecht zu werden.
- kann trotz auffälligem Verhalten individualisierender und differenzierender Unterricht durchgeführt werden.
- wird die LP nicht entlastet, da die UA keine Fachperson ist und bei auffälligem Verhalten weder die Klassenführung noch Einzelgespräche mit dem Kind übernehmen kann.
- wird das durch Angststörungen oder traumatische Erlebnisse bedingte Verhalten kaum beeinflusst. Hier hilft nur eine Fachperson.

4.2.1.2 Annahmen aus interaktionistischer Perspektive

Aus interaktionistischer Perspektive stellt die UA für die Klasse ein weiteres Modell dar (vgl. Bandura; zitiert nach Borchert, 2000, S. 156). Ob positiv oder negativ, die Auswirkungen des Modellverhaltens der UA werden von den Verfasserinnen in allen sechs Kategorien vermutet.

Da das Setting LP und UA einen Unterricht ohne räumliche Trennung bedingt (vgl. Kapitel 4) werden Kinder mit auffälligem Verhalten weniger stigmatisiert. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die LP die

UA nicht speziell für die Betreuung und Überwachung des Kindes mit auffälligem Verhalten einsetzt. Eine gezielte Förderung durch die UA kann jedoch auch positive Auswirkungen auf Kinder mit auffälligem Verhalten haben. So vermuten die Verfasserinnen, dass eine UA ein Kind mit auffälligem Verhalten unterstützen sowie mit ihm noch nicht erlernte Fertigkeiten trainieren kann. Diese gezielte Förderung wirkt sich positiv auf die Kategorien Verhalten in der Umwelt, Umgang mit Material aber auch auf die Kommunikation aus.

Durch zwei Bezugspersonen kann besser positiv oder negativ verstärkt werden. Je nach Verstärkung kann sich dies in allen sechs Kategorien des auffälligen Verhaltens auswirken.

Es ergeben sich folgende Annahmen zur interaktionistischen Perspektive:

Durch die Anwesenheit der UA

- hat das Kind die Wahl zwischen zwei Bezugspersonen.
- kann die LP Gründe für auffälliges Verhalten eher klären.
- können Regeln für die Änderung des Verhaltens konsequenter umgesetzt werden.
- hat das Kind zwei Modelle um normadäquates Verhalten zu erlernen.
- können Rollenkonflikte und Spannungen zwischen LP und UA entstehen.

4.2.1.3 Annahmen aus systemischer Perspektive

Aus systemischer Perspektive kann auffälliges Verhalten eine Systemfolge sein, die aus ungünstigen Bedingungen und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Beziehungsgeflechten entsteht (vgl. Kapitel 3.1.5.3). Das auffällige Verhalten ist dabei lediglich ein Symptom eines Teufelskreises, welcher verstört werden muss. Da mit der UA eine neue Person dem System beitrifft, kann sie möglicherweise eine bestehende Negativspirale durchbrechen und so in diversen Kategorien positive Wirkung erzeugen. „Jede Veränderung an einem Teil bringt das System aus dem Gleichgewicht, bewirkt Veränderungen im ganzen System, das zu einem neuen Gleichgewicht finden muss“ (Nussbeck, 2006, S. 69). Die Verfasserinnen vermuten, dass insbesondere die Kategorien Kommunikation und Verhalten in der Umwelt durch den Einsatz einer UA aus systemischer Sicht positiv beeinflussen werden.

Auffälliges Verhalten ist jedoch multifaktoriell bedingt. Die Massnahme UA setzt nur an einem Ort an und nimmt deshalb bedingt Einfluss auf das Verhalten des Kindes. Behauptet wird, dass eine UA wenig Einfluss auf auffälliges Verhalten hat, wenn beispielsweise das System Familie grosse Schwierigkeiten aufweist. Folgende Annahmen resultieren aus systemischer Perspektive:

Durch die Anwesenheit der UA

- muss sich das System Klasse neu organisieren.
- wird im System Schule kaum etwas verändert, da die Präsenzzeit der UA begrenzt ist.
- können Wechselwirkungen mit ausserschulischen Systemen nur in geringem Masse beeinflusst werden.

4.2.1.4 Annahmen aus gesellschaftskritischer Perspektive

Durch den Einsatz einer UA werden die Wert- und Normvorstellungen der LP möglicherweise mit einer anderen Sichtweise konfrontiert. Dies kann von der beteiligten LP als Ressource, aber auch als Belastung gesehen werden (vgl. Textor, 2007, S. 89). Der LP und der UA muss es gelingen, sich auf den Prozess der Gestaltung eines funktionierenden Arbeitsbündnisses einzulassen (vgl. ebd., S. 90). Schaffen sie dies, so vermuten die Verfasserinnen, dass sich die neu gebildeten Wert- und Normvorstellungen auf die Kommunikation, die Wahrnehmung der Kinder und deren Verhalten in der Umwelt auswirken.

Zu beachten gilt, dass die Handlungsmöglichkeiten einer UA im Vergleich zur LP deutlich eingeschränkter sind. Es ist daher möglich, dass dadurch die Autorität der UA untergraben wird oder dass die UA und die LP gegeneinander ausgespielt werden, was einen negativen Einfluss auf diverse Kategorien hätte. Allgemein vermuten die Verfasserinnen jedoch, dass durch die Anwesenheit der UA Regeln im Unterricht besser überprüft und eingehalten werden. Die Auswirkungen zeigen sich vor allem in den Kategorien Verhalten in der Umwelt und im Umgang mit Material. Folgende Annahmen ergeben sich aus gesellschaftskritischer Perspektive:

Durch die Anwesenheit der UA

- können Regeln besser überprüft werden.
- können Wert- und Normkonflikte zwischen UA und LP entstehen.
- wird das auffällige Verhalten kaum verändert, da die UA weniger Autorität als die LP hat.

4.2.1.5 Annahmen aus neurologischer Sicht

Aus den Neurowissenschaften ist bekannt, dass Verhalten zum einen durch den Stirnlappen kontrolliert wird. Mangelnde Kontrolle motorischer Impulse, eine kleine Frustrationstoleranz oder die Abneigung gegenüber Verzögerungen können auf eine Dysfunktion des Stirnlappens hinweisen und sind auf eine Steuerung durch das limbische System zurückzuführen (vgl. Gyseler, 2011, S. 5). Somit ist das Verhalten zu einem grossen Teil endogen bestimmt. Die Verfasserinnen vermuten, dass die UA auf die Gehirnstrukturen wenig Einfluss hat. Ebenso wenig beeinflussen wird sie den Hormonhaushalt, welcher besonders in der Pubertät an Bedeutung erlangt. Die Verfasserinnen befürchten eher, dass eine UA, welche keinen entwicklungspsychologischen Hintergrund besitzt, möglicherweise das auffällige Verhalten von Kindern nicht versteht und darauf eventuell unangepasst reagiert. In solchen Fällen kann dies negative Auswirkungen auf alle Kategorien des auffälligen Verhaltens haben oder das bereits existierende Verhalten noch bestärken. Folgende Annahmen ergeben sich aus neurologischer Sicht:

Durch die Anwesenheit der UA

- verfolgen zwei Personen die gleichen Verhaltensziele (Aufbau des Stirnlappens).
- können hormonell und traumatisch bedingte auffällige Verhaltensweisen nicht beeinflusst werden.

5 **Forschungskonzept**

Nach einer Verknüpfung der theoretischen Grundlagen und der Ableitung von ersten Vermutungen kristallisiert sich in diesem Kapitel die konkrete Forschungsfrage heraus. Sie wird in vier Unterfragen gegliedert. Auf die Fragen folgen Forschungshypothesen, die es mit gezielten Erhebungen zu überprüfen gilt.

Die Erörterung des Forschungsdesigns wird von einem Überblick über den Forschungsverlauf abgelöst. Weiter werden in diesem Kapitel das Forschungsfeld sowie die vorgesehenen Forschungsinstrumente und -methoden präsentiert. Eine Tabelle fasst am Schluss die vorgesehenen Forschungsziele übersichtlich zusammen.

5.1 **Forschungsfragen**

Obwohl das Verhalten eines Kindes immer von der positiven oder negativen individuellen Entwicklung abhängig ist und Gesamturteile schwer zu treffen sind (vgl. Preuss & Laussitz, 2005, S. 243), wird erwartet, dass eine Unterstützung durch die UA auffälliges Verhalten hemmt. Diese Arbeit sucht daher nach Antworten auf folgende Forschungsfrage:

Inwiefern zeigt der Einsatz einer UA eine positive Wirkung auf Kinder mit auffälligem Verhalten?

Veränderungen im Verhalten sind schwer messbar. Aufgrund dieser Tatsache sollen die im Kapitel 3.1.7.3 erörterten sechs Kategorien eine zentrale Rolle bei der Beantwortung der Fragestellung einnehmen. Weil Veränderungen häufig multifaktoriell bedingt sind, braucht es eine Abklärung, ob die Ergebnisse in Zusammenhang mit dem Einsatz der UA gebracht werden dürfen.

Diese Arbeit beabsichtigt nicht herauszufinden, ob es sinnvoll ist, Kinder mit auffälligem Verhalten in einer Regelklasse zu fördern oder nicht. Vielmehr interessiert, wie der gemeinsame Unterricht von der LP und UA zu gestalten ist, um Kinder mit auffälligem Verhalten zu integrieren. Die Beschulung in Regelklassen wird als Faktum angenommen. Es gilt lediglich herauszufinden, ob der Einsatz einer UA die Integration von Kindern und Jugendlichen mit auffälligem Verhalten unterstützt, welche Anforderungen an die UA gestellt werden müssen und wo die Grenzen dieser Massnahmen sind.

Die Ziele dieser Forschungsarbeit sind daher:

- zu untersuchen, ob sich das auffällige Verhalten der Kinder in den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung, Konzentration/ Motivation, Gesundheit und Umgang mit Material verändert.
- Handlungsmöglichkeiten und Massnahmen zu sammeln, die eine LP und UA einsetzen können, um auffälliges Verhalten zu unterbinden.
- Das Anforderungsprofil an eine UA klar zu definieren
- Grenzen in der Zusammenarbeit LP und UA sowie deren Einfluss auf auffälliges Verhalten aufzeigen.

Aus den Zielsetzungen leiten sich vier Unterfragen ab:

Frage 1: Verändert sich das auffällige Verhalten in den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung, Konzentration/ Motivation, Gesundheit und Umgang mit Material über einen von den Forscherinnen definierten Zeitraum?

Sind Veränderungen festzustellen, wird vorerst ergründet, ob diese durch den Einsatz der UA begünstigt werden. Eine zweite Unterfrage soll konkrete Massnahmen aus dem Praxisalltag sammeln und zusammenstellen:

Frage 2: Welche Massnahmen wenden LP und UA in ihrer Zusammenarbeit mit Kindern mit auffälligem Verhalten an?

Die Verfasserinnen vermuten, dass die mit der UA durchgeführten Massnahmen und Interventionen stark von deren Persönlichkeit abhängen. Das Anforderungsprofil des Kantons ist allerdings eher knapp formuliert (vgl. Kapitel 3.2.1.1). Um dieses zu ergänzen, interessieren weitere Eigenschaften und Ressourcen, die eine UA mitbringen muss, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Frage 3: Was muss eine UA neben den kantonalen Anforderungen mitbringen, damit sie einen positiven Einfluss auf Kinder mit auffälligem Verhalten hat?

Den Verfasserinnen ist bewusst, dass der Einsatz einer UA nicht ausschliesslich Erfolg verspricht. Auch diese Massnahme bringt Stolpersteine und Grenzen mit. Zu bedenken ist beispielsweise, dass die UA keine pädagogische Ausbildung vorweist. Die kritische letzte Unterfrage komplettiert somit das ressourcenfokussierte Forschungsvorhaben:

Frage 4: Wo liegen die Grenzen beim Einsatz einer UA?

5.2 *Forschungshypothesen*

Im folgenden Kapitel werden Hypothesen zu den Forschungsfragen aus dem Kapitel 5.1 formuliert. Wie bereits erwähnt, gehen die Verfasserinnen davon aus, dass der Einsatz einer UA eine Ressource für die Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten darstellt.

Hauptthese: Die UA ist ein förderlicher Faktor bei der Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten.

Welche Auswirkungen und Forschungsantworten erwartet werden, beschreiben die einzelnen Hypothesen zu den Unterfragen. Die erste Frage, ob sich das auffällige Verhalten durch den Einsatz einer UA in den sechs Kategorien ändert, wird von den Verfasserinnen grundsätzlich bejaht. In den Kapiteln 4.1 und 4.2 stellen die Verfasserinnen erste Vermutungen an, in welchen Kategorien sich die Massnahme UA auswirken könnte. Positive Veränderungen werden hauptsächlich in den fünf

Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung, Konzentration/Motivation und Umgang mit Material erwartet.

In der Kategorie Gesundheit vermuten sie nur bedingt Auswirkungen. Schwerwiegende psychische Störungen sind idealerweise einer therapierenden Fachperson zu übergeben. Der Einsatz einer UA hat auf solche Krankheitsbilder kaum einen Einfluss. Zudem unterliegen viele Indikatoren dieser Kategorie der Verantwortung der Eltern und können selbst durch die LP nur begrenzt verändert werden (vgl. Kapitel 3.1.7.3).

Hypothesen 1: Das auffällige Verhalten verbessert sich durch den Einsatz einer UA in allen Kategorien. In den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung, Konzentration/Motivation und Umgang mit Material sind grössere Veränderungen zu erwarten als in der Kategorie Gesundheit.

Die Schulen haben viele Freiheiten beim Einsatz einer UA. Dies beweist auch das für diese Arbeit definierte Forschungsfeld (vgl. Kapitel 5.8). Die UA werden vom Kindergarten bis zur Oberstufe in sehr unterschiedlichen Klassenkonstellationen und Settings eingesetzt.

Die Verfasserinnen vermuten, dass die konkreten Massnahmen, welche UA und LP ergreifen, stark vom Entwicklungsstand und vom Verhalten der einzelnen Kinder der Klasse abhängen. Zudem wird davon ausgegangen, dass eine Massnahme auch immer an Kompetenzen und persönliche Ressourcen sowie an die Funktionsfähigkeit des intervenierenden Teams geknüpft wird. Das bedeutet, dass eine Wechselwirkung zwischen dem Verhalten der Klasse, den Ressourcen der UA und LP sowie der Handlungsmöglichkeiten besteht. Diese Wechselwirkung ist wiederum eingebettet in die Rahmenbedingungen, die durch die Schule und die Studentafel vorgegeben sind.

Hypothese 2: Die Massnahmen in der Zusammenarbeit zwischen LP und UA werden stark beeinflusst durch die Merkmale des auffälligen Verhaltens, durch die persönlichen Ressourcen und die von der Schule vorgegebenen Rahmenbedingungen.

Diese Forschungsarbeit soll bewährte Handlungsmöglichkeiten und Massnahmen von LP und UA sammeln. Gezielt ausgewählte Forschungsinstrumente und -methoden helfen dabei (vgl. Kapitel 5.5 und 5.6). Weil die Zusammenarbeit im Klassenzimmer stark von Persönlichkeitsmerkmalen beeinflusst wird, möchten die Verfasserinnen besonders das Anforderungsprofil einer UA genauer unter die Lupe nehmen. Denn bereits die Auswahl einer geeigneten UA kann ein Gelingensfaktor darstellen. Angenommen wird, dass das allgemeine Anforderungsprofil des Kantons noch einer Differenzierung bedarf.

Diese Differenzierung soll unter anderem erfolgen, weil davon ausgegangen wird, dass Kinder im Kindergarten auf einem komplett anderen Entwicklungsstand als Mittel- oder Oberstufenschüler sind und demzufolge auch verschiedene Bedürfnisse aufweisen. Folglich sind je nach Unterrichtsstufe andere Massnahmen der UA angebracht, welche abhängig sind von deren Kompetenzen und persönlichen Ressourcen.

Hypothese 3: Das Anforderungsprofil einer UA unterscheidet sich je nach Schulstufe.

Aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, sind meist mehrere Faktoren für auffälliges Verhalten verantwortlich (vgl. Kapitel 3.1.5). Diese Einflüsse spielen auch bei der Veränderung des Verhaltens eine Rolle. Gewisse Dinge, wie beispielsweise außerschulische Umweltfaktoren, sind demzufolge alleine durch das schulische Milieu kaum zu beeinflussen. Die Verfasserinnen erwarten, dass der Einsatz einer UA zwar für die LP eine willkommene Unterstützung darstellen kann, ihr Einfluss auf auffälliges Verhalten jedoch begrenzt ist. Allgemein wird davon ausgegangen, dass eine UA ohne pädagogischen Hintergrund weniger wirksam ist, als eine TT- Partnerin.

Hypothese 4: Die Auswirkungen auf das auffällige Verhalten durch den Einsatz einer UA sind begrenzt. Einerseits ist Verhalten multifaktoriell bedingt und nur bis zu einem gewissen Grad veränderbar, andererseits ist die UA keine Fachperson, die auffälliges Verhalten verstehen oder systematisch verändern kann.

5.3 *Forschungsdesign*

Das Forschungsdesign ist qualitativer Natur und der qualitativen Sozialforschung unterzuordnen. Auf der Abbildung 4 sind verschiedene qualitative Designs ersichtlich, wobei das geplante Vorgehen nicht eindeutig einem dieser Designs zuzuordnen ist. Da verschiedene Designs in Beziehung zur Fragestellung stehen können, lassen sie sich miteinander kombinieren (vgl. Mayring, 2002, S. 133). In dieser Arbeit wird die Wirkung von UA auf auffälliges Verhalten als Einzelfallanalyse und zugleich als qualitative Evaluation untersucht.

Abbildung 4 – Qualitative Designs (Mayring, 2002, S. 134).

Als Einzelfallanalyse kann die vorliegende Forschung bezeichnet werden, da Kinder mit auffälligem Verhalten aus fünf spezifisch ausgewählten Klassen untersucht werden. „Eine Einzelfallstudie muss sich nicht zwangsläufig auf die Analyse eines einzelnen Individuums beziehen, sondern sie kann auch mehrere Individuen, die zusammen einen Untersuchungsgegenstand bzw. eine Analyseeinheit bilden, umfassen“ (Schnell, Hill & Esser, 2008, S. 248f). Die Komplexität der Klasse, die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche einzelner Individuen spielen eine bedeutende Rolle (vgl. Mayring, 2002, S. 42). Unter Berücksichtigung dieser Aspekte wird der Einfluss von UA auf Kinder mit auffälligem Verhalten eruiert.

Diese Einzelfallanalyse geschieht auch als qualitative Evaluation. Sie will Praxisveränderungen auf ihre Effizienz hin überprüfen, dabei jedoch nicht selbst verändernd eingreifen“ (vgl. ebd., S. 62). Da die Analyse die Wirkung von UA auf auffälliges Verhalten untersucht, passiert genau das. Zuerst werden ein Evaluationsdesign und Zielexplicationen aufgestellt. Anschliessend definieren die Verfasserinnen, wie die Situation durchleuchtet wird. Indikatoren helfen beim Operationalisieren. Am

Ende folgt eine Schlussbewertung der lancierten Veränderungen (vgl. Wottawa & Thierau; zitiert nach ebd.).

Das hier geplante Design ist eine Mischung aus den beiden Vorgehen. Es richtet sich nach der Frage der Wirkung von UA. Der Ist-Zustand wird zu Beginn einzelfallbezogen dokumentiert, damit die Veränderung erforscht werden kann. Dies geschieht, indem Daten bezüglich der Fragestellung gesammelt werden. Der Vergleich der Daten ermöglicht eine Evaluation der Wirkung von UA auf Kinder mit auffälligem Verhalten in Regelklassen. Schlussendlich soll die Forschungsantwort anhand argumentativer Interpretation in einen grösseren Kontext eingeordnet werden.

5.3.1 Gütekriterien

Die Verfasserinnen bemühen sich, die Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung einzuhalten. „Gütekriterien sind Massstäbe, an denen Qualität der Forschungsergebnisse gemessen werden kann“ (ebd., S. 140). Mayring beschreibt sechs Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung. Sie sind für diese Forschungsarbeit relevant und sollen im Folgenden kurz erläutert werden.

Verfahrensdokumentation: Das für die Forschung entwickelte Vorgehen (vgl. Kapitel 5.4) und die Methoden und Instrumente (vgl. Kapitel 5.5 und 5.6) werden in der Arbeit genau beschrieben, damit der Forschungsprozess nachvollziehbar wird (vgl. Mayring, 2002, S. 145).

Argumentative Interpretationsabsicherung: „Das eigene Vorverständnis beeinflusst immer die Interpretation, das ist ein Grundsatz der Hermeneutik“ (ebd., S. 29). Dieser Vorgang wird als hermeneutische Spirale bezeichnet. Interpretationen in dieser Arbeit entstehen aufgrund des Vorverständnisses und werden argumentativ begründet. Die Suche nach Alternativen und deren Überprüfung gehört ebenfalls dazu (vgl. ebd., S. 145).

Regelgeleitetheit: Obwohl die Forschung dem zu erkundenden Gegenstand gegenüber offen ist, soll sie nicht in ein unsystematisches Vorgehen münden. Das Material wird unterteilt und die Analyse geht systematisch von einer Einheit zur nächsten. Somit wird das Forschungsvorhaben übersichtlich strukturiert. Das geplante Vorgehen ist im Zusammenhang mit den Forschungsmethoden (vgl. Kapitel 5.6) und dem Forschungszeitplan (vgl. Kapitel 5.4) dokumentiert.

Regelgeleitetheit heisst nicht, dass sich die Forschung um jeden Preis an die Vorgaben halten muss (vgl. Mayring, 2002, S. 145). „Längst ist es Forschungsalltag, dass während der Untersuchung neue interessante Aspekte auftauchen, die mit ausgewertet werden“ (ebd., S. 28).

Nähe zum Gegenstand: Diese Arbeit forscht in der natürlichen Lebenswelt und es soll keine Laborstimmung aufkommen (vgl. ebd., S. 146). Da die Evaluation nur bedingt in direkter Interaktion mit den Betroffenen passiert, ist dieses Kriterium nur teilweise erfüllt. Die Interviewgespräche (vgl. Kapitel 5.5.1.2) finden beispielsweise in direkter Interaktion statt. In diesen Situationen stehen die Forscherinnen den Betroffenen nahe.

Triangulation: Die Gültigkeit der Ergebnisse wird durch die Triangulation gesichert (vgl. Mayring, 2002, S. 147). „Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu suchen und die Ergebnisse zu vergleichen“ (ebd.). Beim Datenvergleich ist nicht die völlige Übereinstimmung das Ziel, sondern die Stärke der einen Vorgehensweise soll die Schwäche

einer anderen ausgleichen (vgl. ebd., S. 147f). Die Forschungsmethoden dieser Arbeit sollen sich daher nach Möglichkeit einer Triangulation unterziehen.

Objektivität, Reliabilität und Validität: In der traditionellen empirischen Forschung werden Objektivität, Reliabilität und Validität als zentrale Gütekriterien gesehen. Das Kriterium der Objektivität verlangt, dass das Forschungsergebnis unabhängig von der beobachtenden Person erhoben wird. Reliabel heisst, dass die Forschung so zuverlässig ist, dass sie bei der Wiederholung der Massnahmen das gleiche Ergebnis erzielt. Validität bedeutet, dass das Ergebnis durch verschiedene Perspektiven gültig bleibt und durch die verwendeten Methoden das erforscht wird, was man tatsächlich zu erforschen beabsichtigt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117). Obwohl im Rahmen dieser Arbeit die Gütekriterien der empirischen Forschung nicht vollkommen erfüllt werden können, sollen sie beachtet werden. Eine möglichst grosse Objektivität, Reliabilität und Validität wird beim Generieren der Forschungsmethoden angestrebt.

5.4 Forschungsverlauf

Anhand einer Liste vom Kanton werden Schulen mit bewilligten Assistenzstunden angefragt, ob sie am Forschungsprojekt teilnehmen (vgl. Kapitel 3.2.1). Der Brief ist im Anhang unter Punkt II.I zu finden. Die Suche fokussiert sich auf Klassen, welche durch eine UA ohne pädagogische Ausbildung unterstützt werden und zudem Kinder mit auffälligem Verhalten integrieren. Die am Forschungsprojekt interessierten LP füllen einen ersten Diagnosefragebogen (Fragebogen 0) aus. Dieser ist im Anhang unter Punkt III.I einsehbar. Nach der Auswahl der Probandenklassen startet das eigentliche Forschungsprojekt unmittelbar nach den Sommerferien 2011. Die folgende Grafik visualisiert den geplanten Verlauf.

Abbildung 5 – Zeitplan der Datenerhebung

Beim ersten und zweiten Messpunkt (MP) werden mit den LP jeweils ein Fragebogen und ein Interview durchgeführt. Der zeitliche Abstand zwischen den beiden MP beträgt ein Quartal. Details zu den gewählten Forschungsinstrumenten und Forschungsmethoden folgen im Kapitel 5.5 und 5.6. Die Datenauswertung findet fortlaufend statt. Ein dritter MP, welcher ungefähr ein Monat nach der zweiten Messung angesetzt ist, soll insbesondere die Daten für die Forschungsfrage 1 erneut überprüfen (vgl. Kapitel 5.1).

5.5 *Forschungsinstrumente*

Die Verfasserinnen verwenden für die Datengewinnung Fragebogen und problemzentrierte Interviews als Forschungsinstrumente. In diesem Kapitel werden beide erläutert.

5.5.1 *Die Fragebogen*

Im Forschungsprojekt wird zwischen einem Aufnahmefragebogen und spezifischen Fragebogen unterschieden. Während der erst genannte Fragebogen sehr kurz ist, beinhalten die spezifischen Fragebogen differenzierte Fragen zu auffälligem Verhalten.

5.5.1.1 *Aufnahmefragebogen – Fragebogen 0*

Mit Hilfe eines Aufnahmefragebogens werden im Vorfeld die Probandenklassen gesucht. Bei diesem Vorhaben wird ein geschlossener Fragebogen ohne Kurzantworten verwendet (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.171). Das grobe Screening erfasst, welche Klassen die zuvor definierten Kriterien für das Forschungsvorhaben erfüllen. Alle LP füllen einen Fragebogen aus, in welchem sie drei Fragen über die Klasse beantworten und zehn Aussagen zu einem bis drei spezifischen Kind oder Kindern mit auffälligem Verhalten beurteilen. Die Bewertung der Indikatoren für auffälliges Verhalten ist rein subjektiver Natur, sie stützt sich ausschliesslich auf das Empfinden der LP. Sind die Kriterien von den einzelnen Klassen erfüllt, so werden sie ins Forschungsgeschehen aufgenommen. Der Aufnahmefragebogen ist im Anhang unter Punkt III.I zu finden.

In einem kurzen Zeitraum kann mittels diesem Fragebogen eine grössere Anzahl von Personen befragt werden (vgl. ebd., S. 175). Da der Fragebogen nicht anonym beantwortet wird, besteht die Möglichkeit, dass einige Antworten nicht vollumfänglich der Realität entsprechen. Für das Screening und die Auswahl der Probandenklassen ist dies allerdings nicht von grossem Einfluss. Eine genauere Standortbestimmung erfolgt nach der Auswahl der Klassen in einem spezifischen Fragebogen (vgl. Kapitel 5.5.1.2).

Der Aufnahmefragebogen wird von einer neutralen, externen Drittperson getestet, bevor er an die LP abgegeben wird. Diese Aktion soll absichern, dass die Fragen so verstanden werden, wie sie gemeint sind. Mehrere Fragen zum selben Inhalt helfen, den Sachverhalt klarer zu ergründen. Durch die freiwillige Teilnahme der LP wird davon ausgegangen, dass sie sich für das Forschungsvorhaben interessieren und verlässliche Daten liefern (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 174).

5.5.1.2 *Spezifische Fragebogen – Fragebogen 1 bis 3*

Nach der Auswahl der Probandenklassen mit Hilfe des Aufnahmefragebogens, werden spezifische Fragebogen für die Generierung genauerer Daten eingesetzt. Diese sollen von den teilnehmenden LP zu drei verschiedenen Zeitpunkten ausgefüllt werden.

Die spezifischen Fragebogen umfassen Fragen über das Verhalten der Kinder und Jugendlichen, welches von den LP als auffällig wahrgenommen wird. Sie enthalten vorwiegend geschlossene Fragen (vgl. ebd., S. 171) und erforschen, wie sich das auffällige Verhalten zu einem gegebenen Zeitpunkt in den sechs Kategorien äussert. Die Befragten definieren den aktuellen Stand des

Verhaltens auf einer Skala von 1-6 (vgl. ebd., S. 174). Es können nur ganze Zahlen angekreuzt werden und es gibt keine Mitte, da die Befragten einer klaren Stellungnahme nicht ausweichen sollen. Können sie etwas nicht bewerten, so wählen sie die 0 (vgl. ebd.). Damit bei der Auswertung Mittelwerte berechnet werden können, wird eine Intervallskala gewählt, das heisst, der Abstand von 1 zu 2 entspricht dem Abstand von 5 zu 6. Um die Beantwortung zu vereinfachen, ordnen die Verfasserinnen den Zahlen auf dem Fragebogen trotzdem Wörter zu. Diese werden so gewählt, dass sie den Intervallen gerecht werden.

Der erste spezifische Fragebogen enthält ergänzend zu den Fragen über das Verhaltensprofil Fragen zur Klasse (vgl. Anhang Punkt III.II.I). Aus diesen Informationen soll das Forschungsfeld klar definiert werden. Der zweite Fragebogen enthält Fragen zum Verhaltensprofil der UA (vgl. Anhang Punkt III.II.II). Diese Fragen wurden aus pragmatischen Gründen vom Interview in den Fragebogen verschoben. Der dritte und letzte Fragebogen beschränkt sich auf die Verhaltensprofile der Kinder und Jugendlichen. Er soll lediglich dazu dienen, die erste Unterforschungsfrage erneut zu überprüfen.

Um die Veränderungen in den Verhaltenskategorien zu messen, werden die individuellen Antworten der Fragebogen 1 bis 3 miteinander verglichen. Auf bedeutsame Veränderungen wird in einem problemzentrierten Interview eingegangen.

5.5.2 Das problemzentrierte Interview

Das problemzentrierte Interview wird gewählt, weil es die Befragten eher frei zu Wort kommen lässt. Trotzdem sind die Fragen auf eine bestimmte Problemstellung, auf welche die Interviewleitung den Fokus richtet, zentriert. „Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren“ (Mayring, 2002, S. 69). Die eigentliche Problemstellung wird bereits vorher analysiert und bestimmte Aspekte sind in einem Interviewleitfaden zusammengestellt. Diese Anhaltspunkte prägen den Gesprächsverlauf mit (vgl. ebd., S. 67).

In dieser Forschungsarbeit verfolgt das problemzentrierte Interview zwei wesentliche Ziele. Einerseits wird mit Hilfe problemzentrierter Fragestellungen explizit auf die Ergebnisse der zuvor ausgefüllten Fragebogen eingegangen. Eine Präzisierung der Fragen aus dem Fragebogen und ein Nachhaken wird möglich (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Andererseits können die Befragten über ihre Vorstellungen, Sichtweisen, Erfahrungen sowie die Einflüsse und Auswirkungen von UA berichten.

Aus pragmatischen Gründen konzentrieren sich die Verfasserinnen auf Interviews mit den LP. Jede LP wird einzeln befragt, da die Interviewinhalte teilweise spezifisch auf die Klasse abgestimmt sind. Ein Gruppeninterview mit allen LP wäre aus organisatorischen Gründen schwierig zu veranstalten. Weiter würden sich einzelne LP beim Antworten beeinflussen lassen. Dies hätte eine Auswirkung auf die Qualität der Ergebnisse.

Die UA werden nicht befragt. Eine Einzelbefragung wäre nötig, um kritische Antworten von Seiten der LP und UA einzuholen. Eine Ausweitung der Interviews würde den zeitlichen Rahmen dieser Forschungsarbeit sprengen. Da die meisten UA erst seit dem Sommer 2011 in den Klassen arbeiten, sind ihre Erfahrungen in diesem Bereich noch beschränkt.

Die Daten, welche während den problemzentrierten Interviews eruiert werden, müssen festgehalten werden. Aus pragmatischen Gründen verfasst jeweils eine der beiden Forscherinnen während des Gesprächs ein Protokoll, während die andere die LP interviewt. Dieses Protokoll wird im Nachhinein überarbeitet und mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Eine „teilweise Standardisierung“ ermöglicht zudem die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews (vgl. Mayring, 2002, S. 70). Die Leitfäden beider Interviews sind im Anhang unter Punkt IV zu finden.

5.6 *Forschungsmethoden*

Die problemzentrierten Interviews liefern eine grosse Menge an Daten. Diese gilt es mit einer geeigneten Methode zu analysieren und strukturieren. Die Forscherinnen wählen dafür die qualitative Inhaltsanalyse.

5.6.1 *Qualitative Inhaltsanalyse mit Hilfe eines Kategorienrasters*

Um eine Datenfülle auf zentrale Aussagen zu reduzieren, eignet sich eine qualitative und teilweise auch eine quantitative Inhaltsanalyse (vgl. ebd., S. 94). Qualitativ ist die Inhaltsanalyse, da die Daten einzelner LP sehr genau untersucht werden. Da die Auswertung ebenso die Häufigkeit einer genannten Antwort berücksichtigt, werden die Inhalte gleichzeitig quantitativ untersucht. „Qualitatives und quantitatives Denken sind in der Regel in jedem Forschungs- und Erkenntnisprozess enthalten“ (ebd.).

Für die Auswertung der Interviewantworten werden verschiedene deskriptive Systeme mit Kategorien hergestellt (vgl. ebd., S. 99). Die Kategorien werden auf das konkrete empirische Material bezogen entwickelt (vgl. ebd., S. 114). Ankerbeispiele zeigen auf, welche typischen Aussagen einzelnen Kategorien angehören (vgl. ebd., S. 120). Durch einen Probelauf mit einem Interview wird getestet, ob die Aussagen zweifellos in die verschiedenen Kategorien einzuteilen sind, denn eine eindeutige Zuordnungsentscheidung muss immer möglich sein (vgl. ebd., S. 101ff).

Damit die Inhaltsanalyse als seriös bezeichnet werden kann, ordnen beide Verfasserinnen unabhängig voneinander die Daten in die Kategorienraster ein und vergleichen ihre Ergebnisse anschliessend miteinander. Dabei sind nur geringe Abweichungen akzeptabel. Ob dies der Fall ist, soll bei der ersten Interviewauswertung getestet werden. Durch dieses Vorgehen erreicht die Forschung eine Interrater-Reliabilität. Das bedeutet, dass mehrere Personen mit demselben Forschungsinstrument gleiche Ergebnisse erzielen.

Wie in Abbildung 5 – Zeitplan der Datenerhebung ersichtlich ist, werden zweimal problemzentrierte Interviews durchgeführt und mittels Inhaltsanalyse ausgewertet. Bei der Auswertung des ersten Messpunkt wird sich zeigen, ob die erarbeiteten Kategorienraster noch induktiv ergänzt werden müssen. Die generierten Daten aus den beiden Messpunkten liefern Antworten auf die Forschungsfragen und lancieren eine Diskussion über den Einfluss von UA. Die Kategorienraster sind im Anhang unter Punkt V und Punkt VI zu finden.

5.6.2 Inhaltsanalyse der Fragebogen

Die geschlossenen Antworten zu den Indikatoren innerhalb des Fragebogens lassen sich mittels einer Tabelle erfassen. Im Excel wird ein Programm geschrieben, welches die Indikatoren so auswertet, dass sehr auffälliges Verhalten mit einer 1 und vorbildliches Verhalten mit einer 6 gewertet wird. Keine Angaben erhalten die Wertung 0. Pro Kategorie wird der Durchschnitt aller Antworten errechnet. Indikatoren die negativ formuliert sind, werden in der Wertung durch das Programm automatisch umgekehrt. Das Ziel dieser Analyse ist, das Verhalten eines Kindes in den sechs verschiedenen Kategorien mittels Balkendiagramms abzubilden. Legt man die Diagramme der verschiedenen Messpunkte nebeneinander, so wird sichtbar, in welche Richtung sie das Verhalten in den einzelnen Kategorien entwickelt. Die Auswertung der Verhaltensprofile erfolgt somit quantitativ.

Die weiteren Daten auf den letzten Seiten der Fragebogen (vgl. Anhang Punkt III.II) werden je nach Fragestellung qualitativ oder quantitativ analysiert.

5.7 Forschungsziele

Dieses Kapitel fasst in tabellarischer Form die geplanten Ziele und Teilziele zusammen. Weiter sind auch die Forschungsmethoden und -instrumente geordnet dargestellt.

Tabelle 2 – Zielsystem der Forschung

Ziel	Teilziele	Forschungsmethoden und Instrumente
1) untersuchen, ob sich das auffällige Verhalten der Kinder in den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung, Konzentration/Motivation, Gesundheit und Umgang mit Material verändert	Probandenklassen auswählen, welche Kinder mit auffälligem Verhalten integrieren	Analyse des Fragebogens 0 (Aufnahmefragebogen)
	die Ausgangslage der Forschung definieren: Forschungsfeld abstecken und Verhaltensprofile der Kinder beim MP1 generieren (Balkendiagramme)	Analyse des spezifischen Fragebogens 1 mittels Exceltabelle (MP1)
	den Standpunkt am Schluss der Forschung bestimmen	Analyse der spezifischen Fragebogen mittels Exceltabelle (MP2/3)
	die Entwicklung des auffälligen Verhaltens dokumentieren	Vergleich der Verhaltensprofile (Balkendiagramme) Quantitative Inhaltsanalyse der Antworten aus den Fragebogen
	die Entwicklung des Verhaltens kommentieren lassen	die LP mit den Ergebnissen (Balkendiagramme) in einem problemzentrierten Interview konfrontieren
2) Massnahmen generieren, die ein Team LP-UA einsetzen kann, um positiven Einfluss auf auffälliges Verhalten zu haben	sammeln von bewährten Massnahmen aus der Zusammenarbeit einer LP und UA	Frage im problemzentrierten Interview
	zusammentragen und ordnen der gelungenen Massnahmen aus der Zusammenarbeit einer LP und UA	Inhaltsanalyse mit Hilfe eines induktiv erarbeiteten Kategorienrasters

3) das Anforderungsprofil an eine UA klar definieren	benennen von wichtigen Eigenschaften durch welche sich eine UA auszeichnet	Frage im problemzentrierten Interview
	zusammentragen und ordnen von wichtigen Eigenschaften der UA	Inhaltsanalyse mit Hilfe eines induktiv erarbeiteten Kategorienrasters
	gewichten und kommentieren von wichtigen Eigenschaften der UA durch die LP	Analyse des spezifischen Fragebogens 2 Quantitative Inhaltsanalyse (Balkendiagramm) Frage im zweiten problemzentrierten Interview
4) Grenzen in der Zusammenarbeit LP-UA und deren Einfluss auf auffälliges Verhalten aufzeigen	sammeln von Erfahrungen, in welchen die LP im Zusammenhang mit der UA an Grenzen stösst	Frage im problemzentrierten Interview
	zusammentragen und ordnen der Stolpersteine in der Zusammenarbeit LP-UA	Inhaltsanalyse mit Hilfe eines induktiv erarbeiteten Kategorienrasters

5.8 **Forschungsfeld**

Das Forschungsfeld setzt sich aus Klassen zusammen, welche von einer UA ohne pädagogische Ausbildung begleitet werden. Sie integrieren Kinder, welche nach Empfinden der LP auffälliges Verhalten zeigen. Wie bereits erwähnt, half ein Diagnosefragebogen die Probandenklassen auszuwählen (vgl. Anhang Punkt III.I). Es wurden Klassen bevorzugt, in welchen die UA in möglichst vielen Stunden anwesend ist.

Das definierte Forschungsfeld erstreckt sich vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Insgesamt nehmen eine Kindergartenklasse, eine Unterstufenklasse und drei Oberstufenklassen am Forschungsprojekt teil. Bei einer Oberstufenklasse wird die UA im Fach Hauswirtschaft eingesetzt.

5.8.1 **Kindergarten**

Im Kindergarten (KG) befinden sich zwei Kinder, welche nach Empfinden der LP auffälliges Verhalten zeigen. Eingesetzt wird die UA einerseits aufgrund der Klassengrösse, andererseits weil die Klassenführung wegen einzelnen Kindern mit auffälligem Verhalten „nicht möglich“ sei. Die vom Lehrplan verlangten Inhalte erfordern im KG besonders im Bereich der Schulreife eine intensive, individuelle Betreuung, so die Aussage der LP. Weiter zeigt ein Kind der Klasse aggressives, unkontrollierbares Verhalten und widersetzt sich laut LP mehrfach den Anweisungen und Regeln im Unterrichtsalltag (vgl. Anhang Punkt III.III.I). An dieser Kindergartenklasse werden zwei UA eingesetzt. Eine UA besitzt eine pädagogische Ausbildung und die andere nicht. Die LP hat dadurch Vergleichsmöglichkeiten, welche gegebenenfalls auch in diese Forschungsarbeit einfließen können. Das Benehmen des Kindes hat Einfluss auf sein eigenes Arbeitsverhalten, auf das Verhalten der ganzen Klasse, auf die Unterrichtsqualität der LP sowie auf das Spiel- und Sozialverhalten der Kinder. Besonders auffällig ist das Verhalten des Kindes während individuellen Arbeitsphasen, bei Gruppenarbeiten, in der Pause im Freien und im Freispiel ausserhalb des Kindergartens. Im Forschungsprojekt wird vor allem das Verhalten dieses Kindes beobachtet.

5.8.2 Unterstufe

Die Unterstufe (US) wird im Forschungsprojekt von einer Mehrjahrgangsklasse vertreten. Sie bildet sich aus Kindern im ersten und zweiten Primarschulalter. Auch in dieser Schülergruppe sind zwei Kinder mit auffälligem Verhalten vertreten. „Da die Klasse sich neu gebildet hat, ist das Sozialverhalten jedoch nach einer Woche schwierig zu beurteilen“ (Anhang Punkt III.III.II).

Die UA wird in dieser Klasse eingesetzt, weil die Klassenführung aufgrund einzelner Kinder mit auffälligem Verhalten schwierig ist. Weiter erhofft sich die LP, dass ein bestimmtes Kind mit intensiver Unterstützung der UA die erfordernten Inhalte des Lehrplans erfüllen kann. Das erwähnte Kind besucht seit diesem Schuljahr die erste Primarklasse.

Sein auffälliges Verhalten zeigt sich vor allem beim Frontalunterricht, in individuellen Arbeitsphasen, bei Gruppenarbeiten aber auch während der Pause. Die Auffälligkeiten haben Einfluss auf das eigene Arbeitsverhalten, auf dasjenige der ganzen Klasse, die Atmosphäre im Klassenzimmer sowie das Verhalten von einzelnen Mitschülerinnen und Mitschülern.

Wie bereits erwähnt, nehmen am Forschungsprojekt drei weitere Klassen aus der Oberstufe teil. Es sind dies eine zweite Realklasse, eine vierte Realklasse und eine dritte Sekundarklasse, welche im Fach Hauswirtschaft durch eine UA unterstützt wird.

5.8.3 Oberstufe 1

In der Zweitreaklasse befinden sich laut Angaben der LP vier bis fünf Schülerinnen und Schüler mit auffälligem Verhalten. In dieser Arbeit wird sie als Oberstufe 1 (OS 1) bezeichnet. Innerhalb der Klasse richtet sich der Fokus auf drei Kinder. Sie zeigen laut Einschätzung der LP das auffälligste Verhalten. Die UA wird an dieser Klasse eingesetzt, weil die vom Lehrplan verlangten Inhalte eine intensive, individuelle Betreuung benötigen und die Leistungen der Klasse allgemein im unteren Bereich anzusiedeln sind.

Das auffällige Verhalten hat nach Angaben der LP einen Einfluss auf das eigene Arbeitsverhalten der Kinder, die Unterrichtsqualität aber auch auf die Stimmung und Motivation der Lehr- und Fachpersonen dieser Klasse. Besonders äussert sich das auffällige Benehmen während individuellen Arbeitsphasen, bei Gruppenarbeiten sowie während der Pause (vgl. Anhang Punkt III.III.III).

5.8.4 Oberstufe 2

In der Viertreaklasse befinden sich neun Kinder mit auffälligem Verhalten. In dieser Arbeit wird sie als Oberstufe 2 (OS 2) bezeichnet. Die Klasse bekommt aufgrund ihrer im unteren Bereich liegenden Leistungen Unterstützung durch eine UA. Weiter wird die Klassenführung als Herausforderung angesehen. Im Forschungsprojekt richtet sich der Fokus auf zwei Kinder mit auffälligem Verhalten.

Das auffällige Benehmen beeinflusst in dieser Klasse das Arbeitsverhalten der Kinder, das Verhalten der ganzen Klasse, die Atmosphäre im Klassenzimmer, das Verhalten von einzelnen Mitschülerinnen und Mitschülern, die Unterrichtsqualität aber auch die Stimmungslage und Motivation der Lehr- sowie Fachpersonen. Gezeigt wird das auffällige Verhalten während des Frontalunterrichts, individuellen Arbeitsphasen und bei Gruppenarbeiten (vgl. Anhang Punkt III.III.IV).

5.8.5 Hauswirtschaft

Mit dem Einsatz der UA im Fach Hauswirtschaft (HW) erhofft sich die LP, dass die Integration eines Knaben mit auffälligem Verhalten in eine Drittsekundarklasse mit 15 Jugendlichen erleichtert wird. Die UA wird an dieser Klasse eingesetzt, weil es für die LP kaum möglich ist, während des Unterrichts alle Schülerinnen und Schüler zu überblicken. Die Arbeit in unterschiedlichen Räumen erschwert dieses Ziel massgeblich. Weiter soll die UA gewisse administrative Dinge übernehmen, damit die LP ihren Fokus auf die Vermittlung von Lerninhalten legen kann.

Das auffällige Verhalten hat insbesondere einen Einfluss auf das eigene Arbeitsverhalten des Schülers, auf das Verhalten der ganzen Klasse und auf die Atmosphäre im Klassenzimmer. Weiter gibt die LP an, dass das Benehmen auch die Unterrichtsqualität beeinträchtigt. Meist wird viel Zeit für die Konfliktlösung eingesetzt, wichtige Lerninhalte können in Folge davon nicht mehr im geplanten Zeitraum vermittelt werden.

Das auffällige Verhalten äussert sich insbesondere während individuellen Arbeitsphasen oder in Gruppenarbeiten. In solchen Sequenzen ist die Klasse meist in diversen Schulräumen verteilt, die LP hat aufgrund der räumlichen Situation, wie bereits erwähnt, wenig Überblick über die Kinder (vgl. Anhang Punkt III.III.V).

6 Planung des ersten Messpunktes

Dieses Kapitel verfolgt die Absicht, die Inhalte des ersten Fragebogens und Interviews herzuleiten. Gleichzeitig wird überprüft, ob die Messinstrumente und die geplanten Auswertungsmethoden zur Beantwortung der vier Fragestellungen dienen. So erlangt die Forschung an Validität (vgl. Kapitel 5.3.1).

Frage 1: Verändert sich das auffällige Verhalten in den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung, Konzentration/ Motivation, Gesundheit und Umgang mit Material über einen von den Forscherinnen definierten Zeitraum?

Für die Beantwortung der ersten Fragestellung füllen die LP bei allen drei Messpunkten einen Fragebogen aus (vgl. Kapitel 5.4 und 5.5.1.2). In Kapitel 3.1.7.3 wurde in sechs Kategorien die verschiedenen Ausprägungsformen von auffälligem Verhalten und die dazugehörigen Indikatoren hergeleitet. Der spezifische Fragebogen übernimmt diese Indikatorensammlung sowie die sechs Kategorien. Ein Originalfragebogen ist im Anhang unter Punkt III.II zu finden.

Eine grafische Auswertung des Fragebogens mit Hilfe von Balkendiagrammen soll die aktuellen Verhaltensprofile der Kinder und Jugendlichen übersichtlich darstellen. Damit Aussagen über die Veränderung des auffälligen Verhaltens möglich sind, werden die Profile vom MP 1, 2 und 3 verglichen. Die Veränderung des auffälligen Verhaltens kristallisiert sich somit ab dem zweiten MP heraus. Beim MP 1 geht es lediglich darum, das Verhalten zu Beginn der Forschung zu definieren.

Um die Daten aus dem MP 1 abzusichern, werden den LP im problemzentrierten Interview die Verhaltensprofile vorgelegt. Sie sollen beantworten, ob sich in den Diagrammen das Verhalten der jeweiligen Kinder und Jugendlichen widerspiegelt.

Frage 2: Welche Massnahmen wenden LP und UA in ihrer Zusammenarbeit mit Kindern mit auffälligem Verhalten an?

Um die zweite Forschungsfrage beantworten zu können, soll der Fokus der ersten Erhebung bei einer Sammlung von ersten Massnahmen der Teams LP und UA liegen, welche diese in der Arbeit mit Kindern mit auffälligem Verhalten anwenden. Die problemzentrierte Interviewfrage: „Mit welchen Massnahmen versuchen Sie auf das auffällige Verhalten Einfluss zu nehmen?“ unterstützt das Zusammentragen von möglichen Interventionen und dient gleichzeitig dazu, induktiv ein Kategorienraster für die Inhaltsanalyse der Daten zu erstellen (vgl. Kapitel 5.6.1).

Der Hauptteil des ersten Interviews fordert die LP zudem auf, zu verschiedenen Annahmen der Verfasserinnen Stellung zu nehmen. Die Ausführungen wurden aus Kapitel 4.2 abgeleitet. Mit der Aufforderung zur Meinungsabgabe beabsichtigen die Forscherinnen die LP für die Thematik „UA und ihre Auswirkungen auf Kinder mit auffälligem Verhalten“ zu sensibilisieren und das Vorverständnis der LP zu ergründen. Es wird extra keine Konfrontation mit den Forschungshypothesen gewählt, da diese die Beantwortung der Fragestellungen beeinflussen könnte.

Weiter soll die Auseinandersetzung mit den Annahmen die LP unbewusst dazu anregen, bestimmte Dinge im eigenen Unterricht zu erproben oder zu überprüfen. Eventuell deckt diese Konfrontation gar Handlungsmöglichkeiten und Massnahmen auf, welche die LP bereits anwenden. Sie werden bei der Beantwortung der zweiten Frage selbstverständlich berücksichtigt.

Frage 3: Was muss eine UA neben den kantonalen Anforderungen mitbringen, damit sie einen positiven Einfluss auf Kinder mit auffälligem Verhalten hat?

Die Verfasserinnen wollen die Anforderungen des Kantons an eine UA ergänzen und differenzieren. Damit dies gelingt, sammeln sie Eigenschaften einer UA, welche den LP wichtig sind. Da die LP nicht durch eine vorgefertigte Sammlung beeinflusst werden sollen, wird im Interview folgende offene Frage formuliert: „Was sind für Sie relevante Faktoren im Anforderungsprofil einer UA auf Ihrer Stufe?“ Die LP müssen jeweils begründen, wieso für sie diese Eigenschaften zentral sind. Anhand einer Inhaltsanalyse der genannten Antworten ergibt sich eine Liste mit Qualitäten einer UA. Die Relevanz dieser zusammengetragenen Merkmale soll im zweiten MP durch die LP gewichtet werden.

Frage 4: Wo liegen die Grenzen beim Einsatz einer UA?

Dieser vierten Frage kann beim ersten MP nur bedingt nachgegangen werden. Die Verfasserinnen erwarten nicht, dass die LP bereits nach den ersten Wochen konkrete Grenzen in der Zusammenarbeit LP-UA nennen. Sie vermuten jedoch, dass in der Anfangsphase der Zusammenarbeit gewisse Stolpersteine auftreten können und diese zum Zeitpunkt des ersten MP bei den LP präsent sind. „Gibt es beim Einsatz einer UA Stolpersteine? Wieso?“ Mit dieser kritischen Interviewfrage wird nach Grenzen und Stolpersteinen beim Einsatz einer UA gefragt. Weiter sollen auch die kritischen Annahmen der Verfasserinnen die LP im Interview anregen, über den Einsatz einer UA und ihre Grenzen nachzudenken. Die Stellungnahmen der LP werden wiederum in einem

induktiv erarbeiteten Kategorienraster gesammelt (vgl. Kapitel 5.6.1). Von einer Erweiterung der Sammlung nach dem zweiten MP wird ausgegangen.

Die letzte Seite des ersten spezifischen Fragebogens dient zusätzlich dazu, genaue Daten für die Definition des Forschungsfeldes zu gewinnen (vgl. Anhang Punkt III.II.I). Diese Daten werden qualitativ ausgewertet.

Weiter vermuten die Verfasserinnen, dass die Haltungen und Erwartungen der LP häufig ihr Handeln beeinflussen. Mit der Interviewfrage: „Was ging in Ihnen vor, als Sie hörten, dass eine UA in Ihren Unterricht kommen wird?“, soll die Einstellung und das Vorverständnis der LP erfasst werden. Dieses ist Grundlage für die Interpretation der Daten.

Die Interviewfragen, welche sich anhand der vier Forschungsfragen ableiten lassen, werden in einem Leitfaden geordnet. Die Verfasserinnen gliedern den Leitfaden in die Themenbereiche „Einstellung zu LP und UA als Team“, „allgemeine Erwartungen“ und „Erwartungen bezüglich auffälligem Verhalten“. Der Leitfaden für das erste problemzentrierte Interview ist im Anhang unter Punkt IV.I abgelegt.

Vor dem ersten MP erproben die Verfasserinnen den zusammengestellten Leitfaden in einem Testdurchlauf mit selbst erfundenen Antworten. Aufgrund des Testlaufs wird der Zeitaufwand auf 45 bis 60 Minuten pro Interview geschätzt.

7 Auswertung des ersten Messpunktes

Dieses Kapitel präsentiert die ausgewerteten Daten der ersten Erhebung. Die Gliederung erfolgt aufgrund der vier Forschungsfragen. In einem ersten Teil erläutern die Verfasserinnen die aktuellen Verhaltensprofile der Kinder mit auffälligem Verhalten. Anschliessend erklären sie das erarbeitete Kategorienraster zu den Massnahmen aus der Zusammenarbeit der LP und UA im Umgang mit Kindern mit auffälligem Verhalten. Des Weiteren präsentieren sie die aus dem ersten Interview (I 1) entstandene Sammlung mit Anforderungen, welche die LP an eine UA stellen. Zudem gehen sie auf Grenzen ein, welche die LP in der Zusammenarbeit mit der UA vermuten. Das Kapitel wird abgerundet mit Schlussfolgerungen zum MP eins. Sie sollen eine Planung des zweiten MP ermöglichen.

Allgemein wird die UA von den LP vorwiegend als Entlastung betrachtet. Dies darf aufgrund der ersten Frage im Interview behauptet werden. In dieser Frage wurden die LP nach ihrer Reaktion gefragt, als sie erfuhren, dass eine UA in ihren Unterricht kommt.

„Ich war erleichtert, weil ich mit diesem Kind an meine Grenzen stiess und der Gruppe nicht mehr gerecht wurde“ (I 1, KG). „Ich war sehr froh und freute mich“ (I 1, OS 2). „Endlich, ich hätte letztes Jahr schon dringend eine gebraucht“ (I 1, HW). Eine LP setzte sich gar selbst für diese Massnahme ein: „Ich musste darum kämpfen, dass ich eine UA bekam“ (I 1, OS 1). Trotz der positiven Erwartung machten sich einige LP auch kritische Gedanken: „Was erwartet mich?“ (I 1, US). „Wie setze ich die UA ein, sie darf ja keine Lehrtätigkeiten übernehmen. Wie wird das funktionieren? Ich kenne sie ja gar nicht“ (I 1, OS 2). Vier der fünf LP kannten die UA nicht. Dies verunsicherte sie zusätzlich. „Andererseits hatte ich Angst und fragte mich, ob es auch eine Behinderung sein könnte, gerade auch, weil sie kaum Erfahrung mitbringt und keine pädagogische Ausbildung hat“ (I 1, KG).

7.1 Auswertung der Verhaltensprofile

Die Auswertung des ersten Fragebogens verschafft einen Überblick über die Verhaltensprofile der Schülerinnen und Schüler mit auffälligem Verhalten. Diese werden später für die Beantwortung der ersten Forschungsfrage wichtig.

Unterschiedliche Balkenfarben zeigen die Verhaltensweisen verschiedener Kinder auf. Verhalten, welches mit 6 gewertet wird, ist vorzüglich. Ab der Einschätzung 4 und höher wird es als nicht weiter auffällig beurteilt und bei der Wertung 1 repräsentiert es markante Auffälligkeiten.

In der Kindergarten- und in der Unterstufenklasse dominiert das auffällige Verhalten je eines Kindes, während an den beiden Oberstufenklassen mehrere Kinder auffallen. Die LP der Hauswirtschaft lieferte beim MP1 ebenfalls Angaben über ein Kind mit auffälligem Verhalten. Da dieses jedoch kurz nach der ersten Erfassung den Wohnort wechselte, wird seinem Verhaltensprofil keine weitere Bedeutung geschenkt. Die weiteren Daten der LP der HW aus dem ersten MP fließen jedoch in die Datenauswertung ein. Alle LP konnten in den ihnen vorgelegten Diagrammen ihre beschriebenen Kinder erkennen. Somit erlangen diese Grafiken als Ausgangslage an Gültigkeit. Im Anhang unter Punkt III.III sind alle ausgefüllten Fragebogen zu finden.

7.1.1 Verhaltensprofil eines Knaben im Kindergarten

Abbildung 6 – MP1 Verhaltensprofil aus dem KG

Das Verhalten dieses Knaben ist in allen sechs Kategorien auffällig. In den Bereichen Wahrnehmung, Verhalten in der Umwelt und Umgang mit Material zeigt das Kind deutliche Auffälligkeiten.

Analysiert man den Fragebogen noch genauer (vgl. Anhang Punkt III.III.I), so ist feststellbar, dass der Knabe in der Kategorie der Wahrnehmung sehr empfindlich auf taktile Reize reagiert. Er respektiert selten bis nie die

Grenzen anderer und hat Schwierigkeiten bei der Kontrolle seines eigenen Bewegungsablaufs und -drangs. Die eigenen Fähigkeiten schätzt er selten richtig ein. Weiter ist er kaum im Stande zu merken, wann eine Mitteilung und Äusserungen von ihm angebracht ist.

Beim Verhalten in der Umwelt fällt auf, dass der Knabe praktisch immer vom Unterrichtsgeschehen ablenkt und oft in Streitereien verwickelt ist. Sein Umgang mit Tieren ist zudem markant auffällig. Weiter hält er sich selten an vereinbarte Regeln und kann fremde Werte, Normen sowie Stärken und Schwächen seiner Mitmenschen oftmals nicht respektieren.

Im Umgang mit Material fällt der Knabe besonders auf, weil er eigenes oder fremdes Material nicht sorgfältig behandelt. Zudem kommt es vor, dass er fremdes Eigentum entwendet.

7.1.2 Verhaltensprofil eines Knaben in der Unterstufe

Abbildung 7 – MP1 Verhaltensprofil aus der US

Das Verhaltensprofil des Erstklässlers zeigt wie auch jenes des Kindergartenkindes in allen Kategorien Auffälligkeiten. Besonders auffällig ist das Verhalten im Bereich der Gesundheit aber auch in den Kategorien Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung sowie Konzentration und Motivation.

In der Kategorie Gesundheit gibt die LP an, dass der Knabe auffallend von Ängsten geplagt wird. Das Verhalten in der Umwelt ist auffällig, weil

seine Kontaktaufnahme mit Mitmenschen selten angemessen ist und er nie Beziehungen zu Gleichaltrigen pflegt. Zur Wahrnehmung darf gesagt werden, dass das Kind Bewegungsabläufe nicht gezielt ausführt und selten merkt, wann eine Mitteilung oder Äusserung angebracht ist. Weiter zeigt sich in der Kategorie Konzentration und Motivation, dass er seine Aufmerksamkeit nie auf eine vorgegebene Tätigkeit während einer definierten Zeitspanne fokussiert und auch seine Aufträge nicht in vorgegebener Zeit erledigt. Für die Aufgabenerfüllung nutzt er selten den Eigenantrieb (vgl. Anhang Punkt III.III.II).

7.1.3 Verhaltensprofile dreier Jugendlichen in der Oberstufe 1

Abbildung 8 – MP1 Verhaltensprofile aus der OS 1

Die Verhaltensprofile von drei Schülern einer zweiten Realklasse weisen in analogen Kategorien normabweichendes Verhalten auf. Während der Bereich der Konzentration und Motivation bei Schüler B und C deutlich auffällt, äussert sich in den Kategorien Wahrnehmung das Benehmen von Schüler A und in der Gesundheit das Verhalten eines Heranwachsenden A sehr auffällig.

Schüler A zeigt vor allem in den Kategorien Wahrnehmung und Umgang mit Materialien auffällige Verhaltensweisen. Bei der Wahrnehmung fällt auf, dass er seine eigenen Fähigkeiten kaum richtig einschätzt und selten in der Lage ist, sich in die Gefühle anderer hinein zu versetzen und deren Grenzen zu respektieren. Oft merkt er nicht, wann eine Mitteilung oder Äusserung angebracht ist. Im Umgang mit Material ist zu beobachten, dass er Esswaren selten als Nahrungsmittel schätzt und gelegentlich eigenes und fremdes Eigentum nicht sorgfältig behandelt, verliert oder vergisst.

Schüler B zeigt in der Kategorie Konzentration und Motivation die grössten Auffälligkeiten. Er fokussiert beispielsweise selten seine Aufmerksamkeit auf eine vorgegebene Tätigkeit oder erledigt Aufträge in vorgegebener Zeit. Weiter fällt es ihm schwer Aufträge aus eigenem Antrieb anzugehen. Die Adaption von Lernzielen gelingt ihm selten.

Die auffälligen Verhaltensweisen von Schüler C äussern sich vor allem in der Kategorie Konzentration und Motivation, aber auch in der Gesundheit. Neben der Tatsache, dass der Knabe meistens nach dem Lustprinzip agiert oder irgendwo hängen bleibt und Zusammenhänge verliert, fokussiert er seine Aufmerksamkeit selten auf eine ihm vorgegebene Tätigkeit oder erledigt Aufträge in einer definierten Zeitspanne. Weiter adaptiert er selten die Lernziele. In der Kategorie Gesundheit fällt auf, dass er Anzeichen für (psycho-)somatische Störungen zeigt und begleitet wird von beobachtbaren Ängsten und Depressionen. Die ausgefüllten Fragebogen der LP sind im Anhang unter Punkt III.III.III zu finden.

7.1.4 Verhaltensprofile zweier Jugendlicher in der Oberstufe 2

Abbildung 9 – MP1 Verhaltensprofile aus der OS 2

Das letzte Balkendiagramm zeigt die Verhaltensprofile von einem Knaben (Schüler A) und einem Mädchen (Schülerin B) einer vierten Realklasse. Ihr auffälliges Verhalten äussert sich in unterschiedlichen Kategorien.

Beim Knaben zeigen sich in der Kategorie der Konzentration und Motivation sowie im Umgang mit Materialien Auffälligkeiten. Er erledigt Aufträge nie in vorgegebener Zeit und hat Mühe seine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte

Tätigkeit zu fokussieren. Weiter fehlt ihm der Eigenantrieb für die Bearbeitung von Aufträgen und die Neugier sowie das Interesse für seine Umwelt. Eine Adaption der Lernziele gelingt ihm nicht. In der Kategorie Umgang mit Material ist auffallend, dass er mit eigenem oder fremdem Material mit wenig Sorgfalt hantiert und dieses häufig verliert oder vergisst.

Beim Verhaltensprofil des Mädchens war die LP mit allen Balken einverstanden, einzig im Umgang mit Materialien würde sie der Jugendlichen statt einer 3.5 höchstens eine 3 geben. Sie findet, dass das Mädchen zu eigenem und fremdem Eigentum kaum Sorge trägt und deshalb in diesem Bereich deutlich auffällt. In der Kategorie Wahrnehmung ist zu beobachten, dass sie die eigenen Fähigkeiten selten richtig einschätzt. Sie kann ihren Bewegungsdrang kaum kontrollieren und ihre Kräfte nicht bewusst und situationsgerecht einsetzen. Im Anhang unter Punkt III.III.IV können die ausgefüllten Fragebogen der LP eingesehen werden.

7.2 Massnahmen des Teams LP und UA

Nach dem ersten MP können noch keine Aussagen über die Auswirkungen der eingeleiteten Massnahmen gemacht werden. Im Fokus stand deshalb die Erarbeitung eines Kategorienrasters für eine Inhaltsanalyse. Dieses ermöglicht nach dem zweiten MP die Beantwortung der zweiten Fragestellung. Die Aussagen der LP dienen als Grundlage für die Schaffung des Kategorienrasters. Die Ankerbeispiele innerhalb des Rasters widerspiegeln neben dem Setting auch die Rollen und Aufgabenbereiche einer UA. Sie sollen den Forscherinnen die Zuordnung von erwähnten Massnahmen aus dem zweiten Interview erleichtern.

Die Verfasserinnen unterscheiden in ihrem Kategorienraster drei verschiedene Einsatzmöglichkeiten der UA. Bei der ersten Variante wird die UA mit dem Fokus auf ein bestimmtes Kind eingesetzt. Sie unterstützt das Kind während dem Unterricht in der Regelklasse integrativ oder separativ. Bei der zweiten Kategorie hat die UA ihren Fokus nicht auf ein bestimmtes Kind gerichtet, sondern ist Ansprechperson für die ganze Klasse oder eine bestimmte Kindergruppe. Entweder bekommt sie dabei von der LP einen spezifischen Auftrag oder nimmt Einfluss ohne klare Anweisung der LP. Alle weiteren Möglichkeiten eine UA einzusetzen, werden in einer letzten Kategorie zusammengefasst. In ihr hat die UA ihren Fokus weder auf ein spezifisches Kind, noch auf eine Kindergruppe gerichtet.

Tabelle 3 – Kategorienraster für die Massnahmen von LP und UA

Fokus der UA		Ankerbeispiel	Aussagen der LP	Quelle
auf das Kind	integrativ	Die UA unterstützt ein Kind innerhalb des Klassenverbands oder einer Gruppe.		
	separativ	Die UA unterstützt ein Kind ausserhalb des Klassenverbands.		
auf die Klasse oder auf eine Kindergruppe	mit spezifischem Auftrag der LP	Die UA übernimmt Lehrtätigkeiten.		
		Die UA übernimmt Kontrollfunktionen (Klassenregeln und Anweisungen der LP überprüfen).		
		Die UA nimmt die Beobachterrolle ein (beobachtet Interaktionen).		
	ohne spezifischen Auftrag der LP	Die UA hat keinen klar formulierten Auftrag der LP. Sie reagiert situationsangepasst und/ oder zeigt Präsenz im Unterricht.		
auf Aufträge oder Situationen ohne Interaktion mit den Kindern		Die UA übernimmt Aufträge, bei welchen sie nicht direkt mit den Kindern und Jugendlichen interagiert.		

Die obige Tabelle stellt die induktiv erarbeiteten Kategorien inklusive Ankerbeispiele dar. Die bereits zugeordneten Aussagen aus dem ersten Interview (I 1) sind im Kategorienraster im Anhang unter Punkt V zu finden.

7.3 Anforderungen an eine UA

Abbildung 10 – Quantitative Erfassung der geforderten Eigenschaften

Auf die offene Frage, welche Anforderungen die LP an eine UA stellen, folgt eine Aufzählung verschiedener Qualitäten. Alle förderlichen Eigenschaften sind in der genannten Anzahl in der nebenstehenden Grafik zusammengefasst.

Aus der Grafik ist zu entnehmen, dass die Begriffe Flexibilität und Empathie von allen fünf LP genannt wurden. „Flexibilität ist das höchste der Gebote“ (I 1, OS 1). Flexibel muss die UA sein, weil ihre wenigen Lektionen auf verschiedene

Tage verteilt sind (vgl. I 1, US) und der Tag wechseln könnte (vgl. I 1, HW). Weiter sollte die UA ein Flair für Kinder haben (vgl. I 1, US und I 1, OS 1). Sie muss einfühlsam sein und einem Kind die Aufmerksamkeit geben, die es braucht (vgl. I 1, KG). Sie muss „ein Gespür haben für diese Kinder, welche am unteren Ende der Nahrungskette sind und auch Verständnis für Kinder mit psychischen Problemen aufbringen“ (I 1, OS 1). Damit sie auf Probleme eingehen kann, muss sie den Ton der Jugendlichen treffen (vgl. I 1, OS 2) und sie sollte merken, was ein Kind von ihr braucht (vgl. I 1, KG). Als weitere wichtige Eigenschaft nennen die LP die Teamfähigkeit. Die UA sollte sich auf die Zusammenarbeit einlassen (vgl. I 1, HW und I 1, OS 2). Eigenschaften wie die Bereitschaft, sich an der LP zu orientieren (vgl. I 1, OS 1), Verlässlichkeit, ähnliche Werte und Normen, gemeinsame Vorbereitungen (vgl. I 1, HW) und Selbstständigkeit der UA führen ebenfalls dazu, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. So sollte die UA beispielsweise selber sehen, was ihre Aufgabe ist (vgl. I 1, US) oder überall dort kontrollieren, wo die LP gerade nicht ist (vgl. I 1, HW). Trotzdem muss sie anpassungsfähig sein und sie „darf den Unterrichtsstil der LP nicht verändern und ihre eigenen Vorstellungen durchboxen wollen“ (I 1, US). Es ist auch hilfreich, wenn die LP und UA den Unterricht gemeinsam auf einer gewissen Vertrauensbasis reflektieren (vgl. I 1, OS 1) und die Chemie zwischen den beiden stimmt (vgl. I 1, OS 2). Leute die eine gemeinsame Wellenlänge haben, vertreten oft ähnliche Wertvorstellungen. Diese sind sehr wichtig, wenn gemeinsam erzogen werden soll (vgl. ebd.).

Im Zusammenhang mit den Kindern mit auffälligem Verhalten wird als wichtiges Attribut auch die Konsequenz genannt. Die LP wünschen eine klare Linie und Glaubwürdigkeit (vgl. I 1, HW und I 1, OS 2). Die UA soll jedoch auch Gelassenheit ausstrahlen. „Sie sollte schwierige Situationen auffangen können und belastbar sein, denn ihr Job ist sehr anstrengend“ (I 1, KG). Anscheinend gelingt das Bewältigen schwieriger Situationen am besten, wenn die UA auch über Humor verfügt (vgl. I 1, HW). Einer LP ist es zudem wichtig, dass die UA vor allem Verständnis für die Kinder aufbringen kann. Dies ist vor allem möglich, wenn sie selbst gleichaltrige oder ältere Kinder hat (vgl. I 1, OS 2). Allgemein soll die UA Interesse und Engagement mitbringen (vgl. I 1, HW), denn nur wer wirklich bereit ist, in den Unterricht hineinzusehen, stellt eine Bereicherung für die LP und Klasse dar (vgl. I 1, OS 2).

Die Wichtigkeit der von den LP genannten Eigenschaften kann nicht aufgrund der Häufigkeit von gemachten Aussagen ermittelt werden. Deshalb sollen die LP im zweiten MP eine Gewichtung der Anforderungen vornehmen. Ein Kategorienraster hilft im Anschluss, die Aussagen der LP zu strukturieren. Die im MP 1 genannten Eigenschaften bilden die Kategorien des Rasters.

7.4 Grenzen beim Einsatz einer UA

Im Interview wurden die LP gefragt, ob sie mögliche Grenzen in der Zusammenarbeit mit einer UA erwarten oder erkennen. Auch für diese Fragestellung erarbeiteten die Verfasserinnen induktiv ein Kategorienraster. Mit dessen Hilfe sollen alle Antworten der LP in geordneter Weise zusammengetragen werden und nach dem MP 2 eine abschliessende Beantwortung der Frage 4 ermöglichen. Ankerbeispiele helfen bei einer klaren Zuordnung der Aussagen. Aus folgender Grundlage kristallisieren sich bereits erste Grenzen in der Zusammenarbeit mit einer UA heraus.

Tabelle 4 – Kategorienraster für die Grenzen der Zusammenarbeit mit einer UA

Kategorie	Ankerbeispiel
Grenzen, weil UA die Anforderungen der LP nicht erfüllt	Aussagen über fehlende Kompetenzen, wie Belastbarkeit, Empathie, Engagement, Erfahrung als Elternteil, Flexibilität, Gelassenheit, Humor, Konsequenz, Bereitschaft sich an der LP zu orientieren, Reflexionsfähigkeit, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Verlässlichkeit, ähnliche Wellenlänge (vgl. Kapitel 7.3)
Grenzen, weil pädagogisches Know How fehlt	Aussagen über fehlendes pädagogisches, didaktisches und methodisches Wissen
Grenzen beim Einfluss auf die sechs Kategorien	Aussagen zu Grenzen in den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung, Konzentration/ Motivation, Gesundheit oder Umgang mit Material
finanzielle Grenzen	Aussagen zu Grenzen aus finanzieller Hinsicht
zeitliche Grenzen	Aussagen zu Grenzen, welche der zeitliche Aufwand in der Zusammenarbeit einer LP und UA aufwirft.
weitere Grenzen	Aussagen zu Grenzen, welche keiner der genannten Kategorien zuzuordnen sind

Stolpersteine und Hindernisse nennen die Befragten in der Zusammenarbeit sowie in deren Organisation. Eine LP findet, dass ihr Kind mit auffälligem Verhalten bereits viele Bezugspersonen hat und somit zusätzliche Absprachen und organisatorische Dinge mit einer UA belasten. „Eine LP, eine UA, eine Deutsch-als-Zusatz-LP, die Parallelklassen-LP plus zwei SHP sind zu viele Ansprechpersonen für ein Kind“ (I 1, US). Als weitere Stolpersteine werden befürchtet, wenn UA und LP unterschiedliche Werte und Normen vertreten oder es auf der Beziehungsebene nicht funktioniert. „Es wäre schwierig, wenn jemand meinen Unterricht hinterfragen würde und an meinen Kompetenzen zweifelt“ (ebd.).

Auch bei der Unterrichtsvorbereitung können Stolpersteine auftreten: „Ich brauche viel mehr Zeit zum Vorbereiten, da ich mir für die UA Aufträge auch zusätzlich überlegen muss. Das erste Mal hatte ich das Gefühl, es sei ihr langweilig. Neben Nahrungsmitteln und vielem Weiterem muss ich auch noch an sie denken“ (I 1, HW). Eine andere LP vergisst während des Unterrichtens immer wieder, dass die UA keine schulischen Aufgaben übernehmen soll. „Es ist für mich schwierig abzugrenzen, was nur Aufgaben für mich sind und was auch von der UA ausgeführt werden darf“ (I 1, OS 2). Laut dieser LP dürfte ihre UA einzelne Unterrichtstätigkeiten übernehmen. „Es gibt viele Sachen, bei welchen eine UA reicht und es keine Person mit pädagogischem Hintergrund braucht“ (ebd.). Oft strebt diese LP ein TT an, indem sie die UA mit der Betreuung von Aufgaben in den Promotionsfächern beauftragt. Die UA grenzt ihre Rolle allerdings klar davon ab (vgl. ebd.).

Die LP des KG beschreibt die Arbeit mit der UA als schwierig, wenn die UA vorgegebene Aufträge abweichend ausführt: „Wenn die UA das Kind aus den Augen verliert, eskaliert die Situation trotzdem“ (I 1, KG). Neben Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit tauchen auch kritische Fragen im Hinblick auf die Zukunft des Kindes mit auffälligem Verhalten auf: „Der Moment, wo ihm diese Person wieder weggenommen wird, wird sicher hart sein. Die Erwartung, ohne UA wieder zu funktionieren, ist sehr hoch“ (ebd.).

Ein weiteres grosses Thema ist für praktisch alle LP die Frage der Entlohnung: „Der Lohn der UA ist nicht sicher, denn wenn der Unterricht ausfällt hat sie keinen Lohn. Das gibt mir ein schlechtes Gewissen“ (I 1, OS 2). Zudem wird gewünscht, dass sich die UA Zeit nimmt für gemeinsame

Absprachen und Vorbereitungen (vgl. I 1, HW und I 1, OS 1). Dafür wird die UA jedoch nicht entlohnt und somit ist ihre Bereitschaft hierfür gering. Von mehreren LP wird betont, dass der Einsatz einer UA eine Sparmassnahme des Kantons sei: „Die UA hat wenig Lohn und ich habe auch weniger Lohn, da die Klasse nicht geteilt werden kann. Ich unterrichte aufgrund ihrer Unterstützung nur vier statt acht Lektionen, was für mich eine Lohneinbusse von etwa 1000 Franken im Monat bedeutet. Für die Kinder hat es keine Auswirkungen“ (I 1, HW).

Grenzen des Einflusses einer UA sehen die LP auch innerhalb der sechs Kategorien, in welchen sich auffälliges Verhalten äussert. In der Kommunikation erwartet eine LP beispielsweise wenig Veränderung denn: „Der Knabe ist fremdsprachig und wortschatzmässig drückt er sich noch nicht sehr feinfühlig aus. Ich erwarte hier keine grosse Steigerung in den nächsten Wochen“ (I 1, US). Mehrere LP äusserten sich kritisch über einen möglichen Einfluss einer UA in der Kategorie Verhalten in der Umwelt. „Er merkt nicht, wann ein Lebewesen Schmerz empfindet. Er merkt auch nicht, dass es einem Kind weh macht, wenn er es mit den Füßen tritt. Ich glaube da hilft die UA alleine nicht. Das müsste von zu Hause angegangen werden. Er hat zu Hause zwei Kätzchen ins Aquarium gelegt und versucht, was passiert und sie ertrinken lassen. Er realisiert nicht, was er ändern antut“ (I 1, KG). Eine LP findet auch: „Auf Werte, Normen und Kulturen können die UA und ich wenig Einfluss nehmen“ (I 1, OS 2).

In der Kategorie Wahrnehmung werden weitere Grenzen genannt: „Die Körperwahrnehmung des Knaben ist nicht altersentsprechend. Die UA wird auf seine Entwicklung aber nicht einen grossen Einfluss haben“ (I 1, US).

Begrenzte Möglichkeiten zeigen sich auch in der Kategorie der Gesundheit: „Die UA kann gewisse Gefahren im KG verhindern. Der Rest hängt von der Familie ab“ (I 1, KG). Eine andere LP spricht die Körperpflege an: „Die Hygiene ist zum Teil von zu Hause aus ein Problem, da hat eine UA keinen Einfluss“ (I 1, OS 2).

Auf die Konzentration und Motivation könnten sich bestimmte Massnahmen im Zusammenhang mit einer UA gar negativ auswirken, bemerkt eine LP kritisch: „Er konzentriert sich eventuell eher weniger, da er ja die UA neben sich hat, die es ihm nochmals erklären kann“ (I 1, KG). Aufgrund der befürchteten oder erfahrenen Grenzen in der Zusammenarbeit mit der UA wurde ein induktives Kategorienraster erstellt (vgl. Anhang Punkt VII).

7.5 Schlussfolgerungen nach dem ersten Messpunkt

Zusammenfassend darf gesagt werden, dass sich ein breites Spektrum an Indikatoren für auffälliges Verhalten in den Klassen zeigt (vgl. Kapitel 7.1). Alle Kinder und Jugendlichen zeigen mindestens in zwei oder mehreren Kategorien auffällige Verhaltensweisen.

Weiter konnten bereits nach der ersten Datenerhebung zahlreiche Massnahmen aus der Zusammenarbeit der LP und UA zusammengetragen werden, um mit Kindern mit auffälligem Verhalten zu arbeiten. Das erarbeitete Kategorienraster für die Inhaltsanalyse der Interviews soll helfen, weitere Daten aus dem zweiten MP übersichtlich zu sammeln (vgl. Kapitel 7.2). Die Zusammenstellung aller Massnahmen ermöglicht anschliessend die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage.

Im Interview haben die LP das Anforderungsprofil an eine UA ergänzt. Sie verlangen eine flexible, empathische und teamfähige Person, die sich an ihrem Unterrichtsstil orientiert, verlässlich und selbstständig ist und Handlungen reflektieren kann. Sie wünschen sich eine Person mit ähnlicher Wellenlänge. Im Umgang mit Kindern mit auffälligem Verhalten sehen sie eine konsequente Haltung, Engagement, Belastbarkeit sowie Gelassenheit in schwierigen Situationen als förderlich. Einzelne LP erachten es auch als hilfreich, wenn die UA eigene Kinder und einen Sinn für Humor hat.

Die erste Messung generierte auch Stolpersteine in der Zusammenarbeit LP-UA und Grenzen der Auswirkungen auf das auffällige Verhalten. In den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung und Gesundheit sind die LP der Meinung, dass die UA nur bedingt Einfluss auf das auffällige Verhalten hat. Ein Aspekt, der von mehreren LP genannt wurde, ist die Thematik der Entlohnung. Darauf soll im zweiten MP kurz eingegangen werden.

8 Planung des zweiten Messpunktes

In diesem Kapitel werden die Inhalte des zweiten Fragebogens und Interviews hergeleitet. Beabsichtigt wird, mit den beiden Messinstrumenten die vier Fragestellungen abschliessend zu beantworten. Die Gliederung erfolgt erneut anhand der vier Forschungsfragen.

Frage 1: Verändert sich das auffällige Verhalten in den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung, Konzentration/ Motivation, Gesundheit und Umgang mit Material über einen von den Forscherinnen definierten Zeitraum?

Für die Beantwortung der ersten Frage füllen die LP nochmals einen Fragebogen aus, in welchem sie die Kinder in den sechs Kategorien zu den gleichen Indikatoren wie beim Fragebogen 1 einschätzen. Die grafische Auswertung wird dem ersten Verhaltensprofil gegenübergestellt und den LP im zweiten Interview zur Verifizierung vorgelegt. Zudem werden diese gefragt, ob die UA einen Einfluss auf die Veränderung des Verhaltens hatte. Angesprochen werden jeweils diejenigen Kategorien, in welchen sich das Verhalten um mehr als einen Wertpunkt verändert.

Sehen die LP einen Einfluss der UA, so wird nach konkreten Interventionen gefragt, welche der Verhaltensänderung zu Grunde liegen. Diese Massnahmen sind für die zweite Forschungsfrage relevant.

Frage 2: Welche Massnahmen wenden LP und UA in ihrer Zusammenarbeit mit Kindern mit auffälligem Verhalten an?

Welchen Beitrag die UA bei der Veränderung einer Verhaltensweise leistet, soll im zweiten MP mit der Interviewfrage: „Hatte die UA einen Einfluss auf die Veränderung des Verhaltensprofils von XY?“ herausgefunden werden.

Die konkret genannten Einflüsse werden mit Hilfe einer Inhaltsanalyse zu den Massnahmen des Teams LP und UA im erarbeitete Kategorienraster zusammengetragen (vgl. Kapitel 7.2). Alle Daten dieser Analyse sollen anschliessend in einem Massnahmenkatalog übersichtlich präsentiert werden. Die Auswertung ermöglicht eine Beantwortung der zweiten Forschungsfrage.

Frage 3: Was muss eine UA neben den kantonalen Anforderungen mitbringen, damit sie einen positiven Einfluss auf Kinder mit auffälligem Verhalten hat?

Die Liste der Eigenschaften, welche eine UA mitbringen soll, ist durch eine offene Interviewfrage entstanden. Nun sollen die gesammelten Merkmale allen LP vorgelegt werden, damit sie die Bedeutsamkeit der Qualitäten gewichten können. Diese Erhebung wird mittels Zusatzfrage im Fragebogen vorgenommen. Zudem sollen die LP angeben, ob die eigene UA über diese Vorzüge verfügt. Dieser Zusatz erläutert den Forscherinnen, ob das ergänzte und differenzierte Anforderungsprofil einer UA mit den Vorstellungen übereinstimmt. Im Interview wird der LP die Auswertung mit der Gewichtung der Eigenschaften vorgelegt. Es besteht die Möglichkeit, diese zu kommentieren.

Frage 4: Wo liegen die Grenzen beim Einsatz einer UA?

In Kapitel 7.4 wird beschrieben, dass der Einsatz einer UA auch Stolpersteine und deren Auswirkung auf auffälliges Verhalten Grenzen aufweist. Konkrete Grenzen sollen auch beim MP 2 durch den Vergleich der Verhaltensprofile und das anschliessende Interview gesammelt werden. Im zweiten Fragebogen beantworten die LP zusätzlich zwei geschlossene Fragen: „Finden Sie es sinnvoll, dass der Kanton UA ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?“ und „Wenn sie die Wahl hätten zwischen keiner oder einer UA ohne pädagogische Ausbildung, würden Sie sich erneut auf eine Zusammenarbeit einlassen?“ Mit diesen Fragen beabsichtigen die Forscherinnen, die Grundhaltung der LP zu erfassen.

Bei Antworten, die gegen den Einsatz einer UA sprechen, wird im Interview nach einer Begründung gefragt. Hier können mögliche Grenzen aufgedeckt werden. Eine letzte Frage rundet das Interview ab: „Erachten Sie den Einsatz einer UA bei der Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten als eine wertvolle Massnahme oder fänden Sie es sinnvoller, wenn der Kanton das Geld für andere Ressourcen zur Unterstützung der Integration nutzen würde?“ Die Stellungnahmen der LP sollen in die allgemeine Schlussdiskussion dieser Forschungsarbeit einfließen.

9 Auswertung des zweiten Messpunktes

Dieses Kapitel befasst sich mit der Auswertung der Daten des MP 2. Die Gliederung erfolgt anhand der vier Forschungsfragen. Im ersten Teil werden die aktuellen Verhaltensprofile der Kinder präsentiert und mit den Profilen aus dem ersten MP verglichen. Es folgen Erläuterungen zu spezifischen Veränderungen in den sechs Kategorien. Die Verfasserinnen kommentieren Aussagen der LP, um zu ergründen, ob die Veränderungen einen Zusammenhang mit der UA haben oder nicht. Der zweite Teil stellt die im MP 1 und 2 gesammelten Massnahmen vor, welche die LP und UA im Umgang mit Kindern mit auffälligem Verhalten anwenden. Des Weiteren wird das gewünschte Anforderungsprofil präsentiert und kommentiert. Der vierte Teil geht auf Grenzen und kritische Aspekte beim Einsatz einer UA ein. Das Kapitel wird abgerundet mit Argumenten der Befragten, welche trotz den aufgezeigten Stolpersteinen für den Einsatz einer UA sprechen.

9.1 Auswertung der Verhaltensprofile

Die Auswertung des zweiten Fragebogens ermöglicht einen Vergleich der Verhaltensprofile der Kinder von MP 1 und 2. Die Gegenüberstellung zeigt Veränderungen innerhalb der sechs Kategorien auf. Die Balken stellen die Durchschnittswerte der sechs Verhaltenskategorien dar. Verhalten, welches mit 6 gewertet wird, ist vorzüglich. Ab der Einschätzung 4 und höher wird es als nicht auffällig beurteilt und die Wertung 1 repräsentiert markante Auffälligkeiten.

Die Verfasserinnen beurteilen eine Verhaltensänderung als markant, wenn sich der Durchschnittswert um mehr als eine Wertung verändert. Zeichnet sich eine markante Veränderung des Verhaltens ab, so sind innerhalb der Kategorie diverse Indikatoren dafür verantwortlich. In der folgenden Auswertung beschränken sich die Verfasserinnen auf das Kommentieren von Indikatoren, welche sich um zwei oder mehr Wertpunkte verbessern oder verschlechtern. Wird ein Verhaltensindikator im MP 1 mit 2 und im MP 2 mit 4 bewertet, so ist dies eine bedeutende Veränderung. Eine Veränderung von einem Wertpunkt wird in den kommenden Abschnitten nicht ausgelegt, da sie als gering zu bezeichnen ist.

In den Interviews erkannten alle LP ihre Kinder in den Verhaltensprofilen wieder. Einige wiesen jedoch darauf hin, dass diese Messungen nur Momentaufnahmen darstellen. Auf diese Tatsache wird in Kapitel 11.1 eingegangen.

9.1.1 Verhaltensprofil eines Knaben im Kindergarten

Abbildung 11 – MP2 Verhaltensprofil aus dem KG

Das Verhalten dieses Knaben ist wie im ersten MP in allen sechs Kategorien auffällig. In den Kategorien Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung, Konzentration/ Motivation und Umgang mit Material schätzt die LP den Knaben weniger auffällig ein als beim ersten MP. Dies zeigen die dunkelblauen Bereiche der Balken. Im Umgang mit Material ist die Verbesserung markant. Deutlich auffälligeres Verhalten ist nicht zu erkennen. Die Kategorien Kommunikation

und Gesundheit wertet die LP gering negativer als beim ersten MP. Dies ist beim weissen Bereich der Balken erkennbar. Analysiert man die markanten Veränderungen des Verhaltensprofils, so fällt auf, dass der Knabe in der Kategorie Verhalten in der Umwelt bedeutend weniger in Streitereien verwickelt ist und sich weniger altersgemäss durchsetzt als beim ersten MP. In der Wahrnehmung verbesserte er sich, indem er Bewegungsabläufe gezielter ausführt und seinen Bewegungsdrang kontrolliert. In der Kategorie Konzentration/ Motivation fällt auf, dass er seine Aufträge bedeutend besser in vorgegebener Zeit erledigt. Bei der Gesundheit beurteilt die LP in beiden Fragebogen zwei Indikatoren nicht, weshalb dieser Bereich nicht beurteilt werden kann. In der Kategorie Umgang mit Material verbesserte sich der Knabe, da er weniger fremdes Eigentum entwendet und die LP die weiteren Indikatoren ebenfalls alle gering besser wertet.

Zusammenhang mit dem Einsatz der UA

Der Knabe verbesserte sein Verhalten im Umgang mit Material markant. Die LP glaubt, dass unter anderem die UA diese Veränderung beeinflusst hat, da sie ihn in dieser Kategorie stark unterstützte. Sie erinnert ihn beispielsweise an Dinge, die er einpacken oder aufräumen soll (vgl. I 2, KG). Die leichte Verbesserung in der Wahrnehmung kann laut LP ebenfalls in Zusammenhang mit der UA gebracht werden. Denn die UA führt von der LP angeleitete Fördermassnahmen im gewünschten Ausmass aus (vgl. ebd.).

In der Konzentration und Motivation konnte die UA den Knaben bestärken, indem sie ihn zum Arbeiten motiviert und ihm viel Aufmerksamkeit schenkt. „In diesem Ausmass kann ich ihm das nicht geben, die UA jedoch schon. Durch diese Aufmerksamkeit ist die Misserfolgsquote gesunken. Dadurch gelingt es ihm besser, die Konzentration und Motivation zu erhalten“ (ebd.).

Andererseits geht die LP davon aus, dass die UA in der Kategorie Kommunikation, Verhalten in der Umwelt und Gesundheit kaum einen Einfluss auf den Knaben hat. Den grössten Einfluss auf die Kommunikation sieht die LP bei der Familie, denn häufig nach den Ferien stellt sie negative Veränderungen fest. Zudem geht die LP davon aus, dass die UA den Knaben in dieser Kategorie nur beeinflussen kann, wenn sie ihm Hinweise gibt, wie er seine Kommunikation optimieren könnte. Diese gibt ihm die UA nicht (vgl. ebd.). „Die UA hat ihn nicht im Griff. Er rennt ihr auch davon“ (ebd.). Die Verbesserung im Verhalten in der Umwelt führt die LP vorwiegend auf eine Person mit pädagogischer Ausbildung zurück, welche ebenfalls mit dem Knaben arbeitet. Die LP glaubt, dass in der Kategorie Gesundheit das Selbstwertgefühl durch empathische Zuwendung verstärkt werden kann (vgl. ebd.).

9.1.2 Verhaltensprofil eines Knaben in der Unterstufe

Abbildung 12 – MP2 Verhaltensprofil aus der US

Das Verhalten dieses Knaben ist wie im ersten MP in allen sechs Kategorien auffällig. Zur Veränderung des Verhaltensprofils nahm die LP wie folgt Stellung: „Das Bild stimmt für mich. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es sich so entwickelt hat, sondern dass ich ihn und die Situation jetzt besser einschätzen kann. Ich kenne ihn mittlerweile besser und sehe klarer, wie er Gas gibt und die Gruppe stört.... Vieles sieht beim zweiten MP sicherlich schlechter aus,

weil ich es besser beurteilen kann und beim ersten Fragebogen nicht sein ganzes Potential kannte“ (I 2, US). In der Kategorie Gesundheit schätzt die LP das Verhalten des Knaben markant positiver ein, als beim MP 1, dies zeigt der dunkelblaue Bereich des Balkens. Diese Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass die LP beim MP 1 nur einen Indikator beurteilen konnte. Beim MP 2 konnte sie die Gesundheit des Knaben differenziert einschätzen. Aufgrund eines einzigen Indikators ist jedoch keine Aussage über die Veränderung der Kategorie möglich.

Auch in der Kategorie Verhalten in der Umwelt konnte die LP beim MP 1 fünf Indikatoren nicht werten. Inzwischen äussert der Knabe auch in diesen Bereichen auffälliges Verhalten. Der Vergleich der

beurteilten fünf Indikatoren zeigt keine bedeutenden Veränderungen. Die Kommunikation sowie die Wahrnehmung wurden ebenfalls mehrheitlich identisch gewertet, einzig der Indikator Einschätzung der eigenen Fähigkeiten verschlechterte sich stark.

In der Konzentration/ Motivation zeigt der Knabe minim auffälligeres Verhalten, während sich im Umgang mit Materialien eine markante Verschlechterung des Verhaltens zeigt. Bei der Konzentration und Motivation ist vor allem zu erkennen, dass er bedeutend weniger auf Belohnungen und positive Verstärkungen anspricht. Die anderen Indikatoren wurden gering schlechter gewertet. Im Umgang mit Material verliert und vergisst der Knabe deutlich mehr eigenes oder fremdes Material. Die weiteren Indikatoren zeigen keine aussagekräftigen Änderungen.

Zusammenhang mit dem Einsatz der UA

Allgemein geht die LP davon aus, dass der Einsatz der UA eine Wirkung zeigt. Die Verschlechterung der Einschätzung erklärt sie sich, wie bereits erwähnt, dadurch, dass der Knabe sich mehr getraut, sein Potential zu zeigen. Dies war zu Beginn des Schuljahres noch nicht der Fall (vgl. ebd.). „Die UA hält ihm oft den Spiegel hin, indem sie ihm erklärt, wie sein Verhalten auf sie, mich oder andere Kinder der Klasse wirkt. Sie zeigt ihm zudem andere Wege auf... Hier hilft ihm die UA alternative Lösungswege zu finden“ (ebd.). Dies hat einen Einfluss auf das Verhalten in der Umwelt und auf die Kommunikation (vgl. ebd.). In der Wahrnehmung nimmt die UA auf das Einschätzen der eigenen Fähigkeiten ebenfalls durch das Spiegeln ihrer eigenen Wahrnehmung Einfluss. Auf der anderen Seite glaubt die LP, dass die UA auf die Bewegungsabläufe wenig Einfluss hat. „Hier könnte eine Therapeutin sicherlich mehr ausrichten“ (ebd.).

Die Konzentration und Motivation wird durch die UA indirekt verbessert, indem die UA permanent das Selbstwertgefühl des Knaben stärkt. Trotzdem kommen durch positive Verstärkungen der UA nur wenige Ressourcen des Knaben hervor (vgl. ebd.). „Durch die Präsenz der UA ist er lernbereiter, weil er nicht dauernd überfordert ist... Ohne die UA wäre er häufiger überfordert und so könnte er wahrscheinlich weniger gute Arbeit leisten. Er musste auch nicht negativ behaftete Strategien annehmen, um Aufmerksamkeit zu bekommen“ (ebd.).

Auf den Umgang mit Material hat die UA einen unterschiedlichen Einfluss. Sie erinnert ihn an vieles. Es besteht jedoch die Gefahr, „dass er durch die Hilfe der UA unselbständig wird, wenn die UA immer neben ihm sitzt“ (ebd.). Ob die UA einen Einfluss auf die Gesundheit hat, lässt die LP offen. Der Knabe zeigt weniger Ängste als zu Beginn seiner Schulzeit. „Es ist möglich, dass diese Besserung nicht durch die UA bedingt ist, denn es gibt auch andere Kinder, die zu Beginn Angst haben und weinen. Die UA konnte ihm sicherlich einige Unsicherheiten nehmen, weil sie präsent ist und ihn stützt“ (ebd.).

9.1.3 Verhaltensprofil dreier Jugendlicher in der Oberstufe 1

Abbildung 13 – MP2 Verhaltensprofile aus der OS 1

Die Verhaltensweisen der Knaben sind wie bereits beim MP 1 mehrheitlich im auffälligen Bereich. Generell ist aus den weissen Bereichen der Balken zu erkennen, dass die LP das Verhalten der Kinder beim MP 2 eher auffälliger einschätzte als beim ersten MP. Die LP erwähnte, dass sie zum Zeitpunkt als sie die zweiten Fragebogen ausfüllte, für zwei Wochen im Vaterschaftsurlaub weilte und die Einschätzungen beeinflusst waren durch die

Erzählungen ihrer Stellvertretung (vgl. I 2, OS 1). Zudem ist es für die LP „normal, dass die Kinder in der Real im Laufe der Jahre immer auffälliger werden. Sobald es los geht mit der Pubertät, zeigt sich dies auch im Verhalten“ (ebd.).

Bei Schüler A ist zum Zeitpunkt des MP 2 einiges vorgefallen (vgl. ebd.). Er zeigt in fünf Kategorien ein leicht bis markant auffälligeres Verhalten. Vor allem in der Konzentration/ Motivation fällt auf, dass er bedeutend mehr hängen bleibt und Zusammenhänge verliert, nach dem Lustprinzip agiert und Aufträge bedeutend weniger aus eigenem Antrieb erfüllt. Zudem verschlechterte er sich augenfällig beim Erledigen von Aufträgen in vorgegebener Zeit. Das Verhalten in den weiteren Kategorien zeigt keine markanten Veränderungen. Im Verhalten in der Umwelt sowie in den Kategorien Wahrnehmung, Gesundheit und Umgang mit Material veränderte sich die Einschätzung der LP kaum. In der Kommunikation beurteilt ihn die LP bei mehreren Indikatoren leicht inkompetenter als beim MP 1.

Auch das Verhalten von Schüler B liegt überall im auffälligen Bereich. Beachtenswerte Veränderungen aus den Indikatoren ergeben sich im Verhalten in der Umwelt. Der Knabe ist bedeutend häufiger in Streitereien verwickelt als beim MP 1. Zudem agiert er mehr nach dem Lustprinzip, was die Kategorie Konzentration/ Motivation beeinflusst. In der Kategorie Gesundheit konnten drei Indikatoren nicht beurteilt werden. Da so nur zwei Indikatoren für die Veränderung verantwortlich sind, wird auf diese Kategorie nicht weiter eingegangen. Im Umgang mit Material wurden alle Indikatoren gering schlechter gewertet.

Ebenso auffälliges Verhalten zeigt Schüler C. Der dunkelgrüne Balkenabschnitt widerspiegelt zwar kleinste Verbesserungen in den Kategorien Kommunikation und Konzentration/ Motivation, markante Verbesserungen oder Verschlechterungen gab es jedoch nach Aussage der LP nicht. Die Indikatoren wurden im MP 1 und MP 2 mehrheitlich identisch oder mit geringen Abweichungen beurteilt. Einzig in der Wahrnehmung gibt es laut Einschätzung der LP drei bedeutende Verschlechterungen. Der Knabe kontrolliert den eigenen Bewegungsdrang häufig nicht und auch seine Bewegungsabläufe führt er selten gezielt aus. Auf taktile Reize reagiert er mehrheitlich überempfindlich.

Zusammenhang mit dem Einsatz der UA

Obwohl die LP das Verhalten der Knaben beim MP 2 im Generellen schlechter beurteilte als beim MP 1, geht sie davon aus, dass die UA einen positiven Einfluss hatte (vgl. ebd.). „Jede Person in diesem

Zimmer beeinflusst die Kinder positiv. Mehr Augen und mehr Ohren nehmen mehr wahr.... Indem wir mehr beobachtende Personen sind, bekomme ich mehr Informationen. Somit wird auch mehr Negatives gesammelt. Je grösser die Datenmengen aufgrund von Beobachtungen werden, desto grösser ist auch die Datenmenge des Negativen“ (ebd.).

Die markante Verschlechterung bei Schüler A in der Kategorie Konzentration/ Motivation, erklärt sich die LP vor allem durch verschiedene ausserschulische Vorfälle, die den Knaben vom Unterrichtsgeschehen ablenken (vgl. ebd.). Zudem glaubt sie, „dass die UA bei diesem Kind wenig unterstützend auf die Motivation einwirken kann, da sie mit ihm „auf Kriegsfuss“ steht (vgl. ebd.).

Trotzdem glaubt die LP, dass sich die Präsenz der UA je nach Verhaltensweise in allen Kategorien auswirken könnte. Indem die UA pädagogische Tätigkeiten übernimmt, sind die Kinder stärker betreut und beide erwachsenen Personen achten auf auffälliges Verhalten im Unterricht und konfrontieren die Jugendlichen mit ihrem Benehmen (vgl. ebd.).

9.1.4 Verhaltensprofil zweier Jugendlicher in der Oberstufe 2

Abbildung 14 – MP2 Verhaltensprofile aus der OS 2

Aus den dunkelrot und dunkelblau gefärbten Balken im Diagramm sind diverse Verbesserungen des Verhaltens festzustellen. Allgemein ist zu erkennen, dass das Benehmen des Knaben in drei, dasjenige des Mädchens in vier Kategorien durchschnittlich über 4 gewertet wird. Der Knabe zeigt in der Konzentration/ Motivation sowie im Umgang mit Material markante Verbesserungen. In der Kommunikation, im Verhalten in der Umwelt und in der

Wahrnehmung ist eine leichte Steigerung zu erkennen, währenddem Verhalten in der Gesundheit unverändert bleibt. Das Mädchen zeigt kleine Verbesserungen in allen Kategorien, mit Ausnahme der Konzentration/ Motivation.

Der Knabe weist eine sehr markante Verbesserung in der Konzentration/ Motivation auf. Fünf Indikatoren stufte die LP bedeutend besser ein, während bei den anderen ebenfalls ausnahmslos Verbesserungen festgestellt wurden. Ebenso ist es im Umgang mit Material. Er verliert oder vergisst bedeutend weniger eigenes oder fremdes Eigentum und zudem wurden weitere Indikatoren gering positiver gewertet.

Die Kategorie der Kommunikation verbesserte sich vor allem, da der Jugendliche bedeutend mehr in einem angemessenen Tonfall kommuniziert. Die kleine Steigerung in der Wahrnehmung ist darauf zurückzuführen, dass er bedeutend häufiger merkt, wann eine Mitteilung oder Äusserung angebracht ist. Das Verhalten in der Umwelt verbesserte sich nicht markant. Trotzdem fallen zwei bedeutende Steigerungen bei den Indikatoren auf. Er lenkt nur noch gelegentlich vom Unterrichtsgeschehen ab und hält sich meistens an vereinbarte Regeln. Die Gesundheitsindikatoren beurteilte die LP beide Male identisch.

Das Mädchen veränderte sich in keiner Kategorie markant. Es fällt jedoch auf, dass sich die Schülerin bei diversen Indikatoren bedeutend steigern konnte. So wirkt sich beispielsweise in der Kategorie Kommunikation das mehrheitlich kongruente verbale und nonverbale Kommunizieren positiv aus. Im Verhalten in der Umwelt verbesserte sie sich bedeutend im Pflegen von Beziehungen zu Gleichaltrigen. Mehrheitlich ist sie sich der eigenen Kräfte bewusst und setzt diese situationsgerecht ein, was sich auf die Kategorie der Wahrnehmung auswirkt. Bei der Konzentration/ Motivation verzeichnete sich eine leichte Verschlechterung. Sie erledigt Aufträge bedeutend weniger in der vorgegebenen Zeit als beim ersten MP. Hingegen gelingt es ihr, der Umwelt interessierter zu begegnen. Im Umgang mit Material beurteilt die LP einzelne Indikatoren gering positiver.

Zusammenhang mit dem Einsatz der UA

Die LP glaubt, dass die Verbesserungen einzelner Verhaltensweisen einen Zusammenhang mit der UA haben. Die beiden markanten Verbesserungen des Knaben in den Kategorien Konzentration/ Motivation und im Umgang mit Material kann sie sich nicht allein durch den Einsatz der UA erklären. „Er ist komplett anders. Möglicherweise ist das aufgrund der UA, da sie sich neben Jugendliche setzt, die sich sehr auffällig benehmen. Er möchte nicht, dass die UA immer neben ihm sitzt und benimmt sich deshalb angepasster.... Er kann so den Unterricht nicht mehr beeinträchtigen. Ich kann mir jedoch diese krasse Veränderung fast nicht nur durch die UA und auch nicht durch seine Lehrstelle erklären. Es ist rätselhaft“ (I 2, OS 2).

Sein Verhalten in der Umwelt erfüllt erstmalig die gemachten Vereinbarungen. Die LP kann sich jedoch einen Zusammenhang mit der UA kaum vorstellen. In der Kommunikation beeinflusst ihn die UA positiv, indem sie ihn bremst, bevor er ausfällig wird. Durch ihre Interventionen kann sie viel abfangen (vgl. ebd.). Auf seine Gesundheit hatte die UA keinen Einfluss: „Er raucht nach wie vor“ (ebd.). Mittels Kontrolle nimmt die UA Einfluss auf den Umgang mit Material. Sie überprüft, ob er die Hausaufgaben eingeschrieben hat und sie sitzt immer mit ihm in einer Schulbank (vgl. ebd.).

Die LP glaubt, dass die persönliche Betreuung, welche das Mädchen durch die UA genießt, sich fast überall positiv auswirkt. „Sie bespricht mit der Jugendlichen, wie sie sich verhalten oder anziehen soll“ (ebd.). Da die UA auch im KG engagiert ist, nimmt sie die Jugendliche einmal pro Woche mit zu den kleineren Kindern (vgl. ebd.). Dort kann sie üben, mit anderen umzugehen und es gelingt ihr derzeit auch, der Umwelt neugierig zu begegnen. „Immer nach den Ferien ist sie jedoch wieder weniger gut zu fassen“ (ebd.). Somit ist auch der Einfluss der Familie beachtenswert.

Die UA führt mit der Jugendlichen regelmässig Gespräche. Das Ziel dabei ist, dass die Schülerin lernt, sich auszudrücken. Die UA meldet ihr zurück, ob sie das Erzählte verstanden hat oder nicht. Durch diese persönliche Unterstützung wird auch ihre Wahrnehmung gefördert. Indem die UA mit der Jugendlichen das Lerntagebuch persönlich bespricht, lernt sie, auf andere einzugehen und eigene Stärken und Schwächen zu zeigen. Durch die UA konnte das Mädchen ein grosses Selbstvertrauen gewinnen.

Auf die Gesundheit des Mädchens hat die UA direkt kaum Einfluss. „Es ist mehr der Peer-Druck, der hier auf sie einwirkt. Sie kann Gefahren weniger einschätzen. Sie traut sich Dinge, die sie vorher nicht getraut hätte. Sie raucht nun auch ab und zu der Zugehörigkeit wegen“ (ebd.). Auch in der Kategorie Umgang mit Material glaubt die LP, habe der Peer-Druck den grösseren Einfluss auf die Jugendliche.

Beispielsweise wurde sie von Gleichaltrigen zum Klauen animiert. Gleichzeitig ist es auch die Klasse, die sich nervt, wenn sie alles vergisst. Der Peereinfluss kann sich in dieser Kategorie somit positiv wie negativ auswirken (vgl. ebd.).

9.1.5 Zusammenfassung der markanten Veränderungen

In den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt und Wahrnehmung konnte sich keines der Kinder markant verändern. Trotzdem gelang es den beiden Jugendlichen in der OS 2, sich in der Kommunikation stark zu verbessern. Die LP sieht diese Veränderung durch den Einsatz der UA unterstützt. Ein Knabe in der OS 1 zeigt knapp nicht markante Verschlechterungen im Verhalten in der Umwelt. Der Knabe im KG wurde durch die UA in der Kategorie Wahrnehmung spezifisch gefördert und konnte sein Verhalten stark, jedoch nicht markant optimieren. Gleichzeitig fällt auf, dass der Schüler C aus der OS 1 in der Wahrnehmung schlechter eingeschätzt wird. Ein Zusammenhang mit dem Einsatz der UA ist den Verfasserinnen nicht bekannt.

Die Konzentration/ Motivation verbessert sich beim Schüler aus der OS 2 markant währenddem sie sich gleichermassen beim Schüler A aus der OS 1 verschlechtert. Beide LP machen für die Veränderung nicht die UA verantwortlich. Die eine glaubt, dass dem Knaben Ritalin verabreicht wird, während die andere LP vor allem ausserschulische Geschehnisse als grösste Einflussfaktoren für diese Verschlechterung sieht. Da die Chemie zwischen diesem Knaben und der UA nicht stimmt, konnte die UA keine positive Wirkung erzielen.

Die Kategorie der Gesundheit war vor allem für die LP im KG und der US schwierig zu beurteilen. Die Indikatoren auf dem Fragebogen sind laut Aussagen der beiden LP nicht altersentsprechend (vgl. I 2, KG und I 2, US). Eine Veränderung innerhalb einer Kategorie aufgrund einzelner Indikatoren zu bewerten, macht keinen Sinn. Auch bei Schüler B aus der OS 1, welcher eine starke Verschlechterung verzeichnet, wäre ein Vergleich aufgrund fehlender Indikatoren nicht aussagekräftig. Markante Veränderungen bei anderen Kindern konnten nicht festgestellt werden.

Im KG verbesserte sich der Umgang mit Material deutlich während sich dieser beim Knaben in der US verschlechterte. Beide UA müssen die Kinder ständig an vieles erinnern. Die LP der US befürchtet, dass der Knabe keine Selbstständigkeit erlangt, wenn er an alles erinnert wird. In den Lektionen ohne UA klappt sein Umgang mit Material nicht. Der Knabe im KG besucht momentan den Unterricht nur, wenn die UA anwesend ist. Deshalb kann die LP über sein Benehmen ohne Unterstützung der UA keine Aussage machen (vgl. I 2, KG).

Die Zeitspanne zwischen dem MP 1 und 2 ist eher kurz bemessen. Deshalb kann die Forschungsfrage 1 nach dem MP 2 noch nicht abschliessend beantwortet werden. Aus diesem Grund planen die Verfasserinnen in einem dritten Messpunkt (MP 3), das Verhaltensprofil der Kinder nochmals zu überprüfen. Die LP beurteilen somit die Indikatoren des spezifischen Fragebogens erneut. Der MP 3 soll zeigen, ob die Veränderungen der Verhaltensprofile nachhaltig sind oder ob sie je nach aktuellen Gegebenheiten variieren. In diesem Fall wären die Abweichungen vom ursprünglichen Verhalten eher zufälliger Natur.

Unabhängig von den Veränderungen der Verhaltensprofile kann schon jetzt gesagt werden, dass jede LP glaubt, ihre UA beeinflusse mindestens eine der Kategorien positiv. In welcher Form dies

geschieht, hängt von dem auffälligen Verhalten sowie den Möglichkeiten der UA ab. Welche Massnahmen als sinnvoll bezeichnet werden und in der Praxis zum Einsatz kommen, präsentiert das nächste Kapitel.

9.2 **Massnahmen der Zusammenarbeit einer LP und UA**

Die Daten des zweiten Interviews (I 2) wurden mittels Inhaltsanalyse in das im Kapitel 7.2 vorgestellte Kategorienraster eingefügt. Bei der Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten haben sich zwei Settings der Zusammenarbeit zwischen LP und UA bewährt. Es sind dies die Fokussierung der UA auf ein Kind und der Einsatz der UA innerhalb der Klasse oder einer Kindergruppe. Die LP der OS 1 setzt ihre UA zudem für Aufträge ein, in welchen diese nicht direkt mit den Kindern interagiert. Während insbesondere im KG, auf der US und auf der OS 2 der Fokus der UA beim Kind liegt, setzen die LP der OS 1 und der HW die UA häufiger für die ganze Klasse oder für eine Kindergruppe ein (vgl. Anhang Punkt V).

Die Befragung der LP zeigt, dass diese vor allem mit jüngeren Kindern mehrheitlich integrativ kindfokussiert arbeiten. Bei den älteren Schülerinnen und Schülern wird die UA oft separativ kindfokussiert eingesetzt. Die LP der OS 2 setzt ihre UA je nach Bedürfnissen der Kinder sowohl integrativ als auch separativ kindfokussiert ein.

Im Folgenden werden alle gesammelten Massnahmen zum Setting UA- Kind präsentiert. Es wird dabei zwischen integrativer und separativer Unterstützung unterschieden.

Integrative, kindfokussierte Massnahmen: Die UA ...

- sitzt wie ein „beruhigender Engel“ hinter oder neben dem Kind und nimmt durch Körperkontakt Einfluss auf dessen Verhalten.
- folgt dem Kind auf Schritt und Tritt und fängt dessen Reaktionen ab.
- erklärt oder bespricht mit dem Kind bestimmte Situationen im Voraus oder im Nachhinein.
- animiert das Kind auf andere Kinder zuzugehen und Kontakt aufzunehmen.
- unterstützt das Kind im Umgang mit Material.
- fordert das Kind auf, der LP zuzuhören.
- belohnt oder verstärkt erwünschtes Verhalten des Kindes.
- übt mit dem Kind bestimmte Bewegungsabläufe.
- zeigt dem Kind den Umgang mit Werkzeug.
- führt Förderanweisungen der LP aus.
- erinnert das Kind an Aufträge der LP.
- motiviert das Kind zur Auftrags erledigung.
- erklärt dem Kind den Sinn von bestimmten Anweisungen und Aufträgen.
- unterstützt das Kind beim Organisieren und Einrichten seines Arbeitsplatzes.
- erklärt dem Kind die Struktur von Planarbeiten.
- schenkt dem Kind Wertschätzung und Zuneigung.
- spiegelt dem Kind sein Verhalten.
- erklärt dem Kind, was sein Verhalten bei ihr oder bei den Kindern der Klasse auslöst.
- bespricht mit dem Kind Handlungsalternativen.

- schaut mit dem Kind Spielregeln an.
- gibt dem Kind durch ihre Präsenz Sicherheit.
- fängt die Emotionen des Kindes ab.
- hat ein offenes Ohr für die Anliegen des Kindes.
- verhindert, dass das Kind andere provoziert oder anderen gegenüber ausfällig wird.
- bespricht mit dem Kind erwünschte Umgangsformen.
- weist das Kind auf seine „unbewussten Handlungen“ hin. Sie konfrontiert es beispielsweise mit der Tatsache, dass es mehrmals unaufgefordert im Schulzimmer umhergelaufen ist.
- hilft dem Kind beim Suchen von Aufgaben und Büchern.
- unterstützt das Kind beim Folgen des Unterrichts, obwohl es das benötigte Material nicht findet.
- betreut ein Kind mit kurzer Konzentrationsspanne.

Separative, kindfokussierte Massnahmen: Die UA...

- spricht mit dem Kind über latente Themen.
- bespricht mit dem Kind schwierige Situationen, die es zuhause erlebt und kann so Verständnis für die Eltern herbeiführen.
- geht mit dem Kind spazieren, sucht das Gespräch mit ihm und hört aktiv zu.
- arbeitet mit einem Kind an einem erwünschten Wortschatz.
- lässt den/ die Jugendliche/n erzählen, um die Kommunikationskompetenzen zu verbessern. Die UA meldet anschliessend zurück, ob sie alles verstanden hat.
- bespricht mit dem/der Jugendlichen das Lerntagebuch.
- berät den/ die Jugendliche/n bei der Vorbereitung von Bewerbungsgesprächen.
- trainiert mit dem/ der Jugendlichen den Ablauf von Bewerbungsgesprächen.
- hört sich die Schnuppererlebnisse des/ der Jugendlichen an und zeigt dabei Interesse.
- liest mit einem Kind einen Text, hört sich Nacherzählungen an oder führt Kurztests durch.
- zeigt dem/ der Jugendlichen Dinge im Bereich der Körperpflege. Sie lernt einer Jugendlichen zum Beispiel, wie man die Augenbrauen zupft oder berät sie bei der Kleiderwahl.
- nimmt die Jugendliche mit in den KG und übt mit ihr dort den Umgang mit Kindern.

Bei der Fokussierung der UA auf die Klasse oder eine Kindergruppe bekommt diese entweder einen Auftrag der LP oder sie nimmt Einfluss auf das Verhalten ohne konkrete Anweisungen. Aus den Interviewdaten sind zudem unterschiedliche Führungsstile und Rollenverständnisse seitens der LP erkennbar. Manche LP sagen klar, dass die Klassenführung ihre Aufgabe sei. Sie lösen Disziplinarprobleme und schwierige Situationen alleine und geben so die Zepher nicht aus den Händen (vgl. I 2, OS 1 und I 2, HW). Alle LP betonen hingegen, dass die UA Verhalten kontrollieren darf und so im Bereich der Erziehung direkt Einfluss nehmen kann. Die LP der OS 1 und OS 2 sowie die LP der US streben auch ein TT im Bereich der Lernzielvermittlung an.

Weiter übergeben die LP der HW und die LP der OS 1 ihrer UA auch administrative Aufgaben.

Allgemein nannten die LP drei mögliche Funktionen, welche die UA in ihrem Unterricht mit Fokus auf die ganze Klasse oder eine Kindergruppe übernehmen können. In der ersten Funktion übt die UA Lehrtätigkeiten aus. In der zweiten Rolle übernimmt sie die Kontrollfunktion und überprüft

Klassenregeln oder Anweisungen der LP und in der letzten Variante wird sie als Beobachterin oder Beobachter eingesetzt.

Hat die UA keine klar formulierten Anweisungen der LP, so reagiert sie situationsangepasst und zeigt in erster Linie Präsenz im Unterricht. Die folgenden Massnahmen zum Setting UA-Klasse/Kindergruppe werden den erwähnten Rollenbildern oder Funktionen zugeordnet.

Massnahmen mit Fokus der UA auf die Klasse oder eine Kindergruppe

Im KG, auf der OS 1 und OS 2 übernehmen die UA **Lehrtätigkeiten**: Die UA...

- thematisiert in Kleingruppen mit dem Kind, was es in bestimmten Spielsituationen besser machen könnte.
- unterstützt das Kind innerhalb einer sozialen Gruppe und erarbeitet mit ihm Handlungspläne und Möglichkeiten für eine Kontaktaufnahme zu Gleichaltrigen.
- übernimmt die Verantwortung oder Klassenführung, während die LP administrativen Angelegenheiten nachgeht oder Konflikte zwischen den Jugendlichen bespricht.
- unterrichtet Französisch, während die LP Einzelgespräche mit ihren Jugendlichen führt.
- erklärt den Jugendlichen mathematische Inhalte.
- unterstützt durch Fragen und Erklärungen Gruppen bei einer Gruppenarbeit.

Die LP der OS 1, OS 2 und HW übertragen der UA **Aufsichts- und Kontrollfunktionen**: Die UA...

- überprüft die allgemeinen Klassenregeln.
- kontrolliert gemeinsam mit der LP ob die Jugendlichen einer Aufforderung nachkommen. Die Massnahmen und Konsequenzen überlässt sie entweder der LP oder weist die Jugendlichen selber noch einmal auf die Auftragserfüllung hin.
- prüft nach, ob die Hausaufgaben eingeschrieben sind und alle verlangten Aufgaben und Materialien abgegeben wurden.
- überwacht und kontrolliert Kinder, welche nicht im selben Raum wie die LP sind bei ihrer Auftragserfüllung.
- korrigiert gemeinsam mit der LP die Wortwahl und den Tonfall der Jugendlichen. Es gilt der Grundsatz: „Vier Ohren hören mehr als zwei“.
- unterbindet gemeinsam mit der LP das Fluchen der Kinder.

Im Fach HW auf der US und der OS 1 übernimmt die UA teilweise auch eine **Beobachterrolle**:

Die UA...

- stellt fest, wie die Jugendlichen mit dem Material umgehen und meldet dies der LP zurück.
- beobachtet gemeinsam mit der LP, wie das Kind arbeitet.
- stellt gemeinsam mit der LP gezielte Beobachtungen an, um mehr Informationen über die Schülerinnen und Schülern zu bekommen.

Ohne spezifischen Auftrag der LP kann die UA folgendermassen Einfluss auf das Verhalten der Kinder und Jugendlichen nehmen: Die UA...

- hilft den Kindern, welche Unterstützung brauchen. Sie kann Gespräche führen, Strukturen geben, sofort reagieren und „Streicheleinheiten“ spenden.
- ist eine Ansprechperson mehr im Raum. Somit verkürzen sich die Wartezeiten für Kinder, welche eine Frage haben.
- ermöglicht es der LP, sich auf spezifische Dinge besser zu konzentrieren.
- bewirkt durch ihre Anwesenheit, dass die Kinder anständiger sind und sich nicht gegenseitig peinigen.
- repräsentiert ein weiteres Vorbild für die Kinder.
- trägt zu mehr Ordnung im Unterricht bei.
- hat einen positiven Einfluss auf den Lärmpegel im Unterricht.
- ermöglicht es, dass mehr Kinder im Unterricht praktisch arbeiten können.

Indem die UA in der OS 1 teilweise Korrekturarbeiten übernimmt oder sich für eine gemeinsame Vorbereitung zur Verfügung stellt, entlastet sie die LP in diversen Bereichen. Sie interagiert dabei jedoch nicht direkt mit den Kindern und Jugendlichen.

Weiter ergab die Analyse der Interviewdaten, dass die LP die persönlichen Ressourcen ihrer UA gezielt einsetzen. Die LP der OS 1 profitiert beispielsweise von den Sprachkompetenzen ihrer UA und überlässt dieser Lehrtätigkeiten im Fach Französisch. Die LP der OS 2 beauftragt ihre UA, welche gelernte Kosmetikerin ist, mit der Beratung im Bereich der Körperpflege. Dies hat laut LP eine positive Auswirkung auf das Selbstwertgefühl der Jugendlichen. Der zusammengestellte Massnahmenkatalog lässt sich sicherlich noch weiter ergänzen. Grundsätzlich darf jedoch behauptet werden, dass der Einsatz einer UA sehr vielseitig und individuell zu gestalten ist.

Allgemein scheinen die persönlichen Ressourcen einer UA eine zentrale Rolle zu spielen bei der Beeinflussung des auffälligen Benehmens. Im folgenden Kapitel wird näher auf die zusammengetragenen Kernkompetenzen einer UA eingegangen.

9.3 Anforderungen an eine UA

Die aus dem MP 1 gesammelten Anforderungen an eine UA wurden im zweiten Fragebogen durch die LP gewichtet (vgl. Anhang Punkt III.II.II). Zudem beurteilten diese, ob ihre eigene UA diesen Anforderungen nachkommt.

9.3.1 Gewichtung der geforderten Eigenschaften

Die gesammelten Anforderungen an eine UA aus dem ersten MP wurden den LP im zweiten MP zur Gewichtung vorgelegt. Eine sehr wichtige Eigenschaft wird mit einer 6 bewertet, eine wenig relevante mit 1. Muss eine UA eine Kompetenz nicht mitbringen, so wird diese mit einer 0 beurteilt.

In den Rohdaten der zweiten Fragebogenauswertung ist zu erkennen, dass fast alle Anforderungen mit einer hohen Relevanz beurteilt wurden (vgl. Anhang Punkt III.III). Im Interview betont eine LP auch, dass die einzelnen Anforderungen sehr zusammenhängend sind und die eine von der anderen

abhängt (vgl. I 2, US). Die LP bewerten die Eigenschaften fast ausnahmslos zwischen 4 und 6. Demzufolge sind auch die errechneten Mittelwerte in diesem Bereich.

Aus dem Diagramm ist zu erkennen, dass die LP die Empathie, gefolgt von Interesse und Engagement als wichtigste Eigenschaften der UA sehen. An dritter Stelle stehen gemeinsam Flexibilität, Reflexionsfähigkeit, Konsequenz, Verlässlichkeit, Gelassenheit und Selbstständigkeit. An vierter Position befinden sich die Teamfähigkeit und eine ähnliche Chemie und Wellenlänge, gefolgt von der Bereitschaft, sich an der LP zu orientieren. Etwas weniger bedeutend für die LP scheinen der Humor und die Belastbarkeit der UA zu sein. Mit Abstand am wenigsten wichtig ist, dass eine UA Erfahrung als Elternteil mitbringt.

Abbildung 15 – Gewichtung der geforderten Eigenschaften einer UA

Im zweiten Interview konnten sich die LP zu einzelnen geforderten Eigenschaften der UA äussern. Ihre Aussagen wurden in einem Kategorienraster gegliedert, welches im MP 1 induktiv erarbeitet wurde. Dieses ist im Anhang unter Punkt VI zu finden. Da die LP ihre Äusserungen auf die im Diagramm ersichtlichen Eigenschaften bezogen, können die Aussagen ohne Ankerbeispiele den einzelnen Oberbegriffen zugeordnet werden.

Das Kategorienraster wird zu diesem Zeitpunkt nicht mehr induktiv ergänzt. Neu genannte Anforderungskriterien an eine UA werden jedoch in der folgenden Zusammenfassung erwähnt.

Empathie

Das Einfühlungsvermögen der UA ist für alle LP zentral (vgl. Anhang Punkt VI). Im KG sowie in der OS verlangen die LP, dass die UA in der Lage ist, einen engen Bezug und eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen. Nur so kann das Kind auch auf ihre Betreuung ansprechen (vgl. I 2, KG und I 2, OS 2). „Ich denke bei auffälligem Verhalten braucht es nicht nur eine Person die motiviert, sondern jemand der das Verhalten versteht und mit dem Kind gemeinsam die Materie bearbeiten kann“ (I 2, OS 1). Alle LP mit Ausnahme der LP des KG geben an, dass ihre UA diese hohen Anforderungen erfüllt (vgl. Anhang Punkt III.III).

Interesse/ Engagement

Aus den Fragebogen ist zu entnehmen, dass das Interesse an den Kindern sowie das Engagement im Unterricht für alle befragten LP wichtige Grundkompetenzen einer UA darstellen (vgl. Anhang Punkt III.III). Ebenfalls wird angegeben, dass das Engagement der UA zufriedenstellend ist oder gar die Erwartungen übertrifft. So übernimmt die UA an der OS 2 viel Verantwortung und zeigt ein grosses Engagement (vgl. I 2, OS 2). Eine weitere LP berichtet, dass ihre UA oft dazu neigt, länger zu bleiben, als sie müsste. „Ich schicke sie teilweise auf den Zug, dass sie nicht länger arbeiten muss. Sie sagte, sie komme total gern, sie fühlt sich nicht als Handlanger“ (I 2, HW).

Flexibilität

Fast alle UA sind laut LP flexibel und somit in der Lage, sich an verschiedene Situationen anzupassen (vgl. Anhang Punkt VI). Die LP nennen unterschiedliche Gründe, wieso die UA flexibel sein soll. „Flexibilität ist mir extrem wichtig, denn bei uns im Kerngeschäft gibt es immer wieder Dinge, die unerwartet kommen“ (I 2, OS 1). Eine UA ist so flexibel, dass sie je nach Unterrichtssituation und Bedarf die Klasse wechselt: „Wenn wir gerade eine Prüfung schreiben, geht sie einfach zu einer anderen Klasse“ (I 1, OS 2).

Die LP des KG verlangt von der UA, dass sie selbst ein Handlungsrepertoire hat, welches ihr ermöglicht, flexibel und konsequent zu reagieren. Sie möchte ihr nicht vor der Klasse erklären, wie sie sich dem Kind gegenüber verhalten soll (vgl. I 2, KG). „Er probiert alles aus. Wenn ihm etwas nicht passt, bekommt er einen Ausbruch. Er lässt sich auf den Boden fallen, schreit und tobt. In diesen Momenten muss man sofort reagieren. Die UA zeigte dann Unsicherheit. Sie weiss nicht, ob sie auf ihn zugehen soll oder nicht. Sie hat Mühe, flexibel auf solche Situationen zu reagieren. Diese Unsicherheit merkt der Knabe“ (ebd.).

Reflexionsfähigkeit

Eine UA sollte ihre Handlungen kritisch überdenken und hinterfragen. Beide LP der OS berichten, dass sie für gemeinsame reflexive Gespräche Zeit investieren. „Wir diskutieren, wie wir reagiert haben und die UA spiegelt mich auch. Das finde ich sehr wertvoll. Dafür brauche ich ein Gegenüber, welches mir ebenbürtig ist“ (I 2, OS 1). Die eine LP erwähnt auch, dass die Grundlage für eine gelingende Reflexion auch Ehrlichkeit und Offenheit ist: „Sie muss mir sagen können, was sie sehr gern macht mit einem Kind, oder auch wo ihr etwas nicht gelungen ist“ (I 2, OS 2). Weiter sollte eine UA selbstkritisch sein und merken, wo Grenzen auftreten (vgl. ebd.). Der Kanton sieht eine gemeinsame Vorbereitungs- oder Reflexionszeit nicht vor. Deshalb reflektieren LP und UA eher selten gemeinsam. „Dazu fehlt die Zeit“ (I 2, HW). Mit Ausnahme der LP der HW, welche die Reflexionsfähigkeit nicht beurteilen kann, erfüllen alle UA die Ansprüche der LP in diesem Bereich (vgl. Anhang Punkt III.III).

Konsequenz

Konsequent muss die UA sein, damit sie von den Kindern ernst genommen wird (vgl. I 2, HW). „Es wäre schlimm, wenn sie einmal so und einmal anders wäre. Dies würde mich unsicher machen und mich draus bringen“ (ebd.). Drei der fünf UA reagieren aus Sicht der LP folgerichtig und somit konsequent. Die UA im KG und auch auf der OS 2 erfüllen in diesem Bereich nicht immer ganz die Erwartungen der LP (vgl. Anhang Punkt VI). „Sie lässt sich von den Kindern „einpacken“. Sie thematisiert vor allem das Gute und ist nicht so kritisch mit dem Kind. Sie sagt den Kindern oft, dass alles wunderbar ist“ (I 2, OS 2). „Er hat gemerkt, welche Person konsequent ist und welche nicht. Dies nutzt er aus“ (I 2, KG).

Verlässlichkeit

Alle LP möchten sich auf ihre UA verlassen können (vgl. Anhang Punkt VI). Sie möchten davon ausgehen, dass die UA ihre Aufträge zuverlässig ausführt und dass sie nicht von ihnen kontrolliert werden muss. Mit Ausnahme der LP des KG konnten sich alle LP genügend auf ihre UA verlassen (vgl. ebd.). „Ich kenne keine andere Person, die so verlässlich ist wie sie“ (I 2, OS 2). Im KG sah es

anders aus. Die UA wusste oft nicht, wo das Kind ist, welches sie zu betreuen hatte (vgl. I 2, KG). „Sobald er Freiraum hatte, lief er ihr davon“ (ebd.).

Gelassenheit

Die LP sind auch der Meinung, dass sich eine UA nicht so schnell aus der Fassung bringen lassen sollte (vgl. Anhang Punkt VI). „Ich könnte keine Wespe gebrauchen. Sie hat diese ruhige Art, die ich brauche. Sie rastet nicht aus“ (I 2, HW). Im Zusammenhang mit Kindern mit auffälligem Verhalten ist es von Vorteil, über eine innere Ruhe zu verfügen. „Wenn sich eine UA in der Realschule jedes Mal angegriffen fühlt, wenn einer einen dummen Spruch macht, so ist die Arbeit nicht möglich“ (I 2, OS 2). Alle befragten LP waren mit der Gelassenheit ihrer UA zufrieden (vgl. Anhang Punkt VI).

Selbstständigkeit

Unter selbstständig versteht die LP der HW, dass die UA sieht, wo sie Unterstützung braucht. Andererseits zeichnet sich diese UA auch dadurch aus, dass sie Dinge von selbst macht, welche die LP der HW nicht verlangen würde. Dies schätzt die LP sehr (vgl. I 2, HW). „Sie bindet beispielsweise die Haare zusammen und legt einen Schurz an“ (ebd.). Auch die meisten weiteren UA zeichnen sich durch eigenständiges und sinnvolles Handeln aus (vgl. Anhang Punkt VI). Die UA im KG erreicht die Anforderungen der LP im Bereich Selbstständigkeit nicht (vgl. I 2, KG). Offenbar hatte sich diese überschätzt: „Sie hatte sich viel kompetenter eingeschätzt als sie tatsächlich war“ (ebd.).

Teamfähigkeit

Die soziale Kompetenz der Teamfähigkeit wird ebenfalls von allen LP als wichtig erachtet (vgl. Anhang Punkt VI). Im KG erreicht die UA die Anforderungen der LP nicht. „Wir sind nicht ein Team, sondern ich bin die Person, die ihr die Anweisungen gibt. Es ist für mich eine unangenehme Situation. Ich bin viel jünger und habe keine Kinder, sie ist viel älter und hat Kinder“ (I 2, KG).

ähnliche Wellenlänge und Chemie

Alle LP mit Ausnahme der OS 1-LP kannten ihre UA vor der ersten gemeinsamen Lektion noch nicht. „Wenn sich LP und UA bereits kennen sowie ähnliche Werte und Normen vertreten, erleichtert dies sehr viel. Ich finde, wir brauchen eine ähnliche Chemie“ (I 2, OS 1). Eine weitere LP beschreibt die ähnliche Wellenlänge ebenfalls mit dem Vertreten ähnlicher Normen. „Was wir tolerieren, ist sehr ähnlich. Wir haben in der Kommunikation mit den Kindern ähnliche Muster. Äusserlich sind wir ganz unterschiedlich“ (I 2, OS 2). Während die UA im KG in diesem Bereich die Anforderungen der LP nicht erfüllt, schätzen sich die UA und LP in der HW sehr. „Sie ist wie eine Freundin, die zur Tür hinein kommt“ (I 2, HW).

Bereitschaft, sich an der LP zu orientieren

Alle UA orientieren sich nach Einschätzung der LP in gewünschtem Masse an ihnen (vgl. Anhang Punkt VI). Die UA in der HW bestärkt zusätzlich, was sich die LP wünscht. „Sie denkt mit und merkt teilweise auch, wieso ein Kind etwas nicht kann“ (I 2, HW). Eine weitere LP betont, dass die UA auch Entscheidungsfreiheiten hat und gewisse Dinge anders machen darf, als die LP es tun würde (vgl. I 2, OS 2). Eher anders sieht es die LP der OS 1: „Die UA hat sich im Umgang mit den Kindern sehr

angepasst. Dies war für mich eine Bedingung. Schlussendlich bin ich der Chef und im Austausch sage ich dies auch“ (I 2, OS 1).

Humor

Die UA der befragten LP verfügen über genügend Sinn für Humor (vgl. Anhang Punkt VI). „Es gibt zum Teil eine angenehme Verstärkung, auch unter uns. Es ist für mich auch viel angenehmer, eine Person im Unterricht zu haben, die mitlebt“ (I 2, HW). Trotzdem wird betont, dass die UA keine „Witzkiste“ sein muss (vgl. ebd.).

Belastbarkeit

Alle LP sind mit der Belastbarkeit ihrer UA zufrieden (vgl. Anhang Punkt VI). „Ich gebe ihr sehr viel Arbeit, ich muss sie nicht schonen“ (I 2, HW). Eine LP betont jedoch, dass die UA sich nicht mit Problemen der Kinder beladen soll: „Ich finde, ihre Aufgabe ist es nicht, die Belastungen des Schulunterrichts mitzutragen. Sie soll die an mich abwälzen können“ (I 2, OS 2).

Erfahrung als Elternteil

Die Erfahrung als Mutter oder Vater wird allgemein als wenig zentral gesehen (vgl. I 2, KG und I 2, US). Trotzdem unterstützen eigene Erlebnisse als Eltern das Verständnis für die Schüler teilweise. „Meine UA zieht sicherlich viel daraus, dass sie Mutter ist und einmal auch Kinder in diesem Alter hatte“ (I 2, US). „Sie ist vertraut mit der Pubertät. Sie weiss, dass gewisse Dinge einfach so sind.... Sie kann verstehen, dass Jungs teilweise etwas wilder sind oder dass mal ein Kraftausdruck fällt. „Zum Teil hilft es mir, wenn ich meine Schüler mit meinen eigenen Kindern vergleiche und merke, dass ich da teilweise auch an eine Wand schwatze. Somit denke ich, hilft es für das Verständnis der UA, wenn sie gleichaltrige Kinder hat“ (I 2, OS 2).

Zudem wurde der Anforderungskatalog ergänzt durch sinnvolle Kommunikation mit dem Kind, Intellekt und Verschwiegenheit (vgl. Anhang Punkt III.III). Die UA sollte ihre Handlungen durch die Kommunikation mit dem Kind transparent machen und ihm erklären, wieso sie sich beispielsweise Notizen macht (vgl. I 2, KG). Zudem muss eine UA garantieren können, dass sie ihre Schweigepflicht einhält und nichts aus der Schule ausplaudert (vgl. I 2, HW). Eine LP erwartet weiter, dass die UA fachliche Kompetenzen sowie ein grosses Allgemeinwissen mitbringt: „Sie muss eine Ahnung vom aktuellen Weltgeschehen haben und geografische, sprachliche und naturwissenschaftliche Kenntnisse mitbringen. Ich finde es sehr erleichternd, wenn eine UA gebildet ist. Sie muss auch mit den Lehrmitteln vertraut sein. Ich möchte eine UA, die in der Mathematik und in der Sprache sattelfest ist. Das muss sie sein, damit sie die Korrekturarbeiten erledigen kann“ (I 2, OS 1).

9.3.2 Erfüllung der Ansprüche von LP

Um herauszufinden, ob die UA den Ansprüchen der LP entsprechen, musste jede LP im Fragebogen 2 beurteilen, ob ihre UA die erwünschte Eigenschaft in genügendem Ausmass mitbringt. Im Anhang unter Punkt III.III sind die Antworten der einzelnen LP zu finden, währenddem sie im Anhang unter Punkt VI tabellarisch zusammengefasst werden. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die UA in der US und die UA in allen OS-Klassen die Ansprüche der LP mit wenigen Ausnahmen erfüllen. Die UA im KG bringt die gewünschten Eigenschaften nur knapp zur Hälfte mit.

9.4 Grenzen beim Einsatz einer UA

Um Stolpersteine beim Einsatz einer UA zu eruieren, wurden die LP im zweiten Fragebogen mit zwei geschlossenen Fragen konfrontiert. In einer ersten Frage ermitteln die Verfasserinnen, ob die LP den Einsatz von UA sinnvoll finden. Weiter mussten sie beurteilen, ob sie sich erneut auf eine Zusammenarbeit mit einer UA einlassen würden (vgl. Anhang Punkt III.II.II). Negative Antworten konnten die LP im Interview begründen. Wie bereits im MP 1, nannten die LP im Zusammenhang mit anderen Interviewfragen verschiedenste Grenzen, die sich im Unterricht zeigen, oder welche sie befürchten.

Ein Stolperstein, welcher schon im ersten MP genannt wurde, ist die Organisation der Zusammenarbeit. Als weiteres Hindernis werden die fehlende pädagogische Ausbildung, respektive fehlende wichtige Kompetenzen aus dem Anforderungsprofil angesprochen.

Weiter konnte durch die Verfasserinnen ermittelt werden, dass kaum Veränderungen der Verhaltensprofile auf die UA zurückzuführen sind (vgl. Kapitel 9.1.5). Als Schwierigkeit im Umgang mit Kindern mit auffälligem Verhalten wird auch die Anzahl der Bezugspersonen genannt. Ambivalent äusserten sich die LP zu den Anstellungsbedingungen der UA sowie zum Lohn.

9.4.1 Organisation der Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit ist durch den Kanton so geregelt, dass die UA und LP ausserhalb der Lektion nicht zusammen vor- und nachbereiten. Ein Zeitfenster für gegenseitige Absprachen ist nicht vorgesehen. Es existiert jedoch der Wunsch der LP, den UA die Aufträge erklären zu können (vgl. I 2, OS 1). Finden Absprachen statt, so passieren diese ausserhalb des Unterrichts. Die UA und LP werden dafür nicht extra entschädigt. „Ich muss ihr in geplanten Zeitfenstern Anweisungen geben, was sie mit dem Kind machen könnte. Für mich bedeutet das ein grosser Aufwand“ (I 2, KG). „Die LP haben oft einen grossen Mehraufwand, der nicht honoriert wird. Ich arbeite aktuell viel zu viel, weil ich so viele Absprachen habe. Wenn ich diese unterlasse, würden die Kinder chaotisch gefördert. Dann versagt das integrative System sicherlich“ (I 2, US).

Eine LP, die kein gemeinsames Zeitfenster für die Vor- und Nachbereitung hat, beklagt sich über fehlende Zeit für Absprachen und über einen Zusatzaufwand bei der Unterrichtsvorbereitung. Sie möchte, dass die UA in ihrer Präsenzzeit sinnvoll beschäftigt ist und effizient eingesetzt wird. Dies bedeutet einen Mehraufwand ihrerseits (vgl. I 1, HW).

9.4.2 Die UA erfüllt die Ansprüche der LP nicht

Im Kapitel 9.3 wird erläutert, welche Anforderungen die LP an eine UA stellen. Die UA der US, der OS 1, der OS 2 und der HW erfüllen diese Ansprüche grösstenteils, während die LP des KG eine bedingte Entlastung spürt. Folgende Aussagen zeigen auf, dass die UA nur hilfreich ist, wenn sie die an sie gerichteten Aufträge in erwünschter Weise umsetzt. „Nicht sinnvoll ist die Zusammenarbeit, wenn ich mich nicht auf meine UA verlassen kann, wenn sie nicht konsequent ist oder wenn sie vor dem Kind Unsicherheit zeigt“ (I 2, KG). „Meine UA ist nicht konsequent.... Sie lässt sich von den Kindern „einpacken“ und ist nicht so kritisch.... Sie thematisiert vor allem das Gute“ (I 2, OS 2). Auch fehlende Gelassenheit oder das Einmischen in den Kompetenzbereich der LP sind problematisch. „Wenn sich eine UA in der Realschule jedes Mal angegriffen fühlt, wenn einer einen dummen Spruch macht, so ist die Arbeit nicht möglich“ (ebd.). „Es wäre schwierig, wenn jemand meinen Unterricht hinterfragen würde und an meinen Kompetenzen zweifelt“ (I 1, US). „Letztes Jahr machte ich mit einer UA schlechte Erfahrungen, die sich in meine Bereiche einmischte“ (I 2, OS 1). Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Stolpersteine auftreten, wenn die im Kapitel 9.3 beschriebenen Eigenschaften von den UA nicht mitgebracht werden.

9.4.3 Fehlende pädagogische Ausbildung

Die Abgrenzung zwischen den Tätigkeiten der UA und unterrichtsnahen Tätigkeiten ist fließend und deshalb schwierig vorzunehmen (vgl. I 2, OS 2). Die LP bemerken dies in verschiedenen Situationen. „Dies stellt für mich eine grosse Grenze dar. Beispielsweise in der Mathematik geht es ja vor allem ums Fragen und ums Anregen vieler verschiedener Lösungswege. Da müsste die UA den Kindern gar nicht Lösungen vorgeben“ (ebd.). Die Verfasserinnen interpretieren hier, dass die LP von der UA erwartet, dass sie die Kinder durch gezielte Fragestellungen unterstützt. Noch schwieriger ist die Abgrenzung der Unterrichtstätigkeit im Bereich der Interaktion.

Allgemein stellen die Verfasserinnen fest, dass die LP von den UA erwarten, dass diese die Kinder in pädagogisch sinnvoller Weise unterstützen. Demzufolge muss eine UA ein Repertoire an Handlungsmöglichkeiten und Massnahmen mitbringen, wie sie auf auffälliges Verhalten reagieren und einwirken kann. „Die UA hatte keine Ahnung, was sie mit ihm machen könnte, sie war einfach anwesend.... Sie hat wenig Methoden und Know How, dem Kind zu zeigen, wie es Konflikte vorbeugen kann“ (I 1, KG). Diese LP investiert zudem viel Zeit, um die UA zu instruieren, wie sie das Kind betreuen könnte (vgl. ebd.).

Die LP der HW fand, dass ihre Übergabe von Lehrtätigkeit an die UA ein Misserfolg war. „In diesem Moment wusste die UA nicht recht, wie sie diese Aufgabe angehen soll. Sie konnte die spezifischen Fragen der Kinder nicht beantworten“ (I 2, HW). Im Gegensatz dazu setzt die LP an der OS 1 ihre UA häufig für Tätigkeiten ein, welche vom Kanton nur für Personen mit methodischem und didaktischem Hintergrund vorgesehen sind. „Ich finde, die UA bringt einer LP nur etwas, wenn sie auch pädagogische Tätigkeiten übernehmen kann. Sie muss mir bei den Korrekturarbeiten helfen und ich muss sie einsetzen können, wenn die Kinder Erklärungen bei einer Mathematikseite brauchen“ (I 2, OS 1). Die UA der OS 1 ist in der Lage, diese Anforderung zu erfüllen, währenddem sich eine weitere UA nicht eignet, um die Kinder bei Fragestellungen in der Mathematik oder in der Sprache zu

betreuen. „Wenn die UA mit einem Kind Aufgaben machen muss, bringt es wenig, weil sie es anders macht als ich es eigentlich erklärt habe. Sie hat vor den Kindern gesagt, dass sie diese Aufgaben nicht versteht. Die Schüler nahmen sie deswegen gar nicht ernst. Die Kinder beklagten sich bei mir, dass die UA nicht wusste, wie sie die Seite lösen sollen“ (I 2, OS 2).

Zusammenfassend nehmen die LP wie folgt Stellung zur fehlenden pädagogischen Ausbildung: „Es gibt viele Sachen in welchen eine UA reicht und es keine Person mit pädagogischem Hintergrund braucht“ (I 1, OS 2). Die Arbeit der UA ist jedoch nicht vergleichbar mit der Arbeit einer TT-Partnerin oder einer SHP. Es gibt klare Unterschiede, welche sich auf die Unterrichtsqualität auswirken.

Weiter äusserten sich die LP folgendermassen: „Ich sah den direkten Vergleich zwischen einer Person, die eine Ausbildung hat und sehr kompetent war und der UA, die keine Ausbildung hat. Der Unterschied war massiv. Der Profit für das Kind und die Entlastung für mich war nur bei der ausgebildeten Person gross“ (I 2, KG). „Ich habe noch eine SHP, die ebenfalls als UA eingesetzt wird. Die Einzelgespräche mit dem Kind der SHP sind ganz klar förderorientierter und zielorientierter“ (I 2, OS 2). „Bei Kindern mit auffälligem Verhalten braucht es eine ausgebildete Person. Eine SHP bringt somit viel mehr als eine UA“ (I 2, HW).

Vier der fünf LP erwähnen, dass sie für die Zusammenarbeit eine pädagogisch ausgebildete Person bevorzugen: „Ich finde, der Kanton müsste Mittel für ausgebildete Personen sprechen“ (I 2, KG). „Ich möchte... am liebsten eine SHP im Unterricht. Sie interveniert pädagogisch“ (I 2, HW). Ähnlich äussert sich eine weitere LP: „Ich fände es sinnvoller, wenn der Kanton das Geld für TT statt für UA ausgeben würde.... Es könnten auch Personen sein, die in einer Ausbildung sind, oder Studenten“ (I 2, OS 1). „Ich würde darauf abzielen, dass jede Klasse 150 Stellenprozent verteilt auf zwei LP bekommt, statt zehn Personen, die für ein Kind beschäftigt werden“ (I 2, US).

9.4.4 Grenzen der Auswirkungen in den Kategorien

Obwohl alle LP glauben, dass ihre UA beim Kind das gewünschte Verhalten bestärkt, wird dies während des Forschungsverlaufs in den Verhaltensprofilen der Kinder nicht erkannt (vgl. Kapitel 9.1.5). Folglich betrachten die Verfasserinnen den Einfluss der UA auf das auffällige Verhalten in den sechs Kategorien als nicht erwiesen. Die LP könnten sich teilweise sogar vorstellen, dass sich trotz der UA das auffällige Verhalten noch verstärken könnte. Für das Kind wird es schwierig, ohne die Unterstützung der UA zu funktionieren (vgl. I 1, KG). Eine LP befürchtet auch, „dass er durch die Hilfe der UA unselbständig wird, wenn diese immer neben ihm sitzt“ (I 2, US).

9.4.5 Anstellungsbedingungen

Dass die kantonalen Anforderungen an eine UA ergänzt werden sollten, ist dem Kapitel 9.3 zu entnehmen. Ein weiteres Thema sind die Finanzen. Eine UA erhält 35 Franken pro Stunde, was 26 Franken pro Lektion entspricht (vgl. Anhang Punkt I.II). Einige LP bezeichnen den Einsatz der UA als Sparmassnahmen des Kantons. „Die LP wird für diesen Zusatzaufwand nicht entschädigt. Der Kanton macht diese Massnahme somit auf Kosten der LP“ (I 1, KG). „Ich finde, der Einsatz der UA ist finanziell nicht korrekt gelöst.... Mir bringt es viel, aber für 30 Franken kann ich keine Vor- und Nachbereitung verlangen. Weil sie die pädagogische Ausbildung nicht hat, kann ich sie für

methodische Dinge nicht einsetzen. Ich bin nicht bezahlt für die zusätzliche Vorbereitung, die ich habe, um die Aufträge für die UA zu überlegen“ (I 2, HW).

Obwohl nicht gefragt wurde, ob der Lohn für die UA adäquat ist, gab es Stellungnahmen dazu. „Ich weiss, dass der Kanton meine UA bezahlt. Für dieses Geld muss sie auch arbeiten. Somit habe ich immer Druck, dass ich die UA beschäftigen kann. Ich finde für die Dinge, die von einer UA verlangt werden, ist der Lohn hoch“ (I 2, OS 1). Eine gegensätzliche Meinung hat eine andere LP: „Ich finde, für die Verantwortung, die sie übernimmt, ist das wenig“ (I 2, OS 2). Ähnlich tönt es in folgender Aussage: „Vom Kanton finde ich es aufgrund der Finanzen eine Frechheit. Ihr Lohn ist gering und ich bekomme für mehr Arbeit nicht mehr Lohn“ (I 2, HW).

Ein weiteres präsent Thema ist der Lohnausfall der UA. „Wenn der Unterricht ausfällt, hat sie keinen Lohn. Das gibt mir ein schlechtes Gewissen“ (I 1, OS 2). Sehr ähnlich äussert sich auch eine weitere LP: „Aktuell habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen Ausflug plane. Für mich ist es zum Teil eine Belastung wenn ich immer daran denken muss, dass sie keinen Lohn bekommt, wenn ich sie nicht mitnehme. Ich weiss auch nicht, ob es möglich wäre, dass sie die ganze Zeit abrechnen könnte, wenn sie vier Stunden auf den Ausflug mitkommen würde oder ob sie so dann zwei Stunden gratis arbeitet“ (I 2, US). Allgemein scheinen Stundenausfälle noch nicht an allen Schulen transparent geregelt zu sein. „Ich finde gut, dass sie Ausfälle einfach an einer anderen Klasse kompensieren kann. So hat sie keinen Lohnausfall“ (I 2; OS 2).

Trotz der genannten Stolpersteine und Grenzen erwähnten die LP auch Vorteile, die der Einsatz einer UA mit sich bringt. Da sich diese Arbeit an den Ressourcen orientiert (vgl. Kapitel 2), soll auch den Vorzügen ein Kapitel gewidmet werden.

9.5 Vorteile und Optimierungsvorschläge

Alle LP antworteten im Fragebogen, dass sie lieber eine UA ohne Ausbildung haben als gar keine. Aus den Interviews mit ihnen ist zu folgern, dass sie der Einsatz der UA während der Präsenzzeit entlastet. Weiter wird die Wirkung der UA auf die Klasse positiv gewertet. Viele LP konnten zuvor gar nicht mehr unterrichten. „Da die UA neben diesem Schüler sitzt, kann der Unterricht normal stattfinden. Ich finde, der Kanton könnte dieses Geld nicht besser einsetzen, denn es ist ein grosser Gewinn für die ganze Klasse.... Sie macht gar nichts, sie sitzt nur da und hat eine derart grosse Wirkung“ (I 2, OS 2). „Die UA bietet eine grosse Entlastung bei grossen Klassen“ (I 2, HW). Sie übernimmt beispielsweise routinemässige Arbeiten und kontrolliert, ob die Hausaufgaben gemacht sind oder überprüft, ob alle Jugendlichen ihr Material abgegeben haben (vgl. ebd.). Weiter können in allen Klassen dank dem Einsatz der UA die Kinder individueller unterstützt werden, denn diese ist eine zweite Ansprechperson (vgl. Kapitel 9.2). Mit Hilfe der UA ist es auch möglich, Verhaltensziele zu überprüfen und ein Erfolg schneller oder unmittelbar positiv zu verstärken. Denn wie die LP der OS 1 kundgab, sehen vier Augen mehr als zwei und vier Ohren hören mehr als zwei (vgl. I 2, OS 1).

Aufgrund der Erfahrungen mit den UA nannten die LP Optimierungsvorschläge für eine gelingende Zusammenarbeit. Diese beziehen sich auf die Anstellungsbedingungen sowie auf die Praxis. „Ich als LP möchte beim Vorstellungsgespräch dabei sein. So merke ich, ob das vorhanden ist, was mir wichtig ist. Ich frage sie beispielsweise nach ihrer Meinung zum aktuellen Weltgeschehen, um ihre

Allgemeinbildung und ihre Denkweise zu prüfen. Dabei will ich merken, dass sie in einer gewissen Breite eine gewisse Tiefe erreicht“ (ebd.). „Die UA müsste einen Leistungsausweis mitbringen, dass sie mit Kindern arbeiten kann und will. Auf der OS müsste man zusätzlich berücksichtigen, dass sie Verständnis für pubertierende Kinder hat“ (I 2, HW). „Ich fände eine kurze pädagogische Ausbildung für UA sinnvoll“ (I 1, KG). „Ich würde eine Probezeit für die UA einführen“ (I 2, HW). Zwei LP würden die Reflexionszeit mit der UA in die Arbeitszeit integrieren und diese finanziell entschädigen und vertraglich regeln (vgl. I 2, KG und I 2, HW).

Somit bleibt die Frage offen, ob der Kanton die finanziellen Mittel besser für pädagogisch ausgebildete Personen oder für eine UA investiert (vgl. Kapitel 9.4). Eine UA kann für denselben Lohn dreimal mehr Präsenz zeigen als eine SHP. Eine LP äussert sich folgendermassen dazu: „Für das Geld, für welches eine SHP ein Verhaltenstraining machen kann, kann die UA dreimal mehr hier sein und ihre Präsenz greift für mich so mehr. Die Präsenz, welche eine UA an den Tag legen kann, ist sicherlich ein guter Ansatz. Wenn man sie zwei bis drei Mal in der Woche hat, kann sie viel bringen“ (I 2, US). Um diese Punkte beantworten zu können, bräuchte es weiterführende Forschungsmassnahmen. In Kapitel 11.5 werden die Argumente für oder gegen den Einsatz einer UA und deren Wirkung auf auffälliges Verhalten weiter diskutiert.

10 Auswertung des dritten Messpunkts

Wie in Kapitel 9.1.5 erwähnt, beurteilten die LP im Rahmen eines dritten MP die Indikatoren des spezifischen Fragebogens ein letztes Mal. Der Fragebogen ist im Anhang unter Punkt III.II.III zu finden. Mit der quantitativen Auswertung soll sich zeigen, ob die Veränderungen der Verhaltensprofile nach dem zweiten MP nachhaltig waren oder ob sie aufgrund von aktuellen Gegebenheiten variieren. In diesem Abschnitt geht es nicht darum, die konkreten, individuellen Verhaltensweisen der einzelnen Kinder und Jugendlichen erneut detailliert zu beschreiben. Vielmehr interessiert die Verfasserinnen, ob in der Zeitspanne zwischen dem zweiten und dritten MP wiederum markante Veränderungen innerhalb der sechs Kategorien erkennbar werden. Entwickelt sich das Verhalten nach dem zweiten MP wieder in eine andere Richtung, so sind die Abweichungen vom ursprünglichen Verhalten eher zufälliger Natur.

Um Aussagen über die individuellen Veränderungen der Verhaltensprofile machen zu können, wurde anders als beim MP 1 und 2 für jedes Kind ein Balkendiagramm erstellt. Die Diagramme repräsentieren die Durchschnittswerte des Verhaltens in den sechs Kategorien bei allen drei MP. Die Gegenüberstellung zeigt die Veränderungen innerhalb der Kategorien auf. Benehmen, welches mit 6 gewertet wird, ist vorzüglich. Ab der Einschätzung 4 und höher wird es als nicht auffällig beurteilt und die Wertung 1 weist auf starke Auffälligkeiten hin.

Die Verfasserinnen beurteilen eine Verhaltensänderung als markant, wenn sich der Durchschnittswert um mehr als eine Wertung verändert. Zeichnet sich eine markante Veränderung des Verhaltens ab, so sind innerhalb der Kategorie diverse Indikatoren dafür verantwortlich. In der folgenden Auswertung beschränken sich die Verfasserinnen jedoch auf das Kommentieren der einzelnen Kategorien, welche sich um einen oder mehr Wertpunkte verbessern oder verschlechtern. Eine Veränderung von weniger als einem Wertpunkt wird in den kommenden Abschnitten nicht ausgelegt, da sie als gering zu

bezeichnen ist. Aus pragmatischen Gründen wird auch auf die Analyse der einzelnen Indikatoren innerhalb der sechs Kategorien verzichtet.

10.1 Verhaltensprofil eines Knaben im Kindergarten

Abbildung 16 – MP3 Verhaltensprofil aus dem KG

Das Verhaltensprofil des Knaben im KG zeigt, dass sein Verhalten vom Zeitpunkt der ersten Messung bis zum dritten MP nicht auffälliger wurde. In den Kategorien Wahrnehmung und Umgang mit Material können nach der dritten Messung auch die markant positiven Veränderungen des zweiten MP bestätigt werden (vgl. Kapitel 9.1.1). Laut Aussagen der LP hat die UA den Knaben in diesen beiden Kategorien besonders unterstützt (vgl. ebd.). Der

Einsatz der UA zeigt daher in diesem Bereich eine positive Wirkung. Weiter kann, wie die LP im MP 2 schon begründete, kaum eine Veränderung in den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt und Gesundheit festgestellt werden (vgl. ebd.). Ein Einfluss der UA auf das Verhalten in diesen Kategorien ist somit nicht nachweisbar.

10.2 Verhaltensprofil eines Knaben in der Unterstufe

Abbildung 17 – MP3 Verhaltensprofil aus der US

Das Verhalten des Knaben in der US wurde von seiner LP im zweiten MP in vier der sechs Kategorien als auffälliger wahrgenommen. Die LP erklärt sich diese negative Verhaltensänderungen vor allem dadurch, dass sie den Knaben nach dem ersten Quartal besser kennengelernt hat und auch sein Potential deutlicher zum Vorschein kam (vgl. Kapitel 9.1.2). Nach dem dritten MP zeigt sich, dass sein Verhalten in den Kategorien

Kommunikation, Verhalten in der Umwelt und Wahrnehmung deutlich ungenügend bleibt. Auch im Umgang mit Material bewegt er sich unter dem Normbereich und es wird gegenüber dem ersten MP kaum eine Steigerung erkennbar. In der Kategorie Konzentration/ Motivation schätzt ihn die LP besser ein. Da in der Kategorie Gesundheit beim MP 1 nur ein Indikator beurteilt wurde, lässt sich nur die Veränderung vom MP 2 zum MP 3 vergleichen. Diese ist unwesentlich. Die markante Veränderung, die aus dem Diagramm hervorgeht, ist nicht repräsentativ. Wie die LP bereits beim zweiten MP betont, besteht die Möglichkeit, dass einzelne Indikatoren in dieser Kategorie auch durch den Schulstart beeinflusst wurden (vgl. ebd.).

Scheinbar bestätigt sich die Befürchtung der LP nicht, dass der Knabe im Umgang mit Material unselbstständig werden könnte (vgl. ebd.). Ob und in welchem Mass der bewusste Einsatz der UA in

dieser Kategorie Wirkung zeigt, ist jedoch anhand der vorgenommenen Messungen nicht klar definierbar.

10.3 Verhaltensprofil dreier Jugendlicher in der Oberstufe 1

Die folgenden drei Profile zeigen die Verhaltensveränderungen von den Schülern A, B und C der OS 1. Der Übersicht und Verständlichkeit halber werden sie einzeln ausgewertet und erläutert.

Verhaltensprofil von Schüler A

Abbildung 18 – MP3 Verhaltensprofil A aus der OS 1

Im Verhaltensprofil von Schüler A ist erkennbar, dass dieser in der Zeitspanne zwischen dem ersten und dritten MP in vier Kategorien auffälligeres Verhalten zeigt. Sein Benehmen hat sich in den Kategorien Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung sowie Konzentration/ Motivation im Zeitraum zwischen dem zweiten und dritten MP weiter verschlechtert. Konstant und knapp genügend wird das Verhalten von Schüler A in der Kategorie Gesundheit eingeschätzt. Eine

markante negative Veränderung vom MP 1 zum MP 3 wird in der Kategorie Konzentration/ Motivation festgestellt. Beim zweiten MP begründete die LP das Verhalten des Knaben mit einigen spezifischen außerschulischen Vorfällen, welche gerade in dieser Zeit passiert sind (vgl. Kapitel 9.1.3). Wie es scheint, konnte die UA auf das Verhalten dieses Schülers in den vergangenen Wochen zwischen dem vorletzten und letzten MP wenig Einfluss nehmen. Laut LP hatte die UA zudem kein allzu gutes Verhältnis zu diesem Knaben und stand mit ihm auf „Kriegsfuss“ (vgl. ebd.). Diese Gegebenheit wird als nicht förderlicher Faktor beim Einfluss auf das Verhaltensprofil gesehen.

Verhaltensprofil von Schüler B

Abbildung 19 – MP3 Verhaltensprofil B aus der OS 1

Analysiert man das Verhaltensprofil von Schüler B, so wird deutlich, dass dieser beim dritten MP in allen sechs Kategorien auffälligeres Verhalten zeigt als bei der ersten Messung. Während er sich beim ersten MP in drei von sechs Kategorien noch knapp normadäquat verhielt, ist das Verhalten nach der dritten Messung in jeder Kategorie unter einen Durchschnittswert von 4 gesunken. Verglichen mit dem zweiten MP konnte er sich jedoch im Verhalten in der

Umwelt und in der Wahrnehmung minim steigern. Die Veränderungen sind jedoch in keiner Kategorie markant. Positive Einflüsse der UA können beim Verhaltensprofil dieses Jugendlichen nicht nachgewiesen oder vertreten werden.

Verhaltensprofil von Schüler C

Abbildung 20 – MP3 Verhaltensprofil C aus der OS 1

Schüler C zeigte bereits beim ersten MP, mit Ausnahme der Kategorie Verhalten in der Umwelt, überall auffälliges Verhalten. Diese Gegebenheit änderte sich bis zum dritten MP nicht. Im Gegenteil, in den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung und Umgang mit Material benimmt er sich auffälliger als zu Beginn des Forschungsprojekts. Das auffällige Verhalten in den Kategorien Verhalten in der Umwelt und

Wahrnehmung wandelte sich sogar markant ins Negative.

Beim zweiten MP erwähnte die LP, dass sie zum Zeitpunkt des Ausfüllens des zweiten Fragebogens, für zwei Wochen im Vaterschaftsurlaub weilte (vgl. Kapitel 9.1.3). Sie begründete die bereits damals auffälligeren Verhaltensweisen damit, dass ihre Einschätzungen beeinflusst waren durch die Erzählungen ihrer Stellvertretung. Weiter merkte sie an, dass die Jugendlichen in der Real im Laufe der Jahre immer auffälliger werden, sobald es los geht mit der Pubertät (vgl. ebd.). Wie es scheint, bestätigt sich die zweite Aussage der LP im dritten MP. Die UA kann auf diese Gegebenheit alleine wenig einwirken. Laut LP hat sie aber trotzdem positive Auswirkungen auf das Verhalten der Jugendlichen.

Mit Hilfe der UA bekommt die LP mehr vom Geschehen im Klassenzimmer mit und kann so auch gezielter Einfluss nehmen (vgl. ebd.). Die UA in dieser Klasse übernimmt pädagogische Tätigkeiten, auch diese Gegebenheit wertet die LP als Pluspunkt. Denn durch die Übernahme von Lehrtätigkeit sind die Jugendlichen stärker betreut und beide erwachsenen Personen weisen die Jugendlichen öfters auf nicht normadäquates Verhalten hin (vgl. ebd.).

10.4 Verhaltensprofil zweier Jugendlicher in der Oberstufe 2

Verhaltensprofil von Schüler A

Abbildung 21 – MP3 Verhaltensprofil A aus der OS 2

Der Schüler A der OS 2 zeigt nach dem dritten MP in fünf von sechs Kategorien weniger auffälliges Verhalten als noch beim ersten MP. Einzig in der Wahrnehmung hat sich sein Verhalten minimal verschlechtert, nachdem er sich im zweiten MP leicht steigern konnte.

Markant weniger auffällig ist der Knabe in den Kategorien Konzentration/ Motivation und Umgang mit Material. Auch die Kommunikation beurteilt die LP im dritten MP als knapp normadäquat. Mit Ausnahme der Wahrnehmung und Konzentration/ Motivation liegt er beim MP 3 in

allen Kategorien im positiven Bereich. Im Umgang mit Material hat sich der Knabe vom MP 2 zum MP 3 erneut markant verbessert.

Wie in Kapitel 9.1.4 erwähnt, kann sich die LP die Verhaltenssteigerungen in den Kategorien Konzentration/ Motivation, Gesundheit und Umgang mit Material nicht alleine durch den Einsatz der UA erklären. Sie sieht aber eine positive Wirkung der UA, indem diese mit dem Knaben in einer Schulbank sitzt oder kontrolliert, ob er seine Hausaufgaben eingeschrieben hat. In der Kategorie der Kommunikation vermutet die LP den Einfluss der UA darin, dass sie den Knaben bremst, bevor er ausfällig wird (vgl. ebd.).

Verhaltensprofil von Schülerin B

Abbildung 22 – MP3 Verhaltensprofil B aus der OS 2

Das Mädchen wird von seiner LP nach dem dritten MP in fünf von sechs Kategorien als weniger auffällig eingeschätzt. Allgemein liegt sie in der dritten Messung in allen Bereichen über einem Durchschnittswert von 4. Eine markante Verhaltensverbesserung lässt sich in der Kategorie Wahrnehmung erkennen.

Wie in Kapitel 9.1.4 erwähnt, glaubt die LP, dass die persönliche Betreuung, welche das Mädchen durch die UA genießt, sich fast überall positiv auswirkt. Zudem scheint der regelmässige Kontakt mit den Kindergartenkindern in Begleitung der UA eine sinnvolle Massnahme zu sein.

Analysiert man das Verhaltensprofil weiter, bestätigt sich auch die Aussage der LP, dass die UA in der Kategorie Gesundheit kaum einen Einfluss hat. Der Peer-Druck scheint wie vermutet stärker zu sein (vgl. ebd.).

Nach dem MP 3 ist klar, dass sich die Verhaltensprofile der ausgewählten Kinder und Jugendlichen in alle Richtungen verändert haben. Es ist für die Verfasserinnen somit nicht möglich, aufgrund der Verhaltensprofile zu definieren, welche Veränderungen auf die UA zurückzuführen sind. Die vielfältige, interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachpersonen erschwert eine klare Abspaltung des Einflussbereichs der UA. Eine deutliche Aussage, in welchen Kategorien die UA den grössten Einfluss hat, ist nicht möglich.

Zusammengefasst soll betont werden, dass alle LP glauben, ihre UA unterstütze die Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten. In welcher Form und in welchem Ausmass die Auswirkungen sich bemerkbar machen, hängt von vielerlei Wechselwirkungen ab. Diese werden in Kapitel 12 diskutiert.

11 Beantwortung der Forschungsfragen

In diesem Kapitel folgt die abschliessende Beantwortung der vier Forschungsfragen (vgl. Kapitel 5.1). Bei der Argumentation nehmen die Verfasserinnen Bezug zu den Forschungshypothesen, welche in Kapitel 5.2 dargelegt sind.

11.1 *Beantwortung der ersten Forschungsfrage*

Die erste Forschungsfrage befasste sich mit der Fragestellung, wie sich der Einfluss der UA auf die sechs Kategorien des Verhaltensprofils auswirkt.

Verändert sich das auffällige Verhalten in den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung, Konzentration/ Motivation, Gesundheit und Umgang mit Material über einen von den Forscherinnen definierten Zeitraum?

Nach der Auswertung der individuellen Verhaltensprofile gibt es in keiner Kategorie gehäuft markante Veränderungen. Die LP wiesen in den Interviews darauf hin, dass die Messungen über eine eher kurze Zeitspanne stattfanden und nur Momentaufnahmen darstellen.

Die Frage, in welchen Kategorien die UA einen Einfluss auf das auffällige Verhalten hat, ist aufgrund der Analyse der einzelnen Verhaltensprofile nicht eindeutig zu beantworten (vgl. Kapitel 9.1.5 und 10). Die positiven und negativen Veränderungen hängen für die Verfasserinnen von vielerlei Faktoren ab. Sie verkörpern einen Ausdruck von unterschiedlichen Wechselwirkungen zwischen den individuellen Massnahmenswerpunkte der Zusammenarbeit einer LP und UA (vgl. Kapitel 9.2), den jeweiligen persönlichen Ressourcen einer UA (vgl. Kapitel 9.3) aber auch den Ausprägungen des auffälligen Verhaltens der Kinder und Jugendlichen (vgl. Kapitel 9.1 und 10).

Ferner wirken sich auch ausserschulische Einflüsse wie das familiäre Umfeld, der Kontakt zu Gleichaltrigen aber auch genetische Faktoren auf das auffällige Verhalten aus (vgl. Kapitel 9.1.5 und 10).

Entgegen der ersten Forschungshypothese (vgl. Kapitel 5.2) präsentieren die Forschungsergebnisse auch keine Anhaltspunkte, dass sich das auffällige Verhalten in der Kategorie Gesundheit am wenigsten durch den Einfluss einer UA verändern lässt. Deutlich wird jedoch, dass diese Kategorie für die LP am schwierigsten zu beurteilen war. Die Indikatorensammlung, welche die Verfasserinnen den LP in dieser Kategorie vorlegten, wurde von mehreren Seiten als nicht vollständig oder schwer zu beurteilen anerkannt (vgl. Kapitel 9.1.5).

Obwohl keine eindeutigen Aussagen zu den Verhaltensänderungen in den sechs Kategorien möglich sind, darf gesagt werden, dass die Anwesenheit einer UA den LP besser ermöglicht, Kinder und Jugendliche mit auffälligem Verhalten in einer Regelklasse zu integrieren. Durch den Einfluss der UA können die Schülerinnen und Schüler ihr Verhalten so anpassen, dass der Klassenunterricht mit weniger Störungen weitergeführt werden kann (vgl. Kapitel 9.5).

11.2 *Beantwortung der zweiten Forschungsfrage*

Für die zweite Forschungsfrage sammelten die Verfasserinnen konkrete Beispiele von Einsatzmöglichkeiten einer UA, welche sich in der Praxis bewährt haben.

Welche Massnahmen wenden LP und UA in ihrer Zusammenarbeit mit Kindern mit auffälligem Verhalten an?

Der in Kapitel 9.2 zusammengestellte Massnahmenkatalog beantwortet diese zweite Forschungsfrage. Es zeigt sich, dass jede Schule ihre Freiheiten beim Einsatz einer UA individuell nutzt und je nach Klassenkonstellation und Setting die UA anders einsetzt. Wie vermutet, hängen die konkreten Massnahmen vom Entwicklungsstand und vom Verhalten der einzelnen Kinder und Jugendlichen ab. Weiter beeinflussen auch die individuellen Kompetenzen einer UA das Massnahmen- und Handlungsrepertoire. Die zweite Forschungshypothese, dass die LP und UA stark durch die Merkmale des auffälligen Verhaltens, durch die persönlichen Ressourcen und die von der Schule vorgegebenen Rahmenbedingungen beeinflusst werden (vgl. Kapitel 5.2), bestätigen sich somit.

Zusammengefasst nannten die LP hauptsächlich Massnahmen, bei welchen sie die UA entweder kindfokussiert in einem separativen oder integrativen Setting einsetzen oder sie nutzen die Unterstützung ihrer UA für die Bedürfnisse der ganzen Klasse. Die zweite Variante wird mehrheitlich integrativ praktiziert (vgl. Kapitel 9.2).

Entgegen den Erwartungen der Verfasserinnen und den Richtlinien des Kantons, übernehmen UA auch Lehrtätigkeiten oder werden mit Korrekturarbeiten beauftragt (vgl. ebd. und Kapitel 3.2.1.2). Weiter entspricht ein separatives Setting, in welchem die UA nicht mit der LP gemeinsam im Klassenzimmer arbeitet, nicht ganz den vorgesehenen Massnahmen des Kantons. Dass sich diese Variante aber gerade auf der Oberstufe bewährt, zeigen die Aussagen der LP von der OS 2 (vgl. Kapitel 9.2).

11.3 *Beantwortung der dritten Forschungsfrage*

Mit der dritten Forschungsfrage wurde das Ziel verfolgt, das Anforderungsprofil des Kantons mit Hilfe von Aussagen der LP zu ergänzen.

Was muss eine UA neben den kantonalen Anforderungen mitbringen, damit sie einen positiven Einfluss auf Kinder mit auffälligem Verhalten hat?

Die Sammlung der Eigenschaften geschah durch eine offene Frage im ersten problemzentrierten Interview. Die Gewichtung wurde mittels zweitem Fragebogen und einer Skala von 0 bis 6 vorgenommen, wobei 0 nicht relevant und 6 sehr relevant bedeutet. Alle Eigenschaften, welche einen errechneten Mittelwert von 5 erreichen, beurteilen die Verfasserinnen als zentrale Eigenschaften einer UA.

Die LP sehen die Empathie, gefolgt von Interesse und Engagement als wichtigste Kompetenz der UA. Zudem fordern sie Flexibilität, Reflexionsfähigkeit, Konsequenz, Verlässlichkeit, Gelassenheit und Selbstständigkeit. Auch die Teamfähigkeit und eine ähnliche Chemie oder Wellenlänge betrachten die LP als sehr förderlich.

Etwas weniger zentral scheint die Bereitschaft, sich an der LP zu orientieren, der Humor und die Belastbarkeit der UA zu sein. Die einzige Eigenschaft, die einen Mittelwert unter 4 erreicht, ist die Erfahrung als Elternteil. Somit lässt sich vermuten, dass diese Kompetenz eine wenig bedeutende Rolle spielt.

Die Hypothese, dass sich das Anforderungsprofil einer UA je nach Schulstufe unterscheidet, kann in dieser Arbeit nicht bestätigt werden. Wie erwartet, trifft aber zu, dass das allgemeine Anforderungsprofil des Kantons noch einer Differenzierung und Ergänzung bedarf. Ergänzen lässt sich das Profil durch die oben genannten Eigenschaften. Diese treffen für UA auf allen Stufen zu. Obwohl die Kinder im KG einen anderen Entwicklungsstand als die Jugendlichen in der OS haben, stellen die LP sehr ähnliche Ansprüche an ihre UA. Die Verfasserinnen gehen jedoch davon aus, dass sich die Indikatoren für diese Eigenschaften je nach Stufe unterscheiden. Um dieser Frage nachzugehen, bräuchte es weiterführende Untersuchungen. Diese würden allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

11.4 Beantwortung der vierten Forschungsfrage

Um die vierte Forschungsfrage zu beantworten, suchten die Verfasserinnen nach Stolpersteinen und Grenzen in der Zusammenarbeit von LP und UA. Es beschäftigte folgende Fragestellung:

Wo liegen die Grenzen beim Einsatz einer UA?

Mit Hilfe eines induktiv erarbeiteten Kategorienrasters wurden alle kritischen Aussagen der LP zur Zusammenarbeit mit einer UA gesammelt und in Kapitel 9.4 präsentiert. Es zeichnet sich ab, dass der Einsatz einer UA und deren Auswirkung auf auffälliges Verhalten nur eine begrenzte Wirkung zeigt. Dies wurde bereits in der vierten Forschungshypothese erwartet (vgl. Kapitel 5.2). Die Verfasserinnen konnten aufgrund der Aussagen der LP keine Veränderungen der Verhaltensprofile alleine auf die Einflüsse einer UA zurückführen (vgl. Kapitel 9.1.5). Die Annahme, dass das Verhalten der Kinder und Jugendlichen multifaktoriell bedingt ist und sich nur bis zu einem gewissen Grad verändern lässt, ist somit bestätigt (vgl. Kapitel ebd. und 5.2).

Die häufigsten Stolpersteine und Grenzen, welche die LP nannten, liegen bei der erschwerten Organisation der Zusammenarbeit. Diese wird aufgrund der Rahmendbedingungen des Kantons auf ein Minimum beschränkt. Weiter definiert die fehlende pädagogische Ausbildung der UA Grenzen im Einflussbereich. Schwierigkeiten treten zudem auf, weil eine UA die geforderten Kompetenzen der LP nicht immer mitbringt (vgl. Kapitel 9.3).

Als Problem im Umgang mit Kindern mit auffälligem Verhalten wird auch die Anzahl der Bezugspersonen genannt. Allgemein kann die Annahme der Verfasserinnen bestätigt werden, dass

der Einsatz einer UA zwar für die LP eine willkommene Unterstützung darstellt, ihr Einfluss auf auffälliges Verhalten jedoch begrenzt ist (vgl. Kapitel 5.2). Die UA ist keine Fachperson und kann aufgrund dieser Tatsache ein unerwünschtes Verhalten nicht systematisch verändern. Die LP betonen, dass der Einsatz einer SHP in schwierigen Fällen sinnvoller ist als die Unterstützung einer UA (vgl. Kapitel 9.4).

11.5 *Beantwortung der Hauptforschungsfrage*

Im folgenden Abschnitt wird abschliessend auf die Hauptforschungsfrage eingegangen.

Inwiefern zeigt der Einsatz einer UA eine positive Wirkung auf Kinder mit auffälligem Verhalten?

Basierend auf den Antworten der vier Unterforschungsfragen lässt sich bestätigen, dass der Einsatz einer UA eine Ressource für die Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten darstellt.

Die Wirkung der UA ist jedoch, nicht zuletzt aufgrund von kantonalen Bedingungen, eingeschränkt. Zu betonen gilt zudem, dass Grenzen und Stolpersteine auftreten können, wenn die UA gewisse Kompetenzen, welche in Kapitel 9.3 erörtert sind, nicht mitbringt. Weiter ist die Anstellung einer UA nicht mit dem Einsatz einer SHP oder einer LP vergleichbar (vgl. Kapitel 9.4 und 11.4).

Die Unterstützung durch eine UA ist laut Aussagen der LP insofern sinnvoll, weil durch ihre Anwesenheit der Regelklassenunterricht weniger gestört wird. Die LP können durch sie ihre Aufmerksamkeit wieder vermehrt auf die Lehrtätigkeit oder die individuellen Bedürfnisse der Kinder richten (vgl. Kapitel 9.5). Deutlich wird auch, dass in den Lektionen, in welchen die UA anwesend ist, die Kinder mit auffälligem Verhalten von der Klasse besser tragbar sind. Das auffällige Verhalten wird in dieser Zeit aufgefangen (vgl. ebd.). Weiter betonten die LP, dass eine UA Dinge übernehmen kann, für welche es nicht die Qualifikation einer SHP oder LP braucht. Sie übernimmt beispielsweise Kontrollfunktionen oder bestärkt die Kinder und Jugendlichen positiv, wenn diese erwünschtes Verhalten zeigen (vgl. ebd.).

Abschliessend gilt es anzumerken, dass die UA nicht in dem Ausmass ein positiver Faktor ist, wie die Verfasserinnen in ihrer Forschungshypothese vermuteten (vgl. Kapitel 5.2). Die erwarteten und deutlich erkennbaren Veränderungen bei den Verhaltensprofilen blieben aus (vgl. Kapitel 9.1). Die positiven Einflüsse einer UA werden alleine durch die Aussagen und Eindrücke der LP bestätigt. Der Vergleich der quantitativ erhobenen Daten der Verhaltensprofile bestätigt diese Erkenntnisse nicht. Es muss jedoch betont werden, dass für die Erhebungen der Verhaltensprofile eine relativ kurze Zeitspanne zur Verfügung stand. Auf diese Gegebenheit soll in Kapitel 12 eingegangen werden.

12 Diskussion

Dieses Kapitel diskutiert retrospektiv die wichtigsten Ergebnisse zur Hauptforschungsfrage und stellt diese in Bezug zu den theoretischen Überlegungen in Kapitel 3. Anschliessend wird das Forschungskonzept evaluiert und Optionen, die sich zum Weitererforschen anbieten, werden dargelegt. In einem letzten Teil werden Konsequenzen für den pädagogischen Alltag erläutert.

12.1 Diskussion der Ergebnisse

In den sieben Verhaltensprofilen widerspiegelt sich eine positive Wirkung nur ansatzweise und Verbesserungen lassen keine Rückschlüsse auf die UA zu. Dennoch behaupten die LP einstimmig, dass die UA die Integration eines Kindes mit auffälligem Verhalten unterstützt. Die LP nannten eine grosse Sammlung von Massnahmen, welche sie in ihrem Unterricht in der Zusammenarbeit mit ihrer UA erfolgreich anwenden. Diese Handlungsmöglichkeiten sind geprägt durch die individuellen Ressourcen, welche die UA mitbringen. Demgemäss wird der Einsatz einer UA als sinnvolle Massnahme gesehen, sofern diese sich mit ihren Stärken in den Unterricht einbringen kann. Trotzdem gibt es auch Stolpersteine bei der Zusammenarbeit mit einer UA. Fehlende persönliche Kompetenzen, eine nicht vorgewiesene pädagogische Ausbildung und beschränkte finanzielle Mittel werden von den LP diesbezüglich genannt (vgl. Kapitel 11).

Im Folgenden sollen die Forschungsergebnisse sowie deren Wechselwirkungen auf einer theoretischen Basis diskutiert werden.

12.1.1 Ergebnisse aus personenzentrierter Perspektive

Die Sammlung der durchgeführten Massnahmen zeigt, dass der Fokus der UA häufig bei einem einzelnen Kind mit auffälligem Verhalten liegt (vgl. Kapitel 9.2). Das auffällige Verhalten wird aus personenzentrierter Perspektive entweder als unterentwickeltes Potential oder als Funktionsstörung betrachtet, welche durch eine Therapie verändert werden kann. Konkret gilt es, die nicht gewünschten Verhaltensweisen mittels Betreuung durch eine UA zu optimieren (vgl. Kapitel 3.1.5.1).

Wie das Kapitel 11.1 darlegt, lassen sich jedoch in keiner der sechs Kategorien gehäuft markante Verhaltensänderungen auf eine UA zurückführen. Aus personenzentrierter Sicht ist dies folgendermassen zu erklären: Das auffällige Verhalten ist durch die Biografie geprägt und über Jahre entstanden (vgl. Kapitel 3.1.5.1). Offenbar wirkt diese individuelle Vorgeschichte sehr nachhaltig, so dass sich auffälliges Benehmen in kurzem Zeitraum nicht verändern lässt.

Zudem erfolgen Verhaltensänderungen nicht linear und monokausal. Sie werden durch biologische Determinanten und soziale Faktoren beeinflusst (vgl. ebd.). Biologische Determinanten sind beispielsweise pubertäre Entwicklungsschübe, wie sie in der OS vorkommen. Soziale Aspekte beinhalten Umwelteinflüsse und Wirkungen durch andere Personen. Diese werden bei der systemischen Sichtweise noch weiter diskutiert (vgl. Kapitel 12.1.3).

Aus tiefenpsychologischer Sicht hat ein Kind mit auffälligem Verhalten die Balance zwischen Es und Über-Ich noch nicht gefunden und muss aufgrund des inneren Konflikts auf Abwehrmechanismen zurückgreifen (vgl. Kapitel 3.1.5.1). Diese unbewussten Verhaltensmuster erschweren den Prozess

der Norminternalisierung. Abwehrmechanismen müssen zuerst erkannt, aufgedeckt und anschließend systematisch mit dem Kind aufgearbeitet werden. Die Forschungsperiode von zwölf Schulwochen war für ein solches Vorhaben eher kurz. Zudem ist aus den Forschungsergebnissen nicht klar, ob die UA aufgrund ihrer Fähigkeiten und der Präsenzzeit die Möglichkeit hatte, unbewusste Abwehrmechanismen zu erkennen.

Es gilt auch zu beachten, dass an der systematischen Förderung von gewünschtem Verhalten nicht zu viele Personen beteiligt sein sollen. Bei zu vielen Bezugspersonen, wie sie beispielsweise der Knabe in der US hat, besteht die Gefahr, dass die Beziehungsarbeit eingeschränkt wird.

Grundsätzlich ist aber anzunehmen, dass die UA oder die LP mehr Zeit hat, um den Bedürfnissen des Kindes mit auffälligem Verhalten gerecht zu werden (vgl. Kapitel 4.2.1.1). Die Ich-Instanz kann dadurch gezielt gestärkt werden, was sich längerfristig auf das Verhalten auswirkt. Indem die UA einem Kind oder Jugendlichen Sicherheit und Aufmerksamkeit schenkt und sie sich für seine Anliegen und Probleme interessiert, kann sie gezielt dessen Selbstwertgefühl stärken.

12.1.2 Ergebnisse aus interaktionistischer Perspektive

Dass in den Verhaltensprofilen der Kinder und Jugendlichen keine markanten Verhaltenssteigerungen durch den Einsatz der UA erkennbar sind, kann mit der Stigmatisierungstheorie in Verbindung gebracht werden (vgl. Kapitel 3.1.5.2). Alle in dieser Forschungsarbeit untersuchten Kinder mit auffälligem Verhalten gehören seit mindestens einem Jahr der gleichen Kindergruppe an. Aufgrund der negativen Erfahrung besitzen die Kindergruppen sowie die LP kaum positive Erwartungen bezüglich des Verhaltens des Kindes. Es bestehen negative Zuschreibungen. Diese Stigmatisierungen führen zur Selbstzuschreibung und zur selbsterfüllenden Prophezeiung, sodass die Rolle des Kindes mit auffälligem Verhalten zum Zwangsstatus wird (vgl. ebd.). Die Verfasserinnen gehen davon aus, dass alle sieben Kinder diesen Zwangsstatus haben. Diesen Status innerhalb einer bestehenden Gruppe zu wechseln, ist schwierig und ein langwieriger Prozess.

Wie aus dem Massnahmenkatalog in Kapitel 9.2 ersichtlich wird, setzen die einen LP ihre UA mehrheitlich mit Fokus auf das auffällige Kind ein oder sie nutzen die Unterstützung für das Wohl der ganzen Klasse. Durch die kindfokussierte Arbeit der UA wird nicht zwingend entstigmatisiert, das Stigma könnte sogar bestärkt werden.

Kindfokussiert kann die UA jedoch mit viel Aufmerksamkeit und dem Interesse an der Persönlichkeit des Kindes, ihre Energie in die Beziehungsarbeit investieren. Sie hat die Möglichkeit, durch positive Verstärkung, gezielte Kommunikation und Anerkennung, das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen aufzubauen. Wie in Kapitel 3.1.5.2 erläutert, ist eine stabile Beziehung die Grundlage für gelingende Verhaltensänderung. Indem die UA mit dem Kind Gespräche führt und normabweichende Verhaltensweisen spiegelt, bringt sie es dazu, das eigene Verhalten zu reflektieren.

Weiter lassen sich Handlungspläne oder Verhaltensstrategien erarbeiten. Solche Massnahmen widerspiegeln sich in einzelnen Kategorien der individuellen Verhaltensprofile (vgl. Kapitel 9.1.5 und 10). Wie bereits erwähnt, erfolgen nachhaltige Verhaltensänderungen eher langfristig. Eine Tendenz der Veränderung ist jedoch in einzelnen Verhaltensprofilen zu erkennen.

Liegt der Fokus der UA bei der Klasse, so verdeutlichen die Aussagen der LP, dass mit dem Einsatz einer UA mehr Zeit für die Beziehungsarbeit zur Verfügung steht. Sei es die LP oder die UA, die sich bewusst für die Anliegen der Kinder interessiert, in jedem Fall kann negatives Benehmen durch die Bearbeitung von latenten Themen, durch mehr Aufmerksamkeit oder positive Bestärkung sowie Zurechtweisung beeinflusst werden. Erwiesen ist dies jedoch aufgrund der Verhaltensprofile nicht (vgl. ebd.). Dennoch betonen die LP in den Interviews, dass genau dort ein Vorteil beim Einsatz einer UA liegt (vgl. Kapitel 9.5). Diese Annahmen müssten nach einer längeren Zeitspanne auf ihre Gültigkeit überprüft werden.

Möglicherweise wirken sich auch die Erwartungen der LP an die Klasse auf deren Entwicklung aus. Die LP der OS 1 erklärte beispielsweise, dass die Kinder erfahrungsgemäss im Laufe der Jahre eher auffälligeres Verhalten zeigen als zu Beginn der Realschulzeit. Auch hier tritt möglicherweise eine selbsterfüllende Prophezeiung ein.

Die Lerntheorie besagt, dass erwünschte Verhaltensweisen durch Modelllernen und gezielte Verhaltensmodifikation antrainierbar sind (vgl. Kapitel 3.1.5.2). Da die UA nur eines unter vielen Modellen darstellt, spüren die LP zwar ihren Einfluss auf auffälliges Verhalten, dieser ist dennoch eher gering. Schwierig wird es, wenn die UA die Ansprüche der LP nicht erfüllt. Unzufriedenheit oder Meinungsverschiedenheiten von LP und UA sind für die Kinder und Jugendlichen schwierig zu verarbeiten. Der Einsatz der UA bedingt somit, dass das Anforderungsprofil des Kantons ergänzt wird. Eine UA sollte deshalb nebst einer abgeschlossenen Ausbildung auf der Sekundarstufe 2, der Bereitschaft, sich auf soziale Prozesse einzulassen, der Beziehungsfähigkeit, dem Flair für Kinder und Jugendliche, der Geduld, der Zuverlässigkeit und der Bereitschaft, die Anweisungen der LP umzusetzen über weitere wichtige Eigenschaften verfügen. Dies sind Interesse und Engagement, Flexibilität, Reflexionsfähigkeit, Konsequenz, Gelassenheit und Selbstständigkeit. Die Empathie sehen die Verfasserinnen im kantonalen Anforderungsprofil beim Flair für Kinder integriert, während die Verlässlichkeit der Zuverlässigkeit entspricht. Auch die Eigenschaft Teamfähigkeit soll hinzugefügt werden (vgl. Kapitel 9.3). Sie ist besonders gefragt, wenn die UA und LP unterschiedliche Wellenlängen haben. Somit scheint es, dass die Eigenschaften der UA zentral sind für die Interaktion mit dem Kind sowie mit der LP. Dass eine LP alle diese Kompetenzen ebenfalls mitbringen muss, wird als selbstverständlich angesehen.

Aus interaktionistischer Perspektive will das Kind mit seinem auffälligen Verhalten etwas mitteilen. Diese Botschaft des Kindes macht individuell Sinn und ist eine Form von Interaktion (vgl. Kapitel 3.1.5.2). Um dieses Interaktionsmuster zu ändern, braucht das Kind neue Erfahrungen, die sich langfristig auf die Interaktion auswirken. Ist das Kind beispielsweise überfordert, so muss es durch die UA über längere Zeit entlastet werden. Erst dann ist das Kind fähig, nicht mehr mit auffälligem Verhalten zu reagieren.

12.1.3 Ergebnisse aus systemischer Perspektive

Wie in Kapitel 4.2.1.3 angenommen, bestätigen die Ergebnisse des Forschungsprojekts, dass Verhalten multifaktoriell bedingt ist und die UA begrenzt Einfluss auf das auffällige Benehmen der Kinder und Jugendlichen hat. Die Interviews mit den LP unterzeichnen zudem, dass die Massnahme

UA nicht an allen Orten ansetzen kann. Auch diese Tatsache schränkt den Einfluss der UA auf das auffällige Verhalten ein. Deutlich wird dies bei der Auswertung der Verhaltensprofile der Kinder und Jugendlichen (vgl. Kapitel 9.1.5 und 10) und bei der Erörterung von Grenzen beim Einsatz einer UA (vgl. Kapitel 9.4).

Aus systemischer Perspektive resultiert auffälliges Verhalten aus einer Systemfolge von ungünstigen Bedingungen und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Beziehungsgeflechten. Das auffällige Verhalten ist dabei ein Symptom eines Teufelskreises, welcher verstört werden muss (vgl. Kapitel 3.1.5.3). Die Annahme der Verfasserinnen, dass die UA als eine neue Person dem System beiträgt und eine bestehende Negativspirale durchbrechen kann, wird anhand der Forschungsergebnisse nicht nachgewiesen. Trotzdem behaupten die LP, dass die UA in diversen Kategorien eine positive Wirkung erzeugen und einen Einfluss auf das auffällige Verhalten der Kinder und Jugendlichen haben. Dank der Unterstützung der UA können die LP beispielsweise ungestörter unterrichten (vgl. Kapitel 11.5).

Wie die Kapitel 9.1.5 und 10 erläutern, ist der Einfluss einer UA auf auffälliges Verhalten unter anderem eingeschränkt, wenn Schwierigkeiten in ausserschulischen Systemen auftreten. Die LP vom KG begründet beispielsweise einzelne Veränderungen im Verhaltensprofil ihres Knaben mit ungünstigen Bedingungen im familiären System (vgl. Kapitel 9.1.1). Die LP der OS 1 erklärt das auffälligere Benehmen von Schüler A mit ausserschulischen Einflüssen, die sich negativ auf den Jugendlichen auswirken (vgl. Kapitel 9.1.3). Die LP der OS 2 sieht im Peer-Druck Wechselwirkungen, welche sich im Verhalten der Jugendlichen äussern (vgl. Kapitel 9.1.4).

Allgemein kann aufgrund der intensiven interdisziplinären Zusammenarbeit an den Schulen nicht klar definiert werden, wo und in welcher Kategorie die UA genau einen Einfluss hat und in welcher Form der Verhaltensäusserung sich die Auswirkungen widerspiegeln. Hier sind die Wechselwirkungen innerhalb des Systems Schule so eng miteinander verknüpft, dass keine klaren Abgrenzungen möglich sind. Dass sich die Massnahmen von Kapitel 9.2 positiv auf das Verhalten der Kinder und Jugendlichen auswirken, hängt demzufolge von günstigen Wechselwirkungen innerhalb der Systeme ab.

Grundsätzlich ist aus den Forschungsergebnissen erkennbar, dass alle LP versuchen, die Ressourcen der einzelnen Systeme zu nutzen und dadurch das auffällige Verhalten zu beeinflussen. Ein schönes Beispiel für systemische Zusammenarbeit zeigt sich in der Arbeit mit der Schülerin aus der OS 2. Die UA dieser Klasse nimmt die Schülerin regelmässig mit in den KG, in welchem die UA ebenfalls angestellt ist. Die Gegebenheit, dass die Schülerin in diesem, für sie neuen System ihre sozialen Kompetenzen trainieren kann, hat einen Einfluss auf ihr Verhalten und Auftreten in anderen Systemen, wie beispielsweise jenem ihrer Klasse.

Nicht nur die Systeme der Kinder und Jugendlichen beeinflussen das auffällige Verhalten, sondern auch die Wechselwirkungen der Systeme in welchen die UA leben, haben einen indirekten Einfluss auf das Benehmen. Aber auch Ungewöhnliches, wie beispielsweise der Vaterschaftsurlaub der LP aus der OS 1, bringt das System Klasse in ein Ungleichgewicht. Je nach Kompensationsmöglichkeiten und Stärken der anderen Systeme der Jugendlichen kann eine solche Gegebenheit besser oder weniger gut aufgefangen werden. Auch solche Umstände widerspiegeln sich in den Verhaltensprofilen der einzelnen Jugendlichen (vgl. Kapitel 10.3).

Zusammenfassend ist anzunehmen, dass die UA als neues Glied im System Schule grösstenteils positiv gewertet wird, sofern sie sich den Regeln innerhalb des Systems anpasst und diese auch lebt. Schwierig wird es dann, wenn eine UA die Vorstellungen, respektive die Regeln der LP nicht vertreten kann oder will. Unter solchen Umständen entsteht eine neue Irritation des Systems, welche wohl eher eine negative als positive Wirkung auf das auffällige Verhalten der Kinder und Jugendlichen hat.

12.1.4 Ergebnisse aus gesellschaftskritischer Perspektive

Aus gesellschaftskritischer Perspektive sind die Ergebnisse der Verhaltensprofile zu relativieren. Sie entstanden aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Wertvorstellungen und vor allem aufgrund derjenigen der beurteilenden LP. Nur wer die aktuellen Normen internalisiert, ist normal (vgl. Kapitel 3.1.5.4). Dies ist an der Volksschule Aargau nicht anders. Alle in dieser Arbeit dargestellten Verhaltensprofile weichen in irgendeiner Form von der Normvorstellung ab. Die LP streben mittels verschiedener Massnahmen an, dass ein Kind sein Verhalten den gesellschaftlichen Werten und Normen anpasst. Eine Massnahme ist beispielsweise, dass die LP in ihrer Kontrollfunktion durch die UA unterstützt wird.

Aus den Balkendiagrammen ist zu erkennen, dass eine Verhaltensänderung nur langsam und nicht in allen Kategorien gelingt. Offenbar können die milieubedingten oder individuellen Werte des Kindes nicht sofort mit denjenigen der Schule vereint werden. Zudem besagt die Anomietheorie, dass nie alle die gleiche Norm in gleicher Weise erfüllen können und somit auch nicht von jedem Kind das gleiche Verhalten erwartet werden kann (vgl. ebd.).

Obwohl die LP auch abweichende Wert- und Normvorstellungen einer UA als bereichernd sehen, wünschen sie sich für die Zusammenarbeit eine UA mit ähnlicher Wellenlänge. Sie soll sich an ihnen orientieren (vgl. Kapitel 9.3). Inwiefern diese Anpassung erfolgen muss, ist stark abhängig von der Toleranz der LP. Ebenso abhängig von den angestrebten Normen sind die ergriffenen Massnahmen sowie die persönlichen Rollenvorstellungen der LP und UA. Auch hier gibt es kein Richtig oder Falsch. Wichtig für die Vermittlung einer Verhaltensnorm scheint ein Konsens zu sein. Die LP und UA müssen über das wünschenswerte Verhalten einig sein. So können sie dieses bestimmt und mit Überzeugung fordern. Dies gelang in diesem Forschungsfeld mehrheitlich.

Aus gesellschaftskritischer Perspektive muss die Frage gestellt werden, ob die von der Schule geforderten Verhaltensnormen allgemeingültig und erforderlich sind. Denn so lange es Normen gibt, existiert auch die Kategorie ausserhalb der Norm. Auch an der Aargauer Volksschule ist das Kategorisieren nicht abgeschafft. Kinder mit einer bestimmten Diagnose werden entweder integriert oder separiert.

Eine UA wirkt bei einer Integration neben weiteren Massnahmen in einzelnen Kategorien unterstützend. Die Integration eines Kindes mit auffälligem Verhalten impliziert jedoch, dass es auch eine separative Variante gibt. Demgegenüber stünde eine inklusive Schule, die alle Kinder aufnimmt und mit den entsprechenden Mitteln fördert und genügend Ressourcen für die Teilhabe aller zur Verfügung stellt. Der Widerspruch, dass ein Kind mit auffälligem Verhalten von einer integrativen Schule ausgeschlossen wird, bleibt trotz integrativen Massnahmen bestehen.

12.1.5 Ergebnisse aus neurologischer Sicht

Analysiert man die Verhaltensprofile der Kinder und Jugendlichen (vgl. Kapitel 10), so könnten die Veränderungen des Benehmens besonders in der OS aus neurologischer Sicht ebenso gut auf den Hormonhaushalt zurückgeführt werden. Die LP der OS 1 behauptet diesbezüglich, dass sich das Verhalten der Jugendlichen im Verlaufe der Pubertät bei den meisten verschlechtert (vgl. Kapitel 9.1.3). Was genau die nicht konstanten und nicht markanten Veränderungen der Verhaltensprofile bewirkte, ist aus den Forschungsergebnissen nicht deutlich ersichtlich (vgl. Kapitel 11.1).

Die Befürchtung, dass eine UA, welche keinen entwicklungspsychologischen Hintergrund besitzt, möglicherweise unangepasst auf auffälliges Verhalten reagiert (vgl. Kapitel 4.2.1.5), wurde von keiner LP bestätigt. Anzumerken gilt, dass die UA von den LP mehrheitlich als empathische Personen gesehen werden (vgl. Kapitel 9.3). Die Verfasserinnen vermuten deshalb, dass die UA mit Empathie ihr fehlendes entwicklungspsychologisches Hintergrundwissen teilweise kompensieren kann. Aus diesem Grund scheint es wichtig zu sein, dass diese Kernkompetenz alle UA besitzen und dass ihr Anforderungsprofil entsprechend erweitert wird (vgl. Kapitel 11.3).

Der Massnahmenkatalog in Kapitel 9.2 beinhaltet zahlreiche Optionen, wie mit einzelnen Kindern, aber auch mit der ganzen Klasse, am Aufbau des Frontalkortexes gearbeitet werden kann (vgl. Kapitel 3.1.5.5). Förderlich für die Erweiterung der Stirnlappenfunktionen ist, wenn die UA mit den Kindern und Jugendlichen an der Impulskontrolle und an der Generierung von Handlungsplänen arbeitet, Geschehenes reflektiert und regelmässige Feedbacks einplant. Klare Strukturen helfen dabei (vgl. ebd.). Wie bereits erörtert, sind auch hier die konkreten Einflüsse der UA nicht präzise nachweisbar. Allgemein ist erwiesen, dass besonders der Aufbau von Synapsen und somit der Hirnstruktur viel Wiederholung und Zeit braucht, bis konkrete Auswirkungen ersichtlich werden (vgl. ebd.). Somit sind aus neurologischer Sicht alle Massnahmen der UA sinnvoll, welche konstant und über einen längeren Zeitraum ergriffen werden. Wie die LP vom KG und der US betonen, müssen gewisse Verhaltensweisen als Stand des Reifungsprozesses hingenommen werden (vgl. Kapitel 9.1.1 und 9.1.2).

12.1.6 Ergebnisse verglichen mit der Teamentwicklungsuhr

Die Teamentwicklungsuhr von Francis & Young zeigt auf, dass jedes Team einen Entwicklungsprozess durchläuft (vgl. Kapitel 3.2.4.2). Diesen Prozess durchschreiten auch die LP und UA. Da die Zusammenarbeit seit dem Sommer 2011 bestehen, ist anzunehmen, dass sie sich in der Forming-Phase befinden, welche gekennzeichnet ist durch das Finden von gemeinsamen Zielen, das Offenlegen von Wünschen und das Treffen von Abmachungen (vgl. ebd.).

Wann der Austausch zwischen LP und UA stattfinden soll, ist vom Kanton nicht klar geregelt. Aus den Interviews geht hervor, dass sich der Teamentwicklungsprozess deshalb hauptsächlich auf die gemeinsame Zeit während dem Unterricht beschränkt.

In vier von fünf untersuchten Fällen verläuft die Zusammenarbeit dank Absprachen in der Freizeit oder dank einer ähnlichen Wellenlänge zufriedenstellend. In einem Fall stossen die LP und UA an Grenzen. Meinungsverschiedenheiten und divergierende Vorstellungen sind im Teamentwicklungsprozess normal. Um sich jedoch weiterzuentwickeln, ist Zeit und Bereitschaft gefordert,

sich dem Teampartner gegenüber zu öffnen und Kompromisse zu finden. Die fehlende Zeit für Absprachen sowie die ungleiche Ausbildung und verschiedene Anforderungen stellen erschwerte Bedingungen dar (vgl. Kapitel 9.4).

Ob sich der Einsatz einer UA positiv auf das auffällige Verhalten der Kinder und Jugendlichen auswirkt, führen die Verfasserinnen deshalb hauptsächlich auf die Funktionsweise der Zusammenarbeit zwischen LP und UA zurück. Funktionierende Teams sind sich der Stärken und Schwächen der einzelnen Personen oder Settings bewusst und akzeptieren diese. Sie legen den Fokus auf Stärken und wiederholen gelungene Massnahmen, während sie nicht gelungene optimieren oder nicht mehr durchführen.

Wie aus den Ergebnissen dieser Forschungsarbeit hervor geht, erfüllen die meisten UA die Anforderungen der LP. Die Ansprüche der LP variieren jedoch von LP zu LP. Gewisse UA werden für Lehrtätigkeiten eingesetzt, während andere keine pädagogischen Massnahmen ergreifen und lediglich Anweisungen der LP ausführen. Dass letztere Variante, in welcher eine klare Hierarchie vorherrscht, als Erleichterung angesehen werden kann, ist nachvollziehbar. Die Rollen der LP und UA sind in solchen Beziehungen genau definiert.

Schwierig wird die Zusammenarbeit dann, wenn der zeitliche Mehraufwand der LP und UA viel grösser wird, weil die LP die UA aufgrund ihres fehlenden pädagogischen Hintergrundwissens zuerst instruieren muss. Gibt es ein Zeitfenster, in welchem sich die UA und die LP austauschen, so arbeiten beide unentgeltlich. Will die LP die UA sinnvoll einsetzen, so bedeutet das für die LP bei der Planung einen Mehraufwand, welcher finanziell sowie in der Jahresarbeitszeit nicht berücksichtigt wird. Finden die Absprachen während dem Unterricht statt, geht dies auf Kosten der Kinder. Findet kein Austausch statt, so besteht die Gefahr, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert.

Die Forschungsergebnisse zeigen auf, dass die Zusammenarbeit LP und UA nicht mit dem TT-Unterricht verglichen werden kann. Aus den Aussagen der LP geht hervor, dass die UA im Bereich Verhalten zwar eine günstigere Lösung darstellt, weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt. Zum Lernerfolg kann die UA aber weniger beitragen als eine TT Partnerin mit pädagogischer Ausbildung (vgl. ebd.).

Grundsätzlich gilt: Erfüllt eine UA die kantonalen oder die von der LP gestellten Anforderungen nicht, so ist die Unterstützung des Kindes und somit auch die der LP eingeschränkt. Zu beachten ist, dass diese Anforderungen je nach LP individuell gewichtet werden und jede UA persönliche Ressourcen mit sich bringt, welche je nach Klassenkonstellation unterschiedlich gut zu integrieren sind. Gelingt es einer UA nicht, den Anforderungen der LP zu genügen, so betrachten die Verfasserinnen die Zusammenarbeit als zum Scheitern prädestiniert. Die Zusammenarbeit zwischen LP und UA kann nur dann positive Wirkung zeigen, wenn sie kooperativ ist. Was passiert, wenn die Kooperation nicht wie erwartet funktioniert, ist aufgrund der Forschungsergebnisse nicht genau einschätzbar. Die Verfasserinnen vermuten, dass das auffällige Verhalten stagniert oder sich das normabweichende Verhalten verstärkt.

12.2 Reflexion der Forschung

In den folgenden Abschnitten reflektieren die Verfasserinnen kritisch die Auswahl des Forschungsfeldes, die Forschungsdauer, die Methoden und Instrumente sowie die Erreichung der Forschungsziele. Zudem wird ein Blick auf die Gütekriterien geworfen. Am Schluss des Kapitels folgt die Ableitung von weiterführenden Forschungsoptionen.

12.2.1 Reflexion des Forschungsfeldes

Es hat sich bewährt, dass mit Ausnahme der US, LP ausgewählt wurden, welche ihre Klasse schon seit mindestens einem Schuljahr kennen. So waren sie auch in der Lage über die einzelnen Indikatoren zu urteilen und das Verhalten im Kontext eines längeren Zeitraums zu sehen.

Dadurch dass sich das Forschungsfeld vom KG bis zur vierten Realklasse erstreckt, konnte der Einsatz der UA auf allen Stufen der Volksschule zumindest ansatzweise erforscht werden. Natürlich wären die Resultate repräsentativer, wenn mehrere Klassen derselben Stufe hätten ins Forschungsfeld aufgenommen werden können. Weil aber erst wenige Regelklassen im Kanton Aargau UA einsetzen, entschieden die Verfasserinnen, das Forschungsprojekt mit den Klassen durchzuführen, welche sich zur Verfügung stellten.

Leider wurde das Forschungsfeld durch den Wegzug des Knaben aus der HW dezimiert. Die Verfasserinnen entschieden sich jedoch, die LP der HW trotzdem weiter im Forschungsprojekt zu integrieren. Dies bewährte sich, denn die Daten aus den Interviews waren auch ohne ergänzende Verhaltensprofile wertvoll für die Beantwortung der Forschungsfragen.

Im KG und in der US wurde je ein Knabe mit auffälligem Verhalten unter die Lupe genommen während die LP an der OS 1 und OS 2 das Verhalten mehrerer Kinder beurteilten. Um das Benehmen der einzelnen Kinder und Jugendlichen zu dokumentieren, reichte der Fokus auf einem Kind der Klasse. Ein Vergleich mehrerer Kinder aus einer Klasse macht keinen Sinn, da die LP je nach Ausprägungen des auffälligen Verhaltens die UA für jedes Kind anders einsetzen. Dies beweist das Beispiel der OS 2 deutlich.

12.2.2 Reflexion des Forschungsverlaufs

Die Verfasserinnen wählten für den vorgegebenen Zeitraum des Forschungsprojekts sehr umfangreiche Fragestellungen. So kam es, dass die Datenanalyse und die Datendarstellung mehr Zeit als geplant in Anspruch nahm.

Die Zeitspanne zwischen den einzelnen MP, bei welchen die Veränderungen der Verhaltensprofile gemessen wurden, war knapp. Wie im Kapitel 12.1 aus verschiedenen Perspektiven erklärt wurde, verbessert sich ein auffälliges Verhalten selten sofort und kaum linear.

Weiter lagen die MP für die LP zum Teil ungünstig. Sie fanden meist während turbulenten Zeiten statt. Aufgrund der fixen zeitlichen Vorgaben war es den Verfasserinnen allerdings nicht möglich, bessere Erhebungspunkte zu wählen. Allgemein konnte aber der in Kapitel 5.4 präsentierte Forschungszeitplan gut eingehalten werden.

12.2.3 Reflexion der Forschungsmethoden und -instrumente

Die Datenerhebung mit Hilfe des Aufnahmefragebogens sowie den drei spezifischen Fragebogen hat sich bewährt. Es gelang, klare Angaben über einzelne Gegebenheiten zu erhalten. Zudem konnte durch geschlossene Fragen der Aufwand der teilnehmenden LP in Grenzen gehalten werden. Weil die Beurteilung der Indikatoren immer von der subjektiven Empfindung des Betrachters abhängt, müssen die Daten aus den Fragebogen als Momentaufnahmen betrachtet werden. Ein Stolperstein innerhalb der Fragebogen waren auch die Wertungen von 1 bis 6. Jede LP definiert diese Skala individuell. Die Verfasserinnen hätten dieses Hindernis mit einer klareren Definition der einzelnen Wertpunkte verhindern können.

Zudem setzen sich die einzelnen Kategorien in den spezifischen Fragebogen aus einer unterschiedlichen Anzahl Indikatoren zusammen. Somit fällt bei Kategorien wie der Gesundheit oder dem Umgang mit Material ein einzelner Indikator mehr ins Gewicht als bei anderen Kategorien, welche sich aus ungefähr zehn Indikatoren zusammensetzen. Dieses Faktum wird bei der Auswertung kaum berücksichtigt.

Als gelungen darf jedoch das erstellte Excelprogramm bezeichnet werden, welches bei der quantitativen Auswertung der spezifischen Fragebogen die automatische Berechnung der Daten ermöglichte. Der Aufwand, welcher die Erstellung der Tabelle in Anspruch nahm, hat sich gelohnt, da dreimal sieben Indikatorenfragebogen auszuwerten waren. Die elektronisch gespeicherten Daten erleichterten auch die Erstellung der Balkendiagramme. Die weiteren Daten aus den Fragebogen wurden mittels Inhaltsanalyse ausgewertet.

Ebenso brauchbare Ergebnisse lieferten die problemzentrierten Interviews. Die durchdachte Vorbereitung sowie das Erproben des Interviewleitfadens gaben den Forscherinnen Sicherheit. Dies ermöglichte eine reibungslose Durchführung. Aufgrund der Erprobung konnte der Zeitaufwand von dreiviertel bis zu einer Stunde im Voraus angegeben und eingehalten werden. Aus pragmatischen Gründen protokollierte eine Forscherin die Interviewantworten, während die andere das Interview leitete. Dadurch konnte eventuell nicht mit derselben Genauigkeit aufgezeichnet werden, wie dies bei einer Transkribierung von Tonbandaufnahmen möglich gewesen wäre. Trotz diesem Kritikpunkt glauben die Verfasserinnen, dass in den Interviewprotokollen keine wichtigen Informationen verloren gegangen sind.

Das induktive Erstellen der Kategorienraster nahm mehr Zeit in Anspruch als dafür berechnet wurde. Verantwortlich dafür war nicht zuletzt die Gegebenheit, dass es für drei der vier Forschungsfragen ein Kategorienraster zu erarbeiten galt. Trotzdem wurde darauf geachtet, dass eine eindeutige Zuordnung der Interviewaussagen möglich war. Die Strukturierung mittels Raster hat sich ebenfalls bewährt, da die Struktur des Kategorienrasters oft auch für die Gliederung der Textabschnitte übernommen werden konnte.

12.2.4 Evaluation der Ergebnisse und Reflexion der Zielerreichung

Den Forscherinnen ist es gelungen, alle vier Fragestellungen zu beantworten und somit auch eine Beantwortung der Hauptforschungsfrage vorzunehmen. Das erste Ziel, zu untersuchen, ob sich das auffällige Verhalten der Kinder in den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt,

Wahrnehmung, Konzentration/ Motivation, Gesundheit und Umgang mit Material verändert, wurde erreicht. Nach allen drei MP können die aktuellen Verhaltensprofile und damit einhergehend die daraus resultierenden Veränderungen dargestellt werden. Den Forscherinnen ist es jedoch nicht gelungen, die Veränderungen klar auf die UA zurückzuführen oder deren Einfluss darauf auszuschliessen. Grund dafür sind systemische Wechselwirkungen sowie das Fehlen einer Forschungsmethode, welche die Korrelation der Präsenz der UA sowie der Verhaltensänderung misst. Beim zweiten Forschungsziel wurde der Fokus auf das Zusammentragen und Ordnen von Massnahmen gelegt, welche LP und UA bei der Arbeit mit Kindern mit auffälligem Verhalten erfolgreich anwenden. Den Verfasserinnen gelang es, einen ersten Massnahmenkatalog zu generieren. Die vorgenommene Zielsetzung wird daher als erreicht betrachtet, obwohl Ergänzungen bei weiterführenden Forschungsarbeiten jederzeit gemacht werden könnten.

Weiter beabsichtigten die Verfasserinnen das Anforderungsprofil vom Kanton Aargau an eine UA durch wichtige Eigenschaften zu ergänzen und somit klar zu definieren. Es ist gelungen, wichtige Kompetenzen einer UA zusammenzutragen, zu ordnen und zu gewichten. Insofern ist das Ziel erreicht. Diese Eigenschaften sind jedoch noch keine Indikatoren. Um das Anforderungsprofil wirklich klar zu definieren, müssten die Forderungen der LP als klare Indikatoren erläutert werden.

Unter dem Fokus der vierten und letzten Forschungsfrage ist es gelungen, Grenzen bei der Zusammenarbeit der LP und UA aufzuzeigen und deren Einfluss auf auffälliges Verhalten zu erörtern. Das Ziel wurde insofern erreicht, da die Sammlung besteht. Um die Grenzen abschliessend zu definieren, müsste die Forschung jedoch auch die Perspektive der UA berücksichtigen. Dies war jedoch keine Absicht in dieser Arbeit und hätte den zeitlichen Rahmen gesprengt.

12.2.5 Reflexion der Gütekriterien

Im Kapitel 5.3.1 beschreiben die Verfasserinnen sechs Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung. Sie dienen als Massstab, an welchem die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen werden kann. Ob die Verfasserinnen alle diese Kriterien einhielten, wird im Folgenden reflektiert.

Da das Forschungsvorgehen sowie die Methoden und Instrumente vor dem ersten MP konzipiert und beschrieben wurden (vgl. Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6), ist der Forschungsprozess nachvollziehbar. Auch die spezifischen Erläuterungen über die Planungen der MP, stellen forschungsrelevante Überlegungen begrifflich dar (vgl. Kapitel 6 und 8). Somit ist das Gütekriterium der Verfahrensdokumentation gut erfüllt.

Den Verfasserinnen ist bewusst, dass ihr eigenes Vorverständnis die Interpretation der Forschungsergebnisse beeinflusst. In der gesamten Forschungsarbeit achteten sie deshalb darauf, dass eigene Interpretationen als solche deklariert sind. Nach einem intensiven Literaturstudium wurden Hypothesen aufgestellt, auf die im Verlauf der Forschungsarbeit wiederum Bezug genommen wird. Durch das erneute Aufgreifen der Hypothesen und den Vergleich mit den gewonnenen Erkenntnissen generieren sie neue Annahmen, welche wiederum systematisch überprüft werden müssen. Der hermeneutische Zirkel (vgl. Kapitel 5.3.1) bleibt somit kontinuierlich in Gang und ist nach dieser Arbeit nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, in Kapitel 12.2.6 erörtern die Verfasserinnen weiterführende Forschungsoptionen.

Das Forschungsvorgehen war systematisch organisiert und orientierte sich an Forschungszielen und einem verbindlichen Zeitplan (vgl. Kapitel 5.4 und 5.7). Dieser strukturierte die Arbeit in einzelne Schritte, welche es den Forscherinnen ermöglicht haben, jederzeit die Übersicht und Kontrolle über die eigene Arbeit zu behalten. Die Regelgeleitetheit dieser Forschungsarbeit ist gewährleistet, weil das geplante Vorgehen im Zusammenhang mit den Forschungsmethoden und dem Forschungszeitplan dokumentiert wird.

Das Kriterium der Nähe zum Gegenstand ist nur teilweise erfüllt, da die Wirkung der UA nicht während dem Unterrichten mit dem Kind mit auffälligem Verhalten erforscht wurde. Weil die personenzentrierten Interviews in den Schulzimmern durchgeführt wurden, fand dieser Teil der Forschung in der natürlichen Lebenswelt der Betroffenen statt. Dass die Forscherinnen die Interaktion der UA mit den Kindern mit auffälligem Verhalten nicht näher betrachteten, ist sicherlich ein Kritikpunkt dieser Arbeit. Hier könnten weiterführende Untersuchungen im Rahmen einer anderen Forschungsarbeit anknüpfen.

Für die Beantwortung der Forschungsfragestellungen wählten die Verfasserinnen zwei Forschungsmethoden und Instrumente. Dies ermöglichte eine Forschung aus zwei methodischen Perspektiven, was den Blickwinkel erweitert und die Beantwortung der Fragestellung zulässt. Die Stärke der einen Methode, soll die Schwäche der anderen ausgleichen. Dies gelang insofern, dass die klaren und vergleichbaren Antworten, welche die Fragebogen lieferten, durch die ausführlichen Erläuterungen aus den Interviews ergänzt wurden. In einer Forschungsarbeit bräuchte es zudem auch eine Personentriangulation. Das heisst, mehrere Personen müssen dasselbe feststellen. In dieser Arbeit analysierten die Verfasserinnen nur die Sichtweisen von fünf LP. Diese blicken alle aus derselben Perspektive. Um eine Personentriangulation zu erreichen, müsste auch die Sicht der betroffenen Kinder, Klassen und UA erforscht werden.

In der traditionellen empirischen Forschung werden Objektivität, Reliabilität und Validität als zentrale Gütekriterien angestrebt. Die Objektivität wird insofern gewährleistet, als dass die Forschungsergebnisse nicht in Zusammenhang mit den Persönlichkeiten der Verfasserinnen gebracht werden. Die Forschungsinstrumente wurden neutral generiert und bei den Befragungen achteten die Interviewerinnen darauf, ihre eigene Meinung nicht in das Gespräch einfließen zu lassen. Die Ergebnisse werden auch als reliabel betrachtet, da die Forscherinnen glauben, dass das gleiche Forschungsdesign zum gleichen Resultat führt, sofern die gleichen Massnahmen im gleichen Forschungsfeld erneut erforscht würden.

Die Forschungsarbeit wird als teilweise valid bezeichnet, da die Verfasserinnen auf eine kommunikative Validierung verzichteten und nicht klar ist, ob das Forschungsergebnis auch aus der Perspektive einer UA oder einer anderen beteiligten Person gültig bleibt. Die verwendeten Methoden und Instrumente erachten die Forscherinnen jedoch als geeignet, um die Wirkung der UA auf Kinder mit auffälligem Verhalten zu untersuchen.

12.2.6 Weiterführende Forschungsoptionen

Aufgrund der generierten Forschungsergebnisse ergeben sich verschiedene Optionen für die Weiterforschung im Bereich Einsatz von UA bei Kindern mit auffälligem Verhalten. Grundsätzlich kann entweder das bestehende Design ausgebaut und optimiert oder ein neues Forschungskonzept anhand der Forschungsergebnisse dieser Arbeit aufgebaut werden.

Wird das bestehende Design erweitert, so kann mit den gleichen Instrumenten und Methoden über einen längeren Zeitraum geforscht werden. Beispielsweise lässt das vierteljährliche Erfassen der Verhaltensprofile über zwei Jahre eine genauere Aussage über die Veränderung in den einzelnen Kategorien zu. Allenfalls wäre so eine nachhaltige Wirkung auf einzelne Kategorien erkennbar.

Weiter könnte eine getrennte Betrachtung des Verhaltens mit und ohne Unterstützung der UA vorgenommen werden. So liesse sich beobachten, inwiefern sich das Verhalten während der Präsenzzeit einer UA verändert. Natürlich wäre auch dieses Resultat in Beziehung zu den ergriffenen Massnahmen zu bringen.

Wird das Forschungsfeld erweitert, so wären quantitative Erfassungen der Verhaltensprofile interessant. Diese müssten zudem mit der Präsenzzeit der UA in der Klasse in Verbindung gebracht werden.

Als weitere Option sehen die Verfasserinnen die qualitative Aufwertung der Forschungsinstrumente dieser Arbeit. Beispielsweise könnten die Indikatorenfragebogen erweitert und aufgrund von Rückmeldungen der LP abgeändert werden.

Zu erforschen gäbe es auch, ob die gesammelten Handlungsmöglichkeiten kindspezifisch anzuwenden sind oder ob sie unabhängig der persönlichen Faktoren wirken. Allgemein wäre es eine Möglichkeit, die Effektivität einzelner Massnahmen zu erforschen. Dafür müsste jeweils dieselbe Massnahme unter ähnlichen Bedingungen an mehreren Orten angewendet werden. Es könnte auch berücksichtigt werden, wie häufig, diese Handlungsmöglichkeit Verwendung findet.

In einer weiterführenden Forschungsarbeit müsste auch der Anzahl Lektionen, welche eine UA in einer Klasse verbringt, Beachtung geschenkt werden.

Zudem bräuchte es im Bereich Anforderungsprofil einer UA noch indikatorengestützte Untersuchungen. Das Ergebnis der vorliegenden Arbeit könnte als Ausgangslage dienen. Die für die Zusammenarbeit relevanten Eigenschaften müssten in einer nächsten Arbeit so definiert werden, dass sie als Indikatoren bei der Auswahl einer UA dienen und die Eigenschaften nicht mehr mit der subjektiven Wortbedeutung der LP gefüllt sind. Zudem wären diese Indikatoren auf ihre Relevanz und Wirksamkeit in der Praxis hin zu prüfen.

Um valide Forschungsergebnisse zu erhalten, müssten die Forschungsergebnisse kommunikativ validiert oder einer Personentriangulation unterzogen werden. Allgemein empfiehlt es sich, bei einem neuen und grösseren Forschungskonzept noch weitere triangulierende Methoden einzubauen. Beispielsweise könnten Videoanalysen von Lektionen mit einer UA genauere Forschungsergebnisse liefern und so auch die Nähe zum Gegenstand gewährleisten.

12.3 Konsequenzen für die (heil-)pädagogische Praxis

Im folgenden Abschnitt wird auf mögliche Konsequenzen für die (heil-)pädagogische Praxis eingegangen, welche diese Forschungsarbeit mit sich zieht.

Grundsätzlich steht die Frage im Raum, ob bei der Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten der Einsatz einer UA oder einer SHP sinnvoller ist. Für beide Möglichkeiten gibt es sowohl positive als auch negative Argumente. Es ist eine Tatsache, dass für einen bestimmten finanziellen Betrag, die UA mehr anwesend sein kann als eine SHP. Für den Beziehungsaufbau zu Kindern mit auffälligem Verhalten ist es sicherlich hilfreich, wenn die UA so häufig wie möglich präsent ist. Dies spricht somit eher für die UA als für die SHP, welche meist während einer oder zwei Lektionen pro Woche mit dem Kind arbeitet. Aus den Forschungsergebnissen geht jedoch hervor, dass schwerwiegende Auffälligkeiten von einer SHP bewusster und gezielter beeinflusst werden können, als von einer UA. Insbesondere, wenn ein Kind mehr als die Wertschätzung und Anerkennung einer UA braucht, wünschen sich die LP eine Fachperson mit pädagogischem Hintergrund.

Falls an der Förderung eines Kindes mit auffälligem Verhalten eine SHP und eine UA beteiligt sind, so sind momentan die Rollen und Aufgabenteilungen nicht klar geregelt. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit wäre möglicherweise auch dort erforderlich, was wiederum zu einer zusätzlichen zeitlichen Belastung der SHP aber auch der LP und UA führen würde.

Damit die UA überhaupt sinnvoll auf auffälliges Verhalten einwirken kann, müssen die LP aber auch alle anderen an der Förderung des Kindes beteiligten Personen dem Einsatz einer UA positiv gestimmt sein.

Eine vermehrte Unterstützung durch die UA könnte auch dazu führen, dass in Zukunft mehr Kinder in der Regelklasse integriert werden. Denn wie die Forschungsarbeit zeigt, darf die UA als eine Gelingensbedingung für die Integration von Kindern und Jugendlichen mit auffälligem Verhalten bezeichnet werden.

Für die SHP könnte ein vermehrter Einsatz von UA aber eine Veränderung des Berufsauftrages in der Arbeit mit Kindern mit auffälligem Verhalten bedeuten. Beim Einsatz der UA und einer SHP wäre es in Zukunft möglich, dass die SHP diagnostiziert und die Förderplanung zusammenstellt und danach eine UA für die Ausführungen instruiert. Die konkrete Arbeit mit dem Kind würde daher mehrheitlich von der UA übernommen.

Würde der Kanton in Zukunft mehr Mittel für den Einsatz von UA sprechen, so entstünde auch die Gefahr der Stigmatisierung von gewissen Kindern. Indem die LP unbedingt eine UA in ihrem Unterricht haben möchte, wird Kindern möglicherweise vorschnell auffälliges Verhalten zugeschrieben.

Allgemein bringt es sicherlich wenig, wenn man flächendeckend in allen Klassen eine UA einsetzen würde. Unter bestimmten Umständen und mit der nötigen Bereitschaft der LP kann eine Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten durch den Einsatz einer UA positiv unterstützt werden.

13 Schlusswort

Mit dieser Masterarbeit ist es den Verfasserinnen gelungen, erste Forschungsergebnisse bezüglich des Einsatzes von UA bei Kindern mit auffälligem Verhalten zu liefern. Aufgrund des kleinen Forschungsfeldes und der qualitativen Aussagen muss dieser Bereich sicherlich noch weiter erforscht werden. Trotzdem glauben die Verfasserinnen, dass sie im Rahmen ihrer Arbeit zeigen konnten, dass eine UA eine LP sowie die ganze Klasse kurzfristig entlasten kann. Dies ist beispielsweise möglich, wenn das auffällige Verhalten eines Kindes durch ihr Wirken aufgefangen wird.

Wie erläutert, hängt der Einfluss der UA maßgeblich von unterschiedlichen Wechselwirkungen ab. Persönliche Kompetenzen, die Ansprüche der LP aber auch Ausprägungen des auffälligen Verhaltens der Kinder und Jugendlichen, spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Offenheit für eine Zusammenarbeit ist die Grundlage, welche von Seiten der LP sowie der UA erfüllt sein muss.

Diese Forschungsarbeit wird abgeschlossen mit einem Gedicht, welches sich an unterschiedliche Empfänger adressieren lässt. Einerseits könnte es von einem Kind an eine UA oder LP geschrieben werden. Andererseits ist es aber auch denkbar, dass es die Wünsche einer LP an eine UA oder umgekehrt offen legt.

„Ich will, dass du mir zuhörst, ohne über mich zu urteilen.
Ich will, dass du deine Meinung sagst, ohne mir Ratschläge zu erteilen.
Ich will, dass du mir vertraust, ohne etwas zu erwarten.
Ich will, dass du mir hilfst, ohne für mich zu entscheiden.
Ich will, dass du für mich sorgst, ohne mich zu erdrücken.
Ich will, dass du mich siehst, ohne dich in mir zu sehen.
Ich will, dass du mich umarmst, ohne mir den Atem zu rauben.
Ich will, dass du mir Mut machst, ohne mich zu bedrängen.
Ich will, dass du mich hältst, ohne mich festzuhalten.
Ich will, dass du mich beschützt, aufrichtig.
Ich will, dass du dich näherst, doch nicht als Eindringling.
Ich will, dass du all das kennst, was dir an mir missfällt,
dass du es akzeptierst, versuch es nicht zu ändern.
Ich will, dass du weisst, dass du heute auf mich zählen kannst,
bedingungslos“

(Jorge Bucay; zitiert in Fischer, 2009, S. 91).

In diesem Sinne schliessen die Verfasserinnen ihre Forschungsarbeit ab. Ihr Interesse an weiteren Erkenntnissen bezüglich UA und Kindern mit auffälligem Verhalten bleibt bestehen. Weiter sind sie überzeugt, dass diesbezüglich eine Weiterentwicklung sowie ein pädagogisches Umdenken stattfinden kann und durch die Ressourcenfokussierung neue integrative Wege für Kinder mit auffälligem Verhalten entstehen.

Beide Forscherinnen haben diese Arbeit mit Interesse und persönlichem Elan verfasst und insbesondere den Kontakt mit den betroffenen LP als Bereicherung empfunden. Die engagierte Mitarbeit aller LP am Forschungsprojekt, wissen die Verfasserinnen sehr zu schätzen.

Literaturverzeichnis

- Adebahr-Thomas, J., Seemann, K. (1998). *Verhaltensauffällig? Verhaltensgestört? Historische und aktuelle Überlegungen zur Situation sogenannter verhaltensauffälliger und verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher*. Bremerhaven: Amt für Jugend und Familie: Verlag für neue Wissenschaft GmbH.
- Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Barth, D. (2009). *Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten in der Schule als Probleme der sozialen Ordnung*. VHN 4, 78.Jg S. 321-333. Ernst Reinhard Verlag München Basel.
- Barth, D. (2010). *Gruppentheoretische Konzepte und ihre Anwendung im pädagogischen Alltag*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1.
- Baumann, M. (2009). *Aufwachsen und selbständig werden in schwierigen Zeiten*. In Ch. Meyer Rey (Hrsg.), *Schwierige Zeiten – schwierige Kinder. Von Herausforderungen für Kinder und Jugendliche durch Globalisierung und Neoliberalismus*. (S. 112-133). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- BKS. (2011). *Richtlinien für die Verwendung von Zusatzlektionen in den Schuljahren 2011/2013*. Aarau: Departement Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Volksschule.
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln. Grundlagen, Erfassungsmodell und Hilfsmittel*. (2. Überarbeitete Auflage). Donauwörth: Auerverlag GmbH und Luzern: Comenius Verlag AG.
- Bleidick, U. (2000). *Medizinisches Modell*. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 183-189). Bern: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Crain, F. (2009). *Vom schwierigen Kind zu den schwierigen Verhältnissen*. In Ch. Meyer Rey (Hrsg.), *Schwierige Zeiten – schwierige Kinder. Von Herausforderungen für Kinder und Jugendliche durch Globalisierung und Neoliberalismus* (S. 15 - 37). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- Ettrich, C., Ettrich, K. (2006). *Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Flitner, A. (1982). *Johann Amos Comenius: Grosse Didaktik. Die vollständige Kunst, alle Menschen alles zu lehren*. 5. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
- Florin, M., Jünger, R. (2010). *Verhaltensstörungen/ Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich: Begrifflichkeit*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1.
- Filippini, C. (2008). *Zusammenfassung Denkansätze in der Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1.
- Filippini, C., Strasser, U. (2008). *Grundbegriffe und Denkmodelle in der Heil- und Sonderpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1.
- Filippini, C., Strasser, U. (2008). *Personenzentrierter Denk- und Handlungsansatz*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1.

- Frei, R. (2008). *Zusammenfassung der Denkansätze*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1.
- Fischer, A. (2009). *...ich hab nur mich und das ist nicht genug...* In Ch. Meyer Rey (Hrsg.), *Schwierige Zeiten – schwierige Kinder. Von Herausforderungen für Kinder und Jugendliche durch Globalisierung und Neoliberalismus* (S. 89-105). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- Giger, S. (2010). *Volksschule in bewährten Strukturen stärken*. Schulblatt Aargau Solothurn, 12, 20.
- Gyseler, D. (2011). *Temperament. Neurobiologische Grundlagen und der Einfluss auf das lebenslange Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1.
- Halfhide, T., Frei, M., Zingg, C. (2009). *Teamteaching. Wege zum guten Unterricht*. (3. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Herschkowitz, N. (2007). *Was stimmt? Das Gehirn. Die wichtigsten Antworten*. Freiburg i. B.: Harder Spektrum.
- Hollenweger, J., Lienhard, P. (2007). *Schulisches Standortgespräch* (6. korrigierte Auflage 2009). Schweiz: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Huber, B. (2000). *Team-Teaching Bilanz und Perspektiven. Eine empirische Untersuchung im Kärntner Volksschulbereich/ Integrationsklassen (Schuljahr 1998/99) zur Thematik Problematik der Zusammenarbeit im Zweierteam*. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften.
- Hubschmid-Rohner, N., Kohler, R., Schierscher, A. (2009). *Aggressiv-gewalttätiges Verhalten als Verhaltensstörung: Die Darstellung von Kindern und Jugendlichen mit aggressiv-gewalttätigem Verhalten im Spielfilm der letzten dreissig Jahre*. Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, S. 15-20.
- Julius, H., Goetze H. (2000). *Resilienz*. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 294-304). Bern: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Jäncke, L. (2011). *Von Hirnprozessen zum Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Lehrstuhl für Neuropsychologie. Universität Zürich.
- Lütolf Bellet, A. (2010). *Gewalt und Mobbing. Erklärungsansätze und Handlungsstrategien*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Myschker, N. (2002). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen*. (4. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Myschker, N. (2008). *Interaktionspädagogischer Ansatz*. In M. A. Vernooij & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört!?* (S.61- 81). (2. Auflage). Zürich: Ferdinand Schöningh Verlag.
- Nussbeck, S. (2006). *Einführung in die Beratungspsychologie*. München: Reinhardt UTB, S. 51-81.
- Preuss-Lausitz, U. (2005). *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der sozialen Entwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz Sonderpädagogik.
- Regierungsrat des Kantons Luzerns. (2007). *Verordnung Sonderschulung*. Luzern: Kanton Luzern.
- Schneider, S. (2004). *Entwicklungspsychologische Grundlagen*. In S. Schneider (Hrsg.), *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen*. Berlin; Springer Verlag.

- Schnell, P., Hill, P., Esser, E. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (8. Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Textor, A. (2007). *Analyse des Unterrichts mit "schwierigen" Kindern. Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Traxler, H. (1983). In M. Klant (Hrsg.), *SchulSpott. Karikaturen aus 2500 Jahren Pädagogik*. Hannover: Fackelträger-Verlag.
- Uhlhaas, P., Konrad, K. (2011). *Das adoleszente Gehirn. Anders im Kopf*. NZZ am Sonntag. 25. September 2011. S. 61.
- Vernooij, M. (2000). *Verhaltensstörungen*. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S.32-43). Bern: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Wertli, E. (2009). *Das system-ökologische Paradigma*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1.
- Wirz, U. (2010). *Das psychoanalytische Persönlichkeitsmodell in seiner Bedeutung für das Verständnis von Interaktionsprozessen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1.
- Wirz, U. (2010). *Verhaltensmodifikation-eine Interventionsstrategie bei Verhaltensstörungen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1.
- Wolfisberg, C. (2011). *Heilpädagogik und das Gehirn. Historische Annäherung an ein ambivalentes Verhältnis*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Departement 1.

Literatur aus dem Internet

- BKS. (2011). Die einzelnen Massnahmen. Internet:
http://www.ag.ch/bks/de/pub/aktuell/laufende_projekte/staerkung_volksschule/massnahmen.php
[28.05.11].
- Wikipedia (2011). *Testosteron*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Testosteron> [19.06.11].

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Die Begrifflichkeit im Wandel der Zeit (Vernoij in Borchert, 2000, S.32)	5
Abbildung 2 – Karrikatur zur Gerechtigkeit (Traxler in Klant, 1983)	13
Abbildung 3 – Gehirn	15
Abbildung 4 – Qualitative Designs	34
Abbildung 5 – Zeitplan Datenerhebung	36
Abbildung 6 – MP1 Verhaltensprofil aus dem KG	46
Abbildung 7 – MP1 Verhaltensprofil aus der US	47
Abbildung 8 – MP1 drei Verhaltensprofile aus der OS 1	47
Abbildung 9 – MP1 drei Verhaltensprofile aus der OS 1	48
Abbildung 10 – Quantitative Erfassung von Kompetenzen einer UA	49
Abbildung 11 – MP2 Verhaltensprofil aus der KG	55
Abbildung 12 – MP2 Verhaltensprofil aus der US	56
Abbildung 13 – MP2 drei Verhaltensprofile aus der OS 1	58
Abbildung 14 – MP2 zwei Verhaltensprofile aus der OS 2	59
Abbildung 15 – Gewichtung der geforderten Eigenschaften einer UA	66
Abbildung 16 – MP3 Verhaltensprofil aus der KG	75
Abbildung 17 – MP3 Verhaltensprofil aus der US	75
Abbildung 18 – MP3 Verhaltensprofil A aus der OS 1	76
Abbildung 19 – MP3 Verhaltensprofil B aus der OS 1	76
Abbildung 20 – MP3 Verhaltensprofil C aus der OS 1	77
Abbildung 21 – MP3 Verhaltensprofil A aus der OS 2	77
Abbildung 22 – MP3 Verhaltensprofil B aus der OS 2	78

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 – Herleitung der sechs Kategorien aus dem schulischen Standortgespräch	18
Tabelle 2 – Zielsystem der Forschung	40
Tabelle 3 – Kategorienraster für die Massnahmen von LP und UA	49
Tabelle 4 – Kategorienraster für die Grenzen der Zusammenarbeit mit einer UA	51
Tabelle 5 – Zeitplan Stärkung Volksschule	101
Tabelle 6 – Antworten der Kantone zum Thema Unterrichtsassistenten	102
Tabelle 7 - Kategorienraster für angewendete Massnahmen von LP und UA	181
Tabelle 8 – Sammlung von wichtigen Eigenschaften einer UA	185
Tabelle 9 – Gewichtung von Eigenschaften einer UA	185
Tabelle 10 – Kategorienraster für Aussagen über die Eigenschaften einer UA	186
Tabelle 11 – Kategorienraster mit Aussagen zu Grenzen beim Einsatz einer UA	188
Tabelle 12 – Kategorienraster mit Aussagen zu Optimierungsvorschlägen beim Einsatz einer UA ..	192
Tabelle 13 – Kategorienraster mit Aussagen zu Vorteilen beim Einsatz einer UA	193

Anhang

Hier können die im Fliesstext erwähnten Dokumente gesichtet werden.

I Unterrichtsassistenzen

I.I Zeitplan der “Stärkung Volksschule”

Tabelle 5 – Zeitplan Stärkung Volksschule

10.06.2010 - 10.09.2010	Vernehmlassung Botschaft
Dezember 2010	Zustellung Botschaft an Grossen Rat
März 2011	1. Beratung Grosser Rat
August 2011	Zusatzlektionen an 77 Schulen (unter anderem auch UA)
November 2011	2. Beratung Grosser Rat
März 2012	Volksabstimmung
01.08.2013	Inkraftsetzung zweijähriger Kindergarten, Assistenzen, Zusatzlektionen, regionale Spezialklassen
01.08.2014	Inkraftsetzung System 6 Jahre Primarstufe, 3 Jahre Oberstufe

(vgl. BKS, 28.05.2011)

I.II Anstellungsbedingungen für die Zusatzlektionen

Die UA sind von den Gemeinden mit einem Stundenlohn von 35 Franken angestellt. In diesem Betrag sind sämtliche Sozialabgaben eingeschlossen. Der Kanton beteiligt sich an diesem Lohn mit einem Anteil von 65%, was 22.75 Franken entspricht. Die Anstellungsbehörde regelt die Unterstellung der Assistenzperson. Sinnvollerweise wird sie der Schulleitung unterstellt, welche den Aufgabenbereich in Absprache mit den beteiligten Lehrpersonen festlegt. Während des Unterrichts richtet sich die UA nach den Anordnungen der Lehrperson (vgl. BKS, 2011, S. 3).

I.III **Unterrichtsassistenzen in Deutschschweizer Kantonen**

Mittels Brief, welcher im Anhang unter Punkt II.II abgelegt ist, wurde bei allen Deutschschweizer Kantonen nachgefragt, ob sie Unterrichtsassistenzen einsetzen und wenn ja, ob allfällige Erfahrungsberichte vorliegen. Die Antworten der jeweiligen Kantonsvertretungen wurden in einer Tabelle zusammengefasst und dienen als Grundlage für das Kapitel 3.2.2. Da nicht alle Kantone antworteten, ist die Tabelle nicht vollständig und beschränkt sich auf die Rückmeldungen der aufgelisteten Kantone.

Tabelle 6 – Antworten der Kantone zum Thema Unterrichtsassistenz

Kt.	Aussagen zu UA	Evaluation	Quelle
Appenzell Ausserrhoden	Offiziell kennt der Kanton den Einsatz von UA nicht (Ausnahme integrierte Sonderschulung und Sonderschule). Das Thema soll nun aufgenommen werden.	keine	Walter Klauser Leiter Amt für Volksschule und Sport
Basel Stadt	Praktikantinnen der FMS und aus dem Bereich Betreuung, Studierende im Bereich Sozialpädagogik, Zivildienstleistende	Nein, wir haben nur unsystematische Rückmeldungen aus der Praxis: Die Praktikantinnen sind im Allgemeinen sehr beliebt.	Hans Georg Signer
Basel Land		keine	Amt für Volksschulen
Bern	Keine; Der Kanton prüft, ob künftig welche eingesetzt werden	keine	Silvia Bader
Freiburg	Im deutschsprachigen Teil des Kantons werden keine UA eingesetzt. Seit diesem Schuljahr werden Studentinnen des Heilpädagogischen Instituts der Uni Freiburg, welche ihr studienintegriertes Praktikum machen, bei Schülerinnen und Schülern mit einer körperlichen Behinderung oder mit Störungen im Spektrum Autismus eingesetzt als sog. Nicht-Unterrichtendes Personal.	keine	Tina Schmid
Glarus	keine	keine	Andrea Glärner
Graubün- den	keine	keine	Bazzell Dany

Luzern	<p>Unterrichtsassistenzen, Ja (siehe Verordnung über die Sonderschulung Paragraph 14 a)</p> <p>§ 14a3</p> <p>Zur Vermeidung oder Aufschiebung einer Sonderschulung kann die Dienststelle Volksschulbildung präventive Massnahmen, wie zusätzliche Lektionen, Klassenhilfen oder Klassenassistenzen in Regelklassen, bewilligen (Regierungsrat des Kanton Luzerns, 2007, S. 4).</p>	keine	Cécile Wyrsch
Obwalden	Zusätzlich zur SHP, wenn ein Kind mit körperlicher oder geistiger Behinderung integrativ gefördert wird.	keine	Lütolf Peter
Schaffhausen	Keine integrative Schulungsform für Kinder mit sehr auffälligem Verhalten	keine	Rita Hauser
Solethurn	<p>Im Kanton Solothurn werden an den Regelklassen der Volksschule und im Kindergarten bei Klassen, die die obere Richtzahl überschreiten, Assistenzlektionen gewährt. Diese werden in der Regel von Lehrpersonen erteilt, welche über ein Diplom für den Unterricht am Kindergarten oder an der Volksschule verfügen.</p> <p>Seniorenhilfe Schule (SHS)</p> <p>Seniorinnen und Senioren arbeiten unentgeltlich in Regelklassen der Volksschule und des Kindergartens. Es steht die Förderung der Beziehungen zwischen den Generationen im Vordergrund, nicht der schulische Aspekt. Für den freiwilligen Einsatz im Klassenzimmer werden keine pädagogischen Fachkenntnisse vorausgesetzt. Einsatzzeit und -dauer der SHS werden in Absprache mit der Klassenlehrperson festgelegt. Das Projekt wurde im Jahr 2007 im Schulhaus Brühl in Solothurn lanciert. Inzwischen unterstützen Seniorinnen und Senioren nicht nur in verschiedenen Schulhäusern der Stadt Solothurn die Arbeit der Unterrichtenden, sondern auch in Derendingen, Deitingen Langendorf, Oberdorf, Rüttenen, Bettlach, Luterbach, Lohn-Ammannsegg, Zuchwil. Das Projekt „Seniorenhilfe Schule (SHS)“ wird von der Pro-Senectute Kanton Solothurn, dem Kulturfonds des Kantons Solothurns und von Sponsoren unterstützt.</p> <p>An Sonderschulen ist der Einsatz von Schulhilfen (im Sinne von Unterrichtsassistenzen) möglich. Schulhilfen unterstützen die zuständigen Lehrpersonen im Unterricht und sind auch in körperunterstützenden Bereichen tätig.</p> <p>Es werden Schulhilfen eingesetzt mit einem Lehrdiplom bzw. Abschluss in Sozialpädagogik und solche ohne Diplom.</p>	Auf kantonaler Ebene wurde bis zum heutigen Zeitpunkt keine Evaluation durchgeführt.	Leiterin Administration des Departements für Bildung und Kultur, Liliane Steiner/ Mail von Ursula von Burg Stv. Abteilungsleiterin Schulbetrieb

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">St. Gallen</p>	<p>In unserem Kanton St. Gallen werden in einigen wenigen Gemeinden Klassenassistenzen eingesetzt.</p> <p><i>Beispiel der Primarschule Kaltbrunn:</i></p> <p><i>Wir setzen an unserer Schule Klassenassistenzen ohne pädagogische Ausbildung seit knapp zwei Jahren ein und haben bisher fast ausschliesslich positive Erfahrungen gemacht. Klassenassistent ist bei uns ein ergänzendes Angebot zur individuellen Unterstützung von einzelnen Kindern oder von kleinen Gruppen im Rahmen des normalen Unterrichts. Aufgabe der KA ist es, Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf und deren Lehrpersonen im Schulalltag mit helfenden Tätigkeiten zu unterstützen. Ziele können sein:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung der schulischen Anforderungen während des Unterrichts.</i> - <i>Betreuung und Unterstützung von einzelnen Schülerinnen und Schülern in Bezug auf das Verhalten, damit der Unterricht der Klassen- oder Fachlehrperson nicht gestört wird.</i> - <i>Unterstützung der Lehrperson bei Klassen mit grosser Unruhe, bei sehr heterogenen Klassen oder in besonderen Situationen.</i> - <i>In Ausnahmefällen Unterstützung von Kindern mit Behinderungen zur Bewältigung des Schulalltags.</i> <p><i>Es ist grundsätzlich nicht vorgesehen, dass die Klassenassistent pädagogische Aufgaben übernimmt. Allerdings handeln wir pragmatisch: Wir nutzen die vorhandenen Ressourcen. Es steht den Beteiligten (Klassenlehrpersonen, Klassenassistent) frei, in gegenseitiger Absprache auch pädagogische Aufträge (unter Anleitung) zu erteilen und zu übernehmen. Die Erfahrung zeigt, dass dies die Klassenassistent gerne macht und die Beteiligten (Kinder, Lehrpersonen) davon profitieren. Weiter wird die Klassenassistent nicht immer nur für den ursprünglich vorgesehenen Auftrag eingesetzt. Die Klassenassistent betreut unter Umständen während einer Sequenz durchaus auch einmal Kinder, für welche der Einsatz gar nicht vorgesehen ist, wenn das betroffene Kind in diesem Moment beispielsweise nicht auf Betreuung angewiesen ist.</i></p>	<p>Unsystematische Rückmeldungen/ Erfahrungsberichte (vgl. Schule Kaltbrunn)</p>	<p>Hans Anderegg Bildungsdepartement Amt für Volksschule</p> <p>Hugo Gort, Schulleitung Kindergarten und Primarschule Kaltbrunn</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Thurgau</p>	<p>Im Kanton Thurgau haben die Schulgemeinden für den sonderpädagogischen Bereich einen Pauschalbetrag zur Verfügung. Mit diesem können die Schulen je nach Situation und Bedarf ausgebildete SHP oder Unterrichtsassistenzen/Klassenhilfen für die Betreuung von integrierten Kindern mit besonderem Förderbedarf anstellen.</p>	<p>keine</p>	<p>Amt für Volksschule Heiner Teuteberg</p>

Uri	<p>Die persönlichen Assistenzen müssen keine pädagogische Ausbildung aufweisen. Die Aufgaben der persönlichen Assistenzen umfassen je nach Bedarf: Betreuungsaufgaben als unterrichtsbegleitende, unterstützende oder pflegerische Tätigkeiten im Unterricht und bei Schulanlässen.</p> <p>Die persönliche Assistenz muss über keine spezifische Ausbildung verfügen, jedoch für die Betreuung der betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schülers geeignet sein. Die Vorgaben sind festgehalten in Artikel 14 der Richtlinien zur Sonderpädagogik von Kindern und Jugendlichen von 0 bis 20 Jahre.</p> <p>Im Kanton Uri werden Unterrichtsassistenzen (so genannte persönliche Assistenzen) nur im Zusammenhang mit der Integrativen Sonderschulung eingesetzt. Die persönliche Assistenz bezweckt, dass die Schülerin oder der Schüler im Umgang mit der Behinderung soweit wie möglich selbständig wird und dass Beeinträchtigungen, die durch die Behinderung bedingt sind, aufgefangen werden können.</p>	keine	Beat Spitzer
Wallis	Klassenassistenzen werden für die Integration von Kindern mit körperlichen- und geistigen Behinderungen eingesetzt.	keine	Catrine Abbe
Zug	keine	keine	Bachmann Werner
Zürich	Im Kanton Zürich können insbesondere bei integrierten Sonderschulungen Unterrichtsassistenzen eingesetzt werden.	keine	Philippe Dietiker, Bildungsdirekti on des Kantons Zürich

II Briefe

II.1 Brief an Schulen - Anfrage für Forschungsprojektteilnahme

Andrea Michel

Ort, im Mai 2011

Strasse Nr.

PLZ, Wohnort

Unterrichtsassistenzen – Was bewirken sie in der Praxis?

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir sind zwei Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Im Rahmen unserer Masterarbeit suchen wir Lehrpersonen, welche im kommenden Schuljahr Unterrichtsassistenzen einsetzen.

Da erwiesen ist, dass die Anwesenheit zweier Lehrpersonen auffälliges Verhalten hemmt, möchten wir herausfinden, ob dies auch durch den Einsatz der Unterrichtsassistenzen gelingt. Wir gehen folgender Forschungsfrage nach:

Inwiefern begünstigt die Einführung von Unterrichtsassistenzen die Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten?

Interessiert Sie unser Forschungsprojekt? Haben Sie mindestens zwei Kinder in der Klasse, welche nach Ihrer Wahrnehmung auffälliges Verhalten zeigen (mit oder ohne offizielle Diagnose)? Unter auffälligem Verhalten verstehen wir alles, was das Unterrichtsgeschehen stört. Bsp.: freche Bemerkungen, Schlagen anderer Kinder, ständiges Aufstehen, Verweigerung von Anweisungen... Wenn ja, suchen wir genau Sie!

Da wir selbst unterrichten und um die Belastung der Lehrpersonen wissen, versuchen wir Ihren Aufwand möglichst gering zu halten. Die vorgesehenen Verbindlichkeiten sowie ein grober Zeitplan sind dem Beiblatt zu entnehmen.

Fragen und Zusagen nehmen wir gerne per Mail entgegen. Selbstverständlich werden Sie bei einer Teilnahme über die Forschungsergebnisse informiert.

Wir freuen uns auf zahlreiche Antworten und grüssen Sie freundlich.

Andrea Michel und Daniela Frank

Beilage: Forschungsplan

Zeitplan und Verbindlichkeiten für das Forschungsprojekt

Folgende Verbindlichkeiten und der ungefähre Zeitplan wären mit einer Zusage einzugehen.

Zeitplan	Verbindlichkeiten	Beschreibung der Verbindlichkeiten	Geschätzter Zeitaufwand
Mai/ Juni	Ausfüllen eines Diagnosefragebogens	Die Lehrperson beantwortet einen kurzen Fragebogen über Kinder mit auffälligen Verhaltensweisen. Erfüllen die Kinder eine bestimmte Anzahl Kriterien, so kann die Klasse im Forschungsprojekt aufgenommen werden.	3 Minuten
Ende Juni	Die Projektleitung bestimmt welche Klassen am Forschungsvorhaben teilnehmen können.		
1. oder 2. Schulwoche	Ausfüllen eines Fragebogens und Bereitschaft für ein Interview	Die Lehrpersonen (und Assistenzpersonen) füllen einen detaillierten Fragebogen über das auffällige Verhalten der Kinder aus. Er dient als erste Standortbestimmung. Weiter werden Sie in einem Interview differenzierter zum Sachverhalt befragt.	Fragebogen pro Kind mit auffälligem Verhalten: ca. 10 Minuten Interview zur allgemeinen Situation: 30- 60 Minuten
ca. eine Woche vor Herbstferien	Erneutes Ausfüllen des gleichen Fragebogens und die Bereitschaft für ein zweites Interview	Die Lehrpersonen (und Assistenzpersonen) füllen den gleichen Fragebogen erneut aus. Weiter werden Sie in einem Interview zu ihren Erfahrungen mit Unterrichtsassistenzen befragt.	
ca. ein Monat nach den Herbstferien	Erneutes Ausfüllen des Fragebogens	Die Lehrpersonen (und Assistenzpersonen) füllen den Fragebogen ein drittes Mal aus. Nur bei starken Abweichungen oder Unklarheiten werden die Personen erneut in einem Interview befragt.	

II.II Brief an Kantone – Anfrage bezüglich Unterrichtsassistenzen

Andrea Michel
Strasse Nr.
PLZ, Wohnort

Ort, 20. Juni 2011

Masterarbeit: Unterrichtsassistenzen in der Volksschule

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir sind zwei Studierende der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) und sind zurzeit am Verfassen der Masterarbeit. In diesem Rahmen untersuchen wir, ob sich der Einsatz von Unterrichtsassistenzen ohne pädagogische Ausbildung auf Kinder mit auffälligem Verhalten an der Volksschule auswirkt. Da wir beide im Aargau unterrichten, beschränkt sich unser Forschungsfeld auf diesen Kanton. Wir möchten jedoch auch einen Blick über die Kantonsgrenze werfen. Deshalb haben wir an Sie folgende Fragen:

- Werden in ihrem Kanton ebenfalls Unterrichtsassistenzen eingesetzt?
- Falls ja, kennen Sie irgendwelche Evaluationsergebnisse bezüglich Unterrichtsassistenzen?

Für eine Antwort sind wir Ihnen schon jetzt dankbar.

Mit freundlichen Grüssen

Andrea Michel und Daniela Frank

III Fragebogen

III.I Aufnahmefragebogen – Fragebogen 0

Kontaktadresse der Lehrperson: _____

Name, Vorname: _____

E-Mail: _____

Tel.: _____

Klasse: _____ Stufe: _____ Schulort: _____

Wie viele Kinder der Klasse zeigen nach Ihrem subjektiven Empfinden auffälliges Verhalten?

- kein Kind
 ein Kind
 zwei Kinder
 mehr als drei Kinder

In welchen Situationen stört Sie dieses Verhalten besonders?

- bei Frontalunterricht
 bei Gruppenarbeiten
 bei individuellen Arbeitsphasen
 in Pausen
 bei speziellen Anlässen (Schulreisen, Projektwochen, etc.)
 sonstige: _____

Welche spezifischen Verhaltensmuster zeigen die Kinder, die mit ihrem Verhalten am meisten auffallen? Erinnern Sie sich an das letzte Quartal und kreuzen Sie alle Aussagen, die ein- oder mehrmals zutrafen an.

Das Kind...

Kind A Kind B Kind C

- stört den Unterricht.
- kommuniziert unangemessen (Ton, Wortwahl, Situation).
- ist in Streitereien verwickelt.
- toleriert und akzeptiert die Grenzen und Bedürfnisse anderer nicht.
- hat eine mangelnde Impulskontrolle.
- pflegt keinen sorgfältigen Umgang mit eigenem & fremdem Material.
- nimmt sich anders wahr als andere.
- geht mit Lebewesen (Menschen, Tiere oder Pflanzen) nicht angemessen um.
- hält sich nicht an Abmachungen, Regeln oder Spielregeln.
- gefährdet die eigene oder fremde Gesundheit (giftige Substanzen, Fehlerhafte Einschätzungen von Gefahren, usw.)

Kind A	Kind B	Kind C

Während wie vielen Lektionen werden an dieser Klasse Unterrichtsassistenzen eingesetzt und in welche Fächern?

Lektionen: _____ Fächer: _____

III.II Fragebogen 1 bis 3 Originale

III.II.I Original Fragebogen 1

Andrea Michel
Strasse, Nr.
PLZ, Wohnort

Ort, 28. Juli 2011

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Ein herzliches Dankeschön, dass Sie bei unserem Forschungsvorhaben mitmachen. Mit dem vorliegenden Fragebogen möchten wir pünktlich zum Schuljahresbeginn unsere Forschung starten. Wir laden Sie daher herzlich ein, diesen wenn möglich in der ersten Schulwoche auszufüllen. Denken Sie an das aktuelle Verhalten der ausgewählten Kinder. Nehmen Sie für jedes Kind einen separaten Fragebogen und stufen Sie auf der Skala von 1-6 folgende Aspekte ein. Falls eine Aussage nicht zu beurteilen ist, wählen Sie 0.

Als Bedingung wird vorausgesetzt, dass das Verhalten der Lernenden von normalen Verhaltenserwartungen abweicht. Folgende Kriterien müssen dabei erfüllt sein. Die Einschätzung darf subjektiv vorgenommen werden.

- Das Verhalten tritt häufig und über einen längeren Zeitraum hinweg auf.
- Das Verhalten tritt unter unterschiedlichen Bedingungen in unterschiedlichen Situationen beziehungsweise in mindestens zwei verschiedenen Settings auf.
- Das Benehmen kann langfristig ohne Behandlung negative Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung haben.

Wir sind uns bewusst, dass die Zeit rund um den Schuljahresbeginn immer sehr hektisch ist. Trotzdem möchten wir Sie bitten, den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens Samstag, den 19. August 2011 per E- Mail oder Postweg an uns zu retournieren.

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und freundliche Grüsse

Andrea Michel und Daniela Frank

Fragebogen 1	August 2011
---------------------	-------------

Klasse: _____ Stufe: _____ Schulort: _____

Name der Lehrperson: _____

Initialen der Schülerin/des Schülers: _____ Geschlecht: m / w

6	5	4	3	2	1	0
immer	meistens	mehrheitlich	gelegentlich	selten	nie	nicht beurteilbar

Der Schüler / die Schülerin...

Kommunikation

	6	5	4	3	2	1	0
kommuniziert in einem angemessenen Tonfall.							
nutzt einen situationsgerechten Wortschatz.							
kommuniziert verbal und nonverbal kongruent.							
dominiert den Unterricht durch abschätzende Äusserungen.							
dominiert den Unterricht nonverbal durch Mimik und/ oder Gestik.							

Verhalten in der Umwelt

	6	5	4	3	2	1	0
kann angemessen Kontakt mit seinen Mitmenschen aufnehmen.							
lenkt vom Unterrichtsgeschehen ab.							
hält sich an vereinbarte Regeln/ Spielregeln.							
verhält sich bei Projekten/ Schulreisen kooperativ.							
ist in Streitereien verwickelt.							
setzt sich altersgemäss durch.							
respektiert fremde Werte, Normen und Kulturen.							
akzeptiert Stärken und Schwächen von Mitmenschen.							
pfl egt Beziehungen zu Gleichaltrigen.							
pfl egt einen respektvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren als Lebewesen.							

Wahrnehmung

	6	5	4	3	2	1	0
ist sich der eigenen Kräfte bewusst und setzt sie situationsgerecht ein.							
kontrolliert den eigenen Bewegungsdrang.							
führt Bewegungsabläufe gezielt aus.							
schätzt die eigenen Fähigkeiten richtig ein.							
merkt wann eine Mitteilung/ Äusserung angebracht ist.							
reagiert überempfindlich auf taktile Reize.							
kennt und respektiert die Grenzen anderer.							
versetzt sich in die Gefühlslage anderer (zeigt Empathie).							

Konzentration / Motivation	6	5	4	3	2	1	0
fokussiert die Aufmerksamkeit auf eine vorgegebene Tätigkeit während einer definierten Zeitspanne.							
bleibt irgendwo hängen und verliert Zusammenhänge.							
erledigt Aufträge in vorgegebener Zeit.							
agiert nach dem Lustprinzip.							
erfüllt Aufträge aus eigenem Antrieb.							
spricht auf Belohnungen / positive Verstärkungen an.							
begegnet seiner Umwelt neugierig und interessiert.							
adaptiert die Lernziele.							

Gesundheit	6	5	4	3	2	1	0
nimmt für die eigene Entwicklung schädliche Substanzen zu sich.							
schätzt Gefahren für sich und andere richtig ein.							
schützt sich vor gesundheitsschädigenden Situationen.							
zeigt Anzeichen für (psycho-)somatische Störungen.							
wird begleitet von beobachtbaren Ängsten oder Depressionen.							

Umgang mit Material	6	5	4	3	2	1	0
geht sorgfältig mit fremdem oder eigenem Material um.							
verliert oder vergisst eigenes oder fremdes Eigentum.							
schätzt Esswaren als Nahrungsmittel.							
entwendet fremdes Eigentum.							

Fragen zur Klasse

Wieso wird Ihrer Meinung nach eine Assistenzperson an dieser Klasse eingesetzt?
(mehrere Antworten sind möglich)

- Klassengröße
- Leistungen der Klasse sind im unteren Bereich
- Klassenführung ist aufgrund einzelner Kinder mit auffälligem Verhalten schwierig
- Klassenführung ist aufgrund der gesamten Konstellation eine Herausforderung.
- Aufgrund der Räumlichkeiten ist es für LP nicht möglich, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein.
- Die vom Lehrplan verlangten Inhalte erfordern eine intensive individuelle Betreuung.
- Sonstiges: _____

Wie viele Kinder der Klasse zeigen nach ihrem subjektiven Empfinden auffälliges Verhalten?

Anzahl Kinder: _____

In welchen Kategorien hat das Verhalten der erwähnten Kinder einen negativen Einfluss?
(mehrere Antworten sind möglich)

- auf das eigene Arbeitsverhalten des Kindes
- auf das Verhalten der ganzen Klasse
- auf die Atmosphäre im Klassenzimmer
- auf das Verhalten von einzelnen MitschülerInnen („MittläuferInnen“)
- auf die Stimmungslage/ Motivation von einzelnen MitschülerInnen
- auf die Unterrichtsqualität der Lehrpersonen/Fachpersonen
- auf die Stimmungslage / Motivation von Lehrpersonen / Fachpersonen
- Sonstige: _____

In welchen Situationen äussert sich das auffällige Verhalten?
(mehrere Antworten sind möglich)

- Frontalunterricht
- individuellen Arbeitsphasen
- Gruppenarbeiten
- Pause
- spezielle Anlässe/Projekte
- Sonstige: _____

Interviewtermine

Bitte senden Sie uns zusammen mit dem ausgefüllten Fragebogen auch mögliche Termine für das erste Interview. Es dauert maximal eine Stunde. Wir besuchen Sie gerne an Ihrem Schulort.

	17. 8.11	18.8.11	19.8.11	24.8.11	25.8.11	26.8.11
Ab 13.00-						
Ab 15.00						
Ab 16.00						
Ab 17.00						
Ab 18.00						
Ab 19.00						
Ab 20.00						

Falls Ihnen keinen dieser Termine passen wird, geben Sie doch bitte eigene Vorschläge an. Wir werden versuchen uns danach zu richten.

- 1. Termin: _____
- 2. Termin: _____
- 3. Termin: _____

III.II.II Original Fragebogen 2

Andrea Michel

Ort, im Oktober 2011

Strasse, Nr.

PLZ, Wohnort

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Das erste Quartal des Schuljahres ist vorbei. Wir hoffen Sie kehren nach den Herbstferien wieder erfolgreich in den Schulalltag zurück. Auch unser Forschungsprojekt nähert sich dem zweiten Messpunkt. Daher bitten wir Sie, den angehängten Fragebogen erneut auszufüllen und ihn uns bis spätestens Dienstag, den 18. Oktober 2011 per E-Mail oder Postweg zurückzusenden.

Denken Sie beim Ausfüllen an das aktuelle Verhalten der ausgewählten Kinder. Nehmen Sie für jedes Kind wiederum einen separaten Fragebogen und stufen Sie auf der Skala von 1-6 folgende Aspekte ein. Falls eine Aussage nicht zu beurteilen ist, wählen Sie 0.

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und freundliche Grüße

Andrea Michel und Daniela Frank

Fragebogen 2	Oktober 2011
---------------------	--------------

Klasse: _____ Stufe: _____ Schulort: _____

Name der Lehrperson: _____

Initialen der Schülerin/des Schülers: _____ Geschlecht: m / w

6	5	4	3	2	1	0
immer	meistens	mehrheitlich	gelegentlich	selten	nie	nicht beurteilbar

Der Schüler / die Schülerin...

Kommunikation

	6	5	4	3	2	1	0
kommuniziert in einem angemessenen Tonfall.							
nutzt einen situationsgerechten Wortschatz.							
kommuniziert verbal und nonverbal kongruent.							
dominiert den Unterricht durch abschätzende Äusserungen.							
dominiert den Unterricht nonverbal durch Mimik und/ oder Gestik.							

Verhalten in der Umwelt

	6	5	4	3	2	1	0
kann angemessen Kontakt mit seinen Mitmenschen aufnehmen.							
lenkt vom Unterrichtsgeschehen ab.							
hält sich an vereinbarte Regeln/ Spielregeln.							
verhält sich bei Projekten/ Schulreisen kooperativ.							
ist in Streitereien verwickelt.							
setzt sich altersgemäss durch.							
respektiert fremde Werte, Normen und Kulturen.							
akzeptiert Stärken und Schwächen von Mitmenschen.							
pfl egt Beziehungen zu Gleichaltrigen.							
pfl egt einen respektvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren als Lebewesen.							

Wahrnehmung

	6	5	4	3	2	1	0
ist sich der eigenen Kräfte bewusst und setzt sie situationsgerecht ein.							
kontrolliert den eigenen Bewegungsdrang.							
führt Bewegungsabläufe gezielt aus.							
schätzt die eigenen Fähigkeiten richtig ein.							
merkt wann eine Mitteilung/ Äusserung angebracht ist.							
reagiert überempfindlich auf taktile Reize.							
kennt und respektiert die Grenzen anderer.							
versetzt sich in die Gefühlslage anderer (zeigt Empathie).							

Konzentration / Motivation	6	5	4	3	2	1	0
fokussiert die Aufmerksamkeit auf eine vorgegebene Tätigkeit während einer definierten Zeitspanne.							
bleibt irgendwo hängen und verliert Zusammenhänge.							
erledigt Aufträge in vorgegebener Zeit.							
agiert nach dem Lustprinzip.							
erfüllt Aufträge aus eigenem Antrieb.							
spricht auf Belohnungen / positive Verstärkungen an.							
begegnet seiner Umwelt neugierig und interessiert.							
adaptiert die Lernziele.							

Gesundheit	6	5	4	3	2	1	0
nimmt für die eigene Entwicklung schädliche Substanzen zu sich.							
schätzt Gefahren für sich und andere richtig ein.							
schützt sich vor gesundheitsschädigenden Situationen.							
zeigt Anzeichen für (psycho-)somatische Störungen.							
wird begleitet von beobachtbaren Ängsten oder Depressionen.							

Umgang mit Material	6	5	4	3	2	1	0
geht sorgfältig mit fremdem oder eigenem Material um.							
verliert oder vergisst eigenes oder fremdes Eigentum.							
schätzt Esswaren als Nahrungsmittel.							
entwendet fremdes Eigentum.							

Fragen zur Unterrichtsassistenz

Für wie relevant halten Sie die folgenden Eigenschaften einer Unterrichtsassistenz?

Schreiben Sie hinter jede Eigenschaft eine Wertung zwischen 0 und 6 und markieren sie diejenigen Merkmale, welche Ihre Unterrichtsassistenz erfüllt.

0= nicht relevant, 1= wenig relevant, 6= sehr relevant

Eigenschaft		Eigenschaft	
Empathie/ Einfühlungsvermögen		Verlässlichkeit	
Flexibilität		Gelassenheit	
Reflexionsfähigkeit		Ähnliche Wellenlänge/Chemie	
Teamfähigkeit		Mutter oder Vater sein	
Belastbarkeit		Selbstständigkeit	
Konsequenz		Humor	
Bereitschaft sich an LP zu orientieren		Engagement/ Interesse	

Politische Fragen

Finden Sie es sinnvoll, dass der Kanton Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?

Ja

Nein

Wenn Sie die Wahl hätten zwischen keiner oder einer Unterrichtsassistenz ohne pädagogische Ausbildung, würden Sie sich erneut auf eine Zusammenarbeit einlassen?

Ja

Nein

III.II.III Original Fragebogen 3

Andrea Michel

Ort, im Oktober 2011

Adresse, Nr.

PLZ, Wohnort

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Herzlichen Dank nochmals, dass Ihr bei unserem Forschungsprojekt mitgemacht habt und euch für die Interviews zur Verfügung gestellt habt.

Da die Zeitspanne zwischen dem ersten und zweiten Messpunkt sehr kurz war, möchten wir mit einem dritten Messpunkt überprüfen, ob sich das Verhalten der Kinder seit den Herbstferien nochmals verändert hat. Wir bitten euch deshalb, den Fragebogen noch ein letztes Mal auszufüllen. Wir hoffen, dass dies trotz eurem vollen Programm möglich ist.

Interviews führen wir keine mehr durch, da dies euren sowie unseren zeitlichen Rahmen sprengen würde.

Herzlichen Dank für alles und mit lieben Grüßen

Andrea Michel und Daniela Frank

Fragebogen 3	Dezember 2011
---------------------	---------------

Klasse: _____ Stufe: _____ Schulort: _____

Name der Lehrperson: _____

Initialen der Schülerin/des Schülers: _____ Geschlecht: m / w

6	5	4	3	2	1	0
immer	meistens	mehrheitlich	gelegentlich	selten	nie	nicht beurteilbar

Der Schüler / die Schülerin...

Kommunikation

	6	5	4	3	2	1	0
kommuniziert in einem angemessenen Tonfall.							
nutzt einen situationsgerechten Wortschatz.							
kommuniziert verbal und nonverbal kongruent.							
dominiert den Unterricht durch abschätzende Äusserungen.							
dominiert den Unterricht nonverbal durch Mimik und/ oder Gestik.							

Verhalten in der Umwelt

	6	5	4	3	2	1	0
kann angemessen Kontakt mit seinen Mitmenschen aufnehmen.							
lenkt vom Unterrichtsgeschehen ab.							
hält sich an vereinbarte Regeln/ Spielregeln.							
verhält sich bei Projekten/ Schulreisen kooperativ.							
ist in Streitereien verwickelt.							
setzt sich altersgemäss durch.							
respektiert fremde Werte, Normen und Kulturen.							
akzeptiert Stärken und Schwächen von Mitmenschen.							
pfl egt Beziehungen zu Gleichaltrigen.							
pfl egt einen respektvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren als Lebewesen.							

Wahrnehmung

	6	5	4	3	2	1	0
ist sich der eigenen Kräfte bewusst und setzt sie situationsgerecht ein.							
kontrolliert den eigenen Bewegungsdrang.							
führt Bewegungsabläufe gezielt aus.							
schätzt die eigenen Fähigkeiten richtig ein.							
merkt wann eine Mitteilung/ Äusserung angebracht ist.							
reagiert überempfindlich auf taktile Reize.							
kennt und respektiert die Grenzen anderer.							
versetzt sich in die Gefühlslage anderer (zeigt Empathie).							

Konzentration / Motivation	6	5	4	3	2	1	0
fokussiert die Aufmerksamkeit auf eine vorgegebene Tätigkeit während einer definierten Zeitspanne.							
bleibt irgendwo hängen und verliert Zusammenhänge.							
erledigt Aufträge in vorgegebener Zeit.							
agiert nach dem Lustprinzip.							
erfüllt Aufträge aus eigenem Antrieb.							
spricht auf Belohnungen / positive Verstärkungen an.							
begegnet seiner Umwelt neugierig und interessiert.							
adaptiert die Lernziele.							

Gesundheit	6	5	4	3	2	1	0
nimmt für die eigene Entwicklung schädliche Substanzen zu sich.							
schätzt Gefahren für sich und andere richtig ein.							
schützt sich vor gesundheitsschädigenden Situationen.							
zeigt Anzeichen für (psycho-)somatische Störungen.							
wird begleitet von beobachtbaren Ängsten oder Depressionen.							

Umgang mit Material	6	5	4	3	2	1	0
geht sorgfältig mit fremdem oder eigenem Material um.							
verliert oder vergisst eigenes oder fremdes Eigentum.							
schätzt Esswaren als Nahrungsmittel.							
entwendet fremdes Eigentum.							

III.III Ausgefüllte Fragebogen

Um die Antworten der LP über die drei MP vergleichen zu können, wurden alle Daten in einem Fragebogen zusammengetragen. Die Nummer 1 repräsentiert die Antworten der LP aus dem ersten Fragebogen, während die Nummern 2 und 3 die Antworten aus den zweiten und dritten Fragebogen verkörpern.

III.III.I Ausgefüllte Fragebogen Kindergarten

Fragebogen 1, 2 und 3	August, Oktober und Dezember 2011
------------------------------	-----------------------------------

Klasse: KG

Schulort: W

Initialen der Schülerin/des Schülers: R.M

Geschlecht: m

Der Schüler / die Schülerin...

Kommunikation	6	5	4	3	2	1	0
kommuniziert in einem angemessenen Tonfall.			3		12		
nutzt einen situationsgerechten Wortschatz.				3	12		
kommuniziert verbal und nonverbal kongruent.		12		3			
dominiert den Unterricht durch abschätzende Äusserungen.			23	1			
dominiert den Unterricht nonverbal durch Mimik und/ oder Gestik.		123					

Verhalten in der Umwelt	6	5	4	3	2	1	0
kann angemessen Kontakt mit seinen Mitmenschen aufnehmen.				123			
lenkt vom Unterrichtsgeschehen ab.		1	23				
hält sich an vereinbarte Regeln/ Spielregeln.				2	13		
verhält sich bei Projekten/ Schulreisen kooperativ.							123
ist in Streitereien verwickelt.		1		23			
setzt sich altersgemäss durch.	1		23				
respektiert fremde Werte, Normen und Kulturen.				23	1		
akzeptiert Stärken und Schwächen von Mitmenschen.					123		
pfl egt Beziehungen zu Gleichaltrigen.				123			
pfl egt einen respektvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren als Lebewesen.			3	2	1		

Wahrnehmung	6	5	4	3	2	1	0
ist sich der eigenen Kräfte bewusst und setzt sie situationsgerecht ein.				123			
kontrolliert den eigenen Bewegungsdrang.			2	3	1		
führt Bewegungsabläufe gezielt aus.		2	3		1		
schätzt die eigenen Fähigkeiten richtig ein.				23	1		
merkt wann eine Mitteilung/ Äusserung angebracht ist.				3	12		

reagiert überempfindlich auf taktile Reize.	1	23					
kennt und respektiert die Grenzen anderer.				3	12		
versetzt sich in die Gefühlslage anderer (zeigt Empathie).			3	12			

Konzentration / Motivation

	6	5	4	3	2	1	0
fokussiert die Aufmerksamkeit auf eine vorgegebene Tätigkeit während einer definierten Zeitspanne.				123			
bleibt irgendwo hängen und verliert Zusammenhänge.				1	23		
erledigt Aufträge in vorgegebener Zeit.			2	3	1		
agiert nach dem Lustprinzip.	1	23					
erfüllt Aufträge aus eigenem Antrieb.				2	13		
spricht auf Belohnungen / positive Verstärkungen an.		1	2		3		
begegnet seiner Umwelt neugierig und interessiert.		123					
adaptiert die Lernziele.				23			1

Gesundheit

	6	5	4	3	2	1	0
nimmt für die eigene Entwicklung schädliche Substanzen zu sich.				1			23
schätzt Gefahren für sich und andere richtig ein.				23	1		
schützt sich vor gesundheitsschädigenden Situationen.							123
zeigt Anzeichen für (psycho-)somatische Störungen.			23	1			
wird begleitet von beobachtbaren Ängsten oder Depressionen.			2	3			1

Umgang mit Material

	6	5	4	3	2	1	0
geht sorgfältig mit fremdem oder eigenem Material um.				23	1		
verliert oder vergisst eigenes oder fremdes Eigentum.			1	23			
schätzt Esswaren als Nahrungsmittel.				23	1		
entwendet fremdes Eigentum.			1		23		

Fragen zur Klasse

Wieso wird Ihrer Meinung nach eine Assistenzperson an dieser Klasse eingesetzt?
(mehrere Antworten sind möglich)

- Klassengrösse
- Leistungen der Klasse sind im unteren Bereich
- Klassenführung ist aufgrund einzelner Kinder mit auffälligem Verhalten schwierig
- Klassenführung ist aufgrund der gesamten Konstellation eine Herausforderung.
- Aufgrund der Räumlichkeiten ist es für LP nicht möglich, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein.
- Die vom Lehrplan verlangten Inhalte erfordern eine intensive individuelle Betreuung.
- Sonstiges: _____

Wie viele Kinder der Klasse zeigen nach ihrem subjektiven Empfinden auffälliges Verhalten?

Anzahl Kinder: 2 _____

In welchen Kategorien hat das Verhalten der erwähnten Kinder einen negativen Einfluss?
(mehrere Antworten sind möglich)

- auf das eigene Arbeitsverhalten des Kindes
- auf das Verhalten der ganzen Klasse
- auf die Atmosphäre im Klassenzimmer
- auf das Verhalten von einzelnen MitschülerInnen („MitläuferInnen“)
- auf die Stimmungslage/ Motivation von einzelnen MitschülerInnen
- auf die Unterrichtsqualität der Lehrpersonen/Fachpersonen
- auf die Stimmungslage / Motivation von Lehrpersonen / Fachpersonen
- Sonstige: *Auf das Spiel der Kinder/ Sozialverhalten* _____

In welchen Situationen äussert sich das auffällige Verhalten?
(mehrere Antworten sind möglich)

- Frontalunterricht
- individuellen Arbeitsphasen
- Gruppenarbeiten
- Pause
- spezielle Anlässe/Projekte
- Sonstige: *Freispiel im und ausserhalb des Kindergartens* _____

Fragen zur Unterrichtsassistenz

Für wie relevant halten Sie die folgenden Eigenschaften einer Unterrichtsassistenz?

Schreiben Sie hinter jede Eigenschaft eine Wertung zwischen 0 und 6 und markieren sie diejenigen Merkmale, welche Ihre Unterrichtsassistenz erfüllt.

0= nicht relevant, 1= wenig relevant, 6= sehr relevant

Eigenschaft		Eigenschaft	
Empathie/ Einfühlungsvermögen	6	Verlässlichkeit	5
Flexibilität	5	Gelassenheit	6
Reflexionsfähigkeit	5	Ähnliche Wellenlänge/Chemie	5
Teamfähigkeit	5	Mutter oder Vater sein	0
Belastbarkeit	5	Selbstständigkeit	5
Konsequenz	6	Humor	4
Bereitschaft sich an LP zu orientieren	4	Engagement/ Interesse	6

Politische Fragen

Finden Sie es sinnvoll, dass der Kanton Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?

Ja

Nein

Wenn Sie die Wahl hätten zwischen keiner oder einer Unterrichtsassistenz ohne pädagogische Ausbildung, würden Sie sich erneut auf eine Zusammenarbeit einlassen?

Ja

Nein

(Ein bisschen Unterstützung ist besser als gar keine.)

III.III.II Ausgefüllte Fragebogen Unterstufe

Fragebogen 1, 2 und 3	August, Oktober und Dezember 2011
------------------------------	-----------------------------------

Klasse: *US*Schulort: *W*Initialen der Schülerin/des Schülers: *J.G*Geschlecht: *m*

Der Schüler / die Schülerin...

Kommunikation	6	5	4	3	2	1	0
kommuniziert in einem angemessenen Tonfall.				1	23		
nutzt einen situationsgerechten Wortschatz.				123			
kommuniziert verbal und nonverbal kongruent.			12			3	
dominiert den Unterricht durch abschätzende Äusserungen.			12	3			
dominiert den Unterricht nonverbal durch Mimik und/ oder Gestik.		12	3				

Verhalten in der Umwelt	6	5	4	3	2	1	0
kann angemessen Kontakt mit seinen Mitmenschen aufnehmen.				3	12		
lenkt vom Unterrichtsgeschehen ab.			123				
hält sich an vereinbarte Regeln/ Spielregeln.				123			
verhält sich bei Projekten/ Schulreisen kooperativ.		23					1
ist in Streitereien verwickelt.			23	1			
setzt sich altersgemäss durch.					23		1
respektiert fremde Werte, Normen und Kulturen.					23		1
akzeptiert Stärken und Schwächen von Mitmenschen.					23		1
pfllegt Beziehungen zu Gleichaltrigen.					3	12	
pfllegt einen respektvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren als Lebewesen.			3	2			1

Wahrnehmung	6	5	4	3	2	1	0
ist sich der eigenen Kräfte bewusst und setzt sie situationsgerecht ein.					23		1
kontrolliert den eigenen Bewegungsdrang.				1	23		
führt Bewegungsabläufe gezielt aus.					3	12	
schätzt die eigenen Fähigkeiten richtig ein.			1		23		
merkt wann eine Mitteilung/ Äusserung angebracht ist.				3	12		
reagiert überempfindlich auf taktile Reize.				23			1
kennt und respektiert die Grenzen anderer.					23		1
versetzt sich in die Gefühlslage anderer (zeigt Empathie).			3	2			1

Konzentration / Motivation	6	5	4	3	2	1	0
fokussiert die Aufmerksamkeit auf eine vorgegebene Tätigkeit während einer definierten Zeitspanne.					3	12	
bleibt irgendwo hängen und verliert Zusammenhänge.		2	13				
erledigt Aufträge in vorgegebener Zeit.					3	12	
agiert nach dem Lustprinzip.				23	1		
erfüllt Aufträge aus eigenem Antrieb.				3	12		
spricht auf Belohnungen / positive Verstärkungen an.		3	1		2		
begegnet seiner Umwelt neugierig und interessiert.		3	2	1			
adaptiert die Lernziele.		3				2	1

Gesundheit	6	5	4	3	2	1	0
nimmt für die eigene Entwicklung schädliche Substanzen zu sich.						23	1
schätzt Gefahren für sich und andere richtig ein.				3	2		1
schützt sich vor gesundheitsschädigenden Situationen.				3	2		1
zeigt Anzeichen für (psycho-)somatische Störungen.					23		1
wird begleitet von beobachtbaren Ängsten oder Depressionen.		1		2	3		

Umgang mit Material	6	5	4	3	2	1	0
geht sorgfältig mit fremdem oder eigenem Material um.				123			
verliert oder vergisst eigenes oder fremdes Eigentum.		23		1			
schätzt Esswaren als Nahrungsmittel.			3				12
entwendet fremdes Eigentum.						23	1

Fragen zur Klasse

Wieso wird Ihrer Meinung nach eine Assistenzperson an dieser Klasse eingesetzt?
(mehrere Antworten sind möglich)

- Klassengrösse
- Leistungen der Klasse sind im unteren Bereich
- Klassenführung ist aufgrund einzelner Kinder mit auffälligem Verhalten schwierig
- Klassenführung ist aufgrund der gesamten Konstellation eine Herausforderung.
- Aufgrund der Räumlichkeiten ist es für LP nicht möglich, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein.
- Die vom Lehrplan verlangten Inhalte erfordern eine intensive individuelle Betreuung.
- Sonstiges: *aggressives, unkontrollierbares Verhalten (Wegrennen, Widersetzen der Regeln)* _____

Wie viele Kinder der Klasse zeigen nach ihrem subjektiven Empfinden auffälliges Verhalten?

Anzahl Kinder: 2 _____

(Da die Klasse sich neu gebildet hat, sind die Sozialverhalten nach einer Woche schwierig zu beurteilen. Einiges wird sich nach der Gruppenbildungsphase sicherlich legen. Konzentrationschwächen, welche das Unterrichtsgeschehen nicht stark stören, zähle ich nicht dazu.)

In welchen Kategorien hat das Verhalten der erwähnten Kinder einen negativen Einfluss?
(mehrere Antworten sind möglich)

- auf das eigene Arbeitsverhalten des Kindes
- auf das Verhalten der ganzen Klasse
- auf die Atmosphäre im Klassenzimmer
- auf das Verhalten von einzelnen MitschülerInnen („MitläuferInnen“)
- auf die Stimmungslage/ Motivation von einzelnen MitschülerInnen
- auf die Unterrichtsqualität der Lehrpersonen/Fachpersonen
- auf die Stimmungslage / Motivation von Lehrpersonen / Fachpersonen
- Sonstige: _____

In welchen Situationen äussert sich das auffällige Verhalten?
(mehrere Antworten sind möglich)

- Frontalunterricht
- individuellen Arbeitsphasen
- Gruppenarbeiten
- Pause
- spezielle Anlässe/Projekte
- Sonstige: _____

Fragen zur Unterrichtsassistenz

Für wie relevant halten Sie die folgenden Eigenschaften einer Unterrichtsassistenz?

Schreiben Sie hinter jede Eigenschaft eine Wertung zwischen 0 und 6 und markieren sie diejenigen Merkmale, welche Ihre Unterrichtsassistenz erfüllt.

0= nicht relevant, 1= wenig relevant, 6= sehr relevant

Eigenschaft		Eigenschaft	
Empathie/ Einfühlungsvermögen	6	Verlässlichkeit	4
Flexibilität	4	Gelassenheit	4
Reflexionsfähigkeit	4	Ähnliche Wellenlänge/Chemie	4
Teamfähigkeit	4	Mutter oder Vater sein	2
Belastbarkeit	3	Selbstständigkeit	4
Konsequenz	5	Humor	3
Bereitschaft sich an LP zu orientieren	5	Engagement/ Interesse	5

Politische Fragen

Finden Sie es sinnvoll, dass der Kanton Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?

Ja

Nein

Wenn Sie die Wahl hätten zwischen keiner oder einer Unterrichtsassistenz ohne pädagogische Ausbildung, würden Sie sich erneut auf eine Zusammenarbeit einlassen?

Ja

Nein

III.III.III Ausgefüllte Fragebogen Oberstufe 1

Fragebogen 1, 2 und 3	August, Oktober und Dezember 2011
------------------------------	-----------------------------------

Klasse: OS 1

Schulort: A

Initialen der Schülerin/des Schülers: *Schüler A*

Geschlecht: m

Der Schüler / die Schülerin...

Kommunikation	6	5	4	3	2	1	0
kommuniziert in einem angemessenen Tonfall.			3	12			
nutzt einen situationsgerechten Wortschatz.				123			
kommuniziert verbal und nonverbal kongruent.				13	2		
dominiert den Unterricht durch abschätzende Äusserungen.				23	1		
dominiert den Unterricht nonverbal durch Mimik und/ oder Gestik.			3	2	1		

Verhalten in der Umwelt	6	5	4	3	2	1	0
kann angemessen Kontakt mit seinen Mitmenschen aufnehmen.				2	13		
lenkt vom Unterrichtsgeschehen ab.			3	12			
hält sich an vereinbarte Regeln/ Spielregeln.			1	23			
verhält sich bei Projekten/ Schulreisen kooperativ.		1	23				
ist in Streitereien verwickelt.		1	3	2			
setzt sich altersgemäss durch.				123			
respektiert fremde Werte, Normen und Kulturen.				123			
akzeptiert Stärken und Schwächen von Mitmenschen.				12	3		
pfl egt Beziehungen zu Gleichaltrigen.			1	23			
pfl egt einen respektvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren als Lebewesen.			12	3			

Wahrnehmung	6	5	4	3	2	1	0
ist sich der eigenen Kräfte bewusst und setzt sie situationsgerecht ein.				123			
kontrolliert den eigenen Bewegungsdrang.				1	23		
führt Bewegungsabläufe gezielt aus.				1	23		
schätzt die eigenen Fähigkeiten richtig ein.					123		
merkt wann eine Mitteilung/ Äusserung angebracht ist.					123		
reagiert überempfindlich auf taktile Reize.					23	1	
kennt und respektiert die Grenzen anderer.				2	13		
versetzt sich in die Gefühlslage anderer (zeigt Empathie).				23	1		

Konzentration / Motivation	6	5	4	3	2	1	0
fokussiert die Aufmerksamkeit auf eine vorgegebene Tätigkeit während einer definierten Zeitspanne.			1	2	3		
bleibt irgendwo hängen und verliert Zusammenhänge.			23		1		
erledigt Aufträge in vorgegebener Zeit.		1			23		
agiert nach dem Lustprinzip.			2	3	1		
erfüllt Aufträge aus eigenem Antrieb.			1		23		
spricht auf Belohnungen / positive Verstärkungen an.		12	3				
begegnet seiner Umwelt neugierig und interessiert.			123				
adaptiert die Lernziele.				2	3		1

Gesundheit	6	5	4	3	2	1	0
nimmt für die eigene Entwicklung schädliche Substanzen zu sich.					3		12
schätzt Gefahren für sich und andere richtig ein.			12	3			
schützt sich vor gesundheitsschädigenden Situationen.			12				3
zeigt Anzeichen für (psycho-)somatische Störungen.			3	2			1
wird begleitet von beobachtbaren Ängsten oder Depressionen.					3		12

Umgang mit Material	6	5	4	3	2	1	0
geht sorgfältig mit fremdem oder eigenem Material um.				12	3		
verliert oder vergisst eigenes oder fremdes Eigentum.			3	12			
schätzt Esswaren als Nahrungsmittel.				3	12		
entwendet fremdes Eigentum.		2	13				

Fragebogen 1, 2 und 3

August, Oktober und Dezember 2011

Klasse: OS 1

Schulort: A

Initialen der Schülerin/des Schülers: *Schüler B*

Geschlecht: m

Der Schüler / die Schülerin...**Kommunikation**

	6	5	4	3	2	1	0
kommuniziert in einem angemessenen Tonfall.		1	2	3			
nutzt einen situationsgerechten Wortschatz.				1	23		
kommuniziert verbal und nonverbal kongruent.			1	23			
dominiert den Unterricht durch abschätzende Äusserungen.					13	2	
dominiert den Unterricht nonverbal durch Mimik und/ oder Gestik.				123			

Verhalten in der Umwelt

	6	5	4	3	2	1	0
kann angemessen Kontakt mit seinen Mitmenschen aufnehmen.					123		
lenkt vom Unterrichtsgeschehen ab.			1	23			
hält sich an vereinbarte Regeln/ Spielregeln.				3	12		
verhält sich bei Projekten/ Schulreisen kooperativ.		1	23				
ist in Streitereien verwickelt.				23		1	
setzt sich altersgemäss durch.			1	23			
respektiert fremde Werte, Normen und Kulturen.			1	23			
akzeptiert Stärken und Schwächen von Mitmenschen.		1	2	3			
pfl egt Beziehungen zu Gleichaltrigen.				13	2		
pfl egt einen respektvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren als Lebewesen.		1	23				

Wahrnehmung

	6	5	4	3	2	1	0
ist sich der eigenen Kräfte bewusst und setzt sie situationsgerecht ein.			23	1			
kontrolliert den eigenen Bewegungsdrang.					123		
führt Bewegungsabläufe gezielt aus.				1	23		
schätzt die eigenen Fähigkeiten richtig ein.			3	12			
merkt wann eine Mitteilung/ Äusserung angebracht ist.				23	1		
reagiert überempfindlich auf taktile Reize.					23	1	
kennt und respektiert die Grenzen anderer.				13	2		
versetzt sich in die Gefühlslage anderer (zeigt Empathie).		1	23				

Konzentration / Motivation

	6	5	4	3	2	1	0
fokussiert die Aufmerksamkeit auf eine vorgegebene Tätigkeit während einer definierten Zeitspanne.					123		
bleibt irgendwo hängen und verliert Zusammenhänge.		123					
erledigt Aufträge in vorgegebener Zeit.				3	12		
agiert nach dem Lustprinzip.		23		1			
erfüllt Aufträge aus eigenem Antrieb.				23	1		
spricht auf Belohnungen / positive Verstärkungen an.			1	2	3		
begegnet seiner Umwelt neugierig und interessiert.			123				
adaptiert die Lernziele.					23		1

Gesundheit

	6	5	4	3	2	1	0
nimmt für die eigene Entwicklung schädliche Substanzen zu sich.					1		23
schätzt Gefahren für sich und andere richtig ein.		1	23				
schützt sich vor gesundheitsschädigenden Situationen.		1					23
zeigt Anzeichen für (psycho-)somatische Störungen.			23				1
wird begleitet von beobachtbaren Ängsten oder Depressionen.			1	23			

Umgang mit Material

	6	5	4	3	2	1	0
geht sorgfältig mit fremdem oder eigenem Material um.				1	23		
verliert oder vergisst eigenes oder fremdes Eigentum.		2	13				
schätzt Esswaren als Nahrungsmittel.		12	3				
entwendet fremdes Eigentum.				23	1		

Fragebogen 1, 2 und 3

August, Oktober und Dezember 2011

Klasse: OS 1

Schulort: A

Initialen der Schülerin/des Schülers: *Schüler C*

Geschlecht: m

Der Schüler / die Schülerin...**Kommunikation**

	6	5	4	3	2	1	0
kommuniziert in einem angemessenen Tonfall.			12	3			
nutzt einen situationsgerechten Wortschatz.		2	13				
kommuniziert verbal und nonverbal kongruent.			1	23			
dominiert den Unterricht durch abschätzende Äusserungen.				1	23		
dominiert den Unterricht nonverbal durch Mimik und/ oder Gestik.			123				

Verhalten in der Umwelt

	6	5	4	3	2	1	0
kann angemessen Kontakt mit seinen Mitmenschen aufnehmen.				12	3		
lenkt vom Unterrichtsgeschehen ab.			3	2	1		
hält sich an vereinbarte Regeln/ Spielregeln.					12	3	
verhält sich bei Projekten/ Schulreisen kooperativ.		12	3				
ist in Streitereien verwickelt.			2	13			
setzt sich altersgemäss durch.				123			
respektiert fremde Werte, Normen und Kulturen.			12	3			
akzeptiert Stärken und Schwächen von Mitmenschen.			12	3			
pfl egt Beziehungen zu Gleichaltrigen.			12	3			
pfl egt einen respektvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren als Lebewesen.	1	2	3				

Wahrnehmung

	6	5	4	3	2	1	0
ist sich der eigenen Kräfte bewusst und setzt sie situationsgerecht ein.				12	3		
kontrolliert den eigenen Bewegungsdrang.			1		23		
führt Bewegungsabläufe gezielt aus.			1	3	2		
schätzt die eigenen Fähigkeiten richtig ein.					123		
merkt wann eine Mitteilung/ Äusserung angebracht ist.				12	3		
reagiert überempfindlich auf taktile Reize.		3	2		1		
kennt und respektiert die Grenzen anderer.			12	3			
versetzt sich in die Gefühlslage anderer (zeigt Empathie).		1	2	3			

Konzentration / Motivation	6	5	4	3	2	1	0
fokussiert die Aufmerksamkeit auf eine vorgegebene Tätigkeit während einer definierten Zeitspanne.					123		
bleibt irgendwo hängen und verliert Zusammenhänge.		123					
erledigt Aufträge in vorgegebener Zeit.					123		
agiert nach dem Lustprinzip.		123					
erfüllt Aufträge aus eigenem Antrieb.				2	13		
spricht auf Belohnungen / positive Verstärkungen an.				123			
begegnet seiner Umwelt neugierig und interessiert.			123				
adaptiert die Lernziele.				2	13		

Gesundheit	6	5	4	3	2	1	0
nimmt für die eigene Entwicklung schädliche Substanzen zu sich.							123
schätzt Gefahren für sich und andere richtig ein.			1	23			
schützt sich vor gesundheitsschädigenden Situationen.				123			
zeigt Anzeichen für (psycho-)somatische Störungen.		123					
wird begleitet von beobachtbaren Ängsten oder Depressionen.		12	3				

Umgang mit Material	6	5	4	3	2	1	0
geht sorgfältig mit fremdem oder eigenem Material um.				1	23		
verliert oder vergisst eigenes oder fremdes Eigentum.		123					
schätzt Esswaren als Nahrungsmittel.		12		3			
entwendet fremdes Eigentum.				2	13		

Fragen zur Klasse

Wieso wird Ihrer Meinung nach eine Assistenzperson an dieser Klasse eingesetzt?
(mehrere Antworten sind möglich)

- Klassengrösse
- Leistungen der Klasse sind im unteren Bereich
- Klassenführung ist aufgrund einzelner Kinder mit auffälligem Verhalten schwierig
- Klassenführung ist aufgrund der gesamten Konstellation eine Herausforderung.
- Aufgrund der Räumlichkeiten ist es für LP nicht möglich, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein.
- Die vom Lehrplan verlangten Inhalte erfordern eine intensive individuelle Betreuung.
- Sonstiges: _____

Wie viele Kinder der Klasse zeigen nach ihrem subjektiven Empfinden auffälliges Verhalten?

Anzahl Kinder: 4 bis 5 _____

In welchen Kategorien hat das Verhalten der erwähnten Kinder einen negativen Einfluss?
(mehrere Antworten sind möglich)

- auf das eigene Arbeitsverhalten des Kindes
- auf das Verhalten der ganzen Klasse
- auf die Atmosphäre im Klassenzimmer
- auf das Verhalten von einzelnen MitschülerInnen („MittläuferInnen“)
- auf die Stimmungslage/ Motivation von einzelnen MitschülerInnen
- auf die Unterrichtsqualität der Lehrpersonen/Fachpersonen
- auf die Stimmungslage / Motivation von Lehrpersonen / Fachpersonen
- Sonstige: _____

In welchen Situationen äussert sich das auffällige Verhalten?
(mehrere Antworten sind möglich)

- Frontalunterricht
- individuellen Arbeitsphasen
- Gruppenarbeiten
- Pause
- spezielle Anlässe/Projekte
- Sonstige: _____

Fragen zur Unterrichtsassistenz

Für wie relevant halten Sie die folgenden Eigenschaften einer Unterrichtsassistenz?

Schreiben Sie hinter jede Eigenschaft eine Wertung zwischen 0 und 6 und markieren sie diejenigen Merkmale, welche Ihre Unterrichtsassistenz erfüllt.

0= nicht relevant, 1= wenig relevant, 6= sehr relevant

Eigenschaft		Eigenschaft	
Empathie/ Einfühlungsvermögen	5	Verlässlichkeit	6
Flexibilität	5	Gelassenheit	4
Reflexionsfähigkeit	6	Ähnliche Wellenlänge/Chemie	5
Teamfähigkeit	5	Mutter oder Vater sein	2
Belastbarkeit	4	Selbstständigkeit	6
Konsequenz	4	Humor	5
Bereitschaft sich an LP zu orientieren	5	Engagement/ Interesse	5

Politische Fragen

Finden Sie es sinnvoll, dass der Kanton Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?

Ja (*eher*)

Nein

Wenn Sie die Wahl hätten zwischen keiner oder einer Unterrichtsassistenz ohne pädagogische Ausbildung, würden Sie sich erneut auf eine Zusammenarbeit einlassen?

Ja

Nein

III.III.IV ausgefüllte Fragebogen Oberstufe 2

Fragebogen 1, 2 und 3	August, Oktober und Dezember 2011
------------------------------	-----------------------------------

Klasse: OS 2

Schulort: B

Initialen der Schülerin/des Schülers: *Schüler A*

Geschlecht: m

Der Schüler / die Schülerin...

Kommunikation	6	5	4	3	2	1	0
kommuniziert in einem angemessenen Tonfall.		2	3	1			
nutzt einen situationsgerechten Wortschatz.			123				
kommuniziert verbal und nonverbal kongruent.		3	2		1		
dominiert den Unterricht durch abschätzende Äusserungen.				2	13		
dominiert den Unterricht nonverbal durch Mimik und/ oder Gestik.			1	23			

Verhalten in der Umwelt	6	5	4	3	2	1	0
kann angemessen Kontakt mit seinen Mitmenschen aufnehmen.	1	2	3				
lenkt vom Unterrichtsgeschehen ab.	1			23			
hält sich an vereinbarte Regeln/ Spielregeln.		2	3		1		
verhält sich bei Projekten/ Schulreisen kooperativ.		2	13				
ist in Streitereien verwickelt.					2	13	
setzt sich altersgemäss durch.		13	2				
respektiert fremde Werte, Normen und Kulturen.		13	2				
akzeptiert Stärken und Schwächen von Mitmenschen.		123					
pfllegt Beziehungen zu Gleichaltrigen.		123					
pfllegt einen respektvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren als Lebewesen.		123					

Wahrnehmung	6	5	4	3	2	1	0
ist sich der eigenen Kräfte bewusst und setzt sie situationsgerecht ein.		12	3				
kontrolliert den eigenen Bewegungsdrang.		1	23				
führt Bewegungsabläufe gezielt aus.		13	2				
schätzt die eigenen Fähigkeiten richtig ein.			23		1		
merkt wann eine Mitteilung/ Äusserung angebracht ist.			2	3	1		
reagiert überempfindlich auf taktile Reize.				3	12		
kennt und respektiert die Grenzen anderer.			12	3			
versetzt sich in die Gefühlslage anderer (zeigt Empathie).		12	3				

Konzentration / Motivation

	6	5	4	3	2	1	0
fokussiert die Aufmerksamkeit auf eine vorgegebene Tätigkeit während einer definierten Zeitspanne.			23		1		
bleibt irgendwo hängen und verliert Zusammenhänge.	1			23			
erledigt Aufträge in vorgegebener Zeit.					23	1	
agiert nach dem Lustprinzip.	1		3	2			
erfüllt Aufträge aus eigenem Antrieb.				23		1	
spricht auf Belohnungen / positive Verstärkungen an.		3	12				
begegnet seiner Umwelt neugierig und interessiert.			3	2		1	
adaptiert die Lernziele.					23	1	

Gesundheit

	6	5	4	3	2	1	0
nimmt für die eigene Entwicklung schädliche Substanzen zu sich.		123					
schätzt Gefahren für sich und andere richtig ein.		3		12			
schützt sich vor gesundheitsschädigenden Situationen.					123		
zeigt Anzeichen für (psycho-)somatische Störungen.						123	
wird begleitet von beobachtbaren Ängsten oder Depressionen.						123	

Umgang mit Material

	6	5	4	3	2	1	0
geht sorgfältig mit fremdem oder eigenem Material um.			3		2	1	
verliert oder vergisst eigenes oder fremdes Eigentum.	1		2	3			
schätzt Esswaren als Nahrungsmittel.		3	2	1			
entwendet fremdes Eigentum.					123		

Fragebogen 1, 2 und 3

August, Oktober und Dezember 2011

Klasse: OS 2

Schulort: B

Initialen der Schülerin/des Schülers: *Schülerin B*

Geschlecht: w

Der Schüler / die Schülerin...**Kommunikation**

	6	5	4	3	2	1	0
kommuniziert in einem angemessenen Tonfall.		123					
nutzt einen situationsgerechten Wortschatz.		23	1				
kommuniziert verbal und nonverbal kongruent.			23		1		
dominiert den Unterricht durch abschätzende Äusserungen.						123	
dominiert den Unterricht nonverbal durch Mimik und/ oder Gestik.						123	

Verhalten in der Umwelt

	6	5	4	3	2	1	0
kann angemessen Kontakt mit seinen Mitmenschen aufnehmen.			23		1		
lenkt vom Unterrichtsgeschehen ab.					23	1	
hält sich an vereinbarte Regeln/ Spielregeln.		123					
verhält sich bei Projekten/ Schulreisen kooperativ.		23	1				
ist in Streitereien verwickelt.					23	1	
setzt sich altersgemäss durch.				23	1		
respektiert fremde Werte, Normen und Kulturen.		123					
akzeptiert Stärken und Schwächen von Mitmenschen.		123					
pfl egt Beziehungen zu Gleichaltrigen.		3	2		1		
pfl egt einen respektvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren als Lebewesen.		123					

Wahrnehmung

	6	5	4	3	2	1	0
ist sich der eigenen Kräfte bewusst und setzt sie situationsgerecht ein.		3	2		1		
kontrolliert den eigenen Bewegungsdrang.		3			12		
führt Bewegungsabläufe gezielt aus.					123		
schätzt die eigenen Fähigkeiten richtig ein.			3	2	1		
merkt wann eine Mitteilung/ Äusserung angebracht ist.			23	1			
reagiert überempfindlich auf taktile Reize.					123		
kennt und respektiert die Grenzen anderer.		13	2				
versetzt sich in die Gefühlslage anderer (zeigt Empathie).		3	2	1			

Konzentration / Motivation	6	5	4	3	2	1	0
fokussiert die Aufmerksamkeit auf eine vorgegebene Tätigkeit während einer definierten Zeitspanne.		1	23				
bleibt irgendwo hängen und verliert Zusammenhänge.				12	3		
erledigt Aufträge in vorgegebener Zeit.		1	3		2		
agiert nach dem Lustprinzip.		3		12			
erfüllt Aufträge aus eigenem Antrieb.		13	2				
spricht auf Belohnungen / positive Verstärkungen an.	3	2	1				
begegnet seiner Umwelt neugierig und interessiert.			23		1		
adaptiert die Lernziele.			123				

Gesundheit	6	5	4	3	2	1	0
nimmt für die eigene Entwicklung schädliche Substanzen zu sich.					13	2	
schätzt Gefahren für sich und andere richtig ein.		1	2	3			
schützt sich vor gesundheitsschädigenden Situationen.		1	2	3			
zeigt Anzeichen für (psycho-)somatische Störungen.				3	12		
wird begleitet von beobachtbaren Ängsten oder Depressionen.			1		23		

Umgang mit Material	6	5	4	3	2	1	0
geht sorgfältig mit fremdem oder eigenem Material um.			2	13			
verliert oder vergisst eigenes oder fremdes Eigentum.	1	2	3				
schätzt Esswaren als Nahrungsmittel.		123					
entwendet fremdes Eigentum.					1	23	

Fragen zur Klasse

Wieso wird Ihrer Meinung nach eine Assistenzperson an dieser Klasse eingesetzt?
(mehrere Antworten sind möglich)

- Klassengrösse
- Leistungen der Klasse sind im unteren Bereich
- Klassenführung ist aufgrund einzelner Kinder mit auffälligem Verhalten schwierig
- Klassenführung ist aufgrund der gesamten Konstellation eine Herausforderung.
- Aufgrund der Räumlichkeiten ist es für LP nicht möglich, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein.
- Die vom Lehrplan verlangten Inhalte erfordern eine intensive individuelle Betreuung.
- Sonstiges: _____

Wie viele Kinder der Klasse zeigen nach ihrem subjektiven Empfinden auffälliges Verhalten?

Anzahl Kinder: 9 _____

In welchen Kategorien hat das Verhalten der erwähnten Kinder einen negativen Einfluss?
(mehrere Antworten sind möglich)

- auf das eigene Arbeitsverhalten des Kindes
- auf das Verhalten der ganzen Klasse
- auf die Atmosphäre im Klassenzimmer
- auf das Verhalten von einzelnen MitschülerInnen („MitläuferInnen“)
- auf die Stimmungslage/ Motivation von einzelnen MitschülerInnen
- auf die Unterrichtsqualität der Lehrpersonen/Fachpersonen
- auf die Stimmungslage / Motivation von Lehrpersonen / Fachpersonen
- Sonstige: _____

In welchen Situationen äussert sich das auffällige Verhalten?
(mehrere Antworten sind möglich)

- Frontalunterricht
- individuellen Arbeitsphasen
- Gruppenarbeiten
- Pause
- spezielle Anlässe/Projekte
- Sonstige: _____

Fragen zur Unterrichtsassistenz

Für wie relevant halten Sie die folgenden Eigenschaften einer Unterrichtsassistenz?

Schreiben Sie hinter jede Eigenschaft eine Wertung zwischen 0 und 6 und markieren sie diejenigen Merkmale, welche Ihre Unterrichtsassistenz erfüllt.

0= nicht relevant, 1= wenig relevant, 6= sehr relevant

Eigenschaft		Eigenschaft	
Empathie/ Einfühlungsvermögen	6	Verlässlichkeit	5
Flexibilität	6	Gelassenheit	6
Reflexionsfähigkeit	5	Ähnliche Wellenlänge/Chemie	5
Teamfähigkeit	5	Mutter oder Vater sein	4
Belastbarkeit	2	Selbstständigkeit	5
Konsequenz	5	Humor	4
Bereitschaft sich an LP zu orientieren	4	Engagement/ Interesse	5-6

Politische Fragen

Finden Sie es sinnvoll, dass der Kanton Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?

Ja

Nein

Wenn Sie die Wahl hätten zwischen keiner oder einer Unterrichtsassistenz ohne pädagogische Ausbildung, würden Sie sich erneut auf eine Zusammenarbeit einlassen?

Ja

Nein

III.III.V Ausgefüllte Fragebogen Hauswirtschaft

Weil der spezifisch ausgewählte Schüler im September 2011 unerwartet die Klasse verliess und an einen anderen Ort zog, entschieden die Verfasserinnen in diesem Kapitel keine Angaben zum Verhaltensprofil und den Indikatoren der sechs Kategorien beizulegen.

Fragen zur Klasse

Wieso wird Ihrer Meinung nach eine Assistenzperson an dieser Klasse eingesetzt?
(mehrere Antworten sind möglich)

- Klassengrösse
- Leistungen der Klasse sind im unteren Bereich
- Klassenführung ist aufgrund einzelner Kinder mit auffälligem Verhalten schwierig
- Klassenführung ist aufgrund der gesamten Konstellation eine Herausforderung.
- Aufgrund der Räumlichkeiten ist es für LP nicht möglich, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein.
- Die vom Lehrplan verlangten Inhalte erfordern eine intensive individuelle Betreuung.
- Sonstiges: _____

Wie viele Kinder der Klasse zeigen nach ihrem subjektiven Empfinden auffälliges Verhalten?

Anzahl Kinder: 1 _____

In welchen Kategorien hat das Verhalten der erwähnten Kinder einen negativen Einfluss?
(mehrere Antworten sind möglich)

- auf das eigene Arbeitsverhalten des Kindes
- auf das Verhalten der ganzen Klasse
- auf die Atmosphäre im Klassenzimmer
- auf das Verhalten von einzelnen MitschülerInnen („MittläuferInnen“)
- auf die Stimmungslage/ Motivation von einzelnen MitschülerInnen
- auf die Unterrichtsqualität der Lehrpersonen/Fachpersonen
- auf die Stimmungslage / Motivation von Lehrpersonen / Fachpersonen
- Sonstige: Arbeiten in verschiedenen Räumen

In welchen Situationen äussert sich das auffällige Verhalten?
(mehrere Antworten sind möglich)

- Frontalunterricht
- individuellen Arbeitsphasen

- Gruppenarbeiten
- Pause
- spezielle Anlässe/Projekte
- Sonstige: _____

Fragen zur Unterrichtsassistenz

Für wie relevant halten Sie die folgenden Eigenschaften einer Unterrichtsassistenz?

Schreiben Sie hinter jede Eigenschaft eine Wertung zwischen 0 und 6 und markieren sie diejenigen Merkmale, welche Ihre Unterrichtsassistenz erfüllt.

0= nicht relevant, 1= wenig relevant, 6= sehr relevant

Eigenschaft		Eigenschaft	
Empathie/ Einfühlungsvermögen	6	Verlässlichkeit	6
Flexibilität	6	Gelassenheit	6
Reflexionsfähigkeit	6	Ähnliche Wellenlänge/Chemie	6
Teamfähigkeit	6	Mutter oder Vater sein	6
Belastbarkeit	6	Selbstständigkeit	6
Konsequenz	6	Humor	4
Bereitschaft sich an LP zu orientieren	6	Engagement/ Interesse	6

Politische Fragen

Finden Sie es sinnvoll, dass der Kanton Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?

- Ja
- Nein

Wenn Sie die Wahl hätten zwischen keiner oder einer Unterrichtsassistenz ohne pädagogische Ausbildung, würden Sie sich erneut auf eine Zusammenarbeit einlassen?

- Ja
- Nein

IV Problemzentrierte Interviews

IV.1 Leitfaden für das erste Interview

Dauer: ca. 45-60 Minuten

- Ziele des Interviews**
- Einstellung zu UA und LP als Team klären
 - Erwartungen an den Unterricht mit UA sammeln
 - Erwartungen bezüglich auffälligem Verhalten in den 6 Kategorien zusammentragen

1 Einstellung LP und UA als Team

- 1.1 Was ging in Ihnen vor, als sie hörten, dass eine UA in ihren Unterricht kommen wird?
- 1.2 Was sind für Sie relevante Faktoren im Anforderungsprofil einer Unterrichtsassistenz auf Ihrer Stufe?

Bitte begründen Sie immer gleich, wieso diese Attribute so wichtig sind.

2 Allgemeine Erwartungen

- 2.1 Wo liegt momentan und in den nächsten Wochen Ihr Fokus bei den Lektionen mit der UA?
In welchen Sequenzen, Settings...
- 2.2 Wie soll die UA den Unterricht positiv beeinflussen?
(Offene Frage)
- 2.3 Wir haben nun viel vom Positiven gesprochen. Sehen Sie auch kritische/ negative Punkte beim Einsatz einer UA?
(Offene Frage)
- 2.4 Für den Einsatz von UA haben wir positive als auch negative Annahmen formuliert. Diese haben wir einzelnen Denk- und Handlungsansätzen der Heilpädagogik zugeordnet. Könnten Sie kurz zu den Annahmen Stellung nehmen?

Der personenzentrierte Ansatz

- Die Ursache des auffälligen Verhaltens wird im Kind selbst gesucht (Diagnose).
- Das Verhalten des Kindes ist geprägt durch die individuelle Biographie.

Durch die Anwesenheit der UA...

- ... hat die UA oder die LP mehr Zeit, um den Bedürfnissen des Kindes mit auffälligem Verhalten gerecht zu werden.
- ... kann trotz auffälligem Verhalten individualisierender und differenzierender Unterricht durchgeführt werden.
- ... wird LP nicht entlastet, da UA keine Fachperson ist und bei auffälligem Verhalten weder die Klassenführung noch Einzelgespräche mit dem Kind übernehmen kann.

... wird das durch Angststörungen oder traumatische Erlebnisse bedingte Verhalten kaum beeinflusst. Hier hilft nur eine Fachperson.

Der interaktionistische Ansatz

- Auffälliges Verhalten ist eine Zuschreibung, welche auf Grund von Erwartungshaltungen passiert (Stigmatisierung).
- Auffälliges Verhalten kann das Ergebnis einer Bindungs- oder Beziehungsstörung sein.
- Verhalten ist lernbar (Modelllernen und Verhaltensmodifikation).
- Das Kind will mit seinem auffälligen Verhalten etwas mitteilen.

Durch die Anwesenheit der UA...

- ... hat das Kind die Wahl zwischen zwei Bezugspersonen.
- ... kann die LP die Gründe für auffälliges Verhalten eher klären.
- ... können Regeln für die Verhaltensmodifikation konsequenter umgesetzt werden.
- ... hat das Kind zwei Modelle um normadäquates Verhalten zu erlernen.
- ... können Rollenkonflikte und Spannungen zwischen den beiden Erwachsenen Personen entstehen.
- ... wird das auffällige Verhalten kaum modifiziert, da die UA weniger Autorität hat als die LP.

Der systemische Ansatz

- Jedes Kind ist Teil mehrerer komplexer Systeme (System Familie, System Schule, usw.).
- Das Kind mit auffälligem Verhalten wird als Symptomträger einer ungünstigen Wechselwirkung im System gesehen.
- Das Problem wird mehrperspektivisch betrachtet (Wechselwirkungen).
- Jedes System organisiert sich selbst und hat seine eigenen Ordnungen, Regeln, und Normen.

Durch die Anwesenheit der UA...

- ... muss sich das „System Klasse“ neu organisieren.
- ... wird im „System Schule“ kaum etwas verändert, da ihre Präsenzzeit begrenzt ist.
- ... können negative Wechselwirkungen mit „ausserschulischen Systemen“ nur in geringem Masse beeinflusst werden.

Der gesellschaftskritische Ansatz

- Das Verhalten wird immer an den aktuellen Normen und Wertvorstellungen einer Gesellschaft gemessen.
- Die Gesellschaft versucht das Verhalten zu normieren.
- Die Herkunft und das Milieu prägen das Verhalten jedes Menschen.

Durch die Anwesenheit der UA...

- ... können Regeln besser überprüft werden.
- ... können Wert- und Normkonflikte zwischen UA und LP entstehen.

Die neurologische Sicht

- Das Gehirn ist plastisch: Bildung und Erziehung beeinflussen die Entwicklung der Gehirnstrukturen.
- Botenstoffe (Hormone) im Gehirn steuern das Verhalten ebenfalls.

Durch die Anwesenheit der UA...

- ... verfolgen zwei Personen die gleichen Verhaltensziele (Aufbau des Stirnlappens).
- ... werden hormonell und traumatisch bedingte auffällige Verhaltensweisen nicht beeinflusst werden.

3. Erwartungen bezüglich auffälligem Verhalten/ Verhaltensmodifikation

- 3.1 Wir haben das aktuelle Verhaltensprofil von Kind XY ausgewertet. Glauben Sie, der Einsatz der UA wird etwas in den sechs Kategorien verändern? (Diagramm zeigen)
- 3.2 Mit welchen Massnahmen bezüglich UA versuchen Sie auf die einzelnen Kategorien Einfluss zu nehmen? (Begründen Sie, was sich durch diese Massnahme vor allem ändern soll!)
- 3.3 Gibt es beim Einsatz einer UA Stolpersteine? Wieso?

IV.II Leitfaden für das zweite Interview

Dauer: ca. 45-60 Minuten

- Ziele des Interviews**
- Kommentierung der Fragebogenauswertung der LP (Entwicklung kommentieren und erklären lassen)
 - Zusammenhang zwischen Verhalten und UA ergründen
 - Sammeln von bewährten Handlungsmaßnahmen UA und Kind mit auffälligem Verhalten
 - Grenzen im Zusammenhang mit UA klären

1. Allgemeine Situation

- 1.1 Wir haben das Verhaltensprofil von XY ausgewertet. Es hat sich folgendermassen verändert (Einzelne Veränderungen individuell kommentieren, Beiblatt und Grafik). Stimmen Sie diesen Veränderungen zu?

2. Einfluss der UA auf das Verhalten

- 2.1 Hatte die UA einen Einfluss auf die Veränderung des Verhaltensprofils von XY?
- 2.2 Welche konkreten Interventionen des Teams LP und UA trugen zur Veränderung in den einzelnen Kategorien des Verhaltens bei?

Kommunikation:

Verhalten in der Umwelt:

Wahrnehmung:

Umgang mit Material:

Konzentration/ Motivation:

Gesundheit:

- 2.8 Was scheint Ihnen in der Zusammenarbeit als wenig sinnvoll?

3. Anforderungen an eine UA

- 3.1 Sie beurteilten die Wichtigkeit einzelner Eigenschaften Ihrer UA. Möchten Sie diese Eigenschaften kommentieren oder fällt Ihnen noch eine ergänzende Eigenschaft ein?

4. Grenzen/ politische Fragen

- 4.1 Weshalb finden Sie es nicht sinnvoll, dass der Kanton Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?
- 4.2 Was sind Ihre Beweggründe, dass Sie sagen, Sie würden lieber alleine arbeiten als mit einer UA ohne pädagogische Ausbildung?
- 4.3 Erachten Sie den Einsatz einer UA bei der Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten als eine wertvolle Massnahme oder fänden Sie es sinnvoller, wenn der Kanton das Geld für andere Ressourcen zur Unterstützung der Integration nutzen würde?
- 4.4 Würden Sie am Lohn oder an den Anstellungsbedingungen der UA etwas ändern? Was?

IV.III Problemzentrierte Interviews des ersten Messpunkts

Dieses Kapitel beinhaltet alle Interviewdaten des ersten MP.

IV.III.I Erstes problemzentriertes Interview Kindergarten

1. Einstellung zu LP und UA als Team

1.1 Was ging in Ihnen vor, als Sie hörten, dass eine UA in ihren Unterricht kommen wird?

Ich war erleichtert, weil ich die Situation hatte, dass ich mit diesem Kind nicht zu Schlag kam und der Gruppe nicht mehr gerecht wurde. Man wusste nicht, was mit der Situation machen. Ein Lösungsansatz war die UA, es gab aber auch andere. Nun ist diese Lösung eine Entlastung.

Auf der anderen Seite hatte ich auch ein wenig Angst. Wie funktioniert das? Könnte es auch eine Behinderung sein, gerade auch, weil meine UA nicht viel Erfahrung mitbringt und keine pädagogische Ausbildung hat.

1.2 Was sind für Sie relevante Faktoren im Anforderungsprofil einer Unterrichtsassistenz auf Ihrer Stufe? Bitte begründen Sie immer gleich, wieso diese Attribute so wichtig sind.

Die UA ist jemand die spontan auf Situationen reagieren kann, die angemessen und konsequent mit einem Kind umgeht. Jemand die schaut, dass das Kind nicht die ganze Situation durcheinander bringt, sondern das Kind im Einzelkontakt aufhält und macht, dass ich die Arbeit mit den anderen Kindern weiterfahren kann. Sie muss auf das Kind eingehen. Sie muss einfühlsam sein und dem Kind die Aufmerksamkeit geben, die es braucht und sich damit nicht überfordert fühlen. Sie sollte eine gelassene und ruhige Person sein, welche die Situation auffangen kann.

2. Allgemeine Erwartungen

2.1 Wo liegt momentan und in den nächsten Wochen Ihr Fokus bei den Lektionen mit der UA?

Ich möchte normal unterrichten und mir keine Gedanken mehr machen „oh, das kann ich nicht tun, weil er ja da ist“. Ich habe auch viel Gruppenarbeiten gemacht, damit er den Umgang mit den Kindern lernen kann. Er soll unterstützt sein in Gruppen und er sollte sich nicht zurückziehen können. Es ist ganz normales Programm. Er muss auch ganz normal mitmachen. Vorher war das Programm nicht mehr normal. Es war immer auf ihn abgestimmt. Die Aufgabe der UA ist immer dort zu sein, wo er ist und die Reaktion abzufangen.

2.2 Wie soll die UA den Unterricht positiv beeinflussen?

In geführten Sequenzen im Kreis oder in Gruppenarbeiten am Tisch: Sie sitzt hinter ihm, nicht neben dran, damit sie sofort eingreifen kann, er sollte lernen zu warten. Sie ist wie ein beruhigender Engel hinten dran. Sie arbeitet mit Körperkontakt und gibt ihm viel Aufmerksamkeit. Er muss nicht mehr auf den Boden liegen und mit dem Stuhl klopfen. Er kann den anderen die Sachen nicht mehr kaputt machen. Oder sie kann ihn animieren im Freispiel, dass er auch mal auf ein Kind zugeht und ein sozialer Kontakt sucht. Er war sehr egoistisch und konnte nicht auf andere eingehen oder etwas machen, was er nicht wollte. Nun ist er motivierbar etwas mit anderen zu machen.

2.3 Wir haben nun viel vom Positiven gesprochen. Sehen Sie auch kritische/ negative Punkte beim Einsatz einer UA?

Schon mal ein Unterschied: Die UA mit Ausbildung nimmt den Job sehr ernst und hat den Knaben wirklich immer im Auge. Die UA ohne hat das noch nicht so realisiert und verliert das Kind schnell aus den Augen und die Situation eskaliert trotzdem. Es ist ein sehr anstrengender Job.

Da merke ich die Erfahrung. Meine Sorge ist, dass die UA nur 1.5 Tage da ist. Das Ziel wäre, dass er nach den Ferien auch ohne UA kommt.

Ich denke dies ist der Minimaleinsatz der möglich ist. Es ist ein krasser Wechsel für den Knaben. Häufig spinnt er vor allem, wenn er diese Aufmerksamkeit der UA nicht hat. Da wir ihm diese Person geben, geben wir ihm genau das, was er will. Der Moment, wo ihm diese Person wieder weggenommen wird, wird sicher hart sein. Die Erwartung, ohne UA wieder zu funktionieren, ist sehr hoch.

Für den Einsatz von UA haben wir positive als auch negative Annahmen formuliert. Diese haben wir einzelnen Denk- und Handlungsansätzen der Heilpädagogik zugeordnet. Könnten Sie kurz zu den Annahmen Stellung nehmen?

Der personenzentrierte Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... hat die UA oder die LP mehr Zeit, um den Bedürfnissen des Kindes mit auffälligem Verhalten gerecht zu werden.

Stimmt, ich finde vor allem die UA hat Zeit um den Bedürfnissen des Kindes mit auffälligem Verhalten gerecht zu werden, ich als LP schaue auf den Rest.

... kann trotz auffälligem Verhalten individualisierender und differenzierender Unterricht durchgeführt werden.

Stimmt. Bsp.: Ein Polizist kam und er wollte nicht in die Reihe stehen. Die UA löste das Problem mit ihm und so konnte der Unterricht weitergeführt werden.

... wird LP nicht entlastet, da UA keine Fachperson ist und bei auffälligem Verhalten weder die Klassenführung noch Einzelgespräche mit dem Kind übernehmen kann.

Stimmt in meinem Fall nur teilweise. Sie ist nicht konsequent. Sie gibt ihm zum Teil nach. Er läuft ihr davon, sie geht ihm nach... Die UA mit pädagogischer Ausbildung geht die Einzelgespräche ganz anders an. Sie versucht herauszufinden, wieso er so reagiert hat. In den Einzelgesprächen merkt man, wer eine pädagogische Ausbildung hat und wer nicht.

... wird das durch Angststörungen oder traumatische Erlebnisse bedingte Verhalten kaum beeinflusst. Hier hilft nur eine Fachperson.

Hat er nicht. Er nimmt viel sehr genau wahr und kann sich gut ausdrücken „Der Hund hat das Kätzchen zerfleischt“.

Der interaktionistische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... hat das Kind die Wahl zwischen zwei Bezugspersonen.

Im Moment gibt es diese Möglichkeit zwischen zwei Bezugspersonen. Ich als LP versuche auf ihn einzugehen. Der Bezug ist vor allem zu mir da, weil er die UA noch nicht so kennt. Er nutzt die Wahl aber und braucht beide Angebote.

- ... kann die LP die Gründe für auffälliges Verhalten eher klären.
Ich kläre nichts, das macht die UA. Sie geht dem auf den Grund.
- ... können Regeln für die Verhaltensmodifikation konsequenter umgesetzt werden.
Stimmt, da ich oder die UA immer gerade reagieren können. Das muss bei uns aber noch besser eingespielt werden.
- ... hat das Kind zwei Modelle um normadäquates Verhalten zu erlernen.
Das hat er, aber die Modelle reagieren nicht gleich. Er macht etwas bei der UA und schaut, dass es die LP nicht mitbekommt. Bei der UA darf er nein sagen, bei mir nicht. Bei mir gibt er schneller auf mit Stürmen. Diese Erfahrungszeit brauchte ich auch.
- ... können Rollenkonflikte und Spannungen zwischen den beiden Erwachsenen Personen entstehen.
Im Moment noch nicht, könnte aber eines werden, wenn er immer nur bei mir reagiert. Sonst von der Zusammenarbeit her nicht, da wir beide umgängliche Personen sind, die sich gut absprechen können. Ich finde, dass die UA auch bei andern Kindern eingreifen darf. Ich habe den Kindern die UA als gleiche Person vorgestellt wie andere LP. Von mir aus darf sie überall eingreifen und auch Lehrtätigkeiten übernehmen.
- ... wird das auffällige Verhalten kaum modifiziert, da die UA weniger Autorität hat als die LP.
Von mir aus hat sie die gleiche Autorität, durch mangelnde Konsequenz hat sie es aber im Moment nicht.

Der systemische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

- ... muss sich das „System Klasse“ neu organisieren.
Das stimmt so. Die Kinder haben nun eine zweite Anlaufstelle, auch für Fragen. Sie hilft den Kindern auch, aber vertieft arbeitet sie nur mit dem Kind mit auffälligem Verhalten. Man merkt es sehr an der Klasse, da ich viel mehr Zeit fürs einzelne Kind habe. Die UA kann auch gewisse Situationen auffangen und mir etwas abnehmen. Die Klasse probiert auch viel aus. Sie testen die UA und schauen, ob sie weniger streng ist als ich. Nur gewisse spielen die UA und mich gegeneinander aus.
- ... wird im „System Schule“ kaum etwas verändert, da ihre Präsenzzeit begrenzt ist.
Nein.
- ... können negative Wechselwirkungen mit „ausserschulischen Systemen“ nur in geringem Masse beeinflusst werden.
Nein, es bringt nichts bei der Familie, sie hätten im Moment das Angebot für Frühförderung und Psychomotoriktherapie offen, aber sie nutzen es noch nicht. Das wäre entscheidend, dass es haut. Vieles stimmt zu Hause nicht. Plötzlich haut er auf ein Kind ein, weil er etwas von zu Hause raus lässt. Er durfte etwas nicht und die Mutter sperrt ihn deshalb ein. Er haut und gibt dies als Erklärung an.

Der gesellschaftskritische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

- ... können Regeln besser überprüft werden.
Stimmt, die UA müsste sehr konsequent sein, ist es im Moment aber noch nicht.
- ... können Wert- und Normkonflikte zwischen UA und LP entstehen.
Dies ist noch nicht zu beurteilen. Bis jetzt ist mir noch nichts aufgefallen.

Der neurologische Ansatz

Das Gehirn ist plastisch: Bildung und Erziehung beeinflussen die Entwicklung der Gehirnstrukturen. Botenstoffe (Hormone) im Gehirn steuern das Verhalten ebenfalls.

Durch die Anwesenheit der UA...

... verfolgen zwei Personen die gleichen Verhaltensziele.

Ich hoffe es: Es unterstützt das Kind beim Finden von „normalen“ Regeln und Strukturen, aber auch beim Integrieren.

... werden hormonell und traumatisch bedingte auffällige Verhaltensweisen nicht beeinflusst.

Möglicherweise

3. Erwartungen bezüglich auffälligem Verhalten/ Verhaltensmodifikation

3.1 Wir haben das aktuelle Verhaltensprofil von Kind XY ausgewertet. Glauben Sie, der Einsatz der UA wird etwas in den sechs Kategorien verändern? Mit welchen Massnahmen bezüglich UA versuchen Sie auf die einzelnen Kategorien Einfluss zu nehmen? Gibt es beim Einsatz einer UA Stolpersteine? Wieso?

Die Kommunikation wird sich verbessern, weil immer jemand die Situation erklären und mit ihm besprechen kann. Der Knopf ist häufig dort wo er etwas nicht weiss und versteht. Vielleicht lernt er auch etwas aus diesen besprochenen Situationen.

Verhalten in der Umwelt: Momentan ist das noch relativ schlimm. Er merkt nicht, wann ein Lebewesen Schmerz empfindet. Er merkt auch nicht, dass es einem Kind weh macht, wenn er stopft. Ich glaube da hilft die UA alleine nicht. Das müsste von zu Hause angegangen werden. Er hat zu Hause zwei Kätzchen ins Aquarium gelegt und versucht was passiert und sie ertrinken lassen. Er realisiert nicht, was er ändern antut.

Wahrnehmung: Sie verbessert sich durch die Sensibilisierung durch die UA, er kann so Dinge wahrnehmen, die er sonst nicht könnte. Die UA kann sagen „Jetzt ist es wichtig, dass du zuhörst“

Konzentration/ Motivation: Für ihn ist im Moment toll, dass jemand da ist, der mit ihm spannende Dinge macht und Kompromisse eingeht. Somit ist er im Moment motiviert. Er kommt gerne in den Kindergarten.

Bei der Konzentration wird es nichts bringen. Er konzentriert sich eventuell eher weniger, da er ja noch jemanden neben dran hat, die ihm es nochmals sagen kann.

Gesundheit: Er kann Gefahren nicht einschätzen und rennt über Strassen. Hier hat die UA im KG einen Einfluss. Der Rest hängt von der Familie ab.

Den Umgang mit Material kann die UA beeinflussen. Er war sehr unsorgfältig. Vor der UA realisierte er gar nicht, wie er mit dem Material umgehen soll. Bis jetzt hat er in dieser Kategorie die grössten Fortschritte gemacht. Hoffentlich entwickelt er sich da noch weiter.

IV.III.II Erstes problemzentriertes Interview Unterstufe

1. Einstellung zu LP und UA als Team

1.1 Was ging in Ihnen vor, als Sie hörten, dass eine UA in ihren Unterricht kommen wird?

Ich hatte gesplante Gefühle. Einerseits freute es mich, dass Ressourcen gesprochen wurden und vieles schon im Kindergarten in die Wege geleitet wurde. Andererseits habe ich noch grosse Fragezeichen: Was erwartet mich hier, wenn er bereits jetzt UME bekommt.

Im Grunde genommen durfte ich die UA auswählen. Es war aber relativ schwierig jemanden zu finden, da der Lohn eher tief ist. Ich hatte eine „überqualifizierte“ Person gefunden, diese musste allerdings aus gesundheitlichen Gründen absagen. Danach fand die Schulleitung jemanden.

1.2 Was sind für Sie relevante Faktoren im Anforderungsprofil einer Unterrichtsassistenz auf Ihrer Stufe? Bitte begründen Sie immer gleich, wieso diese Attribute so wichtig sind.

Sie muss ein Flair haben um mit Kindern arbeiten zu können. Sie sollte flexibel sein und sicher zwei Mal pro Woche für drei Stunden kommen können.

Sie muss die Bereitschaft haben, hinein sehen zu wollen.

Weiter sollte sie auch spontan sein, denn ich habe keine Zeit um mich mit ihr gross abzusprechen. Sie muss auch selber sehen, was ihre Aufgabe ist.

2. Allgemeine Erwartungen

2.1 Wo liegt momentan und in den nächsten Wochen Ihr Fokus bei den Lektionen mit der UA?

Die UA kommt in Planarbeitsstunden. Das Kind ist in diesem Bereich sehr gefordert. Es muss sich selbst organisieren. Der Plan ist einfach aufgebaut, er ist für die UA leicht verständlich. Die UA unterstützt den Knaben, damit er arbeiten kann.

Der Knabe hatte keinen guten Schulstart (emotional). Er weinte oft und wollte nach Hause TV- schauen. Die UA kommt jetzt daher am Morgen früh, damit sie ihn emotional abfangen kann. Beim Start am Morgen liegt daher ein Schwerpunkt.

In den Lektionen arbeitet die UA vorwiegend mit dem Knaben. Im Vorhinein wird besprochen dass der Knabe zurechtkommt. Die UA darf aber auch anderen helfen, falls sie merkt, wenn sie nicht mehr weiter kommen.

Ob die UA Korrekturarbeit macht oder nicht ist noch in Absprache. Ich finde, dass auch sie die Unterschrift geben darf für erledigte Planaufgaben.

2.2 Wie soll die UA den Unterricht positiv beeinflussen?

Wenn die UA da ist und der Knabe weniger „ausbrechen kann“ und andere Kinder „anstachelt“, wirkt sich dies sicherlich fest auf das Arbeitsverhalten der Klasse aus.

Die UA coacht den Knabe beim Organisieren und Einrichten vom Arbeitsplatz.

2.3 Wir haben nun viel vom Positiven gesprochen. Sehen Sie auch kritische/ negative Punkte beim Einsatz einer UA?

Die Organisation ist etwas mühsam. Für einen Knaben sind sehr viele Personen zuständig. LP, UA, Deutsch-als-Zweitsprache- LP, Parallelklassen-LP plus zwei andere SHP. Ich finde dies sind viel zu viele Ansprechpersonen für ein Kind, das neu in der ersten Klasse einsteigt.

Gefahren könnte ich mir auch in der Beziehung zwischen mir und der UA vorstellen. Es wäre z.B. schwierig, wenn jemand meinen Unterrichtsstil hinterfragen würde und Kompetenzen anzweifeln würde. Aktuell sind aber keine Probleme da.

Für den Einsatz von UA haben wir positive als auch negative Annahmen formuliert. Diese haben wir einzelnen Denk- und Handlungsansätzen der Heilpädagogik zugeordnet. Könnten Sie kurz zu den Annahmen Stellung nehmen?

Der personenzentrierte Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... hat die UA oder die LP mehr Zeit, um den Bedürfnissen des Kindes mit auffälligem Verhalten gerecht zu werden.

... kann trotz auffälligem Verhalten individualisierender und differenzierender Unterricht durchgeführt werden.

Ich tendiere eher für ein ja bei den beiden ersten Thesen. Ich bin der Meinung, dass auch eine nicht pädagogische Person eine gute Stütze sein kann. Sie braucht einfach ein gewisses Flair für Kinder.

... wird LP nicht entlastet, da UA keine Fachperson ist und bei auffälligem Verhalten weder die Klassenführung noch Einzelgespräche mit dem Kind übernehmen kann.

Nein, ich werde entlastet durch die UA.

... wird das durch Angststörungen oder traumatische Erlebnisse bedingte Verhalten kaum beeinflusst. Hier hilft nur eine Fachperson.

Sowohl ich als auch die SHP, etc. können darin überfordert sein. Dies ist sicherlich sehr kindabhängig und es muss von Kind zu Kind entschieden werden, ob die UA etwas bringt oder nicht.

Der interaktionistische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

Erfolgreiches Lernen ist fest an das Wohlbefinden gebunden. Das Wohlbefinden ist meist fest an Beziehungsarbeit gebunden.

... hat das Kind die Wahl zwischen zwei Bezugspersonen.

Die UA kann eine extreme Chance sein, falls auf der Beziehungsebene von LP und Kind etwas nicht gut läuft. Das Gegenteil, eine schlechte Beziehung zwischen der UA und dem Kind, kann aber auch negativ sein.

... kann die LP die Gründe für auffälliges Verhalten eher klären.

Ich habe aktuell den Fokus bei der Klasse. Wenn die UA für das Kind da ist, kann ich mit der Klasse arbeiten.

... können Regeln für die Verhaltensmodifikation konsequenter umgesetzt werden.

Ich finde dass dies stimmt. Es bedingt zwar eine Absprache zwischen der UA und mir.

... hat das Kind zwei Modelle um normadäquates Verhalten zu erlernen.

Stimmt.

... können Rollenkonflikte und Spannungen zwischen den beiden Erwachsenen Personen entstehen.

Rollenkonflikte können sein, sie finden allerdings bei uns aktuell nicht statt.

... wird das auffällige Verhalten kaum modifiziert, da die UA weniger Autorität als LP hat.
Das ist sehr kindabhängig.

Der systemische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... muss sich das „System Klasse“ neu organisieren.
Da die Klasse ganz neu zusammengekommen ist, müssen sich alle neu organisieren.

... wird im „System Schule“ kaum etwas verändert, da ihre Präsenzzeit begrenzt ist.
Ich sehe das nicht so. Ich hoffe sehr wohl, dass die UA im System Schule etwas verändert.

... können negative Wechselwirkungen mit „ausserschulischen Systemen“ nur in geringem Masse beeinflusst werden.
Wünschenswert wäre immer, dass die Systeme miteinander verknüpft sind. Je nach Elternhaus ist dies aber einfacher oder schwieriger. Es wäre super, wenn es funktionieren würde. Ich lege aber ganz klar meinen Schwerpunkt auf das System Schule.

Der gesellschaftskritische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... können Regeln besser überprüft werden.
Durch die Kapazität der UA können die Normen und Werte besser überprüft und eingeübt werden.

... können Wert- und Normkonflikte zwischen der LP und UA entstehen.
Ich könnte es mir vorstellen. Grundsätzlich finde ich, dass die UA, welche sich bewerben, eigentlich in einem bestimmten Masse die gleichen Normen und Werte vertreten. Sonst würden sie sich nicht für eine solche Stelle bewerben. Ich habe daher nicht allzu viele Ängste, dass hier Konflikte entstehen können. Die UA darf meinen Unterrichtsstil nicht verändern wollen. Die UA, die früher „als alles noch besser war“ zur Schule ging, sollte nicht ihre alten Vorstellungen durchboxen wollen.

Der neurologische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... verfolgen zwei Personen die gleichen Verhaltensziele.
Soweit ein Kind die neurologischen Voraussetzungen mitbringt, ist ein Training mit zwei Personen sicherlich intensiver. Für mich ist allerdings noch unklar, was ein Kind wirklich bewusst kontrollieren kann und wo ich ein Verhalten steuern kann.

... werden hormonell und traumatisch bedingte auffällige Verhaltensweisen nicht beeinflusst.
Ich kann mir vorstellen, dass ein Kind auch einmal nicht anders kann. Hier nützen eine oder sogar zehn UA wenig.

3. Erwartungen bezüglich auffälligem Verhalten/ Verhaltensmodifikation

3.1 Wir haben das aktuelle Verhaltensprofil von Kind XY ausgewertet. Glauben Sie, der Einsatz der UA wird etwas in den sechs Kategorien verändern? Mit welchen Massnahmen bezüglich UA versuchen Sie auf die einzelnen Kategorien Einfluss zu nehmen? Gibt es beim Einsatz einer UA Stolpersteine? Wieso?

Mir ist aufgefallen, dass gewisse Sachen auch gehen.

Kommunikation: Ich erhoffe mir keine grosse Steigerung in der Kommunikation. Der Knabe sucht sofort Körperkontakt, wenn er warten sollte. Die Lautstärke vom Umgangston ist auch ein Thema. Der Knabe ist auch fremdsprachig. Wortschatzmässig drückt er sich noch nicht sehr feinfühlig aus. Ich erwarte hier daher keine grosse Steigerung in den nächsten Wochen.

Verhalten in der Umwelt: Ich befürchte, dass die Mitschüler ihn eventuell einmal zu „hänseln“ beginnen. Dies kann aber auch verbessert werden durch stetiges Coaching der UA. Sie gibt ihm Tipps um nicht anzuecken.

Wahrnehmung: Die Körperwahrnehmung des Knaben ist nicht altersentsprechend. Er ist häufig überfordert. Langfristig ist es ein Entwicklungsziel hier hinzusehen. Aber die UA wird hier nicht grossen Einfluss haben. Er zeigt auch im motorischen Bereich keine besonderen Auffälligkeiten.

Umgang mit Material: Hier erhoffe ich mir eine Steigerung. Die UA soll dem Knaben helfen sein Material zu organisieren und den Arbeitsplatz herzurichten. Hier liegt aktuell der Fokus.

Konzentration/ Motivation: Im Kreis ist es ganz schwierig mit ihm. Es fällt ihm schwer sich zu konzentrieren und motivieren, wenn er den anderen Kindern zuhören sollte. Wenn allerdings eine Geschichte erzählt wird, kann er sich gut konzentrieren.

Gesundheit: Ich vermute, dass der Knabe gewisse Ängste und Überforderungen mitbringt. Er weinte in der ersten Woche oft. Die UA wird hier jeweils an drei Morgen in der ersten Stunde da sein. Ich erwarte, dass er seine Ängste so etwas verliert und weniger überfordert ist.

IV.III.III Erstes problemzentriertes Interview Oberstufe 1

1. Einstellung zu LP und UA als Team

1.1 Was ging in Ihnen vor, als sie hörten, dass eine UA in ihren Unterricht kommen wird?

Ich musste darum kämpfen, dass ich eine UA bekam. Ich ging zur Stufenleitung und meldete diesen Bedarf an. Ich habe eine spezielle Klassensituation, viele integrierte Kinder und zehn Stunden SHP. Ich arbeite individualisierend und habe einen Wochenplan mit verschiedenen Niveaus und deshalb braucht es auch mehr Unterstützung. Da es für die Schule schwierig war, eine UA zu finden, machte ich selber einen Vorschlag. Diese UA haben wir nun.

1.2 Was sind für Sie relevante Faktoren im Anforderungsprofil einer Unterrichtsassistenz auf Ihrer Stufe? Bitte begründen Sie immer gleich, wieso diese Attribute so wichtig sind.

Meine Erwartung ist, dass die UA auch unterstützend wirkt bei Korrekturarbeiten, und mir bei der Vor- und Nachbereitung hilft. Ich setze ihn (die UA) auch ein, damit ich Vorfälle klären kann und sie in dieser Zeit den Unterricht übernimmt. Er kann beispielsweise Französisch geben, da er französischsprachig ist und ich kann ein Einzelgespräch führen. Ich habe ihn auch bereits schon zweimal als Stellvertretung eingesetzt. Meine Erwartung ist, dass ich TT mit ihm machen kann. Ich erwarte auch Flexibilität von ihm. Dies ist für mich das höchste der Gebote, neben menschlicher, sozialer Kompetenzen und einem Gespür für diese Kinder, die am unteren Ende der Nahrungskette sind. Weiter braucht er ein Flair für Kinder, welche zum Teil auch in psychiatrischer Behandlung sind. Es muss einfach einer sein, der vor die Klasse stehen kann. Die UA darf für mich keine Belastung sein. Sie muss die Bereitschaft haben, sich an mir als LP zu orientieren. Ich muss einer UA auch vertrauen können, um gemeinsam zu reflektieren.

2. Allgemeine Erwartungen

2.1 Wo liegt momentan und in den nächsten Wochen Ihr Fokus bei den Lektionen mit der UA?

Ich regle Probleme und er übernimmt in dieser Zeit die Klassenführung, sonst wechseln wir die Rollen, ähnlich wie im TT. Die Klasse ist sich gewöhnt, dass verschiedene Leute das Sagen haben.

2.2 Wie soll die UA den Unterricht positiv beeinflussen?

Eine Person mehr im Raum ist auch eine Ansprechperson mehr. Ich als LP kann mich auf gewisse Dinge mehr konzentrieren. Ich bin streng, mir ist wichtig, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Die Kontrolle braucht viel Zeit. Ich muss eintragen, wenn jemand das Material vergessen hat, usw., dafür habe ich jetzt beispielsweise Zeit während dem Unterricht. Wenn ich diese Zeit nicht habe, vergesse ich teilweise meine Notizen ins Lehrer Office zu übertragen. Dies merken die Schüler und dann wirke ich weniger konsequent.

Mit der UA habe ich nun Zeit um Administratives sofort zu regeln. Die UA haltet Stellung und der Unterricht läuft, während ich etwas im Lehrer Office erledigen kann. Der Vorteil ist auch, ich muss ihn nicht speziell instruieren. Dies schafft Luft für wichtige Dinge. Somit hat die Präsenz indirekt einen Einfluss auf die Disziplin der Klasse. Die UA entlastet mich kurzfristig immer wieder und die Kinder stören mich in dieser Zeit nicht. Ich denke da an den Behaviorismus und die Konditionierung: Wenn ich jedes Mal den Eintrag mache, wissen sie es mit der Zeit.

Die Kontrolle übernimmt er auch, aber die Massnahmen und Konsequenzen ergreife ich. Wir kontrollieren manchmal auch parallel.

2.3 Wir haben nun viel vom Positiven gesprochen. Sehen Sie auch kritische/ negative Punkte beim Einsatz einer UA?

Jeder Mensch macht seine Arbeit anders, obwohl es abgesprochen ist. Dies fällt den Kindern auf und sie bemerken, dass es jeder anders macht. Dadurch werden die Kinder jedoch auch flexibler.

Für den Einsatz von UA haben wir positive als auch negative Annahmen formuliert. Diese haben wir einzelnen Denk- und Handlungsansätzen der Heilpädagogik zugeordnet. Könnten Sie kurz zu den Annahmen Stellung nehmen?

Der personenzentrierte Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... hat die UA oder die LP mehr Zeit, um den Bedürfnissen des Kindes mit auffälligem Verhalten gerecht zu werden.

Stimmt

... kann trotz auffälligem Verhalten individualisierender und differenzierender Unterricht durchgeführt werden.

Stimmt auch, ich merke eine kleine Veränderung.

... wird die LP nicht entlastet, da die UA keine Fachperson ist und bei auffälligem Verhalten weder die Klassenführung noch Einzelgespräche mit dem Kind übernehmen kann.

Stimmt nicht, ich werde trotzdem entlastet. Manchmal ist es auch gut, wenn die UA mal mit einem Kind sprechen kann. Teilweise kann er auch besser mit einem Kind sprechen, wenn mir einer auf den Wecker geht, oder ich ihm.

... wird das durch Angststörungen oder traumatische Erlebnisse bedingte Verhalten kaum beeinflusst. Hier hilft nur eine Fachperson.

Dies wäre eine Stigmatisierung. Es kann sein, dass eine neue Person einen neuen Wind bringen kann und so zu gewissen Kindern eher einen Zugang findet.

Der interaktionistische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... hat das Kind die Wahl zwischen zwei Bezugspersonen.

Absolut.

Andere Kinder bekommen von ihm, was ich ihnen nicht geben kann. Die UA und ich ergänzen uns menschlich und wir profitieren auch voneinander.

... kann die LP die Gründe für auffälliges Verhalten eher klären.

Stimmt teilweise. Ich habe bei gewissen Kindern Fragezeichen, die auch durch die UA nicht gelöst werden und die auch der Psychologe nicht knacken kann.

... können Regeln für die Verhaltensmodifikation konsequenter umgesetzt werden.

Stimmt, ich kann konsequenter meinen Level anstreben.

... hat das Kind zwei Modelle um normadaquates Verhalten zu erlernen.

Ja, stimmt auch. Wir sind zwei Modelle, zwei verschiedene und beide sind gut, wir leben ihnen vor, dass zwei Menschen verschieden sind.

... können Rollenkonflikte und Spannungen zwischen den beiden Erwachsenen Personen entstehen.

Das könnte sicher entstehen. Es kommt extrem drauf an, wie sich die beiden verstehen. Ich möchte nicht, dass mir „reingefunkt“ wird. Für mich ist klar, dass ich den Unterricht vorbereite, die Regeln vorgebe und die pädagogische Verantwortung habe.

... wird das auffällige Verhalten kaum modifiziert, da die UA weniger Autorität hat als die LP.

Stimmt nicht. Das hängt von der LP ab. Meine Kinder wissen, dass ich der UA den Rücken stärke und dass er auch vieles zu sagen hat. Ich als LP darf die Autorität der UA auf keinen Fall untergraben. So lange das Gemeinsame funktioniert, sind wir sicher gleich gestellt. Bei Unstimmigkeiten wäre ich als LP immer noch der Chef, da ich auch verantwortlich bin. Fachlich finde ich, muss mir die UA nicht reinschwatzen, denn ich kenne die Lehrerkommentare.

Der systemische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... muss sich das „System Klasse“ neu organisieren.

Stimmt kaum, denn die Klasse ist sich gewöhnt neue Leute ins System zu integrieren. Neue Organisation heisst, wir haben mehr Zeit füreinander im Schulzimmer. Eine UA ist bei dieser Klasse keine Attraktion. Die Klasse nimmt, wer kommt. Ich müsste mich vor allem neu organisieren, wenn ich keine Unterstützung hätte.

... wird im „System Schule“ kaum etwas verändert, da ihre Präsenzzeit begrenzt ist.

Da bin ich nicht der gleichen Meinung. Je mehr, desto besser, denn lieber ein Siebtel zu zweit, als gar keine Unterstützung. Das Wort „kaum“ stimmt für mich daher nicht. Ich kann so viel besser vorbereiten und gewisse Unterrichtseinheiten gezielt auf die Präsenzzeit der UA legen. Ich finde vier Lektionen viel.

... können negative Wechselwirkungen mit „außerschulischen Systemen“ nur in geringem Masse beeinflusst werden.

Stimmt, höchstens im zwischenmenschlichen Bereich, sonst kann ich keine Aussagen machen.

Der gesellschaftskritische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... können Regeln besser überprüft werden.

Stimmt.

... können Wert- und Normkonflikte zwischen UA und LP entstehen.

Stimmt, dies ist grundsätzlich möglich. Konflikte können jedoch auch produktiv sein, indem man sich selber mehr hinterfragt. Ich kann bei der UA auch eine andere Meinung einholen und lasse mich unterstützen bei der Reflexion. Wir müssen aber eher ähnliche Werte und Normen haben.

Der neurologische Ansatz

Das Gehirn ist plastisch: Bildung und Erziehung beeinflussen die Entwicklung der Gehirnstrukturen.

Botenstoffe (Hormone) im Gehirn steuern das Verhalten ebenfalls.

Durch die Anwesenheit der UA...

... verfolgen zwei Personen die gleichen Verhaltensziele.

Stimmt, im Hinblick auf die Konditionierung.

... werden hormonell und traumatisch bedingte auffällige Verhaltensweisen nicht beeinflusst werden.

Ich denke, das ist grundsätzlich nie möglich, wenn ich nicht biochemisch eingreifen will ins Gehirn. Mit Hilfe der UA werden solche Verhaltensweisen nicht beeinflusst, aber vielleicht besser aufgefangen.

3. Erwartungen bezüglich auffälligem Verhalten/ Verhaltensmodifikation

3.1 Wir haben das aktuelle Verhaltensprofil von Kind XY ausgewertet. Glauben Sie, der Einsatz der UA wird etwas in den sechs Kategorien verändern? Mit welchen Massnahmen bezüglich UA versuchen Sie auf die einzelnen Kategorien Einfluss zu nehmen? Gibt es beim Einsatz einer UA Stolpersteine? Wieso?

Die Kommunikation kann besser werden, weil mehr Leute präsent sind und vier Ohren hören mehr als zwei. Mann kann auch mehr reagieren. Wenn die UA intellektuell ist und auf hohem Niveau kooperiert, dann handelt sie ohne, dass es abgesprochen ist. Sie kann beispielsweise das Fluchen oder den Tonfall korrigieren.

Zum Verhalten in der Umwelt habe ich vorher schon etwas gesagt. Ihr Einfluss auf die Einhaltung der Spielregeln wäre beispielsweise ein Punkt.

Auf Werte, Normen und Kulturen können die UA und ich wenig Einfluss nehmen, höchstens man würde Gefässe zum Diskutieren anbieten.

Ich habe ein Kind aus der ZEKA mit feinmotorischen Beeinträchtigungen. Hier kann die UA die Wahrnehmung beeinflussen. Sie zeigt dem Knaben beispielsweise wie man ein Lineal richtig hält. Durch Kontrollen und Anmerkungen macht sie ihm auch bewusst, wenn er ohne zu merken aufsteht und viel rumläuft.

Auf die Konzentration/ Motivation hat die UA ebenfalls einen positiven Einfluss. Die Jugendlichen müssen dank ihr nicht mehr so lange warten.

In der Kategorie der Gesundheit konnte ich häufig beim Ausfüllen des Fragebogens keine Aussage machen. Ich denke hier hat die UA wenig Einfluss.

Beim Thema Material vertrete ich die Meinung, dass mehr Kontrolle auch mehr Sorgfalt mit sich bringt.

IV.III.IV Erstes problemzentriertes Interview Oberstufe 2

1. Einstellung zu LP und UA als Team

1.1 Was ging in Ihnen vor, als sie hörten, dass eine UA in ihren Unterricht kommen wird?

Ich war sehr froh, bekam ich damals UME- Stunden gesprochen. Wir fanden aber keine Heilpädagogen. Alle UA- Stunden sind umgewandelte UME- Stunden.

Es ist auch viel „lässiger“ drei Stunden die UA als eine Stunde die SHP zu haben. Die Quantität geht hier fast über die Qualität.

Ich freue mich über die zusätzlichen Ressourcen.

Es gab aber auch Unsicherheiten: Was mache ich mit der UA, sie darf ja nicht im Unterricht helfen? Ich kannte die UA nicht. Wie wird das funktionieren?

1.2 Was sind für Sie relevante Faktoren im Anforderungsprofil einer Unterrichtsassistenz auf Ihrer Stufe? Bitte begründen Sie immer gleich, wieso diese Attribute so wichtig sind.

Für mich ist sicher wichtig, dass sie konsequent ist, glaubhaft und den Ton der Jugendlichen findet. Sie muss teamfähig, flexibel, selbstsicher und taff sein. Weiter sollte sie Empathie besitzen.

Selber Kinder haben wäre auch gut, so bringt sie ein gewisses Verständnis mit für diese Kinder.

Ich würde das Anforderungsprofil auch von der Stufe abhängig machen.

2. Allgemeine Erwartungen

2.1 Wo liegt momentan und in den nächsten Wochen Ihr Fokus bei den Lektionen mit der UA?

Im Werken: Dort liegt der Fokus bei der Ausdauer, Motivation und Konzentration eines Knaben. Die UA betreut eine Stunde einen Schüler, der nach 15 Minuten nicht mehr dran sein kann.

Werken: Die UA betreut ein Mädchen, das jemanden braucht zum Zuhören und motiviert werden muss.

Im Schulzimmer: Ein Mädchen ist etwas „verwahrlost“ und hat wenig Strukturen von zuhause. Die UA bespricht mit ihr das Lerntagebuch. Die UA ist Kosmetikerin und zeigt ihr zum Teil Dinge im Bereich der Körperpflege. Beispielsweise zeigt ihr die UA, wie sie ihre Augenbrauen zupfen kann und wie sie sich für ein Bewerbungsgespräch vorbereiten soll.

Im Schulzimmer lasse ich der UA viele Freiheiten ihre eigenen Kompetenzen zu nutzen.

Die UA wird auch für alle Jugendlichen eingesetzt, die gerade Hilfe, Unterstützung oder ein Gespräch aber auch Strukturen brauchen.

Ein Beispiel: Im Schulzimmer sitzt die UA zwischen zwei Knaben und sagt ihnen öfters, dass sie vorwärts machen oder zuschauen sollen. Die UA kann direkt reagieren, bevor es eskaliert. Die UA hat eine präventive Wirkung.

2.2 Wie soll die UA den Unterricht positiv beeinflussen?

Die UA kann sofort reagieren und Streicheleinheiten geben.

Die UA soll Zeit haben für Einzelgespräche mit den Jugendlichen.

Die UA kann jemanden aus dem Unterricht nehmen und mit ihm etwas schwatzen.

Die UA kann mit einem einzelnen Jugendlichen spazieren gehen.

Die UA kann für Bewerbungsgesprächstrainings eingesetzt werden.

Die UA kann helfen, wenn ein Jugendlicher seine Aufgaben und Bücher nicht mehr findet.

Die UA kann den Jugendlichen helfen dem Unterricht zu folgen, obwohl sie ihr Material nicht finden.

2.3 Wir haben nun viel vom Positiven gesprochen. Sehen Sie auch kritische/ negative Punkte beim Einsatz einer UA?

Ich vergesse immer, dass die UA keine schulischen Aufgaben übernehmen kann.

Zum Teil bin ich froh, dass die UA einen Text liest mit einem Jugendlichen.

Für mich ist es allgemein schwierig abzugrenzen, was nur die Aufgaben der LP sind und was auch von der UA ausgeführt werden darf.

Von mir aus dürfte die UA sogar gewisse Unterrichtstätigkeiten übernehmen. Ich traue ihr diese auch zu.

Ich strebe ein TT an. Die UA grenzt ihre Tätigkeit jedoch klar von TT ab.

Für den Einsatz von UA haben wir positive als auch negative Annahmen formuliert. Diese haben wir einzelnen Denk- und Handlungsansätzen der Heilpädagogik zugeordnet. Könnten Sie kurz zu den Annahmen Stellung nehmen?

Der personenzentrierte Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... hat die UA oder die LP mehr Zeit, um den Bedürfnissen des Kindes mit auffälligem Verhalten gerecht zu werden.

Stimmt sehr.

... kann trotz auffälligem Verhalten individualisierender und differenzierender Unterricht durchgeführt werden.

Das stimmt nicht unbedingt. Teilweise kennt die UA den Auftrag, an welchem die Jugendlichen dran sind zu wenig gut.

... wird LP nicht entlastet, da UA keine Fachperson ist und bei auffälligem Verhalten weder die Klassenführung noch Einzelgespräche mit dem Kind übernehmen kann.

Ich fühle mich besser, da ich weniger gestresst bin, wenn die UA anwesend ist.

... wird das durch Angststörungen oder traumatische Erlebnisse bedingte Verhalten kaum beeinflusst. Hier hilft nur eine Fachperson.

Die UA kann Ängste beeinflussen, in gewissen Momenten ist es gut, dass die UA Kindern zuhört und ein offenes Ohr hat.

Klar können tiefgründige Dinge nicht angegangen werden.

Die UA wird auch immer gut vorbereitet und informiert. Ich mache ihr immer ein Mail am Abend vorher und schreibe ihr, was so ansteht und was passiert ist.

Der interaktionistische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

- ... hat das Kind die Wahl zwischen zwei Bezugspersonen.
Das stimmt für mich so nicht ganz. Das Kind hat keine Wahl, es muss sich mit mir als LP herumschlagen. Die Jugendlichen können zwar entscheiden, dass sie der UA mehr erzählen möchten, aber die UA ist nicht immer da und deshalb bin ich oft die Ansprechperson.
- ... kann die LP die Gründe für auffälliges Verhalten eher klären.
*Die UA kann öfters entdecken, wo der „Brandherd“ ist und kann den Auslöser von „hinten“ beobachten. So kann der Ursachenherd von mir besser geklärt werden.
Die UA geht im Grunde genommen immer aus dem Schulzimmer und klärt Dinge mit den Jugendlichen. Dies tue nicht ich. Die Klasse ist zu schwierig um die UA alleine im Zimmer mit den Jugendlichen zu lassen. Sogar die SHP traut sich diese Aufgabe nicht selber zu.*
- ... können Regeln für die Verhaltensmodifikation konsequenter umgesetzt werden.
*Auf jeden Fall, die UA macht beispielsweise Hausaufgabenkontrollen oder hilft beim Suchen von Dingen. Die UA gibt einen zweiten Impuls, falls das erforderliche Heft nicht auf dem Tisch liegt.
Die UA schaut, dass die Jugendlichen still sind und hilft ihnen bei den Aufgaben.
Die UA hat auch oft präventive Wirkung.*
- ... hat das Kind zwei Modelle um normadäquates Verhalten zu erlernen.
Die Jugendlichen merken, dass Konflikte z.B. anders als mit Ausrufen und Schimpfen geklärt werden können. Im Sprachlichen lernen die Jugendlichen also bestimmt etwas.
- ... können Rollenkonflikte und Spannungen zwischen den beiden Erwachsenen Personen entstehen.
Spannungen und Rollenkonflikte gibt es zwischen der UA und mir wenig. Die UA sagt auch ganz klar, dass sie nicht für schulisches zuständig ist. Die SL betont auch immer wieder, dass die UA nicht für solche Zwecke eingesetzt werden darf.
- ... wird das auffällige Verhalten kaum modifiziert, da die UA weniger Autorität hat als die LP.
Das Verhalten wird modifiziert, denn ich gebe der UA die Autorität. Wenn die UA neben einem Jugendlichen sitzt, geht es meist besser. Und die Jugendlichen merken dies auch selbst.

Der systemische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

- ... muss sich das „System Klasse“ neu organisieren.
Ich muss mich klar neu organisieren. Die Schüler haben davon nicht viel gemerkt. Sie sind sich gewohnt, dass mehrere Personen (LP, SHP) im Zimmer sind.
- ... wird im „System Schule“ kaum etwas verändert, da ihre Präsenzzeit begrenzt ist.
*In der Zeit, in welcher die UA da ist, wird viel verändert. Einzelgespräche sind dabei eine sehr tolle Ressource.
Mit sechs Stunden Präsenzzeit der UA kann viel erreicht werden.*
- ... können negative Wechselwirkungen mit „ausserschulischen Systemen“ nur in geringem Masse beeinflusst werden.
Die UA spricht häufig mit den Jugendlichen in Einzelgesprächen über schwierige Situationen welche diese zuhause erleben. Hier kann die UA vieles auffangen und bei den Jugendlichen ein gewisses Verständnis für ihre Eltern herbeiführen.

Der gesellschaftskritische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... können Regeln besser überprüft werden.

Ja, die Regeln können schon besser überprüft werden. Die UA kann sagen, wenn ihr etwas nicht passt. Sie hat auch die Autorität um etwas zu sagen.

... können Wert- und Normkonflikte zwischen UA und LP entstehen.

Über Werte und Normen mussten die UA und ich noch nie diskutieren. Meist ist das Verhalten dermassen abweichend, dass es gar nichts darüber zu diskutieren gibt. Die UA passt sich aber auch extrem an und würde sich gar nicht beklagen.

Der neurologische Ansatz

Das Gehirn ist plastisch: Bildung und Erziehung beeinflussen die Entwicklung der Gehirnstrukturen.

Botenstoffe (Hormone) im Gehirn steuern das Verhalten ebenfalls.

Durch die Anwesenheit der UA...

... verfolgen zwei Personen die gleichen Verhaltensziele.

Das Verhalten kann mit Hilfe der UA verändert werden. Wenn zwei Personen im Zimmer sind verhalten sich die Jugendlichen besser und es verändert sich auch immer etwas bei ihnen.

... werden hormonell und traumatisch bedingte auffällige Verhaltensweisen nicht beeinflusst.

Die Hormone sind in jedem Fall vorhanden.

Die UA hat einen Einfluss. Wenn sie anwesend ist, kann sie direkt reagieren und hat konkret einen Einfluss auf „Gefühlsschwankungen“. Die UA kann daher oft im Moment selbst Einfluss nehmen.

Die LP studiert lange: Was bringt mehr, Ritalin oder die UA? => Sie gibt keine Antwort.

3. Erwartungen bezüglich auffälligem Verhalten/ Verhaltensmodifikation

3.1 Wir haben das aktuelle Verhaltensprofil von Kind XY ausgewertet. Glauben Sie, der Einsatz der UA wird etwas in den sechs Kategorien verändern?

Umgang mit Material:

Das Mädchen würde ich eher tiefer setzen im Bereich Umgang mit Material. Sie ist dort höchstens auf der 3.

Kommunikation: Die Sprache des Knaben wird hoffentlich noch besser. Die UA sitzt häufig neben ihm und sagt ihm, dass er etwas anders sagen soll. Sie übt teilweise mit ihm sich anders auszudrücken. Diese Übungen finden ausserhalb des Klassenzimmers statt.

Wahrnehmung: Durch die UA wird die Wahrnehmung besser. Die UA spricht mit den Kindern und geht auf sie ein.

Konzentration/ Motivation: Diese Kategorie hat sich teilweise schon nach den Ferien gebessert. Die Ferien waren nötig.

Die UA kann Einfluss nehmen indem sie über Schnuppererlebnisse mit dem Knaben spricht. So können die Jugendlichen sicherlich auch mehr für die Sache motiviert werden, weil sich jemand dafür interessiert.

3.2 Mit welchen Massnahmen bezüglich UA versuchen Sie auf die einzelnen Kategorien Einfluss zu nehmen? Gibt es beim Einsatz einer UA Stolpersteine? Wieso?

Ich glaube nicht, dass sich das Verhalten verschlechtert.

Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen da die UA keinen Lohn erhält, wenn der Unterricht ausfällt. Die UA ist nicht so flexibel. Sie kann an anderen Tagen nicht arbeiten, so fällt ihr Lohn weg. Dieser Lohn ist also nicht sicher.

Auch wenn die UA weniger da ist und keine SHP ist, bringt sie fast mehr im allgemeinen Unterricht als eine SHP. Es gibt viele Sachen in welchen eine UA reicht und es keine SHP braucht.

Ich muss auch nicht speziell für die UA vorbereiten. Sie ist häufig einfach da und sitzt neben jemandem.

Ich schreibe der UA aber jeweils ein Mail.

IV.III.V Erstes problemzentriertes Interview Hauswirtschaft

1. Einstellung zu LP und UA als Team

1.1 Was ging in Ihnen vor, als sie hörten, dass eine UA in ihren Unterricht kommen wird?

Ich dachte: Endlich! Ich hätte letztes Jahr schon dringend eine gebraucht zum einfach abrufen.

Als ich die UA bekommen habe, wusste ich zuerst nicht, wo einsetzen, weil ich nicht keine Ahnung hatte, was auf mich zukommt und welche Klassen ich habe.

Letztes Jahr hatte ich eine Klasse voller verhaltensauffälliger Knaben, denen wurde ich nicht gerecht.

Ich war wirklich froh, dass ich für dieses Schuljahr eine UA bekam. Zwar habe ich momentan nur noch einen richtig auffälligen Schüler. Endlich, aber eigentlich kam die Hilfe bereits ein Jahr zu spät.

Das erste Mal als die UA da war, dachte ich „jösses Gott“ das bringt nichts, letztes Mal fand ich es aber super.

1.2 Was sind für Sie relevante Faktoren im Anforderungsprofil einer Unterrichtsassistenz auf Ihrer Stufe? Bitte begründen Sie immer gleich, wieso diese Attribute so wichtig sind.

Sie muss flexibel sein, da sich auch die Unterrichtstage einmal wechseln könnten.

Weiter sollte sie zurückhaltend sein. Sie darf nicht einfach eingreifen und den Schülern helfen.

Sie muss die Schweigepflicht erfüllen, denn es darf nichts ins Dorf rausgetragen werden.

Sie muss der LP helfen und die Aufträge ausführen, die sie von der LP bekommt.

Die Chemie zwischen mir und der UA muss stimmen.

Sie hat genug Zeit für mich. Sie sollte sich noch mehr Zeit nehmen und schon vor dem Unterricht da sein. Allgemein müsste die unterrichtsfreie Arbeitszeit für sie auch entlohnt werden. Gemeinsame Vorbereitungszeit fände ich nötig und auch eine kostbare Ressource.

Ich wünsche mir auch eine Bereitschaft für Zusammenarbeit und gemeinsame Vorbereitung.

Alle diese Erwartungen habe ich selbstverständlich auch an mich.

2. Allgemeine Erwartungen

2.1 Wo liegt momentan und in den nächsten Wochen Ihr Fokus bei den Lektionen mit der UA?

Mein Fokus liegt bei der Kontrolle: Sind alle Bücher eingefasst? Haben sie die Finken an? Sind die Blätter ausgefüllt? Erst dann kann ich gut unterrichten. Wie etwas gemacht ist, kontrolliere ich, aber ob es gemacht wird, kontrolliert die UA.

In der Unterrichtsmittle erlebt sie einfach mit, was so passiert.

Durch ihre Anwesenheit getrauen sich die Kinder auch weniger „grusig zu tun“, da zwei Erwachsene da sind.

Am Schluss des Unterrichts brauche ich ebenfalls wieder jemanden der überwacht. Es muss in beiden Räumen jemand sein, der kontrolliert, da ich mich nicht auf beide Räume aufteilen kann.

Ich erwarte, dass ich unterrichten kann und nicht zu viel Zeit für disziplinarische Sachen, welche auch wichtig sind, verschwende. Bei 15 Kindern ist das extrem viel Zeit, die drauf geht, aber mit der Assistenz braucht das nicht so viel.

Die UA muss vor allem kontrollieren oder „pscht“ sagen.

2.2 Wie soll die UA den Unterricht positiv beeinflussen?

Ich habe sofort Ordnung, die Kinder wissen, es geht viel schneller, bis eine Kontrolle kommt. Es ist sauberer und alles geht schneller. Dies klappt nur, wenn die UA genau weiss, was zu tun ist.

Auch bei Prüfungen merke ich viel schneller, wenn jemand nicht gelernt hat.

2.3 Wir haben nun viel vom Positiven gesprochen. Sehen Sie auch kritische/ negativen Punkte beim Einsatz einer UA?

Ich habe viel mehr Zeit zum Vorbereiten, da ich mir für sie die Aufträge auch noch überlegen muss. Neben Nahrungsmitteln usw. muss ich auch noch an sie denken. Das erste Mal hatte ich das Gefühl, es sei ihr langweilig.

Die UA hat wenig Lohn und ich habe weniger Lohn als bei geteilter Klasse. Für die Kinder hat es keine Auswirkungen, der Lohn spielt da keine Rolle. Die UA ist also eine Sparmassnahme des Kantons. In meinem Fall habe ich eine Lohneinbusse von rund 1000 Franken pro Monat.

Für den Einsatz von UA haben wir positive als auch negative Annahmen formuliert. Diese haben wir einzelnen Denk- und Handlungsansätzen der Heilpädagogik zugeordnet. Könnten Sie kurz zu den Annahmen Stellung nehmen?

Der personenzentrierte Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

... hat die UA oder die LP mehr Zeit, um den Bedürfnissen des Kindes mit auffälligem Verhalten gerecht zu werden.

... kann trotz auffälligem Verhalten individualisierender und differenzierender Unterricht durchgeführt werden.

Die ersten beiden Aussagen kann ich auf jeden Fall bejahen.

... wird LP nicht entlastet, da UA keine Fachperson ist und bei auffälligem Verhalten weder die Klassenführung noch Einzelgespräche mit dem Kind übernehmen kann.

Diese negative Aussage wäre auch möglich. Ich habe das Problem aber im Moment nicht.

... wird das durch Angststörungen oder traumatische Erlebnisse bedingte Verhalten kaum beeinflusst. Hier hilft nur eine Fachperson.

Im Moment habe ich noch kein Problem von der Biographie her. Ich habe eine Magersüchtige, dieses Kind hat einen Teil verpasst. Die Assistenz hat mit ihr das Verpasste nachgeholt.

Der interaktionistische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

- ... hat das Kind die Wahl zwischen zwei Bezugspersonen.
- ... kann die LP die Gründe für auffälliges Verhalten eher klären.
- ... können Regeln für die Verhaltensmodifikation konsequenter umgesetzt werden.
Auf ein Kind fokussiert eingehen ist mit einer UA sicherlich besser möglich.
- ... hat das Kind zwei Modelle um normadäquates Verhalten zu erlernen.
Das die Jugendlichen 2 Personen haben stimmt nicht, da nur ich ein Modell bin, ich zeige wie etwas gemacht wird. Am Tisch wäre es aber möglich, dass auch sie ein Modell für die Kinder ist.
- ... können Rollenkonflikte und Spannungen zwischen den beiden Erwachsenen Personen entstehen.
Das Konfliktpotential ist sehr chemieabhängig. Bei uns ist es nicht der Fall, aber es wäre möglich.
- ... wird das auffällige Verhalten kaum modifiziert, da die UA weniger Autorität hat als die LP.
Dass die UA weniger Autorität hat, würde ich nicht direkt sagen. Ich denke, es hängt davon ab, wie die Kinder das sehen. Und das kommt drauf an, wie ich die UA einbinde und wie wichtig ich sie darstelle. Ich gebe ihr die Autorität.

Der systemische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

- ... muss sich das „System Klasse“ neu organisieren.
Ich habe das System so eingeführt und gesagt, wie die Rollen sind. Ich habe den Kindern auch gesagt, dass wir zu zweit sind, um ihnen gerecht zu werden.
- ... wird im „System Schule“ kaum etwas verändert, da ihre Präsenzzeit begrenzt ist.
Letztes Jahr wäre dieser systemische Einfluss sicherlich bestätigt geworden. Aber es hätte eine Lehrperson mit pädagogischer Ausbildung sein müssen.
- ... können negative Wechselwirkungen mit „ausserschulischen Systemen“ nur in geringem Masse beeinflusst werden.
Bei Kindern mit wirklich auffälligem Verhalten reicht eine UA ohne Ausbildung nicht, da braucht es wirklich eine pädagogische Person.

Der gesellschaftskritische Ansatz

Durch die Anwesenheit der UA...

- ... können Regeln besser überprüft werden.
Das stimmt, zwei Personen können Regeln besser überprüfen. Bis zum Essen geht es bei uns beispielsweise oft noch gut, aber nach dem Essen ist das Aufräumen oft ein Fiasko und genau hier nützt mir die UA viel.
- ... können Wert- und Normkonflikte zwischen UA und LP entstehen.
*Wenn die Rollen klar geregelt sind, ist dies kein Problem für die Klasse. Da bei uns die Rollen und Regeln klar sind, fällt der negative Punkt weg.
Es kommt sicher drauf an, wie etwas kommuniziert wird. Da die Vorbereitung wegfällt, konnten wir nicht über unsere Rollen sprechen.*

Der neurologische Ansatz

Das Gehirn ist plastisch: Bildung und Erziehung beeinflussen die Entwicklung der Gehirnstrukturen. Botenstoffe (Hormone) im Gehirn steuern das Verhalten ebenfalls.

Durch die Anwesenheit der UA...

... verfolgen zwei Personen die gleichen Verhaltensziele.

... werden hormonell und traumatisch bedingte auffällige Verhaltensweisen nicht beeinflusst.

Genetisch versus erziehbar ist für mich immer eine Frage: Traumatische Erfahrungen prägen jemanden wahnsinnig. Sie prägen Kinder, wie auch LP. Die Lebensschulung ist immer zentral. Zum Teil kann in solchen Fällen der Stoff bei Seite gelegt werden.

Ich denke sehr von der Musik aus: Repetition bringt Erfolg, so werden Regeln und Abläufe verinnerlicht. Bei einem Trauma kann man meist nichts machen, das ist so tief drin.

3. Erwartungen bezüglich auffälligem Verhalten/ Verhaltensmodifikation

3.1 Wir haben das aktuelle Verhaltensprofil von Kind xy ausgewertet. Glauben Sie, der Einsatz der UA wird etwas in den sechs Kategorien verändern? Mit welchen Massnahmen bezüglich UA versuchen Sie auf die einzelnen Kategorien Einfluss zu nehmen?

Im Bereich Kommunikation kann die UA helfen auf die Umgangssprache Einfluss zu nehmen. Wir können beispielsweise das Fluchen im Unterricht unterbinden, wenn die Regeln klar sind. Beim Verhalten in der Umwelt kann sie auch den Anstand beeinflussen.

Im Umgang mit Material hat die UA ganz klar eine unterstützende Wirkung. Weil ich nicht alles sehen kann, hilft mir die UA den Überblick zu haben und ich kann mich während dem Unterricht auf anderes konzentrieren.

Zur Konzentration/ Motivation kann ich nichts sagen.

Auf die Gesundheit hat sie wenig Einfluss. Das Essen versalzen und die Hygiene, diese Sachen sind zum Teil von zu Hause aus ein Problem, da hat sie keinen Einfluss. Eventuell kann sie aber präventiv darauf wirken.

3.2 Gibt es beim Einsatz einer UA Stolpersteine? Wieso?

Nein, da die Kinder in keinem Raum alleine sind. Sie ist unwahrscheinlich flexibel und kontrolliert überall dort, wo ich fehle. Sie merkt es von selbst, wo sie sein muss.

Eventuell wechselt sie auch einmal den Tag und kommt bei einer anderen Klasse. So kann ich schauen, ob eine UA nur in der Anfangsphase wichtig ist. Dies ist meine Erwartung.

Zudem zieht der Knabe, welchen ich als massiv auffällig erachte, in ein paar Wochen weg.

IV.IV Problemzentrierte Interviews des zweiten Messpunkts

Dieses Kapitel beinhaltet alle Interviewdaten des zweiten MP.

IV.IV.I Zweites problemzentriertes Interview Kindergarten

1. Allgemeine Situation

- 1.1 Wir haben das Verhaltensprofil von XY ausgewertet. Es hat sich folgendermassen verändert (Einzelne Veränderungen individuell kommentieren, Beiblatt und Grafik). Stimmen sie diesen Veränderungen zu?

Ja, dem kann ich zustimmen.

2. Einfluss der UA auf das Verhalten

- 2.1 Hatte die UA einen Einfluss auf die Veränderung des Verhaltensprofils von XY?

Die UA hatte in gewissen Bereichen Einfluss.

- 2.2 Welche konkreten Interventionen der LP und UA trugen zur Veränderung in den einzelnen Kategorien des Verhaltens bei?

- 2.3 Kommunikation:

Es gab bei keinem Indikator eine Steigerung, dafür eine kleine Verschlechterung. Die Verschlechterung im „situationsgerechten Wortschatz“ war nicht bedingt durch die UA. Die UA gab wenig Inputs zur Kommunikation. Somit konnte er sich nicht verbessern. Die UA hatte ihn nicht im Griff. Er rannte ihr auch davon.

Immer nach den Ferien ist die Situation wieder eskaliert. Zu Hause fehlen die Strukturen. Somit ist der Einfluss der Familie besonders nach den Ferien gross.

- 2.4 Verhalten in der Umwelt:

Eine kleine Steigerung ist ersichtlich. Er ist weniger in Streitereien verwickelt und hielt sich besser an die Regeln. Diese Verbesserung war meines Erachtens bedingt durch die Person mit Ausbildung, die ebenfalls mit ihm arbeitet. Diese Person arbeitete mit ihm mit Belohnung/ Verstärkung und intervenierte in Bereichen, wo es nötig war. Die UA hatte keine Ahnung, was sie mit ihm machen könnte, sie war einfach anwesend. Sie fragte teilweise auch nach meiner Hilfe. Dies wurde nicht so umgesetzt, wie ich es mir vorgestellt hatte.

Er probiert alles aus. Wenn ihm etwas nicht passt, bekommt er einen Ausbruch. Er lässt sich auf den Boden fallen, schreit und tobt. In diesen Momenten muss man sofort reagieren. Die UA zeigte in diesen Momenten Unsicherheit. Sie wusste nicht, ob sie auf ihn zugehen soll oder nicht. Sie hatte Mühe, flexibel auf solche Situationen zu reagieren. Diese Unsicherheit merkte der Knabe. Er verhielt sich dadurch auch schlechter bei ihr als bei mir oder der weiteren ausgebildeten Person. Er hat gemerkt, welche Person konsequent war und welche nicht. Dies nutzte er aus.

- 2.5 Wahrnehmung:

Er hat laut SPD eine Wahrnehmungsstörung und sieht verzerrt. Seine Bewegungen und seine Motorik verbesserten sich. Die UA führte meine Anweisungen zur Förderung aus. Hier denke ich, hatte sie einen Einfluss.

- 2.6 Umgang mit Material:

In dieser Kategorie hatte er die grösste Steigerung. Er erreicht knapp noch nicht den Normbereich. Die UA konnte in dieser Kategorie Einfluss nehmen, da sie ihn an diverse Dinge erinnert. Sie packte beispielsweise mit ihm das „Posttäschli“. Früher machte er oft extra anderen Kindern die Türme kaputt. Die ausgebildete Person thematisierte in der Kleingruppe, was er besser machen könnte. Sie unterstützte ihn innerhalb der sozialen Gruppe. Dies tat die UA nicht. Sie griff nicht präventiv mit Inputs ein, sondern griff erst im Konfliktfall ein. Sie hatte wenig Methoden (Know How, Repertoire) dem Kind zu zeigen, wie er Konflikte vorbeugen kann.

2.7 Konzentration/ Motivation:

Wenn man mit ihm hinsitzt, kann man ihn für vieles begeistern. Er ist lernwillig. Die UA konnte ihn zum Arbeiten motivieren, wenn sie ihm Aufmerksamkeit schenkt. In diesem Ausmass kann ich ihm die Zuwendung nicht geben, die UA jedoch schon. Durch diese Aufmerksamkeit ist die Misserfolgsquote gesunken und es gelingt ihm besser, die Konzentration zu erhalten.

Sie sollte wie ein Engel immer hinter oder neben ihm sein. Es gelang ihr jedoch nicht immer. Sobald er Freiraum hatte, lief er ihr davon. Diesen Freiraum hatte er bei der Person mit Ausbildung nicht. Diese begann sich bewusst zurückzunehmen für einige Minuten und später sogar für längere Sequenzen. Die UA machte viele ihrer Handlungen nicht transparent. Die ausgebildete Person handelte sehr bewusst und teilte dies dem Knaben mit.

2.7 Gesundheit:

Diese Einschätzung war sehr schwierig bei einem Kindergartenkind. Aussagen wie „ich mache mich tot, dann bin ich nicht mehr da, dann kann mich niemand nicht mehr gern haben, ich will nicht mehr leben, ich hasse den Kindergarten, ich hasse alle Leute“ sind für mich sehr auffällig. Wenn er solche Aussagen macht, kann die UA ihn stärken, indem sie ihm sagt, dass sie ihn gern hat. Sie muss sich ins Kind hineinversetzen und in die Situation der Familie. Meine UA war nicht so eine warme Person, die das konnte.

2.8 Was scheint Ihnen in der Zusammenarbeit als wenig sinnvoll?

Nicht sinnvoll, ist die Zusammenarbeit, wenn ich mich nicht auf meine UA verlassen kann, wenn sie nicht konsequent ist oder wenn sie vor dem Kind Unsicherheit zeigt.

3. Anforderungen an eine UA

3.1 Sie beurteilten die Wichtigkeit einzelner Eigenschaften Ihrer UA. Möchten Sie diese Eigenschaften kommentieren oder fällt Ihnen noch eine ergänzende Eigenschaft ein? (nicht Angestrichenes anstreichen! Alles ausfüllen)

Teamfähigkeit: Wir waren nicht ein Team, sondern ich war die Person, die ihr die Anweisungen gab. Es war für mich eine unangenehme Situation. Ich bin viel jünger und habe keine Kinder, sie ist viel älter und hat Kinder. Sie hatte sich viel kompetenter eingeschätzt, als sie tatsächlich war.

Flexibilität: Ich als LP gebe der UA zu Beginn des Morgens den Auftrag, aber ich möchte ihr nicht vor den Kindern sagen, was sie machen soll. Ich möchte, dass sie auch selbst ein Handlungsrepertoire hat, welches ihr ermöglicht flexibel, konsequent und vor allem sofort zu reagieren.

Empathie: Man muss einen engen Bezug zum Kind aufbauen damit dem Kind viel erklärt werden kann. Das Kind muss auf ihre Betreuung ansprechen.

Sinnvolle Kommunikation mit dem Kind: Es ist ganz wichtig, dass dem Kind erklärt wird, wer was wieso macht. Die UA sollte dem Kind beispielsweise sagen, dass sie nebendran sitzt und beobachtet.

Verlässlichkeit: Ich muss mich auf sie verlassen können. Leider wusste sie oft nicht, wo er ist.

4. Grenzen/ politische Fragen

Auf die Strukturlosigkeit, die ein Kind in den Ferien zu Hause erfährt, kann die UA keinen Einfluss nehmen.

- 4.1 Weshalb finden Sie es nicht sinnvoll, dass der Kanton Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?

Zeitlicher Aufwand für die LP: Mit einer Person, die keine Ausbildung hat, braucht man sehr viel Zeit. Ich muss ihr in geplanten Zeitfenstern Anweisungen geben, was sie mit dem Kind machen könnte. Für mich bedeutet das ein grosser Aufwand. Mit einer ausgebildeten Person spricht man nur noch über das Kind, man muss sie nicht noch ausbilden. Die UA ist somit noch eine zeitliche Zusatzbelastung für die LP. Die LP wird für diesen Zusatzaufwand nicht entschädigt. Der Kanton macht diese Massnahme auf Kosten der LP.

Ich sah den direkten Vergleich zwischen einer Person, die eine Ausbildung hat und sehr kompetent war und der UA, die keine Ausbildung hat. Der Unterschied war massiv. Der Profit für das Kind und die Entlastung für mich war nur bei der ausgebildeten Person gross. Mit einer ausgebildeten Person kann ich auf demselben Level starten.

- 4.2 Was sind Ihre Beweggründe, dass Sie sagen, Sie würden lieber alleine arbeiten als mit einer UA ohne pädagogische Ausbildung?

Erfahrungen braucht es in diesem Beruf. Eine neue UA hat dies oft nicht. Trotzdem habe ich bei einem Kind mit auffälligem Verhalten lieber eine UA ohne Ausbildung als gar keine UA.

- 4.3 Erachten Sie den Einsatz einer UA bei der Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten als eine wertvolle Massnahme oder fänden Sie es sinnvoller, wenn der Kanton das Geld für andere Ressourcen zur Unterstützung der Integration nutzen würde?

Ich finde, der Kanton müsste Ressourcen für ausgebildete Personen investieren.

- 4.4 Würden Sie am Lohn oder an den Anstellungsbedingungen der UA etwas ändern? Was?

Ich weiss nichts über ihre Anstellungsbedingungen und ihren Lohn. Ich kenne auch den Vertrag nicht. Ich würde jedoch die Vorbereitungszeit, welche die UA und LP brauchen, entschädigen und vertraglich regeln. Ich fände eine kurze pädagogische Ausbildung für die UA sinnvoll.

IV.IV.II Zweites problemzentriertes Interview Unterstufe

1. Allgemeine Situation

- 1.1 Wir haben das Verhaltensprofil von XY ausgewertet. Es hat sich folgendermassen verändert (Einzelne Veränderungen individuell kommentieren, Beiblatt und Grafik). Stimmen sie diesen Veränderungen zu?

Das Bild stimmt für mich. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es sich so entwickelt hat, sondern dass ich ihn und die Situation jetzt besser einschätzen kann. Ich kenne den Knaben mittlerweile besser und sehe klarer wie er Gas gibt und die Gruppe stört. Als er noch neu als Erstklässler in die Klasse kam, traute er sich noch nicht so sehr und musste sich zuerst einfinden. Vieles sieht beim zweiten MP sicherlich schlechter aus, weil ich es besser beurteilen kann. Beim ersten Fragebogen kannte ich das Potential noch nicht vollumfänglich.

2. Einfluss der UA auf das Verhalten

2.1 Hatte die UA einen Einfluss auf die Veränderung des Verhaltensprofils von XY?

Ja.

2.2 Welche konkreten Interventionen der LP und UA trugen zur Veränderung in den einzelnen Kategorien des Verhaltens bei?

2.3 Kommunikation:

Die UA hatte in der Kategorie Kommunikation Einfluss auf den angemessenen Tonfall. Die UA sagt ihm in diesen Situationen, dass sein Verhalten oder seine Kommunikationsform unangemessen ist. Sie spiegelt ihm sein Verhalten und sagt ihm, wenn sein Benehmen unangemessen ist.

2.4 Verhalten in der Umwelt:

Er traut sich mittlerweile mehr sein Potential zu zeigen. Viele Punkte auf dem Fragebogen konnte ich erst beim MP 2 richtig einschätzen. Die UA hält ihm oft den Spiegel hin, indem sie ihm erklärt, wie sein Verhalten auf sie, mich oder andere Kinder der Klasse wirkt. Sie zeigt ihm zudem andere Wege auf. Beispielsweise bespricht sie mit ihm, wie er reagieren könnte, wenn ein anderes Kind ihn auf der Treppe berührt. Sie zeigt ihm dann, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als zu schlagen. Oft weiss er gar nicht wie reagieren. Hier hilft ihm die UA alternative Lösungswege zu finden. Die UA schaut mit ihm auch Spielregeln an. Die UA begleitet den Knaben auch intensiv während der Empfangszeit am Morgen.

2.5 Wahrnehmung:

Das Einschätzen der eigenen Fähigkeiten ist ein Thema, das den Knaben und uns im Moment sehr beschäftigt. Er will zum Beispiel häufig wissen wer stärker ist. Oft kann er seine Fähigkeiten nicht gut einschätzen und blendet oft gewisse relevante Faktoren aus. Er legt beispielsweise Wörter mit Bildern und die anderen Kinder mit Buchstaben, findet aber trotzdem, dass er schneller war und merkt nicht, dass die anderen Kinder auf einem anderen Niveau arbeiten.

Auf die Bewegungsabläufe kann die UA nicht viel Einfluss nehmen. Sie kann höchstens die Buchstabenabläufe noch einmal anschauen. Hier könnte eine Therapeutin sicherlich mehr ausrichten.

2.6 Umgang mit Material:

Hier besteht eher die Gefahr, dass er durch die Hilfe der UA unselbständig wird, wenn die UA immer neben ihm sitzt. Deshalb haben die UA und ich abgemacht, dass wir ihn ab und zu eigenständig arbeiten lassen und nur beobachten.

2.7 Konzentration/ Motivation:

Es tut ihm sicherlich gut, wenn jemand neben ihm sitzt und ihn Bestätigung gibt aber so wirklich gute Ressourcen kommen durch diese positive Bestärkung nicht hervor. Die UA kann jedoch so Einfluss auf sein Selbstwertgefühl nehmen. Durch die Präsenz der UA ist er lernbereiter, weil er nicht dauernd überfordert ist. Er kann mehr leisten, weil er weniger blockiert ist. Ohne die UA wäre er häufiger überfordert und so könnte er wahrscheinlich weniger gute Arbeit leisten. Er musste auch nicht negativ behaftete Strategien annehmen um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er konnte mit ihrer Hilfe automatisch Strategien annehmen oder lernen, die ihm eher zu positiver Aufmerksamkeit verhelfen.

2.7 Gesundheit:

Für mich sind die Fragen auf dem Fragebogen in der Kategorie Gesundheit nicht ganz altersentsprechend. Gefahren kann er oft nicht gut einschätzen und dadurch bringt er sich in Gefahr. Dies ist sicherlich auch noch Entwicklungsbedingt und er kann es daher auch nicht besser. Ob die UA wirklich einen Einfluss auf die Ängste und das Weinen zu Schulbeginn hatte ist nicht sicher. Es ist auch möglich, dass diese Besserung nicht bedingt durch die UA passiert ist, denn es gibt auch andere Kinder,

die zu Beginn Angst haben und weinen. Die UA konnte ihm sicherlich einige Unsicherheiten nehmen, weil sie eben da war und präsent ist und ihn stützt.

2.8 Was scheint Ihnen in der Zusammenarbeit als wenig sinnvoll?

3. Anforderungen an eine UA

3.1 Sie beurteilen die Wichtigkeit einzelner Eigenschaften Ihrer UA. Möchten Sie diese Eigenschaften kommentieren oder fällt Ihnen noch eine ergänzende Eigenschaft ein? (nicht Angestrichenes anstreichen! Alles ausfüllen)

Die einzelnen Eigenschaften hängen für mich sehr zusammen.

Empathie und Einfühlungsvermögen: Dies ist für mich wie der Obertitel. Wenn die UA diese Eigenschaften besitzt, kann sie sicherlich von sich aus vieles richtig machen, auch wenn sie nicht pädagogisch ausgebildet ist. Falls diese Eigenschaften fehlen, wird vieles schwieriger. Dann nützt es mir wenig, wenn sie zum Beispiel Humor besitzt.

Mutter oder Vater sein: Das ist für mich nicht zentral. Aber als Vater oder Mutter ist man sicherlich geduldiger. Meine UA zieht sicherlich viel daraus, dass sie Mutter ist und einmal auch Kinder in diesem Alter hatte

4. Grenzen/ politische Fragen

4.1 Weshalb finden Sie es nicht sinnvoll, dass der Kanton Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?

4.2 Was sind Ihre Beweggründe, dass Sie sagen, Sie würden lieber alleine arbeiten als mit einer UA ohne pädagogische Ausbildung?

4.3 Erachten Sie den Einsatz einer UA bei der Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten als eine wertvolle Massnahme oder fänden Sie es sinnvoller, wenn der Kanton das Geld für andere Ressourcen zur Unterstützung der Integration nutzen würde?

Sinnvoll finde ich die kontinuierliche Arbeit, die eine UA leisten kann. Für das Geld, für welches eine SHP ein Verhaltenstraining machen kann, kann die UA dreimal mehr hier sein und ihre Präsenz greift für mich so mehr. Die Präsenz, welche eine UA an den Tag legen kann, ist sicherlich ein guter Ansatz. Wenn man sie zwei bis drei Mal in der Woche hat kann sie viel bringen. Ich muss vielleicht noch ergänzen, dass ich eine zusätzliche UME-Lektion in drei Assistenzstunden umwandeln konnte. Ich habe nun insgesamt sechs Assistenzstunden für den Knaben.

Grundsätzlich befürworte ich integrierte Schulung. Mit den momentanen Verhältnissen ist es aber nicht ein gutes System. Viele Kinder kommen im Moment zu kurz. Die LP haben oft einen grossen Mehraufwand, der nicht honoriert wird. Ich schaffe aktuell viel zu viel, weil ich so viele Absprachen habe. Wenn ich diese unterlasse, würden die Kinder chaotisch gefördert. Ich glaube es gibt schon Personen, die dies nicht tun. Dort versagt das integrative System sicherlich. Für mich ist nicht die UA die Belastung, es ist mehr die ganze integrative Schulung, die irgendwie krumm läuft.

Wenn ich auf kantonaler Ebene mitbestimmen könnte, würde ich ein anderes System fahren: Im Moment würde ich darauf abzielen, dass jede Klasse 150 Stellenprozent verteilt auf zwei Personen bekommt, statt zehn Personen, die für ein Kind beschäftigt werden. So ist es aktuell bei meinem Knaben. An seiner Förderung sind zurzeit neun Personen beteiligt.

Die UA ist sicherlich nicht für jedes Kind und in allen Bereichen die richtige Lösung.

4.4 Würden Sie am Lohn oder an den Anstellungsbedingungen der UA etwas ändern? Was?

Ich glaube dass meine UA nicht aus finanziellen Gründen arbeitet. Aktuell habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich zum Beispiel einen Ausflug plane und ihr absagen muss. Für mich ist es zum Teil eine Belastung wenn ich immer daran denken muss, dass ihr der Lohn ausfällt wenn ich sie jetzt nicht mitnehme. Ich weiss auch nicht, ob es möglich wäre, dass sie die ganze Zeit abrechnen könnte, wenn sie vier Stunden auf den Ausflug mitkommen würde oder ob sie so dann zwei Stunden gratis arbeitet.

IV.IV.III Zweites problemzentriertes Interview Oberstufe 1

1. Allgemeine Situation

- 1.1 Wir haben das Verhaltensprofil von XY ausgewertet. Es hat sich folgendermassen verändert (Einzelne Veränderungen individuell kommentieren, Beiblatt und Grafik). Stimmen sie diesen Veränderungen zu?

Zurzeit als ich den Fragebogen 2 ausfüllte, hatte ich zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. Ich schätzte die Kinder zu diesem Zeitpunkt aus der Erinnerung und aufgrund von Erzählungen meiner Stellvertretung ein. Zudem denke ich, sind diese Einschätzungen auch immer abhängig von meiner Tagesverfassung. Bei Schüler A, welcher extreme Schwankungen zeigt, war vor den Ferien einiges vorgefallen.

2. Einfluss der UA auf das Verhalten

- 2.1 Hatte die UA einen Einfluss auf die Veränderung des Verhaltensprofils von XY?

Ja, ich denke, je nach Verhalten des Kindes kann sich der Einsatz der UA in allen sechs Kategorien auswirken. Je nach Verhalten der Kinder passen wir die Massnahmen an.

- 2.2 Welche konkreten Interventionen der LP und UA trugen zur Veränderung in den einzelnen Kategorien des Verhaltens bei?

Jede Person in diesem Zimmer beeinflusst die Kinder positiv. Mehr Augen, mehr Ohren nehmen mehr wahr. Dies ist bei der UA der Fall. Diese Wahrnehmungen sammle ich. Indem wir mehr beobachtende Personen sind, bekomme ich mehr Informationen. Somit wird auch mehr Negatives gesammelt. Je grösser die Datenmengen aufgrund Beobachtungen, umso grösser ist auch die Datenmenge des Negativen.

Die Verschlechterung in der Konzentration und Motivation von Schüler A, erkläre ich mir vor allem durch verschiedene ausserschulische Vorfälle, die den Knaben vom Unterrichtsgeschehen ablenkten. Zudem glaube ich, dass die UA bei diesem Kind wenig unterstützend auf die Motivation einwirken konnte, da sie mit ihm auf Kriegsfuss steht.

Wir haben eine gemeinsame Philosophie. Wir sind uns nahe und fahren gemeinsam in die Schule. Somit ist unser Austausch sehr rege. Wir diskutieren über Kernanliegen unseres pädagogischen Konzepts.

Als er kam, hatte er nur Erfahrung von der Erwachsenenbildung. Deshalb hat er sich im Umgang mit den Kindern sehr angepasst. Dies war für mich eine Bedingung. Schlussendlich bin ich der Chef und im Austausch sage ich dies auch.

Eine konkrete Massnahme ist, dass ich im Zimmer unterrichte und er im Gang Blitzrechnungstests abnimmt oder sich eine Nacherzählung anhört. Davon profitiere ich enorm. Ich kann mich so viel besser auf spezifische Sachen konzentrieren.

Ich berücksichtige natürlich auch seine Ressourcen. Ich weiss, was er gut kann und setze ihn dort ein. Wenn zwei Kinder Streit hatten, bespreche ich das mit den Kindern und die UA ist im Klassenzimmer.

Für mich ist es normal, dass die Kinder in der Real im Verlaufe der Jahre immer auffälliger werden. Sobald es los geht mit der Pubertät, zeigt sich dies auch im Verhalten. Die UA beeinflusst da die Kinder, indem wir beide ein Ohr für die Kinder haben und reagieren können.

3. Anforderungen an eine UA

- 3.1 Sie beurteilen die Wichtigkeit einzelner Eigenschaften Ihrer UA. Möchten Sie diese Eigenschaften kommentieren oder fällt Ihnen noch eine ergänzende Eigenschaft ein? (nicht Angestrichenes anstreichen! Alles ausfüllen)

Wellenlänge: Wenn sich LP und UA bereits kennen sowie ähnliche Werte und Normen vertreten, erleichtert dies sehr viel. Ich finde, wir brauchen eine ähnliche Chemie.

Flexibilität: Flexibilität ist mir extrem wichtig, denn bei uns im Kerngeschäft gibt es immer wieder Dinge, die unerwartet kommen.

Intellekt: Eine UA braucht eine hohe fachliche Kompetenz und ein grosses Allgemeinwissen. Sie muss eine Ahnung vom aktuellen Weltgeschehen sowie geografische, sprachliche und naturwissenschaftliche Kenntnisse haben. Ich finde es sehr erleichternd, wenn eine UA gebildet ist. Darunter verstehe ich, dass eine gewisse pädagogische Basis besteht. Das heisst, ich gebe ihm die Mathematikseite im Buch und den Lehrerkommentar und sie weiss anschliessend, was sie tun muss. Sie muss mit den Lehrmitteln vertraut sein. Ich möchte eine UA, die in der Mathematik und in der Sprache sattelfest ist. Das muss sie sein, damit sie die Korrekturarbeiten erledigen kann. Er korrigiert beispielsweise meine Aufsätze.

Reflexionsfähigkeit: Wir diskutieren, wie wir reagiert haben und die UA spiegelt mich auch. Das finde ich sehr wertvoll. Dafür brauche ich ein Gegenüber, welches mir ebenbürtig ist.

4. Grenzen/ politische Fragen

Letztes Jahr habe ich mit einer UA schlechte Erfahrungen gemacht, die sich in meine Bereiche einmischte.

Ich denke, der Einsatz einer UA macht Sinn, wenn die UA lernbereit ist und eine Basis hat. Wenn es mit einer UA persönlich klappt, nehme ich sie auch ohne pädagogische Ausbildung. Ich frage sie aber beispielsweise beim Bewerbungsgespräch nach ihrer Meinung zum aktuellen Weltgeschehen um ihre Allgemeinbildung und ihre Denkweise zu prüfen. Ich als LP möchte beim Vorstellungsgespräch dabei sein. So merke ich, ob das vorhanden ist, was mir wichtig ist. Dabei soll man merken, dass einer in einer gewissen Breite eine gewisse Tiefe erreicht.

- 4.1 Weshalb finden Sie es nicht sinnvoll, dass der Kanton Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?

Ich finde, die UA bringt einer LP nur etwas, wenn sie auch pädagogische Tätigkeiten übernehmen kann. Sie muss mir bei den Korrekturarbeiten helfen und ich muss sie einsetzen können, wenn die Kinder Erklärungen bei einer Mathbu-Seite brauchen. Zudem muss sie Zeit für gemeinsame Vorbereitungen haben.

Lieber als eine UA würde ich einen Senior oder eine Seniorin einsetzen. Dann hätte ich weniger Druck. Ich weiss, dass der Kanton meine UA bezahlt und ich finde, für dieses Geld muss sie auch arbeiten. Somit habe ich immer Druck, dass ich die UA beschäftigen kann. Diesen Druck hätte ich beim Seniormentoring nicht.

In Amerika haben sie Schüler, welche die Funktion einer UA übernehmen. Diese verdienen nichts. Das finde ich sinnvoll.

- 4.2 Was sind Ihre Beweggründe, dass Sie sagen, Sie würden lieber alleine arbeiten als mit einer UA ohne pädagogische Ausbildung?

- 4.3 Erachten Sie den Einsatz einer UA bei der Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten als eine wertvolle Massnahme oder fänden Sie es sinnvoller, wenn der Kanton das Geld für andere Ressourcen zur Unterstützung der Integration nutzen würde?

Ich denke bei auffälligem Verhalten braucht es nicht nur eine Person die motiviert, sondern jemand der das Verhalten und die Unterrichtsinhalte auch wirklich versteht und mit dem Kind gemeinsam die Materie bearbeiten kann.

- 4.4 Würden Sie am Lohn oder an den Anstellungsbedingungen der UA etwas ändern? Was?

Für die Wertschätzung und für die zusätzliche Motivation würde ich lieber eine pensionierte Person einsetzen. Ich finde für die Dinge, die von einer UA verlangt werden, ist der Lohn hoch.

Ich fände es sinnvoller, wenn der Kanton das Geld für TT statt für UA ausgeben würde. Ich denke, es könnten auch Personen ohne Lehrerausbildung sein, aber sie müssten einen hohen Intellekt haben. Es könnten auch Personen sein, die in einer Ausbildung sind, oder Studenten. Ich fände es aber nicht sinnvoll, wenn ich die pädagogischen Leistungen dieser Person beurteilen oder coachen müsste.

IV.IV.IV Zweites problemzentriertes Interview Oberstufe 2

1. Allgemeine Situation

- 1.1 Wir haben das Verhaltensprofil von XY ausgewertet. Es hat sich folgendermassen verändert (Einzelne Veränderungen individuell kommentieren, Beiblatt und Grafik). Stimmen sie diesen Veränderungen zu?

Ich kann den Verhaltensprofilen zustimmen.

2. Einfluss der UA auf das Verhalten

- 2.1 Hatte die UA einen Einfluss auf die Veränderung des Verhaltensprofils von XY?

Ja.

- 2.2 Welche konkreten Interventionen der LP und UA trugen zur Veränderung in den einzelnen Kategorien des Verhaltens bei?

Zusammenfassend: Mit dem Knaben ist sie immer im Schulzimmer. Sie sitzt neben ihm am Tisch (Werken, Bildnerisches Gestalten). Er kann so den Unterricht nicht mehr beeinträchtigen. Dies gelingt im Moment. Ich kann mir jedoch diese krasse Veränderung fast nicht nur durch die UA und auch nicht durch die Lehrstelle erklären. Es ist rätselhaft. Mit dem Mädchen ist sie immer draussen und betreut sie persönliche. Sie bespricht mit ihr, wie sie sich verhalten oder anziehen soll. Sie unterstützt durch Fragen und Erklärungen auch teilweise eine Gruppe bei einer Gruppenarbeit.

- 2.3 Kommunikation:

Knabe: Indem die UA den Knaben anfasst oder ihn bremst, bevor er ausfällig wird, hat sie einen grossen Einfluss und kann dadurch viel abfangen.

Mädchen: Die UA führt regelmässig Gespräche mit ihr. Das Ziel dabei ist, dass die Schülerin lernt, sich auszudrücken. Die UA meldet ihr zurück, ob sie das Erzählte verstanden hat oder nicht. Ihre Schwierigkeit ist, etwas der Reihe nach zu erzählen. Dass die UA mit der Schülerin regelmässig das Lerntagebuch bespricht, hilft ihr extrem.

- 2.4 Verhalten in der Umwelt:

Knabe: Die Vereinbarungen werden plötzlich erfüllt, ich weiss jedoch nicht wieso. Möglicherweise ist es, weil er eine Lehrstelle in Aussicht hat. Die UA hatte hier keinen Einfluss. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Mutter ihm Ritalin verabreicht. Ich wurde jedoch über keine Veränderungen informiert.

Mädchen: Sie wird von der UA persönlich unterstützt.

2.5 Wahrnehmung:

Knabe: Er merkt besser, wann eine Mitteilung angebracht ist. Im Turnen fällt mir auf, dass er noch mehr Mühe hat, als ich am Anfang gedacht habe.

Mädchen: In den Bereichen „Empathie zeigen, auf andere eingehen, Stärken und Schwächen zeigen“ hat die UA einen klaren Einfluss, indem sie gemeinsam mit den Lernenden das Lerntagebuch bespricht.

2.6 Umgang mit Material:

2.7 Konzentration/ Motivation:

Knabe: Er ist komplett anders. Möglicherweise ist das aufgrund der UA, da sie neben diese Kinder sitzt, die sich sehr auffällig benehmen. Das heisst, er möchte wahrscheinlich nicht, dass die UA immer neben ihm sitzt und benimmt sich vielleicht deshalb angepasster.

Mädchen: Die UA ist auch im Kindergarten engagiert. Sie nimmt deshalb einmal pro Woche das Mädchen mit in den Kindergarten um zu üben, wie sie mit den Kindern umgehen könnte. Deshalb ist sie im Bereich „der Umwelt neugierig begegnen“ besser geworden. Immer nach den Ferien ist sie wieder weniger gut zu fassen. Zudem sind viele Jugendliche meiner Klasse auf Lehrstellensuche. Solche Spezialitäten bringen sie aus dem Konzept.

2.7 Gesundheit:

Knabe: Er raucht nach wie vor. Er hat sich durch die UA nicht verändert.

Mädchen im Umgang mit Material: Sie wurde beim Klauen erwischt. Sie vergisst fast alles, was man vergessen kann. Vor den Ferien war es besser. Sie wusste auch, dass sie es wieder mit der UA besprechen muss. Auf diese Kategorie hat mehr der Peer-Druck als die UA eine positive Auswirkung, denn diese stachelten sie beispielsweise zum Klauen an. Die Mitschüler nerven sich jedoch auch, wenn jemand alles vergisst.

Mädchen: Sie hat durch die UA ein grosses Selbstvertrauen gewonnen, dies wirkt sich höchstens indirekt auf die Gesundheit aus. Die UA hat auf diese Kategorie direkt jedoch kaum Einfluss. Es ist mehr der Peer-Druck, der hier auf sie einwirkt. Sie kann Gefahren weniger einschätzen. Sie traut sich Dinge, die sie vorher nicht getraut hätte. Sie raucht nun auch ab und zu der Zugehörigkeit wegen. Früher war sie noch eher ängstlich. Nun fügt sie sich dem Gruppendruck.

Knabe im Umgang mit dem Material: Er vergisst weniger. Die UA nimmt höchstens durch die Kontrolle Einfluss. Sie kontrolliert, ob er die Hausaufgaben eingeschrieben hat. Sie sitzt immer mit ihm in einer Schulbank.

2.8 Was scheint Ihnen in der Zusammenarbeit als wenig sinnvoll?

Wenn die UA mit einem Kind Aufgaben machen muss, bringt es wenig, weil sie es dann anders macht, als ich es eigentlich erklärt habe. Sie hat vor den Kindern gesagt, dass sie diese Aufgaben nicht versteht. Die Schüler nahmen sie deswegen gar nicht ernst. Die Kinder beklagten sich bei mir, dass die UA nicht wusste, wie sie die Mathbu-Seite lösen sollen.

3. Anforderungen an eine UA

- 3.1 Sie beurteilten die Wichtigkeit einzelner Eigenschaften Ihrer UA. Möchten Sie diese Eigenschaften kommentieren oder fällt Ihnen noch eine ergänzende Eigenschaft ein? (nicht Angestrichenes anstreichen! Alles ausfüllen)

Belastbarkeit: Ich finde ihre Aufgabe ist es nicht, die Belastungen des Schulunterrichts mitzutragen. Sie soll die an mich abwälzen können.

Konsequenz: Dies erreicht meine UA nicht. Sie lässt sich von den Kindern „einpacken“ und ist nicht so kritisch. Sie thematisiert teilweise vor allem das Gute und ist nicht so kritisch mit dem Kind. Sie sagt den Kindern oft, dass alles wunderbar ist.

Sich von der LP führen lassen: Die UA darf selber entscheiden und etwas anders machen, als ich es denke.

Gelassenheit: Wenn sich eine UA in der Realschule jedes Mal angegriffen fühlt, wenn einer einen dummen Spruch macht, so ist die Arbeit nicht möglich.

Wellenlänge: Was wir tolerieren, ist sehr ähnlich. Wir haben in der Kommunikation mit den Kindern ähnliche Muster. Wir sind äusserlich ganz unterschiedlich.

Mutter oder Vater sein: Zum Teil hilft es mir, wenn ich meine Schüler mit meinen eigenen Kindern vergleiche und merke, dass ich da teilweise auch an eine Wand schwatze. Somit denke ich, hilft es für das Verständnis der UA, wenn sie gleichaltrige Kinder hat.

Ehrlichkeit/ Offenheit: Sie muss mir sagen können, was sie sehr gern macht mit einem Kind, oder auch wo ihr etwas nicht gelungen ist mit einem Kind.

Reflexionsbereitschaft: Sie sollte selbstkritisch sein. Sie soll auch merken, was sie nicht kann.

Flexibilität: Wenn wir gerade eine Prüfung schreiben, geht sie einfach zu einer anderen Klasse.

Verlässlichkeit: Ich kenne keine andere Person, die so verlässlich ist wie sie.

Empathie: Der gute Draht ist mir wichtig. Sie soll vor allem eine gute Beziehung zu den Kindern haben.

4. Grenzen/ politische Fragen

Ich habe lieber eine UA als keine. Aber wenn ich die Wahl zwischen einer mit Ausbildung und einer ohne Ausbildung hätte, dann nehme ich natürlich diejenige mit Ausbildung.

Für mich ist es sehr schwierig abzugrenzen, was Unterrichtstätigkeiten sind. Dies stellt für mich eine grosse Grenze dar. Beispielsweise beim Mathbu geht es ja vor allem ums Fragen und ums Anregen vieler verschiedener Lösungswege. Da müsste sie den Kindern gar nicht Lösungen vorgeben.

Ich habe noch eine SHP, die ebenfalls als UA eingesetzt wird. Die Einzelgespräche der SHP sind ganz klar förderorientierter und zielorientierter.

- 4.1 Weshalb finden Sie es nicht sinnvoll, dass der Kanton Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?
- 4.2 Was sind Ihre Beweggründe, dass Sie sagen, Sie würden lieber alleine arbeiten als mit einer UA ohne pädagogische Ausbildung?
- 4.3 Erachten Sie den Einsatz einer UA bei der Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten als eine wertvolle Massnahme oder fänden Sie es sinnvoller, wenn der Kanton das Geld für andere Ressourcen zur Unterstützung der Integration nutzen würde?

Ja ich finde diese Massnahme sinnvoll. Viele Lehrer konnten gar nicht mehr Schule machen. Da die UA neben diesem Schüler sitzt, kann der Unterricht normal stattfinden. Ich finde, der Kanton könnte dieses Geld nicht besser einsetzen, denn es ist ein grosser Gewinn für die ganze Klasse, dass sie nur neben

diesem einen Schüler sitzt der stört. Sie macht gar nichts, sie sitzt nur da und hat eine derart grosse Wirkung.

4.4 Würden Sie am Lohn oder an den Anstellungsbedingungen der UA etwas ändern? Was?

Ich weiss nur, dass sie 32 Franken pro Stunde hat. Ich finde, für die Verantwortung, die sie übernimmt, ist das wenig. Vergleiche ich ihr Engagement und ihr Aufgabenbereich mit anderen Berufen, welche 30 Fr. verdienen, so haben andere viel mehr Freiheit. Ich finde, sie ist schlecht bezahlt, für das was sie leistet. Ich finde gut, dass sie Ausfälle einfach an einer anderen Klasse kompensieren kann. So hat sie keinen Lohnausfall.

IV.IV.V Zweites problemzentriertes Interview Hauswirtschaft

1. Allgemeine Situation

- 1.1 Wir haben das Verhaltensprofil von XY ausgewertet. Es hat sich folgendermassen verändert (Einzelne Veränderungen individuell kommentieren, Beiblatt und Grafik). Stimmen sie diesen Veränderungen zu?

2. Einfluss der UA auf das Verhalten

- 2.1 Hatte die UA einen Einfluss auf die Veränderung des Verhaltensprofils von XY?
- 2.2 Welche konkreten Interventionen der LP und UA trugen zur Veränderung in den einzelnen Kategorien des Verhaltens bei?
- 2.3 Kommunikation:
Sie hat einen Einfluss in den Kontrollfunktionen. Die Kinder sprechen und kommunizieren viel anständiger miteinander, da zwei Personen die Kinder im Blickfeld haben.
- 2.4 Verhalten in der Umwelt:
Durch ihre Anwesenheit ist der Lärmpegel geringer. Wenn Dinge kaputt gehen, kann sie unmittelbar reagieren. Vier Augen sehen mehr, somit gibt es auch mehr Zeugen, wenn etwas nicht funktioniert. Durch die UA ist es möglich, dass alle praktisch arbeiten können. Der Umgang unter den Kindern ist sehr sozial, sie helfen einander und sind nett miteinander. Alleine würde ich das nicht schaffen, das wäre nicht möglich ohne UA.
- 2.5 Wahrnehmung:
Meine UA sieht, wenn ich Hilfe brauche. Oder sie beobachtet etwas Auffälliges, meldet es mir und ich kann aufgrund ihrer Beobachtung auf bestimmte Dinge eingehen. Bei Unfällen, kann sie einem Kind ein Pflaster geben und Einfühlungsvermögen zeigen. Dies ist in diesem Moment sehr wichtig für das Kind und ich könnte dies dem Kind in diesem Ausmass nicht geben mit einer solch grossen Klasse.
- 2.6 Umgang mit Material:
Sie kontrolliert, ob alle Prüfungsblätter oder Aufgaben zurück sind. Dadurch, dass wir so viele Personen sind, ist der Platz beschränkt. Wir haben eine gute Ordnung, alles ist strukturiert. Die UA hilft stark mit, Ordnung zu halten. Sie ist im Umgang mit dem Material ein gutes Vorbild für die Kinder. Sie isst auch sehr schön und ist so ein gutes Vorbild.
Konzentration/ Motivation: Ich spare Zeit, weil ich die Kontrolle abgeben kann, dadurch kann ich auf einzelne Kinder eingehen und sie viel mehr bestärken. Ich habe mehr Zeit, die Kinder zu ermutigen und sie positiv zu bestärken.

2.8 Was scheint Ihnen in der Zusammenarbeit als wenig sinnvoll?

Ich habe ihr einmal die Lehrtätigkeit übergeben. Ich hatte dies jedoch nicht vorbereitet, es geschah spontan. In diesem Moment wusste die UA nicht recht, wie sie diese Aufgabe angehen soll. Sie konnte die spezifischen Fragen der Kinder nicht beantworten.

3. Anforderungen an eine UA

3.1 Sie beurteilten die Wichtigkeit einzelner Eigenschaften Ihrer UA. Möchten Sie diese Eigenschaften kommentieren oder fällt Ihnen noch eine ergänzende Eigenschaft ein? (nicht Angestrichenes anstreichen! Alles ausfüllen)

Selbstständigkeit: Sie ist selbstständig und sieht, wo ich Arbeit brauche. Sie bindet beispielsweise die Haare zusammen, zieht eine Schürze an und ist nicht befangen.

Reflexionsfähigkeit: Dies kann meine UA aufgrund des Anforderungsprofils gar nicht erfüllen.

Belastbarkeit: Ich gebe ihr sehr viel Arbeit und muss sie nicht schonen.

Konsequenz: Konsequenz ist mir sehr wichtig, es wäre schlimm, wenn sie einmal so und einmal anders wäre. Dies würde mich verunsichern und draus bringen. Da sie konsequent ist, nehmen sie die Kinder ernst.

Bereitschaft, sich an der LP zu orientieren: Sie bestärkt das noch zusätzlich, was ich möchte. Sie denkt mit und merkt teilweise auch, wieso ein Kind etwas nicht kann. Sie macht Dinge automatisch, die ich gar nicht erwarten würde.

Gelassenheit: Ich könnte keine Wespe gebrauchen. Sie bleibt immer ruhig. Sie hat diese ruhige Art, die ich brauche.

Ähnliche Wellenlänge: Sie ist wie eine Freundin, die zur Tür hinein kommt. Ich habe sie vorher noch nicht gekannt.

Mutter: Sie weiss, dass gewisse Dinge einfach so sind in der Pubertät. Sie rastet nicht aus. Sie kann verstehen, dass Jungs teilweise etwas wilder sind oder dass mal ein Kraftausdruck fällt. Sie rastet nicht aus. Das ist mir wichtig.

Humor: Es gibt zum Teil eine angenehme Verstärkung auch unter uns. Es ist für mich auch viel angenehmer, eine Person im Unterricht zu haben, die mit lebt. Es muss jedoch keine Witzkiste sein.

Engagement: Sie würde gerne länger bleiben. Ich schicke sie teilweise auf den Zug, dass sie nicht länger arbeiten muss. Sie sagte, sie komme total gern, sie fühlt sich nicht als Handlanger.

Verschwiegenheit: Sie darf nichts aus der Schule plaudern.

Meine Erwartung ist, dass ich den Schülern gerecht werde und genügend Beziehungsarbeit leisten kann.

4. Grenzen/ politische Fragen

4.1 Weshalb finden Sie es nicht sinnvoll, dass der Kanton Unterrichtsassistenten ohne pädagogische Ausbildung einsetzt?

Ich finde, der Einsatz der UA ist finanziell nicht korrekt gelöst. Die UA bekommt 30 Franken pro Stunde. Mir bringt es viel, aber für 30 Franken kann ich keine Vorbereitung und Nachbereitung verlangen. Weil sie die pädagogische Ausbildung nicht hat, kann ich sie für methodische Dinge nicht einsetzen. Ich bin nicht bezahlt für die zusätzliche Vorbereitung, die ich habe, um die Aufträge für die UA zusammen zu stellen.

Für die Kinder ist die Massnahme super. Aber vom Kanton finde ich es aufgrund der Finanzen eine Frechheit. Ihr Lohn ist gering und ich bekomme für mehr Arbeit nicht mehr Lohn. Für die Kinder würde es teilweise noch mehr bringen, wenn ich die Klasse teilen könnte, dann bräuchte es keine UA, sondern eine Person mit pädagogischer Ausbildung.

- 4.2 Was sind Ihre Beweggründe, dass Sie sagen, Sie würden lieber alleine arbeiten als mit einer UA ohne pädagogische Ausbildung?

Wenn die UA noch eine Belastung für mich wäre und ich somit noch ein „Kind“ mehr zum Betreuen hätte, so möchte ich lieber keine. Ich würde lieber mit einer UA arbeiten als mit gar keiner, denn alleine würde ich es gar nicht schaffen.

- 4.3 Erachten Sie den Einsatz einer UA bei der Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten als eine wertvolle Massnahme oder fänden Sie es sinnvoller, wenn der Kanton das Geld für andere Ressourcen zur Unterstützung der Integration nutzen würde?

Ich möchte am liebsten eine SHP im Unterricht. Sie interveniert pädagogisch, was ich von einer UA nicht erwarten kann. Für die Übernahme der Kontrollfunktion reicht jedoch eine UA. Somit kann die UA eine grosse Entlastung bieten bei grossen Klassen. Bei Kindern mit auffälligem Verhalten braucht es hingegen eine ausgebildete Person. Eine SHP bringt daher viel mehr als eine UA. Der UA würden „die Haare zu Berg stehen“.

- 4.4 Würden Sie am Lohn oder an den Anstellungsbedingungen der UA etwas ändern? Was?

Die Lektionen der UA werden jeweils für ein Jahr gesprochen. Ich würde aber eine Probezeit für die UA einführen. Ich würde die Reflexionszeit in die Arbeitszeit integrieren und diese auch entschädigen. Die UA müsste einen Leistungsausweis mitbringen, dass sie mit Kindern arbeiten kann und will. Auf der Oberstufe müsste man zusätzlich berücksichtigen, dass sie Verständnis für pubertierende Jugendliche hat.

V Kategorienraster mit Massnahmen von LP und UA

Tabelle 7 - Kategorienraster für angewendete Massnahmen von LP und UA

Fokus der UA	Ankerbeispiel	Aussagen der LP	Quelle
Auf das Kind	integrativ	<p>Sie sitzt wie ein beruhigender Engel hinter ihm, damit sie sofort eingreifen kann.</p> <p>Sie arbeitet mit Körperkontakt und gibt ihm viel Aufmerksamkeit.</p> <p>Die Aufgabe der UA ist, immer dort zu sein, wo er ist und die Reaktion abzufangen.</p> <p>Die UA erklärt ihm die Situation und bespricht sie mit ihm oder sie kann ihn im Freispiel animieren, auf ein anderes Kind zuzugehen und Kontakt zu suchen.</p> <p>Er war sehr unsorgfältig. Früher realisierte er gar nicht, wie er mit dem Material umging. Er hat seit der Unterstützung durch die UA in dieser Kategorie den grössten Fortschritt gemacht.</p> <p>Die UA kann ihm sagen: „Jetzt ist es wichtig, dass du zuhörst“.</p>	I 1, KG
		<p>Die UA arbeitete mit ihm mit Belohnung/ Verstärkung und intervenierte in Bereichen, wo es nötig war.</p> <p>Seine Bewegungen und seine Motorik verbesserten sich. Die UA führte meine Anweisungen zur Förderung aus.</p> <p>Die UA konnte in dieser Kategorie Einfluss nehmen, da sie ihn an diverse Dinge erinnert. Sie packt beispielsweise mit ihm das „Posttäschli“.</p> <p>Wenn man mit ihm hinsitzt, kann man ihn für vieles begeistern. Die UA konnte ihn zum Arbeiten motivieren, dadurch, dass sie ihm Aufmerksamkeit schenkt.</p> <p>Sinnvolle Kommunikation mit dem Kind: Es ist ganz wichtig, dass dem Kind erklärt wird, wer was wieso macht. Die UA sollte dem Kind beispielsweise sagen, dass sie nebensdran sitzt und beobachtet.</p> <p>Wenn er solche Aussagen macht, kann die UA ihn stärken, indem sie ihm sagt, dass sie ihn gern hat.</p>	I 2, KG
		<p>UA kommt in Planarbeitsstunden. Das Kind ist in diesem Bereich sehr gefordert. Es muss sich selbst organisieren. Die UA unterstützt den Knaben damit er arbeiten kann.</p> <p>Die UA kommt jetzt früh am Morgen, damit sie ihn emotional abfangen kann.</p> <p>Wenn die UA da ist und der Knabe weniger „ausbrechen kann“ und andere Kinder „anstacheln“, wirkt sich dies fest auf das Arbeitsverhalten der Klasse aus.</p> <p>Die UA coacht den Knaben beim Organisieren und Einrichten vom Arbeitsplatz.</p> <p>Sie gibt ihm Tipps, um nicht anzuecken.</p>	I 1, US
		<p>Die UA sagt ihm in diesen Situationen, dass sein Verhalten oder seine Kommunikationsform unangemessen ist.</p> <p>Die UA hält ihm oft den Spiegel hin, indem sie ihm erklärt, wie sein Verhalten auf sie, mich oder andere Kinder der Klasse wirkt. Sie zeigt ihm zudem andere Wege auf. Beispielsweise bespricht sie mit ihm, wie er reagieren könnte, wenn ein anderes Kind ihn auf der Treppe berührt. Sie zeigt ihm dann, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als zu schlagen.</p> <p>Die UA schaut mit ihm auch Spielregeln an und mit ihrer Hilfe konnte er auch automatisch Strategien annehmen oder erlernen, die ihm eher zu positiver Aufmerksamkeit verhelfen.</p> <p>Die UA konnte ihm sicherlich einige Unsicherheiten nehmen, weil sie eben da war und präsent ist und ihn stützt.</p> <p>Durch die Präsenz der UA ist er lernbereiter, weil er nicht dauernd überfordert ist.</p>	I 2, US

		<p>Die UA zeigt einem Knaben mit einer feinmotorischen Beeinträchtigung, wie er das Lineal am besten halten soll.</p> <p>Durch Kontrolle und Anmerkungen macht sie ihm auch bewusst, wenn er ohne es zu merken aufsteht und viel rumläuft.</p>	I 1, OS 1
		<p>UA sitzt zwischen zwei Knaben und motiviert diese öfters zum Arbeiten. Die UA kann direkt reagieren, bevor es eskaliert.</p> <p>Die UA betreut im Werken ein Mädchen, welches jemanden braucht zum Zuhören und motiviert werden muss oder sie betreut während einer Lektion einen Schüler, der nach 15 Minuten nicht mehr dran sein kann.</p> <p>Die UA kann helfen, wenn die Jugendlichen ihre Aufgaben und Bücher nicht mehr finden. Sie kann sie unterstützen, dem Unterricht weiter zu folgen, obwohl sie ihr Material nicht finden.</p>	I 1, OS 2
		<p>Möglicherweise ist das aufgrund der UA, da sie neben diese Kinder sitzt, die sich sehr auffällig benehmen.</p> <p>Mit dem Knaben ist sie immer im Schulzimmer und sitzt neben ihm am Tisch (Werken, Bildnerisches Gestalten). Er kann so den Unterricht nicht mehr beeinträchtigen.</p> <p>Indem die UA den Knaben anfasst oder ihn bremst, bevor er ausfällig wird, hat sie einen grossen Einfluss und kann dadurch viel abfangen.</p>	I 2, OS 2
		<p>Bei Unfällen, kann sie einem Kind ein Pflaster geben und Einfühlungsvermögen zeigen.</p>	I 2, HW
separativ	Die UA unterstützt ein Kind ausserhalb des Klassenverbands.	<p>Eine konkrete Massnahme ist, dass ich im Zimmer unterrichte und er im Gang Blitzrechnungstests abnimmt oder sich eine Nacherzählung anhört.</p>	I 2, OS 1
		<p>Die UA spricht häufig mit den Jugendlichen in Einzelgesprächen über schwierige Situationen, welche diese zuhause erleben. Hier kann die UA vieles auffangen und bei den Jugendlichen ein gewisses Verständnis für ihre Eltern herbeiführen.</p> <p>Ein Mädchen ist etwas „verwahrlost“ und sie kennt wenig Struktur von zuhause. Die UA bespricht mit ihr das Lerntagebuch.</p> <p>Die UA ist Kosmetikerin: Sie zeigt ihr teilweise Dinge im Bereich der Körperpflege. Sie zeigte ihr, wie sie ihre Augenbrauen zupfen kann und wie sie sich für ein Bewerbungsgespräch bereit machen soll.</p> <p>Die UA kann jemanden aus dem Unterricht nehmen und mit ihm etwas schwatzen.</p> <p>Sie kann mit einem einzelnen Jugendlichen spazieren gehen oder für das Training eines Bewerbungsgesprächs eingesetzt werden.</p> <p>Die UA kann Einfluss nehmen indem sie über Schnuppererlebnisse mit dem Knaben spricht. So kann er sicherlich auch motivierter werden für die Sache, weil sich jemand dafür interessiert.</p> <p>Die Sprache des Knaben wird hoffentlich noch besser. Die UA sitzt häufig mit dem Knaben hin und sagt ihm, dass er etwas anders sagen soll. Sie übt teilweise mit ihm sich anders auszudrücken. Diese Übungen finden ausserhalb des Klassenzimmers statt.</p> <p>Ich bin froh, dass die UA einen Text liest mit einem Jugendlichen.</p>	I 1, OS 2

auf die Klasse oder auf eine Kindergruppe	mit spezifischem Auftrag der LP	Die UA übernimmt Lehrtätigkeiten.	<p>Die UA ist auch im Kindergarten engagiert. Sie nimmt deshalb einmal pro Woche das Mädchen mit in den Kindergarten um zu üben, wie sie mit den Kindern umgehen könnte.</p> <p>Mit dem Mädchen ist sie immer draussen und betreut sie persönlich. Sie bespricht mit ihr, wie sie sich verhalten oder anziehen soll. Die UA führt regelmässig Gespräche mit ihr. Das Ziel dabei ist, dass die Schülerin lernt, sich auszudrücken. Die UA meldet ihr zurück, ob sie das Erzählte verstanden hat oder nicht.</p> <p>In den Bereichen „Empathie zeigen, auf andere eingehen, Stärken und Schwächen zeigen“ hat die UA einen klaren Einfluss, indem sie gemeinsam mit den Lernenden das Lerntagebuch bespricht.</p>	I 2, OS 2
			<p>Früher machte er oft extra anderen Kindern die Türme kaputt. Die UA thematisierte in der Kleingruppe, was er besser machen könnte. Sie unterstützte ihn innerhalb der sozialen Gruppe.</p>	I 2, KG
			<p>Die UA haltet Stellung und der Unterricht läuft, während dem ich etwas im Lehrer Office erledigen kann.</p> <p>Kontrolle braut viel Zeit, das Materialvergessen muss ich eingetragen, dafür habe ich jetzt Zeit während dem Unterricht. Wenn ich diese Zeit nicht habe, vergesse ich teilweise meine Notizen ins Lehrer Office zu übertragen. Dies merken die Schüler und dann wirke ich weniger konsequent.</p> <p>Ähnlich wie im TT: Die Klasse ist sich gewöhnt, dass verschiedene Leute das Sagen haben.</p> <p>Ich setze ihn auch ein, damit ich Vorfälle erledigen kann und er den Unterricht übernehmen kann. Er kann beispielsweise Französisch geben und ich kann ein Einzelgespräch führen.</p> <p>Ich regle Probleme, er übernimmt die Klassenführung.</p>	I 1, OS 1
			<p>Ich berücksichtige natürlich auch seine Ressourcen. Ich weiss, was er gut kann und setze ihn dort ein. Wenn zwei Kinder Streit hatten, bespreche ich dies mit den Kindern und die UA ist im Klassenzimmer.</p> <p>Ich finde, die UA bringt einer LP nur etwas, wenn sie auch pädagogische Tätigkeiten übernehmen kann. Sie muss mir bei den Korrekturarbeiten helfen und ich muss sie einsetzen können, wenn die Kinder Erklärungen bei einer Mathematikseite brauchen.</p>	I 2, OS 1
			<p>Sie unterstützt durch Fragen und Erklärungen auch teilweise eine Gruppe bei einer Gruppenarbeit.</p>	I 2, OS 2
			<p>Die Kommunikation verbessert sich, weil mehr Leute präsent sind und vier Ohren mehr hören als zwei und die Schüler in der Wortwahl und dem Tonfall korrigieren.</p> <p>Zwei Personen können Spielregeln besser überprüfen.</p> <p>Die Präsenz der UA hat indirekt einen Einfluss auf die Disziplin der Klasse.</p> <p>Die Kontrolle übernehmen wir gemeinsam, die Massnahmen und Konsequenzen ergreife ich.</p>	I 1, OS 1
			<p>Die UA nimmt höchstens durch die Kontrolle Einfluss. Sie kontrolliert, ob die Hausaufgaben eingeschrieben sind.</p>	I 2, OS 2
			<p>Die Kinder wissen, es geht schneller, bis eine Kontrolle kommt.</p> <p>Es muss in beiden Räumen jemand sein, der kontrolliert, da ich mich nicht auf beide Räume aufteilen kann.</p> <p>Es ist sauberer und alles geht schneller. Dies klappt nur, wenn die UA genau weiss, was zu tun ist.</p> <p>Wir haben das Fluchen im Unterricht unterbunden.</p> <p>In der Kontrolle, sind alle Bücher eingefasst? Haben sie die Finken an? Sind die Blätter ausgefüllt? Dann kann ich unterrichten. Wie es gemacht ist, kontrolliere ich, aber ob es gemacht wird, kontrolliert sie.</p>	I 1, HW
			<p>Die UA übernimmt Kontrollfunktionen (Klassenregeln und Anweisungen der LP überprüfen).</p>	

			<p>Sie hat einen Einfluss in den Kontrollfunktionen.</p> <p>Die Kinder sprechen und kommunizieren viel anständiger miteinander, da zwei Personen die Kinder im Blickfeld haben.</p> <p>Sie kontrolliert, ob alle Prüfungsblätter oder Aufgaben zurück sind.</p>	I 2, HW
		Die UA nimmt die Beobachterrolle ein (beobachtet Interaktionen).	<p>Deshalb haben die UA und ich abgemacht, dass wir ihn ab und zu eigenständig arbeiten lassen und nur beobachten.</p>	I 2, US
			<p>Mehr Augen, mehr Ohren nehmen mehr wahr. Dies ist bei der UA der Fall. Diese Wahrnehmungen sammle ich. Indem wir mehr beobachtende Personen sind, bekomme ich mehr Informationen.</p>	I 2, OS 1
			<p>Im Umgang mit Material hat die UA ganz klar eine unterstützende Wirkung, weil ich nicht alles sehen kann. Die UA würde mir beim Sehen helfen. Ich kann mich während dem Unterricht nicht auf alles konzentrieren.</p>	I 1, HW
	Die UA hat keinen klar formulierten Auftrag der LP. Sie reagiert situationsangepasst oder zeigt Präsenz im Unterricht.	ohne spezifischen Auftrag der LP	<p>Vier Augen sehen mehr, somit gibt es auch mehr Zeugen, wenn etwas nicht funktioniert.</p> <p>Meine UA sieht, wenn ich Hilfe brauche. Oder sie beobachtet etwas Auffälliges, meldet es mir und ich kann aufgrund ihrer Beobachtung auf bestimmte Dinge eingehen.</p>	I 2, HW
			<p>Sie darf aber auch anderen helfen, falls sie merkt, dass andere Kinder Unterstützung brauchen.</p>	I 1, US
			<p>Eine Person mehr im Raum ist eine Ansprechperson mehr. So kann ich mich auf gewisse Dinge besser konzentrieren.</p> <p>Die Kinder müssen weniger lange warten.</p>	I 1, OS 1
			<p>Die UA beeinflusst die Kinder, indem wir beide ein Ohr für die Kinder haben und reagieren können.</p>	I 2, OS 1
			<p>Die UA wird für alle Jugendlichen eingesetzt, die gerade Hilfe, Unterstützung, ein Gespräch oder Strukturen brauchen. Die UA kann sofort reagieren und Streicheleinheiten geben.</p>	I 1, OS 2
			<p>Dadurch, dass die LP und UA da sind, getrauen sich die Kinder auch nicht unanständig zu tun.</p> <p>Den Anstand kann sie auch beeinflussen. Eventuell wirkt die UA jetzt präventiv, sodass die Kinder nicht Dinge anstellen, wie einander das Essen versalzen.</p>	I 1, HW
Sonstiger Einsatz der UA		<p>Die UA hat keine klar formulierten Aufgaben der LP. Sie reagiert situationsangepasst oder zeigt Präsenz im Unterricht.</p> <p>Durch ihre Anwesenheit ist der Lärmpegel geringer. Wenn Dinge kaputt gehen, kann sie unmittelbar reagieren.</p> <p>Durch die UA ist es möglich, dass alle praktisch arbeiten können.</p> <p>Die UA hilft stark mit, Ordnung zu halten. Sie ist im Umgang mit dem Material ein gutes Vorbild für die Kinder. Sie isst auch sehr schön und ist so ein gutes Vorbild.</p>	I 2, HW	
		<p>Die UA übernimmt Aufträge, bei welchen sie nicht direkt mit den Kindern und Jugendlichen interagiert.</p> <p>dass er auch unterstützend wirkt bei Korrekturarbeit</p>	I 1, OS 1	
		<p>Er korrigiert beispielsweise meine Aufsätze.</p> <p>Zudem muss sie Zeit für gemeinsame Vorbereitungen haben.</p>	I 2, OS 1	

VI Daten zum Anforderungsprofil einer UA

Folgende quantitative Auswertung zeigt, welche Eigenschaften die LP im Rahmen des ersten Interviews von ihren UA fordern.

Table 8 – Sammlung von wichtigen Eigenschaften einer UA

Eigenschaft	Anzahl der LP, welche diese Eigenschaft fordern
Belastbarkeit	2
Empathie	5
Engagement	2
Erfahrung als Elternteil	1
Flexibilität	5
Gelassenheit	3
Humor	1
Konsequenz	3
Orientierung an der LP	3
Reflexionsfähigkeit	1
Selbstständigkeit	2
Teamfähigkeit	4
Verlässlichkeit	3
ähnliche Wellenlänge/ Chemie	2

Im zweiten MP beurteilten die LP wie wichtig ihnen bestimmte Eigenschaften einer UA sind. Sie werteten diese auf einer Skala von 0 bis 6. Die Zahlen in der Tabelle entsprechen den Wunschwerten der LP. Grün bedeutet, dass die UA die geforderten Kompetenzen der LP erfüllen.

Table 9 – Gewichtung von Eigenschaften einer UA

Anforderung an die UA	KG	US	OS1	OS2	HW	Ø
Belastbarkeit	5	3	4	2	6	4
Empathie	6	6	5	6	6	5.8
Engagement	6	5	5	6	6	5.6
Erfahrung als Elternteil	0	2	2	4	6	2.8
Flexibilität	5	4	5	6	6	5.2
Gelassenheit	6	4	4	6	6	5.2
Humor	4	3	5	4	6	4.4
Konsequenz	6	5	4	5	6	5.2
Orientierung an der LP	4	5	5	4	6	4.8
Reflexionsfähigkeit	5	4	6	5	6	5.2
Selbstständigkeit	5	4	6	5	6	5.2
Teamfähigkeit	5	4	5	5	6	5
Verlässlichkeit	5	4	6	5	6	5.2
ähnliche Wellenlänge/ Chemie	5	4	5	5	6	5

VI.1 Kategorienraster zum Anforderungsprofil

Im folgenden Kategorienraster wurden Aussagen der LP zu einzelnen Eigenschaften der UA gesammelt.

Tabelle 10 – Kategorienraster für Aussagen über die Eigenschaften einer UA

Eigenschaften	Aussagen der Lehrpersonen	Stufe
Empathie	Man muss einen engen Bezug zum Kind aufbauen, damit dem Kind viel erklärt werden kann. Das Kind muss auf ihre Betreuung ansprechen.	I 2, KG
	Dies ist für mich wie der Obertitel. Wenn die UA diese Eigenschaften besitzt, kann sie sicherlich von sich aus vieles richtig machen, auch wenn sie nicht pädagogisch ausgebildet sind. Falls diese Eigenschaften fehlen, wird vieles schwieriger. Dann nützt es mir wenig, wenn sie zum Beispiel Humor besitzt.	I 2, US
	Der gute Draht ist mir wichtig. Sie soll vor allem eine gute Beziehung zu den Kindern haben.	I 2, OS 2
Flexibilität	Ich als LP gebe der UA zu Beginn des Morgens den Auftrag, aber ich möchte ihr nicht vor den Kindern sagen, was sie machen soll. Ich möchte, dass sie auch selbst ein Handlungsrepertoire hat, welches ermöglicht flexibel, konsequent und vor allem sofort zu reagieren.	I 2, KG
	Flexibilität ist mir extrem wichtig, denn bei uns im Kerngeschäft gibt es immer wieder Dinge, die unerwartet kommen.	I 2, OS 1
	Wenn wir gerade eine Prüfung schreiben, geht sie einfach zu einer anderen Klasse.	I 2, OS 2
Reflexionsfähigkeit	Wir diskutieren, wie wir reagiert haben und die UA spiegelt mich auch. Das finde ich sehr wertvoll. Dafür brauche ich ein Gegenüber, welches mir ebenbürtig ist.	I 2, OS 1
	Ehrlichkeit/ Offenheit: Sie muss mir sagen können, was sie sehr gern macht mit einem Kind, oder auch wo ihr etwas nicht gelungen ist mit einem Kind. Sie sollte selbstkritisch sein. Sie sollte auch merken, was sie nicht kann.	I 2, OS 2
	Dies kann meine UA aufgrund des Anforderungsprofils gar nicht erfüllen. Dazu fehlt die Zeit.	I 2, HW
Teamfähigkeit	Wir waren nicht ein Team, sondern ich war die Person, die ihr die Anweisungen gab. Es war für mich eine unangenehme Situation. Ich bin viel jünger und habe keine Kinder, sie ist viel älter und hat Kinder. Sie hatte sich viel kompetenter eingeschätzt, als sie tatsächlich war.	I 2, KG
Belastbarkeit	Ich finde ihre Aufgabe ist es nicht, die Belastungen des Schulunterrichts mitzutragen. Sie soll die an mich abwälzen können.	I 2, OS 2
	Ich gebe ihr sehr viel Arbeit, ich muss sie nicht schonen.	I 2, HW
Konsequenz	Dies erreicht meine UA nicht. Sie lässt sich von den Kindern „einpacken“ und ist nicht so kritisch. Sie thematisiert teilweise vor allem das Gute und ist nicht so kritisch mit dem Kind. Sie sagt den Kindern oft, dass alles wunderbar ist.	I 2, OS 2
	Konsequenz ist mir sehr wichtig, es wäre schlimm, wenn sie einmal so und einmal anders wäre. Dies würde mich unsicher machen und mich draus bringen. Da sie konsequent ist, nehmen sie die Kinder ernst.	I 2, HW
Bereitschaft, sich an der LP zu orientieren	Die UA darf selber entscheiden und etwas anders machen, als ich es denke.	I 2, OS 2
	Sie übernimmt zusammen mit mir eine Vorbildfunktion. Sie bestärkt das noch zusätzlich, was ich möchte. Sie denkt mit und merkt teilweise auch, wieso ein Kind etwas nicht kann. Sie macht Dinge automatisch, die ich gar nicht erwarten würde.	I 2, HW
Verlässlichkeit	Ich muss mich auf sie verlassen können. Leider wusste sie oft nicht, wo er ist.	I 2, KG
	Ich kenne keine andere Person, die so verlässlich ist wie sie.	I 2, OS 2
Gelassenheit	Wenn sich eine UA in der Realschule jedes Mal angegriffen fühlt, wenn einer einen dummen Spruch macht, so ist die Arbeit nicht möglich.	I 2, OS 2

	Ich könnte keine Wespe gebrauchen. Sie bleibt immer ruhig. Sie hat diese ruhige Art, die ich brauche.	I 2, HW
Ähnliche Wellenlänge/ Chemie	Wenn sich die LP und UA bereits kennen sowie ähnliche Werte und Normen vertreten, erleichtert dies sehr viel. Ich finde, wir brauchen eine ähnliche Chemie.	I 2, OS 1
	Was wir tolerieren, ist sehr ähnlich. Wir haben in der Kommunikation mit den Kindern ähnliche Muster. Wir sind äusserlich ganz unterschiedlich.	I 2, OS 2
	Sie ist wie eine Freundin, die zur Tür hinein kommt. Ich habe sie vorher noch nicht gekannt.	I 2, HW
Erfahrung als Elternteil	Das ist für mich nicht zentral. Aber als Vater oder Mutter ist man sicherlich geduldiger. Meine UA zieht sicherlich viel daraus, dass sie Mutter ist und einmal auch Kinder in diesem Alter hatte.	I 2, US
	Zum Teil hilft es mir, wenn ich meine Schüler mit meinen eigenen vergleiche und merke, dass ich da teilweise auch an eine Wand schwatze. Somit denke ich, hilft es für das Verständnis der UA, wenn sie gleichaltrige Kinder hat.	I 2, OS 2
	Sie ist vertraut mit der Pubertät. Sie weiss, dass gewisse Dinge einfach so sind in der Pubertät. Sie rastet nicht aus. Sie kann verstehen, dass Jungs teilweise etwas wilder sind oder dass mal ein Kraftausdruck fällt. Sie rastet nicht aus. Das ist mir wichtig.	I 2, HW
Selbstständigkeit	Sie ist selbstständig und sieht, wo ich Hilfe brauche. Sie bindet beispielsweise die Haare zusammen, zieht eine Schürze an und ist nicht befangen.	I 2, HW
Humor	Es gibt zum Teil eine angenehme Verstärkung, auch unter uns. Es ist für mich auch viel angenehmer, eine Person im Unterricht zu haben, die mitlebt. Es muss jedoch keine Witzkiste sein.	I 2, HW
Engagement/ Interesse	Sie würde gerne länger bleiben. Ich schicke sie teilweise auf den Zug, dass sie nicht länger arbeiten muss. Sie sagte, sie komme total gern, sie fühlt sich nicht als Handlanger.	I 2, HW

Ergänzungen weiterer Kategorien aus dem zweiten Interview

Sinnvolle Kommunikation mit dem Kind:

Es ist ganz wichtig, dass dem Kind erklärt wird, wer, was, wieso macht. Die UA sollte dem Kind beispielsweise sagen, dass sie nebendran sitzt und beobachtet (I 2, KG).

Intellekt:

Eine UA braucht eine hohe fachliche Kompetenz und ein grosses Allgemeinwissen. Sie muss eine Ahnung vom aktuellen Weltgeschehen sowie geografische, sprachliche und naturwissenschaftliche Kenntnisse haben. Ich finde es sehr erleichternd, wenn eine UA gebildet ist. Darunter verstehe ich, dass eine gewisse pädagogische Basis besteht. Das heisst, ich gebe ihm die Mathbu-Seite und den Lehrerkommentar und sie weiss anschliessend, was sie tun muss. Sie muss mit den Lehrmitteln vertraut sein. Ich möchte eine UA, die in der Mathematik und in der Sprache sattelfest ist. Das muss sie sein, damit sie die Korrekturarbeiten erledigen kann. Er korrigiert beispielsweise meine Aufsätze. Ich denke bei auffälligem Verhalten braucht es nicht nur eine Person, die motiviert, sondern jemanden der das Verhalten und die Unterrichtsinhalte auch wirklich versteht und mit dem Kind gemeinsam die Materie bearbeiten kann (I 2, OS 1).

Verschwiegenheit:

Sie darf nichts aus der Schule plaudern (I 2, HW).

VII Kategorienraster für Grenzen beim Einsatz der UA

Das nachstehende Kategorienraster präsentiert alle gesammelten Aussagen der LP zu Grenzen beim Einsatz einer UA.

Tabelle 11 – Kategorienraster mit Aussagen zu Grenzen beim Einsatz einer UA

Grenze	Ankerbeispiel	Zitat	Quelle
Grenzen, weil die UA den Anforderungen der LP nicht nachkommt.	Es werden Grenzen genannt, welche auftreten bei fehlender Belastbarkeit, Empathie, Engagement, Erfahrung als Elternteil, Flexibilität, Gelassenheit, Humor, Konsequenz, Bereitschaft sich an der LP zu orientieren, Reflexionsfähigkeit, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Verlässlichkeit und ähnliche Wellenlänge.	Wenn die UA das Kind aus den Augen verliert, eskaliert die Situation trotzdem	I 1, KG
		Die UA hatte ihn nicht im Griff. Er rannte ihr auch davon. Er verhielt sich dadurch auch schlechter bei ihr als bei mir oder der weiteren ausgebildeten Person. Er hat gemerkt, welche Personen konsequent waren und welche nicht. Dies nutzte er aus. Nicht sinnvoll ist die Zusammenarbeit, wenn ich mich nicht auf meine UA verlassen kann, wenn sie nicht konsequent ist oder wenn sie vor dem Kind Unsicherheit zeigt. Sie hatte sich viel kompetenter eingeschätzt, als sie tatsächlich war. Ich muss mich auf sie verlassen können. Leider wusste sie oft nicht, wo er ist.	I 2, KG
		Es wäre schwierig, wenn jemand meinen Unterricht hinterfragen würde und an meinen Kompetenzen zweifelt	I 1, US
		Letztes Jahr habe ich mit einer UA schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie sich in meine Bereiche einmischte.	I 2, OS 1
		Konsequenz erreicht meine UA nicht. Sie lässt sich von den Kindern „einpacken“ und ist nicht so kritisch. Sie thematisiert teilweise vor allem das Gute und ist nicht so kritisch mit dem Kind. Sie sagt den Kindern oft, dass alles wunderbar ist. Gelassenheit: Wenn sich eine UA in der Realschule jedes Mal angegriffen fühlt, wenn einer einen dummen Spruch macht, so ist die Arbeit nicht möglich.	I 2, OS 2
Grenzen durch fehlende pädagogische Ausbildung	Die Grenze ergibt sich aufgrund fehlender pädagogischer, didaktischer und methodischer Kenntnisse.	Die UA hatte keine Ahnung, was sie mit ihm machen könnte, sie war einfach anwesend. Sie fragte teilweise auch nach meiner Hilfe. Sie griff nicht präventiv mit Inputs ein, sondern griff erst im Konfliktfall ein. Sie hatte wenig Methoden (Know How, Repertoire) dem Kind zu zeigen, wie er Konflikte vorbeugen kann. Ich fände eine kurze pädagogische Ausbildung für die UA sinnvoll.	I 1, KG
		Ich sah den direkten Vergleich zwischen einer Person, die eine Ausbildung hat und sehr kompetent war und der UA, die keine Ausbildung hat. Der Unterschied war massiv. Der Profit für das Kind und die Entlastung für mich war nur bei der ausgebildeten Person gross. Mit einer ausgebildeten Person kann ich auf demselben Level starten. Ich finde, der Kanton müsste Ressourcen für ausgebildete Personen investieren.	I 2, KG
		Ich finde, die UA bringt einer LP nur etwas, wenn sie auch pädagogische Tätigkeiten übernehmen kann. Sie muss mir bei den Korrekturarbeiten helfen und ich muss sie einsetzen können, wenn die Kinder Erklärungen bei einer Mathbu-Seite brauchen.	I 2, OS 1
		Es ist für mich schwierig abzugrenzen, was nur Aufgaben für mich sind und was auch von der UA ausgeführt werden darf. Es gibt viele Sachen in welchen eine UA reicht und es keine Person mit pädagogischem Hintergrund braucht“.	I 1, OS 2

		<p>Wenn die UA mit einem Kind Aufgaben machen muss, bringt es wenig, weil sie es dann anders macht, als ich es eigentlich erklärt habe. Sie hat vor den Kindern gesagt, dass sie diese Aufgaben nicht versteht. Die Schüler nahmen sie deswegen gar nicht ernst. Die Kinder beklagten sich bei mir, dass die UA nicht wusste, wie sie die Seite lösen sollen.</p> <p>Für mich ist es sehr schwierig abzugrenzen, was Unterrichtstätigkeiten sind. Dies stellt für mich eine grosse Grenze dar. Beispielsweise beim Mathbu geht es ja vor allem ums Fragen und ums Anregen vieler verschiedener Lösungswege. Da müsste sie den Kindern gar nicht Lösungen vorgeben.</p> <p>Ich habe noch eine SHP, die ebenfalls als UA eingesetzt wird. Die Einzelgespräche mit dem Kind der SHP sind ganz klar förderorientierter und zielorientierter.</p>	I 2, OS2
		<p>Ich habe ihr einmal die Lehrtätigkeit übergeben. Ich hatte dies jedoch nicht vorbereitet, es geschah spontan. In diesem Moment wusste die UA nicht recht, wie sie diese Aufgabe angehen soll. Sie konnte die spezifischen Fragen der Kinder nicht beantworten.</p> <p>Bei Kindern mit auffälligem Verhalten braucht es hingegen eine ausgebildete Person. Eine SHP bringt somit viel mehr als eine UA. Der UA würden „die Haare zu Berge stehen“.</p>	I 2 HW
Grenzen in einer der sechs Kategorien	Es werden Grenze genannt, welche die LP in den Kategorien Kommunikation, Verhalten in der Umwelt, Wahrnehmung, Konzentration/ Motivation, Gesundheit oder Umgang mit Material sehen.	<p>Er konzentriert sich eventuell eher weniger, da er ja die UA neben sich hat, die es ihm nochmals erklären kann.</p> <p>Er merkt nicht, wann ein Lebewesen Schmerz empfindet. Er merkt auch nicht, dass es einem Kind weh macht, wenn er stopft. Ich glaube da hilft die UA alleine nicht. Das müsste von zu Hause angegangen werden. Er hat zu Hause zwei Kätzchen ins Aquarium gelegt und versucht was passiert und sie ertrinken lassen. Er realisiert nicht, was er andern antut.</p>	I 1, KG
		<p>Die Körperwahrnehmung des Knaben ist nicht altersentsprechend. Die UA wird auf seine Entwicklung aber nicht einen grossen Einfluss haben.</p> <p>Der Knabe ist fremdsprachig und wortschatzmässig drückt er sich noch nicht sehr feinfühlig aus. Ich erwarte hier keine grosse Steigerung in den nächsten Wochen.</p>	I 1, US
		<p>Auf die Bewegungsabläufe kann die UA nicht viel Einfluss nehmen. Sie kann höchstens die Buchstabenabläufe noch einmal anschauen. Hier könnte eine Therapeutin sicherlich mehr ausrichten.</p> <p>Umgang mit Material: Hier besteht eher die Gefahr, dass er durch die Hilfe der UA unselbständig wird, wenn die UA immer neben ihm sitzt.</p>	I 2, US
		<p>Zudem glaube ich, dass die UA bei diesem Kind wenig unterstützend auf die Motivation einwirken konnte, da sie mit ihm „auf Kriegsfuss“ steht.</p>	I 2, OS 1
		<p>Die Hygiene ist zum Teil von zu Hause aus ein Problem, da hat eine UA keinen Einfluss.</p> <p>Auf Werte, Normen und Kulturen können die UA und ich wenig Einfluss nehmen</p>	I 1, OS 2
		<p>Gesundheit: Die UA kann gewisse Gefahren im KG verhindern. Der Rest hängt von der Familie ab.</p>	I 1, KG

Finanzielle Grenzen	Es werden Grenzen und deren Folgen genannt, welche sich durch die bezahlte Arbeitszeit der UA sowie durch die bezahlte Arbeitszeit der LP ergeben.	Die UA ist somit noch eine zeitliche Zusatzbelastung für die LP. Die LP wird für diesen Zusatzaufwand nicht entschädigt. Der Kanton macht diese Massnahme auf Kosten der LP.	I 1, KG
		Der Lohn der UA ist nicht sicher, denn wenn der Unterricht ausfällt, hat sie keinen Lohn. Das gibt mir ein schlechtes Gewissen.	I 1, OS 2
		Aktuell habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich zum Beispiel einen Ausflug plane und ihr absagen muss. Für mich ist es zum Teil eine Belastung wenn ich immer daran denken muss, dass ihr der Lohn ausfällt, wenn ich sie jetzt nicht mitnehme. Ich weiss auch nicht, ob es möglich wäre, dass sie die ganze Zeit abrechnen könnte, wenn sie vier Stunden auf den Ausflug mitkommen würde oder ob sie so dann zwei Stunden gratis arbeitet.	I 2, US
		Ich weiss nur, dass sie 32 Franken pro Stunde hat. Ich finde, für die Verantwortung, die sie übernimmt, ist das wenig. Vergleiche ich ihr Engagement und ihr Aufgabenbereich mit anderen Berufen, welche 30 Fr. verdienen, so haben andere viel mehr Freiheit. Ich finde, sie ist schlecht bezahlt, für das was sie leistet. Ich finde gut, dass sie Ausfälle einfach an einer anderen Klasse kompensieren kann. So hat sie keinen Lohnausfall.	I 2 OS 2
		Für gemeinsame Absprachen und Vorbereitungen wird die UA nicht entschädigt.	I 1, HW
		Ich weiss, dass der Kanton meine UA bezahlt und ich finde, für dieses Geld muss sie auch arbeiten. Somit habe ich immer Druck, dass ich die UA beschäftigen kann. Ich finde für die Dinge, die von einer UA verlangt werden, ist der Lohn hoch.	I 2, OS 1
		Die UA hat wenig Lohn und ich habe auch weniger Lohn, da die Klasse nicht geteilt werden kann. Ich unterrichte aufgrund ihrer Unterstützung nur vier statt acht Lektionen, was für mich eine Lohneinbusse von tausend Franken pro Monat ausmacht. Für die Kinder hat es keine Auswirkungen.	I 1, HW
		Ich finde der Einsatz der UA ist finanziell nicht korrekt gelöst. Die UA bekommt 30 Franken pro Stunde. Mir bringt es viel, aber für 30 Franken kann ich keine Vorbereitung und Nachbereitung verlangen. Weil sie die pädagogische Ausbildung nicht hat, kann ich sie für methodische Dinge nicht einsetzen. Ich bin nicht bezahlt für die zusätzliche Vorbereitung, welche ich habe, um die Aufträge für die UA vorzubereiten. Für die Kinder ist die Massnahme super. Aber vom Kanton finde ich es aufgrund der Finanzen eine Frechheit. Ihr Lohn ist gering und ich bekomme für mehr Arbeit nicht mehr Lohn. Für die Kinder würde es teilweise noch mehr bringen, wenn ich die Klasse teilen könnte, dann bräuchte es keine UA, sondern eine Person mit pädagogischer Ausbildung.	I 2, HW

zeitliche Grenzen	Es werden Grenzen genannt, welche der zeitliche Aufwand bei der Zusammenarbeit einer LP und UA mit sich bringt.	Zeitlicher Aufwand für die LP: Mit einer Person, die keine Ausbildung hat, braucht man sehr viel Zeit. Ich muss ihr in geplanten Zeitfenstern Anweisungen geben, was sie mit dem Kind machen könnte. Für mich bedeutet das ein grosser Aufwand. Mit einer ausgebildeten Person spricht man nur noch über das Kind, man muss sie nicht noch ausbilden.	I 2, KG
		Mit den momentanen Verhältnissen ist es aber nicht ein gutes System. Viele Kinder kommen im Moment zu kurz. Die LP haben oft einen grossen Mehraufwand, der nicht honoriert wird. Ich arbeite aktuell viel zu viel, weil ich so viele Absprachen habe. Wenn ich diese unterlasse, würden die Kinder chaotisch gefördert. Ich glaube es gibt schon Personen, welche dies nicht tun. Dort versagt das integrative System sicherlich. Für mich ist nicht die UA die Belastung, es ist mehr die ganze integrative Schulung, die irgendwie krumm läuft.	I 2, US
		Zudem muss sie Zeit für gemeinsame Vorbereitungen haben.	I 2, OS 1
		Ich habe viel mehr Zeit zum Vorbereiten, da ich mir für sie die Aufträge auch noch überlegen muss. Das erste Mal hatte ich das Gefühl, es sei ihr langweilig. Neben Nahrungsmitteln und vielem Weiterem muss ich auch noch an sie denken.	I 1, HW
weitere Grenzen	Stolpersteine, welche keiner genannten Kategorien zuzuordnen sind.	Der Moment, wo ihm diese Person wieder weggenommen wird, wird sicher hart sein. Die Erwartung, ohne UA wieder zu funktionieren ist sehr hoch. Immer nach den Ferien ist die Situation wieder eskaliert. Zu Hause fehlen die Strukturen. Somit ist der Einfluss der Familie besonders nach den Ferien gross. Auf die Strukturlosigkeit, die ein Kind in den Ferien zu Hause erfährt, kann die UA keinen Einfluss nehmen.	I 1, KG
		Eine LP, eine UA, eine Deutsch-als-Zweitsprache-LP, die Parallelklassen-LP plus zwei SHP sind zu viele Ansprechpersonen für ein Kind.	I 1, US
		Die UA ist sicherlich nicht für jedes Kind und in allen Bereichen die richtige Lösung.	I 2, US

VIII Optimierungsvorschläge und Vorteile

Neben Grenzen nannten die LP auch Optimierungsvorschläge, wie der Einsatz einer UA noch verbessert werden könnte. Das untenstehende Raster präsentiert sie.

Tabelle 12 – Kategorienraster mit Aussagen zu Optimierungsvorschlägen beim Einsatz einer UA

Kriterium	Ankerbeispiel	Zitat	Quelle
Optimierungsvorschläge	Die LP machen konkrete Aussagen, was sie bei den Anstellungsbedingungen oder allgemein im Zusammenhang mit dem Einsatz von UA verbessern würden.	Eine kurze pädagogische Ausbildung fände ich sinnvoll.	I 2, KG
		Wenn ich auf kantonaler Ebene mitbestimmen könnte, würde ich ein anderes System fahren: Im Moment würde ich darauf abzielen, dass jede Klasse 150 Stellenprozent verteilt auf zwei Personen bekommt, statt zehn Personen, die für ein Kind beschäftigt werden. So ist es aktuell bei meinem Knaben. An seiner Förderung sind zurzeit neun Personen beteiligt.	I 2, US
		Ich als LP möchte beim Vorstellungsgespräch dabei sein. So merke ich, ob das vorhanden ist, was mir wichtig ist. Ich frage sie beispielsweise beim Bewerbungsgespräch nach ihrer Meinung zum aktuellen Weltgeschehen um ihre Allgemeinbildung und ihre Denkweise zu prüfen. Dabei soll man merken, dass einer in einer gewissen Breite eine gewisse Tiefe erreicht. Für die Wertschätzung und für die zusätzliche Motivation würde ich lieber eine pensionierte Person einsetzen. Dann hätte ich weniger Druck, dass ich die UA beschäftigen kann. In Amerika haben sie Schüler, welche die Funktion einer UA übernehmen. Diese verdienen nichts. Das finde ich sinnvoll. Ich fände es sinnvoller, wenn der Kanton das Geld für TT statt für UA ausgeben würde. Ich denke, es könnten auch Personen ohne Lehrerausbildung sein, aber sie müssten einen hohen Intellekt haben. Es könnten auch Personen sein, die in einer Ausbildung sind, oder Studenten. Ich fände es aber nicht sinnvoll, wenn ich die pädagogischen Leistungen dieser Person beurteilen oder coachen müsste.	I 2, OS 1
		Die Lektionen der UA werden jeweils für ein Jahr gesprochen. Ich würde eine Probezeit für die UA einführen. Ich würde die Reflexionszeit in die Arbeitszeit integrieren und diese auch entschädigen. Die UA müsste einen Leistungsausweis mitbringen, dass sie mit Kindern arbeiten kann und will. Auf der Oberstufe müsste man zusätzlich berücksichtigen, dass sie Verständnis für pubertierende Kinder hat. Ich möchte somit am liebsten eine SHP im Unterricht. Sie interveniert pädagogisch.	I 2, HW

Der Einsatz einer UA bringt auch Vorteile mit sich. Diese wurden in folgendem Raster zusammengetragen.

Tabelle 13 – Kategorienraster mit Aussagen zu Vorteilen beim Einsatz einer UA

Der Einsatz der UA ist sinnvoll.	Es werden Gründe genannt, wieso der Einsatz der UA sinnvoll ist, oder was im Einzelnen sinnvoll ist.	Sinnvoll finde ich die kontinuierliche Arbeit, die eine UA leisten kann. Für das Geld, für welches eine SHP ein Verhaltenstraining machen kann, kann die UA dreimal mehr hier sein und ihre Präsenz greift für mich so mehr. Die Präsenz, welche eine UA an den Tag legen kann, ist sicherlich ein guter Ansatz. Wenn man sie zwei bis drei Mal in der Woche hat, kann sie viel bringen. Grundsätzlich befürworte ich integrierte Schulung.	I 2, US
		Ja ich finde diese Massnahme sinnvoll. Viele Lehrer konnten gar nicht mehr Schule machen. Da die UA neben diesem Schüler sitzt, kann der Unterricht normal stattfinden. Ich finde, der Kanton könnte dieses Geld nicht besser einsetzen, denn es ist ein grosser Gewinn für die ganze Klasse, dass sie nur neben diesem einen Schüler sitzt der stört. Sie macht gar nichts, sie sitzt nur da und hat eine derart grosse Wirkung.	I 2, OS 2
		Für die Übernahme der Kontrollfunktion reicht jedoch eine UA. Somit kann die UA eine grosse Entlastung bieten bei grossen Klassen.	I 2, HW